

L'ACAREF est un vaste réseau de chercheurs francophones et francophiles né à la suite d'une série de colloques, de séminaires et de journées d'études organisés au Département de français à l'Université du Ghana entre 2015 et 2019 rassemblant chaque année plusieurs nationalités de chercheurs et d'experts autour des questions liées à l'Éducation, à la pédagogie, aux langues et aux humanités. L'ACAREF est une vitrine des chercheurs francophones et se présente comme un creuset de documentations, de promotion de la recherche et de l'expertise francophones.

Comité restreint de relecture finale

- YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
- NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
- AKIMOU TCHAGNAOU, Université de Zinder, Niger
- CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
- MARC RICHEVAUX, Université de Lille, France
- ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo
- CHARLES LIGAN, Université de Abomey Calavi, Bénin

COLLECTION RECHERCHES & REGARDS D'AFRIQUE VOL. 2 N° 5 / OCT 2023

ISBN: 978-2-493659-08-8

COLLECTION RECHERCHES & REGARDS D'AFRIQUE

Sous la co-direction de
**Koffi Ganyo AGBEFLE &
Akimou TCHAGNAOU**

ISBN: 978-2-493659-08-8

Tome : Education, Enseignement, Pédagogie,
Didactique

VOL .2 N° 5 / OCTOBRE 2023

Recherches **et Regards** d'Afrique

Sous la co-direction de

Koffi Ganyo AGBEFLE, *Coordonnateur ACAREF-Bureau Afrique*

&

Akimou TCHAGNAOU, *Université André Salifou de Zinder, Niger*

Collection semestrielle publiée chez EFUA
(Editions Francophones Universitaires d'Afrique),
Lomé-Togo

**Tome : Education, Enseignement,
Pédagogie, Didactique**

VOL 2 N° 5 / OCTOBRE 2023

COLLECTION RECHERCHES & REGARDS D'AFRIQUE

ISBN : 978-2-493659-08-8

Collection Recherches et Regards d'Afrique

Directeur de publication : Koffi Ganyo AGBEFLE
(Académie Africaine de Recherches et d'Etudes Francophones-
ACAREF)

Directeur de publication associé : Christian TREMBLAY
(Observatoire Européen de Plurilinguisme- OEP)

Comité restreint de relecture finale

YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin

NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin

AKIMOU TCHAGNAOU, Univ. de Zinder, Niger

CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France

MARC RICHEVAUX, Lille, France

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo

CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin

Maquette : AMEWOU Koffi, ACAREF/Bureau Afrique, Lomé

Mise en page : KPATI Adzo Dzinedzomi, ACAREF/Bureau Afrique, Lomé

Comité scientifique élargi

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo
CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin
JULIEN GBAGUIDI, Univ. Abomey Calavi, Bénin
YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
MARCEL VAHOU, Univ. Cocody, Côte d'Ivoire
SANALIOU KAMAGATE, Univ. Cocody, Côte d'Ivoire
SAMUEL KOFFI, University of Ghana Legon
KADIMOU THIAM, U. Gaston Berger, Sénégal
AKIMOU TCHAGNAOU, Univ. de Zinder, Niger
MAMAN EL HADJ YAWALE, Univ. de Zinder Niger
CHEIK CHEICK FELIX BOBODO OUEDRAOGO, Université
Ouaga 1, Burkina Faso
JULIA ETHE NDIBNU, Université de Yaoundé 1, Cameroun
DIDIER ARCADE ANGE LOUMBOUZI, Univ. Marien Ngouabi,
Congo
VINCENT WERE, University of Kenyatta, Nairobi, Kenya
MILBURGA ATCERO, Makerere University Business School,
Ouganda
CLEMENT BIGIRIMANA, Université du Burundi
BEATRICE YANZIGIYE, Université du Rwanda
ABDELHAMED ELBATRAWY, Université du Caire, Egypte
PIERRE FRATH, Strasbourg, France
CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
MARC RICHEVAUX, Lille, France
EVA LEMAIRE, Université d'Alberta, Canada
CLEMENT AKASSI, Université de Howard, USA

PRESENTATION DE LA COLLECTION

L'ACAREF et les Editions EFUA, lancent à compter de 2022 une nouvelle collection consacrée prioritairement à la recherche sur le continent africain. Il s'agit d'une initiative qui se propose non seulement de mettre en exergue les résultats des chercheurs, mais aussi et surtout d'affirmer la qualité de la recherche africaine sur l'échiquier international. Les projets d'articles seront évalués par les membres et points focaux de l'ACAREF dans les pays qui y sont représentés. L'évaluation et la sélection à deux tours font la spécificité de cette nouvelle collection.

A la première phase de l'évaluation, seuls les articles jugés de bonne qualité seront retenus. Ils sont ensuite soumis à un 2e tour à l'issue duquel ces meilleurs articles seront classés en deux groupes qualifiés de Cote A et Cote B apparaitront tel quel dans le Volume publié.

AUTRE SPECIFICITE DE LA COLLECTION

Les articles contenus dans cette nouvelle collection se focaliseront sur l'Afrique. Les contributeurs auront essentiellement à décrire, analyser, étudier ou présenter avec scientificité les valeurs endogènes africaines au sens large. Il s'agit d'une collection qui se destine à REVISITER L'AFRIQUE et à "rectifier le tir", à défendre ses valeurs, s'il le faut. Les auteurs sont dès lors appelés à trouver l'équilibre entre "science et sensation".

NORMES EDITORIALES DE LA COLLECTION

Les normes rédactionnelles de la collection RECHERCHES ET REGARDS D'AFRIQUE sont exclusivement celles du CAMES connues sous l'appellation de NORMES CAMES/LSH.μ

La structure La structure d'un article, doit être conforme aux règles de rédaction scientifique, selon que l'article est une

contribution théorique ou résulte d'une recherche de terrain. Présentation de la structure d'un article La structure d'un article scientifique en lettres et sciences humaines se présente comme suit :

- Pour un article qui est une contribution théorique et fondamentale Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Bibliographie

- Pour un article qui résulte d'une recherche de terrain Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Bibliographie

- Les articulations d'un article, à l'exception de l'introduction, de la conclusion, de la bibliographie, doivent être titrées, et numérotées par des chiffres (exemples : 1. ; 1.1. ; 1.2. ; 2. ; 2.2. ; 2.2.1 ; 2.2.2. ; 3. ; etc.). Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain et en retrait, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la façon suivante

- (Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur, année de publication, pages citées)

- Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur (année de publication, pages citées).

- Exemples En effet, le but poursuivi par K. G. Agbefle (2018, p. 223), est « de convaincre les acteurs clés des systèmes éducatifs africains à mettre en place des programmes d'enseignement basés sur un bilinguisme effectif (...), d'accroître les bons résultats scolaires (...) ». Pour clarifier davantage ce qu'est cette capacité de la linguistique urbaine, qui

dans son déploiement effectif, atteste qu'elle peut porter le développement culturel, C. Trembaly (2020, p. 2) écrit :

Toutes les langues en contexte urbain
XX
XX
C. Trembaly, 2020, p. 2

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit : NOM et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Editeur, pages (p.) occupées par l'article dans la revue ou l'ouvrage collectif. Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Editeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2^{de} éd.). Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

Voir le site du CAMES.

ADRESSE DE SOUMISSION

Pour soumettre une proposition d'article, Email: revueregards.afrique@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

SOMMAIRE

L'UTILISATION DES QUESTIONS FERMEES EN EVALUATION DES APPRENTISSAGES PAR LES ENSEIGNANTS DE KOUDOUGOU (BURKINA FASO) ----- 10

Abdoulaye OUEDRAOGO, *Ecole Normale Supérieure (ENS)/ Burkina Faso*

DES NOTIONS DE PUÉRICULTURES ÉVOQUÉES DANS LE MANUEL D'EXERCICES D'OBSERVATION CM1 ET CM2 DU BURKINA FASO. ----- 27

Amadou TAMBOURA & Cyprienne Félicité OUEND-LAMITA/SAGNON, *École normale supérieure/ Burkina Faso*

IMPACT DE LA FORMATION INITIALE SUR LE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL DES ENSEIGNANTS ----- 41

Bérédougou KONE et Al, *Ecole Normale Supérieure de Bamako (ENSUP), Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako (US-LSHB) / Mali*

PRESSION PERÇUE DE L'EXAMEN, SEXE ET STRESS SCOLAIRE CHEZ LES LYCEENS A ABIDJAN ----- 58

Gbomené Hervé ZOKOU, *Institut Pédagogique National de l'Enseignement Technique et Professionnel (IPNETP)/ Côte d'Ivoire*

PERCEPTION DES ENSEIGNANTS SUR LES MESURES ALTERNATIVES A L'EDUCATION DITE VIOLENTE DANS L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ----- 78

Kouassi Valentin ZANOÛ, *Université d'abomey-calavi / Bénin*

ANALYSE CRITIQUE DE L'ÉPREUVE DE SCIENCES PHYSIQUES AU BACCALAUREAT SESSION 2023 DU BURKINA FASO -----97

Mahamadi ZONGO et Al. , *Ecole Normale Supérieure/ Burkina Faso*

« RESPONSABILITE PARENTALE DANS LA CORRELATION FAMILLE-ECOLE POUR UNE MEILLEURE REUSSITE DU SCOLAIRE BURKINABE ». ----- 116

Nébilma Anatole BADOLO & Dougoudia Joseph LOMPO, *Université Norbert ZONGO/ Burkina Faso*

COMPÉTENCES DOCIMOLOGIQUES ET MISE EN ŒUVRE DE L'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES DES APPRENANTS : LE CAS DES INSTITUTEURS DE L'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL DU PRIMAIRE (IEG) ----- 142

Gaspard ONANA ONGOLO, *Université de Yaoundé I/ Cameroun*

ANALYSE DU NIVEAU DE PERFORMANCE DES ELEVES DU LYCEE D'EXCELLENCE DES JEUNES FILLES « MARIAMA BA » DE GOREE (SENEGAL) DANS LES MATIERES SCIENTIFIQUES. - ----- 194

Salif BALDE et Al., *Université Cheikh Anta DIOP de Dakar / Sénégal*

LA CONTRIBUTION DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL DANS L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES DANS LA VILLE DE BOUAKE ----- 214

Cyrille Ulrich SANLE et Al., *Université Alassane Ouattara / Côte d'Ivoire*

xMOOCs ET RESORPTION DES RETARDS ACADEMIQUES DANS LES INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE RECHERCHE DU BURKINA FASO ----- 234

Simon Pierre TIBIRI, *École Normale Supérieure/Koudougou/ Burkina Faso*

ANALYSE DU DECROCHAGE SCOLAIRE LORS DE LA TRANSITION PRIMAIRE-SECONDAIRE : CAS DU NIGER ----- 261

Tanimoune HASSANE et Al., *Université Abdou Moumouni / Niger*

RESILIENCE DES ENSEIGNANTS SUR L'UTILISATION DES MANUELS « NOUVEAUX HORIZONS D'AFRIQUE » AU CM DANS LA CIRCONSCRIPTION SCOLAIRE DE MADIBOU ----- 285

Virginie KOUYIMOUSOU, *Université Marien Ngouabi / Congo*

LES PARAMETRES DE L'EVALUATION AU DEPARTEMENT D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DES SCIENCES DE L'EDUCATION DE L'UNIVERSITE DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES DE BAMAKO ENTRE PRATIQUES ECLECTIQUES ET ABSENCE DE REFERENTIELS COMMUNS ----- 306

Idrissa Soïba TRAORE et Al., *Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako/ Mali*

L'UTILISATION DES QUESTIONS FERMEES EN EVALUATION DES APPRENTISSAGES PAR LES ENSEIGNANTS DE KOUDOUGOU (BURKINA FASO)

Abdoulaye OUEDRAOGO

Ecole Normale Supérieure (ENS), Koudougou (Burkina Faso)
oued_abdoul2011yahoo.fr

Résumé

L'article résume les résultats d'une étude sur l'utilisation des questions fermées par les enseignants du post-primaire et du secondaire de la ville de Koudougou (Burkina Faso). La recherche explore la fréquence de l'utilisation de six types d'items ainsi que les difficultés rencontrées. La méthode de recherche est axée sur un questionnaire qui emploie l'échelle de Likert et une question ouverte pour expliquer le choix. Les statistiques révèlent que parmi les 50 enseignants enquêtés, 50,67% n'ont jamais utilisé les questions fermées, 32% d'entre eux les utilisent rarement et seulement 17,33% les emploient souvent. Les items les plus souvent utilisés sont les questions dichotomiques, les Questions à Choix Multiples et des Questions à Choix Unique. En revanche, les items de classification tout comme les Textes A Trous et les appariements sont les moins usités. Plusieurs raisons expliquent cet état de fait, notamment les compétences limitées des enseignants en élaboration de ses items et la difficulté d'atteindre les niveaux élevés de la taxonomie de Bloom, qui incluent la synthèse, l'analyse et l'évaluation. La somme des suggestions qui ont été faites est relative à la formation et au renforcement des capacités des enseignants surtout en matière de diversification des niveaux de difficulté dans les items, de simplification des options de réponse et de contextualisation des questions.

Mots-clés : *Questions fermées, évaluation, apprentissages, enseignants, Koudougou*

Abstract

The article summarizes the results of a study on the use of closed-ended questions by post-primary and secondary school teachers in the town of Koudougou (Burkina Faso). The research explores the frequency of use of six types of items, as well as the difficulties encountered. The research method is based on a questionnaire using the Likert scale and an open-ended

question to explain the choice. Statistics show that of the 50 teachers surveyed, 50.67% had never used closed questions, 32% used them rarely and only 17.33% used them often. The most frequently used items were dichotomous questions, Multiple Choice Questions and Single Choice Questions. On the other hand, classification items, as well as incomplete Text and matching, are the least used. There are several reasons for this, including teachers' limited skills in developing these items and the difficulty of reaching the higher levels of Bloom's taxonomy, which include synthesis, analysis and evaluation. The sum total of the suggestions put forward relates to teacher training and capacity-building, especially in terms of diversifying item difficulty levels, simplifying response options and contextualizing questions.

Keywords: *Closed questions, evaluation, learning, teachers, Koudougou*

Introduction

L'évaluation des apprentissages fait référence à un processus systématique visant à évaluer la performance, la compréhension et les compétences d'un apprenant dans le cadre d'un programme éducatif ou d'une activité d'apprentissage (F-M, Gerard, 2013). L'objectif principal de l'évaluation des apprentissages est de mesurer les progrès réalisés par les apprenants pour déterminer dans quelle mesure les objectifs pédagogiques ont été atteints. Cela permet aux éducateurs, aux enseignants et aux institutions éducatives de comprendre le niveau de maîtrise des connaissances et des compétences des apprenants, et aussi d'identifier les domaines où des améliorations sont nécessaires. L'évaluation des apprentissages peut prendre différentes formes, telles que des examens écrits, des évaluations orales, des projets, des présentations, des travaux pratiques, des devoirs, des quiz en ligne, des discussions en classe et bien plus encore (L. M. Lopez, 2015). Ces méthodes varient en fonction des objectifs spécifiques de l'évaluation, des matières enseignées et des niveaux d'éducation concernés.

Les principaux objectifs de l'évaluation des apprentissages sont donc la mesure de la compréhension, la vérification des

compétences, l'identification des lacunes des élèves pour les aider à progresser, le feedback aux apprenants, la prise de décision, ... (OCDE, 1999).

L'évaluation des apprentissages peut être formative ou sommative. L'évaluation formative se produit pendant le processus d'apprentissage et vise à fournir un feedback continu pour guider les apprenants et les enseignants. L'évaluation sommative, en revanche, intervient à la fin d'une période d'apprentissage et vise à mesurer la performance globale des apprenants, souvent à travers des évaluations plus importantes comme les examens finaux.

En résumé, l'évaluation des apprentissages est un élément essentiel de tout système éducatif, car elle permet de mesurer les progrès et les réalisations des apprenants, tout en guidant l'enseignement et l'apprentissage de manière efficace et ciblée. Pour y parvenir, les évaluateurs proposent 2 grands types d'items d'évaluation. Il s'agit des questions ouvertes et des questions fermées. Pour ce qui concerne les questions ouvertes, on retient qu'elles permettent de faire appel aux habiletés mentales supérieures. Ils servent à mesurer des objectifs de niveau de synthèse, d'analyse et d'évaluation. Elles servent aussi à évaluer la pensée critique, la créativité. Outre tous les avantages que procure ce type d'instrument, le principal est sans doute la facilité avec laquelle il peut être construit. Il suffit à l'enseignant de rédiger des directives claires. Contrairement aux questions ouvertes, les questions fermées, aussi appelées instruments à réponses choisies ou examen à correction objective, sont utilisées dans des contextes où les répondants doivent choisir parmi un ensemble limité d'options de réponse préétablies. Elles sont conçues pour obtenir des réponses concrètes, objectives et standardisées, ce qui facilite l'analyse des données collectées. Au vu de ces qualités, les questions fermées devraient avoir une place de choix en matière d'évaluation des apprentissages. Quelle est la fréquence d'utilisation des questions fermées par les enseignants du post-

primaire et du secondaire de la ville de Koudougou ? La quintessence des réponses à cette question constitue l'objet de la présente étude. Une étude sur les questions fermées en évaluation peut poursuivre plusieurs objectifs en fonction des besoins spécifiques du contexte. En ce qui concerne le présent travail, il s'agit d'abord d'examiner l'efficacité des méthodes d'enseignement en utilisant des questions fermées pour mesurer les progrès des élèves avant, pendant ou après une intervention pédagogique spécifique. Ensuite, il consiste à apprécier les compétences des enseignants en utilisant des questions fermées. En outre, une telle étude permet d'identifier les lacunes et d'apporter des ajustements pour améliorer la qualité et la pertinence des évaluations. Enfin, cela peut contribuer à garantir la qualité et la fiabilité des évaluations, à informer les décisions éducatives ou professionnelles et à contribuer à la recherche sur les méthodes et techniques d'évaluation.

La substance du travail ci-après présentée est structurée en trois parties dont la problématique, la méthodologie de la recherche et enfin, l'analyse des résultats et suggestions.

1. Problématique

Les questions fermées ont plusieurs atouts lorsqu'elles sont utilisées dans l'évaluation des apprentissages. Elles sont formulées de manière spécifique et offrent des options de réponse prédéfinies réduisant ainsi les ambiguïtés. Elles sont plus faciles à administrer lors d'examens à grande échelle et à corriger ; étant donné que les réponses possibles sont limitées, il est plus simple et rapide de les évaluer. En outre, les questions fermées permettent de comparer facilement les performances des élèves, car les critères de correction sont objectifs et les réponses sont standardisées. Cela facilite l'analyse comparative des résultats au sein d'un groupe d'élèves ou entre différents groupes. Ce sont des items utiles pour évaluer les connaissances factuelles et la compréhension de concepts spécifiques. Elles

sont particulièrement adaptées pour vérifier si les élèves ont retenu des informations précises. Certains enseignants les conçoivent pour évaluer des compétences spécifiques, telles que la résolution de problèmes mathématiques, la lecture de graphiques ou la compréhension de textes courts. Lorsqu'il est nécessaire de couvrir un large éventail de sujets dans un temps limité, les questions fermées permettent de poser plusieurs questions en peu de temps, permettant ainsi d'évaluer divers aspects de l'apprentissage. La correction des questions fermées est moins sujette à l'interprétation personnelle du correcteur, car les réponses sont généralement claires et objectives. Cela réduit les risques de partialité ou de subjectivité. Enfin, étant donné que les questions fermées sont plus simples à corriger, les élèves peuvent recevoir rapidement des feedbacks et des commentaires sur leurs performances, ce qui peut être bénéfique pour leur apprentissage continu.

Cependant, il est important de noter que bien que les questions fermées présentent ces avantages, elles ont également des limites. Elles ne permettent pas toujours de mesurer des compétences complexes telles que la créativité, la pensée critique ou la capacité à résoudre des problèmes complexes.

Cette problématique trouve un écho dans les travaux de plusieurs auteurs éminents dont Bloom dans sa taxonomie cognitive où il souligne que les questions fermées, bien qu'utiles pour évaluer les connaissances, peuvent avoir des limites dans la mesure des compétences cognitives supérieures, telles que l'analyse, la synthèse et l'évaluation. Bloom argue que ces questions ne permettent souvent pas aux élèves de démontrer leur capacité à appliquer, analyser ou évaluer les connaissances de manière approfondie (A. Tamim, 2020).

Quels sont les items spécifiques qui composent les questions fermées ? De manière générale, il s'agit des Questions à Choix Multiples (QCM), les Questions à Choix Unique (QCU), les Textes à Trou (TAT), les appariements, les questions

dichotomiques et la classification ou rangement ou encore réarrangement (UNISCIEL, 2023).

L'usage des questions fermées implique donc l'élaboration des sujets de devoirs en utilisant également certains de ces 6 types d'items spécifiques. Dans leur formulation, ses questions doivent contenir une consigne et un énoncé (amorce et/ou question) suivi d'un ensemble de réponses ou solutions proposées. Les consignes décrivent la question, le mode de réponse, les principes de notation et/ou le barème en cas de besoin. Elles sont toujours écrites ou communiquées aux candidats en début d'épreuve, si elles sont valables pour tout le questionnaire. Au cas échéant, elles sont mentionnées à plusieurs reprises si elles sont formulées différemment. Il existe plusieurs types de consignes en fonction des questions et des réponses (S. Bravard, 2005, p.11). Notre démarche vise donc à examiner de manière critique les difficultés inhérentes à l'utilisation des questions fermées en évaluation, en mettant en lumière l'usage spécifique des 6 types d'items dans les lycées et collèges de la ville de Koudougou.

2. Méthodologie de recherche

La recherche par méthodes mixtes est un modèle de recherche dans lequel des données quantitatives et qualitatives sont collectées et analysées simultanément afin de répondre à des questions de recherche. Elle diffère d'une étude essentiellement quantitative ou qualitative en ce sens qu'elle permet au chercheur d'élargir et d'approfondir sa thématique. La méthode mixte convient donc, dans le cas présent, à une étude qui compile et analyse des données statistiques et des appréciations du public concerné.

L'étude a lieu dans la ville de Koudougou, chef-lieu de la région du Centre-Ouest (Burkina Faso). Ce choix est motivé par le fait que la ville abrite l'Ecole Normale Supérieure (ENS) où nous

travaillons ; ce qui permet un facile accès aux publics-cibles qui sont les professeurs des lycées et collèges.

La ville enregistre, selon BALO Stéphane « vingt-six (26) établissements répartis comme suit : neuf (09) établissements publics d'enseignement général, dix-sept (17) privés dont quatre (04) privés d'enseignement technique. Notre choix s'est porté sur un échantillon de sept (07) établissements publics et privés. Ce choix s'est opéré en fonction des établissements disposés à coopérer et ceux dont les enseignants ont accueilli favorablement l'étude. L'échantillon se compose de vingt-cinq (50) professeurs des lycées et collèges. Il a été choisi en fonction parmi cinq (05) disciplines dont les mathématiques, la physique/chimie (PC), le français, les Sciences de la Vie et de Terre (SVT) et l'Histoire-géographie (HG). Ces disciplines sont transversales et sont enseignées à la fois au post-primaire et au secondaire. Sept (07) établissements ont été concernés : le Lycée Privé Yam Wata, le Lycée Provincial de Koudougou, le Lycée Veneem Nooma, le Lycée Prive Sabil el Nadia, le Lycée Privé la Fraternité, le Lycée Privé Germinal et le Lycée Prive Talmbi). Le choix de l'échantillon s'est opéré en fonction du retour successif des questionnaires remplis jusqu'à concurrence des 50, sans distinction de discipline ; pourvu que le questionnaire soit rempli par un enseignant d'une des disciplines suscitées.

La collecte des informations a été donc réalisée sous forme de questionnaires de recherche. Nous avons utilisé des échelles de Likert pour évaluer la fréquence d'emploi des questions fermées par les enseignants. Ils ont notamment été invités à s'autoévaluer sur la fréquence d'utilisation des six (06) types instruments d'évaluation liés aux questions fermées (QCM, QCU, TAT, les appariements, les questions dichotomiques et la classification) et d'expliquer leurs choix. Une échelle de Likert, particulièrement le questionnaire avec une échelle de fréquence a été utilisée.

De nombreuses échelles d'attitude sont utilisées pour mesurer le degré de fréquence et de la satisfaction d'un groupe-cible. Pour

la plupart des échelles, celle de Likert semble la plus connue et la plus couramment exploitée (M. Gadant, 2021). L'échelle de Likert est une technique de mesure pratiquée dans le cadre des études de faits et gestes, des comportements et des attitudes chez des individus. Cette technique a été développée en 1932 par le psychologue américain Rensis Likert. Elle est constituée d'une ou de plusieurs affirmations (énoncés ou items) pour lesquelles la personne interrogée se prononce sur son degré de fréquence, d'accord ou de désaccord (Quint-essenz, 2003). En règle générale, on choisit une gradation de 4 à 7 niveaux (A. Dayang Nana, 2019), Les échelles de Likert se divisent en échelles textuelles et en échelles numériques ou en échelles subjectives et objectives. Les échelles textuelles comportent, pour chaque niveau, un texte de réponse précis (G. Danaguezian, 2020). Dans les échelles numériques, seuls les points finaux sont textuels et le reste des valeurs est représenté par des chiffres ou par des cases vides (Quint-essenz, 2003). Le principe de l'échelle subjective repose sur celui utilisé dans les échelles d'attitude et pour C. Lejeune, (2023, en ligne) : « Aux quatre adverbes quantificateurs, on adjoint un adjectif exprimant ce que l'on demande au répondant d'évaluer : la fréquence (fréquent) ; la quantité (nombreux) ; la qualité (bon) ; la durée (long) ; ... ». L'exemple pour l'illustrer est : Pas du tout fréquemment, Plutôt pas fréquemment, Plutôt fréquemment, Tout à fait fréquemment. Dans l'échelle dite objective, selon toujours C. Lejeune, (2023, en ligne) « on impose une temporalité externe à notre informateur, mais on ne récolte aucune information sur ce qu'il pense de cette fréquence ». Comme exemple, il y a : Plus d'une fois par semaine, Plus d'une fois par mois, Plus d'une fois par trimestre, Plus d'une fois par an.

L'échelle de fréquence permet de vérifier la régularité ou la fréquence d'utilisation d'un produit, d'un service.... (P. Simonnin, 2019). Si les questions sont posées sous forme d'affirmation, les réponses proposées peuvent être : jamais,

rarement, de temps en temps, souvent ou toujours (une seule case peut être alors cochée) (G. Coste, 2018, p.7).

En général, les modalités proposées dans une échelle dépassent rarement 5 options (2 négatives, 1 neutre et 2 positives) (M. Aubagna, 2019, en ligne). La même auteure précise qu'il faut donner une valeur numérique à échelle. La valeur numérique, pour elle :

« est généralement ajoutée afin de donner plus de sens au texte mais aussi pour faciliter le reporting. Par exemple, sur une échelle à 5 options avec les étiquettes Très mauvais, mauvais, passable, bien, très bien, la valeur « 5 » sera attribué à l'étiquette la plus positive (Très bien) et la valeur « 1 » à la plus négative (Très mauvais). Ces valeurs peuvent aider dans les rapports et analyses à calculer des scores... ».

C'est le modèle le plus simple que nous avons utilisé pour réaliser notre enquête auprès des enseignants, à savoir ; l'échelle de fréquence à 4 niveaux, sans une option neutre pour obliger les enseignants à être plus précis dans leurs choix de réponse. En outre une question ouverte accompagne l'échelle de Likert pour recueillir les suggestions des enquêtés pour un meilleur emploi des questions fermées au cours des évaluations des apprentissages scolaires. L'étude a été réalisée courant le mois d'avril 2023 avec le concours des stagiaires.

3. Analyse des résultats, et suggestions

Pour ce qui concerne la question liée aux capacités de conception des six (06) types d'instruments d'évaluation liés aux questions fermées, le tableau suivant fait la synthèse de l'autoévaluation des enseignants.

Fréquence d'utilisation des questions fermées par les enseignants

Types de questions fermées		Fréquence				
		Jamais	Rarement	Souvent	Toujours	TOTAL
1	Les Questions à Choix Multiples (QCM)	16	20	14	0	50
2	Les Questions à Choix Unique (QCU)	20	18	12	0	50
3	TAT (Textes à Trous)	32	16	2	0	50
4	Les appariements	30	18	2	0	50
5	Les questions dichotomiques	12	18	20	0	50
6	Classification/rangement	42	6	2	0	50
TOTAL		152	96	52	0	300
Pourcentage		50,67%	32%	17,33%	00%	100%

Source : Compile des résultats de l'enquête par l'auteur

D'une manière générale, le tableau présente des résultats dont la tendance évolue en decrescendo. En effet, on constate que globalement que la fréquence d'emploi des questions fermées est très faible. L'échelle la plus cochée est « jamais » avec un choix prononcé de 152 sur 300 enseignants, soit 50,67%. Cela veut dire que plus de 50% des enseignants n'utilisent jamais les questions fermées au cours des évaluations en classe. 32% d'entre eux les utilisent rarement et seulement 17,33% les emploient souvent. En somme, 52 enseignants sur les 300, soit, moins d'un huitième de l'échantillon amorcent le niveau position de l'échelle (souvent). Aucun enseignant n'utilise régulièrement l'une ou toutes les questions fermées. A y voir de près, les Questions Dichotomiques sont les plus usitées pendant les évaluations. Ensuite, viennent les QCM et les QCU. Les questions de type classification ou rangement sont les moins

utilisées suivies des TAT (Textes à Trous) et des items à appariements.

Globalement dans ce contexte spécifique, les questions de classification/rangement, les questions à choix multiples (QCM) et les questions à choix unique (QCU) sont les moins utilisées. Les questions dichotomiques ont une utilisation plus fréquente, tandis que les TAT et les appariements sont rarement utilisés.

Ces résultats impliquent une analyse approfondie. L'élaboration d'items d'évaluation pour les questions fermées peut être un défi pour les enseignants en raison de diverses difficultés liées à la conception, à la pertinence, à l'équité et à la mesure précise des compétences. Les difficultés courantes évoquées par les enseignants lors de la construction des items des questions fermées sont nombreuses. En effet, concevoir des questions fermées qui reflètent fidèlement les objectifs d'apprentissage spécifiques (congruence) ressort comme une insuffisance. Les enseignants doivent, dans tous les cas, s'assurer que les questions évaluent vraiment ce qui a été enseigné. Il apparaît également difficile de trouver un équilibre entre les différents apprentissages à évaluer en utilisant les items à réponses objectives. Il faut veiller à couvrir l'ensemble des champs enseignés, car l'élaboration de questions fermées efficaces nécessite une compréhension approfondie des concepts pédagogiques, des objectifs d'apprentissage et des stratégies de conception. Dans le cas des questions à choix multiples, équilibrer les options de réponse peut être délicat et trouver le bon niveau de difficulté pour les questions fermées peut être difficile. Ils trouvent également que les questions fermées permettent difficilement de mesurer des compétences plus profondes telles que la pensée critique, la créativité et l'application pratique des connaissances et le fait de limiter les options de réponse peut handicaper la compréhension des nuances ou des réponses non prévues.

En somme, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les enseignants n'utilisent pas fréquemment les questions fermées

lors des évaluations des apprentissages. Les plus fréquemment avancées sont les compétences limitées des enseignants en matière d'élaboration des items, la difficulté d'atteindre les niveaux élevés de la taxonomie de Bloom avec ses instruments d'évaluation (synthèse, analyse, évaluation). Dans tous les cas, les compétences limitées des enseignants en matière d'élaboration d'items d'évaluation pour les questions fermées peuvent avoir un impact négatif sur la qualité globale de l'évaluation des apprentissages.

Certes, les questions fermées présentent des avantages en fonction des objectifs de l'évaluation et des compétences ou connaissances à mesurer. Toutefois, les questions ouvertes sont plus usitées de manière générale en matière d'évaluation des apprentissages parce qu'elles permettent des réponses plus libres qui révèlent la compréhension, la réflexion et la capacité à exprimer des idées de manière détaillée. Même si les réponses aux questions ouvertes peuvent être difficiles à évaluer de manière objective et rapide, elles sont idéales pour évaluer la compréhension en profondeur, la créativité, la pensée critique et la capacité à appliquer des concepts dans des contextes réels. Les réponses aux questions ouvertes peuvent être variées, ce qui permet de prendre en compte une gamme plus large de perspectives et de réponses possibles.

Les deux types de questions doivent être donc combinés en situation d'évaluation pour tirer profit de toutes leurs potentialités. Une étude comparative serait utile pour davantage détailler les dissemblances mais aussi et surtout les combinaisons intéressantes possibles des deux types d'outils.

A la lumière de la présente étude, il est déjà important de faire des suggestions en fonction des réalités du terrain pour améliorer l'emploi des questions fermées en matière d'évaluation des apprentissages. Les enseignants doivent être suffisamment clairs dans la formulation des items en respectant les consignes en la matière, diversifier les niveaux de difficulté, veiller à ce que les options de réponse soient équilibrées en termes de complexité et

de pertinence, évitez les questions "pièges", expliquer les contextes spécifiques, inclure des questions d'application, varier les items, faire des feedbacks constructifs et intégrer des questions fermées qui encouragent la réflexion. L'amélioration de l'utilisation des questions fermées dans l'évaluation des apprentissages implique donc une conception soignée, un équilibre entre les différents types de questions et une attention particulière aux objectifs d'apprentissage. Les questions fermées doivent être perçues comme des outils permettant de mesurer la compréhension, l'application et la réflexion des apprenants de manière efficace et équitable. Pour remédier à ces problèmes, il est important d'investir dans le développement professionnel des enseignants en matière d'évaluation. Les institutions éducatives peuvent proposer des formations spécifiques sur la conception d'items d'évaluation, la rédaction de questions fermées efficaces, la congruence des objectifs pédagogiques et l'analyse des résultats. De plus, les enseignants peuvent collaborer avec des collègues et des experts en évaluation, partager leurs expériences et leurs meilleures pratiques, et rechercher des ressources en ligne pour améliorer leurs compétences en conception d'évaluation. En fin de compte, des questions fermées bien conçues contribuent à une évaluation plus précise et à un meilleur soutien de l'apprentissage des élèves.

Conclusion

Quelle est la fréquence d'utilisation des questions fermées par les enseignants du post-primaire et du secondaire de la ville de Koudougou ? Telle est la question de recherche formulée pour la recherche dont cet article consacre les résultats auxquels nous sommes parvenus. Concrètement, il s'agissait d'examiner l'emploi par les enseignants des 6 types d'items spécifiques dont les Questions à Choix Multiples (QCM), les Questions à Choix Unique (QCU), les Textes à Trou (TAT), les appariements, les questions dichotomiques et la classification ou rangement.

Notre démarche visait donc à comprendre les difficultés inhérentes à l'utilisation des questions fermées en évaluation. Pour ce faire, nous avons utilisé la méthode mixte de recherche qui compile et analyse des données statistiques et des appréciations des enseignants de 07 lycées et collèges de la ville de Koudougou au Burkina Faso.

La collecte des informations a été réalisée sous forme de questionnaires. Nous avons utilisé des échelles de Likert pour évaluer la fréquence d'emploi des questions fermées par les enseignants. Ils ont notamment été invités à s'autoévaluer sur la fréquence d'utilisation des instruments d'évaluation et d'expliquer leurs choix.

Les résultats révèlent qu'aucun enseignant n'utilise régulièrement l'une ou toutes les questions fermées. Les Questions Dichotomiques sont les plus utilisées et viennent ensuite les QCM et les QCU. Les questions de type classification ou rangement sont les moins utilisées suivies des TAT (Textes à Trous) et des items à appariements. Les questions de classification/rangement, les questions à choix multiples (QCM) et les questions à choix unique (QCU) sont les moins utilisées.

Il y a plusieurs raisons qui sont avancées pour expliquer pourquoi les enseignants n'utilisent pas fréquemment les questions fermées lors des évaluations des apprentissages. Les plus fréquentes sont les compétences limitées des enseignants en matière d'élaboration des items et la difficulté d'atteindre les niveaux élevés de la taxonomie de Bloom avec ses instruments d'évaluation (synthèse, analyse, évaluation). Dans tous les cas, ces difficultés peuvent avoir un impact négatif sur la qualité globale de l'évaluation des apprentissages.

Les suggestions suivantes ont été faites pour améliorer l'emploi des questions fermées en matière d'évaluation des apprentissages. Les enseignants doivent être suffisamment clairs dans la formulation des items en respectant les consignes en la matière, diversifier les niveaux de difficulté, veiller à ce que les options de réponse soient équilibrées en termes de complexité et

de pertinence, éviter les questions "pièges", expliquer les contextes spécifiques, inclure des questions d'application, varier les items, faire des feedbacks constructifs et intégrer des questions fermées qui encouragent la réflexion. C'est à ce prix que l'on pourra, un tant soit peu, améliorer l'usage des questions fermées en matière d'évaluation des apprentissages en milieu scolaire. Toutefois, il convient de ne jamais oublier que l'évaluation n'est qu'un outil et jamais une fin en soi. Ce qui est important c'est de savoir quel usage on lui assigne et ce à quoi elle a réellement servi.

Références bibliographiques

Bibliographie

Balo S. (2014). *Le déficit en personnel administratif et d'encadrement dans les établissements secondaires du Burkina Faso*. Université de Koudougou, École Normale Supérieure (ENS), mémoire d'Aptitude à la fonction de Conseiller d'Éducation

Bravard S. (2005). *Usages pédagogiques des QCM : Un guide pour la mise en place d'un questionnaire à choix multiple*. Mémoire de Master Ingénierie des médias pour l'éducation. Université de Poitiers - UFR Lettres et Langues

Dayang N. A. (2019). *Comparaison des échelles de mesure de l'utilisabilité*. Longueuil, Québec, Canada, Faculté des Sciences, CeFTI, Université de Sherbrooke, mémoire de maîtrise en génie logiciel, 77 p

Gerard F.-M. (2013). L'évaluation au service de la régulation des apprentissages : enjeux, nécessités et difficultés. *Revue française de linguistique appliquée*, Éditions Publications linguistiques, Vol. XVIII, BIEF, Louvain-la-Neuve, Belgique, p. 75-92

Lopez L. M. (2015). *L'évaluation formative des apprentissages des élèves : entre innovations, échecs et*

possibles renouvelés par des recherches participatives. Questions Vives, Recherches en éducation, N° 23, Évaluation et changement, 20 p

OCDE (1999). *Mesurer les connaissances et compétences des élèves. Un nouveau cadre d'évaluation*. Paris, Les éditions de l'OCDE, 91 p.

QUINT-ESSENZ (2003). *Questionnaire, Développement de la qualité en prévention et promotion de la santé*. Promotion Santé Suisse, Lausanne, Version. 2.0 / 14.10.2003 / 2, www.quint-essenz.ch

Tamim A. (2020). Le questionnaire et l'entretien comme instruments de recherche dans les sciences humaines et sociales. *Revue Linguistique et Référentiels Interculturels*, FLSH, Université Hassan II, Ain Chock, Casablanca, volume 1, n° 1, p. 52-57

UNISCIEL. (2023). *Guide de rédaction des questions d'évaluation, Banque de tests de positionnement*. Université des Sciences en Ligne, 20p. <https://www.univ-smb.fr>

Webographie

Aubagna M. (2019). *Comment rédiger vos questions à échelle ?* [Consulté le 16/7/2023]. <https://skeepers.io/fr/blog/bien-rediger-questions-a-echelle/>

Coste G. (2018). *Comment choisir une échelle d'attitude pour son questionnaire de satisfaction ?* Quelle échelle de satisfaction mettre en place dans son questionnaire en ligne ? [Consulté le 18/7/2023].

<https://www.appvizer.fr/magazine/marketing/sondages-et-questionnaires/comment-choisir-echelle-d-attitude-questionnaire-de-satisfaction>

Danaguezian G. (2020). *Les types de questions d'une enquête par questionnaire*. Méthodologie, [Consulté le 07/6/2023]. <https://www.soft-concept.com/surveymag/types-de-questions-enquete-par-questionnaire.html>

Gadant M. (2021). *Qu'est-ce que l'échelle de Likert et comment l'utiliser ?* Copyright ©, HubSpot, Inc., [Consulté le 09/7/2023]. <https://blog.hubspot.fr/service/echelle-de-likert>

Lejeune C. (2023). *Méthodologie de l'enquête. La rédaction du questionnaire*. Échelle de mesure : fréquence, durée, quantité, qualité, [Consulté le 07/6/2023]. https://www.squash.uliege.be/courses/methodo_questionnaires.html

Simonnin P. (2019). *Les types d'échelles à utiliser dans vos enquêtes en ligne*. Créer un questionnaire, [Consulté le 18/7/2023]. <https://creerunquestionnaire.fr/articles/concevoir-votre-questionnaire/formuler-les-questions/types-echelles-questions-fermees/>

DES NOTIONS DE PUÉRICULTURES ÉVOQUÉES DANS LE MANUEL D'EXERCICES D'OBSERVATION CM1 ET CM2 DU BURKINA FASO.

Amadou TAMBOURA

*École normale supérieure, Burkina Faso
tamboura_pamadou@yahoo.fr*

Cyprienne Félicité OUEND-LAMITA/SAGNON

*École normale supérieure, Burkina Faso
cyprofelie@yahoo.fr*

Résumé

L'école, en tant qu'institution sociale, a besoin de manuels scolaires pour remplir sa mission de formation de l'individu. À l'école élémentaire cependant, les enseignants sont confrontés à des difficultés dans la mise en œuvre de l'enseignement-apprentissage de certaines disciplines telle la puériculture. Ces difficultés seraient dues aux insuffisances en termes de contenus présents dans le manuel d'exercices d'observation CM1 et CM2. Les résultats des investigations révèlent que ce manuel présente effectivement de nombreuses insuffisances tant au niveau de la présence et de la diversité des contenus qui y sont développés. Cet état des faits amène les enseignants à initier des stratégies pour pallier ce manque.

Mots clés : *puériculture, manuel scolaire, enseignement -apprentissage, insuffisances notionnelles.*

Abstract

The school, as a social institution, needs textbooks to fulfill its mission, the complete formation of the individual. In elementary school, however, teachers are faced with difficulties in the teaching-learning of certain disciplines such as childcare. These difficulties would be due to the insufficiencies of contents present in the manual of observation exercises CM1 and CM2. The results of the investigations reveal that this manual does indeed have many shortcomings in terms of presence and diversity in the content developed therein. This state of affairs leads teachers to develop strategies to overcome this lack.

Keywords : *childcare, textbook, teaching-learning, notional inadequacies.*

Introduction

L'école pour remplir sa mission d'éducation a besoin de manuels scolaires. Pour **A. Memai et A. Rouag** (2014, p. 1) « *Le manuel scolaire est un élément central dans la pratique pédagogique, il est reconnu comme l'un des facteurs les plus efficaces pour améliorer la qualité de l'enseignement, particulièrement dans les états où le système éducatif manque de moyens* ». Ainsi, l'enseignement-apprentissage est rendu possible et facile par la présence de contenus dans les manuels scolaires. C'est pourquoi l'État burkinabè, à travers la direction en charge des Moyens spécifiques du ministre de l'éducation nationale et des langues nationales dote gratuitement les élèves et leurs enseignants de manuels scolaires. Cependant, force est de constater que le manuel d'exercices d'observation en usage au cours moyen comporte des insuffisances surtout en ses contenus relatifs à la puériculture. Cette problématique amène les l'enseignants à élaborer des stratégies pour combler ce déficit didactique. C'est pour comprendre et apporter des solutions à cette préoccupation que se justifie l'évaluation du contenu de puériculture présent dans le manuel d'exercices d'observation CM1 et CM2 que l'article s'organise autour du contexte et problématique, de la méthodologie, des résultats et de la discussion.

1. Contexte et Problématique

Contrairement aux autres disciplines comme la grammaire, le calcul et l'éducation physique où les contenus d'enseignement sont inscrits dans les programmes officiels (1989-1990) et repris dans les manuels scolaires, l n'en est pas de même pour la puériculture. En effet, les contenus de cette discipline ne sont ni inscrits dans le programme d'enseignement ni dans le manuel en vigueur. L'enseignant

conçoit des contenus à enseigner sans se référer à un documents officiels existants ; ce qui explique les disparités dans le contenu en puériculture à l'échelle du système scolaire. Zoungrana (2018), a affirmé que les programmes alimentent les contenus des manuels scolaires et indiquent ce qui doit être enseigné selon la discipline et le niveau de scolarité. Cette disparité a suscité en nous des interrogations sur la pertinence du contenu proposés par le manuel d'exercices d'observation CM1 et CM2 partant sur la place qui revient aux notions de puériculture dans ce manuel.

Zoungrana (2018) a porté un regard critique sur les manuels d'exercices d'observation des CE et CM. Il y a relevé des insuffisances tant au plan du contenu enseigné qu'à celui des approches pédagogiques utilisées. Dans son analyse, il est ressorti qu'au CM, les enseignants reprochent aux manuels de ne pas leur permettre de cerner certains détails.

Pour conduire cette recherche, nous nous sommes appuyés sur la théorie de l'apprentissage informel inspiré de la théorie socio constructiviste de Laval (2019) qui a soutenu qu'on apprend en interactions avec les autres et l'environnement.

Nous nous sommes également appuyés sur la théorie de la motivation par l'accomplissement qui explique la nécessité que l'enseignant soit motivé pour assurer une formation continue. Pour D. McClelland (1961), c'est la volonté de satisfaction d'un besoin d'accomplissement qui motive les individus à l'auto accomplissement. Au regard de ces deux théories l'hypothèse nous avons abouti à l'hypothèse selon laquelle :

« Les contenus de puériculture proposés dans le manuel d'exercices d'observation ne suffisent pas pour améliorer la qualité des enseignements-apprentissages. »

En prenant appui sur cette hypothèse nous avons défini une démarche d'analyse.

2. Méthodologie

Le champ de recherche regroupe les 10 sites et se compose des écoles de la CEB de Ouindigui. La méthode qualitative a été choisie pour la collecte des données.

La population de l'enquête est composée des ressources humaines qui environnent la CEB. Plus spécifiquement l'échantillon se compose de dix (10) enseignants de la classe de CM2, dix (10) directeurs/responsables de site, cinq (5) personnes ressources, un (1) encadreur pédagogique à savoir le Chef Circonscription d'Éducation de Base, et un (1) chef de service de l'enseignement primaire de l'Institut National de Formation des personnels de l'Éducation

Tableau 1: Echantillon choisi pour l'enquête

Enseignant	Directeur	Encadreur	Personne ressource	INFPE
10	10	1	5	1

L'interview s'est articulé autour de trois axes à savoir : l'état de satisfaction des contenus des notions de puériculture contenues dans le manuel d'exercices d'observation CM1 et CM2 ; le second axe a trait aux difficultés qui sévissent du fait de l'enseignement-apprentissage et des stratégies de recueil d'informations utilisées par les enseignants ; l'axe trois énonce des suggestions et recommandations pour faciliter l'enseignement-apprentissage de la puériculture. Après un dépouillement manuel, nous avons regroupé les réponses selon ces axes, puis nous avons procédé à leur synthèse selon les éléments de l'échantillon. Partant de la méthodologie qui précède, que peut-on déduire de ces investigations ?

3. Résultats

Les entretiens ont concerné l'échantillon choisi. En effet, sur de 27 personnes ciblées dans ce cadre de l'enquête qualitative, toutes ont pris part aux interviews dont les items s'articulaient autour des trois critères qui étaient :

- la présentation des contenus en puériculture développés dans le manuel d'exercices d'observation CM1 et CM2,
- les difficultés d'enseignement-apprentissage de la puériculture et stratégies développées par les enseignants.;
- les suggestions et recommandations pour faciliter l'enseignement-apprentissage de la puériculture.

3.1. De la présentation des contenus de puériculture développés dans le manuel d'exercices d'observation CM1 et CM2

À l'unanimité, il est ressorti des entretiens organisés que les contenus en puériculture développés dans le manuel d'exercices d'observation CM1 et CM2 ne sont pas satisfaisants. En effet, l'enseignant E5 le dit en ces termes :

Pour la puériculture quand on prend le manuel d'exercices d'observation, il n'y a pas assez d'informations. Beaucoup de leçons manquent et je ne suis pas du tout satisfait du contenu puisqu'il ne fait pas ressortir tout ; le livre ne fait pas ressortir tout. Il n'y a que l'allaitement et la femme enceinte. J'ai déjà rencontré des questions dont les notions ne sont pas dans le livre.

De même, un Directeur d'école, du nom de D5, a dit à propos des épreuves de sciences d'observation proposés au l'examen du CEP de la session de 2022 -2023 :

Pour savoir que le livre est pauvre, il faut lire les sujets d'examen. En 2019, la question sur la puériculture demandait de donner deux signes de la dentition chez le bébé. Cette notion n'existe pas dans le manuel officiel. En 2022, l'an passé, la question était de citer deux précautions à prendre pour le sevrage d'un bébé; dans le manuel, la

notion de sevrage est présente mais très superficielle dans son contenu pour permettre à l'élève de trouver les deux précautions. Il y a beaucoup de cas pareils et c'est en puériculture qu'on voit ça. En agriculture ou les maladies, tout est précisé dans le manuel.

Quant à l'encadreur Pédagogique du nom de P2 :

Il n'y a même pas de livres ou de documents typiques sur la puériculture. L'ancien manuel de sciences d'observation CM1 CM2 "observer pour comprendre"(1992, les classiques africains) et même sciences d'observation cours moyen (1985, IPAM) ne contiennent pas plus de notions de puériculture que le manuel actuel en usage dans nos classes.

Une personne ressource nommée R4 soutient que :

La puériculture est à la trente quatrième page du manuel mais au contenu incomplet. Il n'y a pas beaucoup de notions dans le livre et il faut aller à la recherche de notions à travers les annales sur la place du marché qui sont très riches comme « les éditions A. Bourèma (annales).» qui contient près de deux cent questions .

Les entretiens ont permis de se faire une idée des contenus de puéricultures présents dans le manuel d'exercices d'observation CM1 CM2.

Des contraintes évidentes se dégagent des réponses recueillies lors des entretiens avec les acteurs dans la mise en œuvre des contenus de puériculture.

3.2. Des difficultés d'enseignement-apprentissage de la puériculture et stratégies développées par les enseignants

Les interviewés ont reconnu que la mise en œuvre des contenus est parsemée de difficultés. En effet, à la question de savoir quelles étaient les difficultés que les enseignants ont fait face dans la mise en œuvre des notions de puériculture et quelles stratégies ils ont mis en place pour minimiser les insuffisances du manuel, les enquêtés ont tous été formels : ils se sont plaint

de la faiblesse des notions de puéricultures dans le manuel dédié à cet effet.

L'utilisation des annales et d'anciens cahiers de cours par tous les maitres de CM2 a constitué une preuve palpable des difficultés que ressentent les enseignants pour avoir des contenus en puériculture. À côté, il y a les échanges entre collègues via les téléphones portables. L'enseignante E2 de CM2 témoigne en ces termes :

Dans les livres, ce n'est pas détaillé et certaines leçons manquent ; il n'y a pas de documents et il faut faire ses propres recherches. Il n'y a même pas la définition des concepts comme « débile », « fœtus » « layette ». Il manque les définitions essentielles de la puériculture, de la prématurité et la manière de prendre en charge un prématuré. Il manque beaucoup de notions. J'utilise de vieux cahiers et des annales pour les cours et je procède par questions-réponses .

Les stratégies utilisées par l'enseignant du nom de E9 ont été les suivantes :

Ce sont de vieux cahiers ;des vieux cahiers seulement. On cherche trois ou quatre cahiers et on les compare pour compléter ce qui manque. Les sujets d'examens blancs aussi permettent de poser des questions non vues. Ce qu'on nous donne dans le livre est très insuffisant. Si nous comptons sur le livre, nous ne pourrons pas enseigner la puériculture. Il y a beaucoup de leçons dont nous dispensons et qui ne sont pas dans le livre. Néanmoins, la présence de ces notions donnent une orientation pour des recherches .

Parmi d'autres stratégies employées, l'enseignant E4 a affirmé que la méthode d'enquête est recommandée dans le guide du maitre. Voici sa version :

Cela fait huit ans que je tiens la classe du CM2. Ce sont des leçons(de puériculture) qu'on peut mener par enquêtes avec le concours des agents de santé. Dans un des villages où j'ai enseigné, beaucoup de filles à partir de leur CE2 tombaient enceintes. C'est ainsi que, pour contrecarrer ce problème

avec ma classe de CM1, nous avons préparé un questionnaire d'enquête et j'ai pris contact avec l'infirmière qui est venue faire un exposé, ce qui nous a permis de voir beaucoup de notions de puériculture. À partir des quelques notions qui sont dans le manuel, on peut faire des enquêtes pour avoir plusieurs autres leçons. C'est comme ça que moi je travaille.

Interrogé sur ce qui est fait pour combler les insuffisances notionnelles du manuel de puériculture, le CCEB a déclaré : *« les enseignants font recours aux annales qu'ils trouvent sur la place du marché ou ils échangent entre eux, auprès de ceux qui ont l'expérience »*.

Malgré cette préoccupation, la puériculture n'est point retenue comme discipline à améliorer. Dans ses recommandations, il a demandé l'aide de l'État pour la confection des documents car selon lui, la puériculture est très importante puisqu'elle permet aux filles d'éviter des fléaux tels les grossesses au cours du cursus scolaire.

En termes de stratégies, R4 recommande l'utilisation des sujets déjà proposés aux examens scolaires. R1 s'est exprimé en ces termes : *« Tous les sujets d'examen blancs des localités du pays me parviennent. Pour laisser des traces à l'école, avec l'aide de l'APE, je les fais tirer en version papier pour ceux qui vont nous remplacer au CM2 »*.

Le contrôleur de l'INFPE a reconnu les insuffisances causées par l'absence des leçons de puériculture dans les classes. Toutefois, il a rappelé que les stagiaires, une fois sur le terrain, doivent relever les leçons d'histoire, de puériculture recues par les élèves.

Ces différents propos ont mis à nu les difficultés rencontrées par les uns et les autres dans la mise en œuvre des notions de puériculture dans les classes.

Ceci étant, quelles suggestions et recommandations ont été faites?

3.3. Des suggestions et recommandations pour pallier les insuffisances en puériculture du manuel évalué

La conception d'un guide de puériculture est le souhait exprimé par tous. Non seulement ce sera un document officiel, mais permettrait également à tous d'avoir les mêmes contenus. C'est ce que dit aussi la personne ressource R5 lorsqu'elle parle de « *documents homologués dans lesquels on aura toutes les leçons possibles. À défaut de documents, une remise à niveau des enseignants est nécessaire* ».

Les enseignants ont également exprimé un besoin de formation dans cette discipline. Les déclarations suivantes puisées de l'échantillon permettent d'appuyer nos dires. E1 a déclaré : « *Si l'État pouvait faire des documents, suggère. Il faut que les enseignants soient formés et il faut de la documentation car nous utilisons des manuels disponibles sur le marché qui ne sont pas officiels et qui peuvent renfermer des erreurs* ».

E3 quant à lui a suggéré la conception d'un manuel de puériculture comme cela a été le cas pour l'Éducation Civique et Morale (ECM). En rappel, l'enseignement-apprentissage de l'ECM était dans les années passées compliqué par manque de programme et de guide. Mais cela a été résolu par la conception de livrets-guides.

E4 a souligné que le mode d'évaluation de la puériculture permettrait aux enseignants de satisfaire un besoin d'accomplissement.

Le CCEB a reconnu ceci « il y a déjà un cadre de concertation des maîtres de CM2 où les difficultés d'enseignement-apprentissage des matières sont égrénées afin de trouver des solutions. C'est une tribune du donner et du recevoir où les problèmes sont vraiment bien traités et où la jeune génération cotoie des personnes ressources. Il faut que toutes les CEB en fassent autant ».

Une des personnes ressources rencontrée totalise 15 ans d'enseignement en classe de CM2. Elle a souhaité l'intervention du ministère pour la production de documents de

puériculture d'envergure nationale, « un livre qui soit à la hauteur et qui ne présente pas d'insuffisances ; nous allons demander aux autorités du pays de travailler à améliorer la qualité du livre afin que l'enseignement de la puériculture soit facile ». Comme les autres, elle souhaite également une formation des enseignants car après la classe de CM2, il n'y a plus d'enseignement-apprentissage explicite de la puériculture. L'ensemble de ces propositions faite donne une orientation des réponses proposées en lien avec la problématique. Quelles discussions découlent de ces données collectées ?

4. Discussion

Dans cette rubrique de l'article nous avons abordé des aspects relatifs aux insuffisances notionnelles du manuel nous avons également évoqué le rôle du manuel dans l'enseignement-apprentissage.

4.1. Des insuffisances notionnelles du manuel

La synthèse des entretiens fait ressortir que le manuel d'exercices d'observation CM1 et CM2 contient des notions de puériculture cependant, celles-ci sont insuffisantes voire insatisfaisantes. Les enquêtés ont estimé qu'il n'y a pas suffisamment d'informations en matière de contenus à enseigner du fait que le programme ne le prévoit pas. Par conséquent le manuel d'exercices d'observation CM1 et CM2 présente des limites pour les notions de puériculture. Ces conclusions sont aussi celle de Zoungrana, (2018) qui pense qu'au CM, dans la présentation des notions citées, les enseignants reprochent aux manuels de ne pas leur permettre de cerner certains détails. Ils citent pour exemple la puériculture qui est très peu développée. Dans cette même orientation, Diabaté (2000) écrit que les maîtres ne disposent ni de contenus précis et détaillés en puériculture ni de matériel didactique approprié comme c'est le cas dans les autres disciplines. Ce qui amène l'enseignant à

trouver des initiatives propres pour pallier cette situation. Le manque de contenus actuels est aussi évoqué par Lallé (2011) qui a affirmé que certains manuels scolaires ne disposent pas de contenus suffisants et actuels. Cet état des choses conduit des enseignants à s'inspirer à d'autres sources.

4.2 Du rôle du manuel dans l'enseignement-apprentissage

Cette étude a fait ressortir le rôle contournable du manuel comme aide à l'enseignement et à l'apprentissage. Les enseignants ont montré que lorsque le manuel scolaire préconisé n'est pas de qualité, cette situation conduit à une diversité de pratiques dans la recherche des contenus adaptées.

Cependant Gérard et Roegiers (2003) ont estimé que les manuels sont des ouvrages conçus comme un support à compléter, comme un outil de référence destiné à alimenter la réflexion de l'enseignant. Ce qui nuancerait notre hypothèse qui considère que « *Les contenus de puériculture proposés dans le manuel d'exercices d'observation ne suffisent pas pour améliorer la qualité des enseignements-apprentissages.* » Les propos de, Rousseau, suivi deux siècles plus tard par Freinet, qui affirme : « *Je hais les livres : ils n'apprennent qu'à parler de ce que l'on ne sait pas* » (Emile, III) sont corroborés par ceux d'Alain qui dit dans son *Propos*, XLI : « *Que le livre soit l'instituteur en chef, et que vous soyez, vous, les adjoints du livre* » ces deux réflexions militent en faveur du développement chez les élèves l'aptitude à la recherche, la curiosité. Cela passe par une posture qui place les enfants dans un environnement qui permette l'apprentissage

Conclusion

Cette recherche menée dans la CEB de Ouindigui a permis de passer en revue les notions de puériculture développées dans le manuel d'exercices d'observation CM1 et CM2. Cela nous a permis de nous rendre compte que ce manuel ne pas permettre

d'assurer un enseignement-apprentissage de qualité. Les enseignants titulaires des classes de CM2, les directeurs d'école, les personnes ressources ont dévoilé des stratégies pour pallier les insuffisances notionnelles du manuel. Des suggestions et recommandations ont été faites dans le but d'enrichir les notions existantes dans le manuel. Les résultats auxquels nous sommes parvenus, conduiraient à une relecture du manuel. Ne perdons pas de vue cette indication qui voudrait faire de tout manuel scolaire un document ouvert. Tels sont les orientations de certains concepteurs de manuels scolaire : « des ouvrages conçus comme un support à compléter, comme un outil de référence destiné à alimenter la réflexion de l'enseignant » (Gérard et Roegiers, 2003, p.99)

Bibliographie

- Alliés, D. (2001). *Guide du formateur*. De Boeck.
- AUF. (2016). Livret II: Organisation et gestion de l'enseignement -apprentissage. . *OPERA* .
- Bagaya, K. M. (2016). *Mon premier diplôme: annales CM2 De Sujets officiels du CEP et du concours d'entrée en 6ème du bf de 1995 à 2018.*: Annales. Ouagadougou Burkina Faso.
- Belo, C. (2018). Comment mettre la périculture au service de la parenté ? *Thèse de Doctorat* . Ouagadougou Burkina Faso
- Faso, B. (2007). *Loi 013-2007/AN , portant loi d'orientation de l'éducation au Burkina Faso*. Ouagadougou Burkina Faso Faso,
- B., & MENAPLN. (1989-1990). *programme officiel d'enseignement primaires du Burkina Faso(1989-1990)*. MEBAM. Ouagadougou Burkina Faso
- IPB. (1998). *Manuel D'exercices d'observation CMI; CM2*. Ouagadougou: .les classiques africains.
- Irisso, O. (2020). Gratuité des manuels scolaires et disponibilité du livre de l'élève: etat des dieux et perspectives de

la commune de Ouahigouya. mémoire de fin de formation la fonction D'IEPD. ENS

Kadiogo, B. (2018). *L'emploi des manuels scolaires et parascolaires de sciences en classe du cours moyen deuxième année : état des lieux dans les CEB De Yako1*. Ouagadougou Burkina Faso mémoire de fin de formation. . Koudougou: ENS.

Lallé, T. (2011). *Les manuels scolaires à l'école primaire : les obstacles à leur exploitation par les élèves et stratégies pour une meilleure efficacité dans les CEB de Kombissiri I et II*. Mémoire de fin de formation . Koudougou: ENS.

Laval, V. (2019). La psychologie du développement. Modèles et méthodes. Dans V. Laval, *Les facteurs du développement* (pp. 13-35). Dunod.

Lebeaume, J. (2014). *L'enseignement ménagère en France. sciences et techniques au féminin*,. Paris: Presse Universitaire de Rennes.

Macaire, F. (1993). *Notre beau métier*. classiques africains.

Négrier, M., & Kermen, E. (2011). *Mathieu négrier Quelle adéquation entre l'intention didactique D'un Programme de chimie et des manuels scolaires?*

Rouag, A. M. (2014). *Le manuel Scolaire : au-delà de l'outil pédagogique, l'objet politico-social*.

Roudil. (1985). *Dissertation pédagogique par l'exemple. Classiques Roudil*. Université de l'État de Pennsylvanie 466 pages.

Samlak, N. (2020). L'approche qualitative et quantitative dans l'enquête de terrain : l'observation, l'entretien et le questionnaire. *Revue linguistique et référentiel ls interculturel ls*. Presse universitaire du Québec ?

Synders, G. (1986). *La Joie A L'école*. PUF.

Toé/Diabaté, N. (2000). L'éducation A La Vie Au Cours Moyen. *Mémoire de fin de formation à la fonction D'IEPD*. ECAP .Burkina Faso.

A. Zoungrana, (2018), les manuels de sciences de l'école primaire Au BF : Regard critique sur les manuels/ Synders, ECAP .Burkina Faso.

G. (1986). *La Joie A L'école*. PUF D'exercices D'observation Au CEEt CM. mémoire de fin de formation la fonction D'IEPD. ENS.

IMPACT DE LA FORMATION INITIALE SUR LE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL DES ENSEIGNANTS

KONE Bérédougou

*Ecole Normale Supérieure de Bamako (ENSup),
beredougouk@gmail.com*

TRAORE Idrissa Soïba

*Univerté des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako (US-
LSHB)*

YANOGA Amadou Yamoulou

ENSup

Résumé

Le système éducatif malien est confronté depuis plus de deux décennies à la dégradation de la qualité de l'enseignement, imputable à la formation des enseignants. L'objectif de cette étude est d'identifier les acquis et les insuffisances des professeurs de SVT¹. L'étude a concerné 125 professeurs auxquels un questionnaire a été adressé. Les résultats montrent que plus de 91% se disent satisfaits de la formation et exercent le métier avec aisance et professionnalisme. Toutefois des insuffisances dans les acquis disciplinaires sont évoquées en géologie (44%), biochimie, génétique (10%). Ceci s'explique par une absence de prérequis, de la méthode d'enseignement des formateurs, essentiellement centrée sur l'enseignant. Sur le terrain, les insuffisances portent sur la non maîtrise des techniques de la pédagogie active, le manque de ressources pédagogiques et didactiques dans les lycées, la gestion des classes et du temps.

Mots-clés : *développement professionnel, formation initiale, pratiques de classe, professeurs*

Abstract : impact of initial training on the professional development of teachers

The Malian education system has been facing a deterioration in the quality of teaching for more than two decades, attributable to teacher training. The

¹ SVT : Sciences de la vie et de la terre

objective of this study is to identify the achievements and shortcomings of SVT teachers. The study involved 125 teachers to whom a questionnaire was sent. The results show that more than 91% say they are satisfied with the training and carry out the job with ease and professionalism. However, insufficiencies in disciplinary skills are mentioned in geology (44%), biochemistry, genetics (10%). This is explained by a lack of prerequisites and the trainers' teaching method, which is essentially teacher-centered. On the ground, the shortcomings relate to the lack of mastery of active teaching techniques, the lack of educational and didactic resources in high schools, class and time management.

Keywords : *professional development, initial training, classroom practices, SVT teachers.*

Introduction

« Le développement professionnel (DP) est le processus de changement par lequel les enseignants parviennent peu à peu à améliorer leur pratique, à maîtriser leur travail et à se sentir à l'aise dans leur classe ». ² La formation initiale impacte largement sur le DP des enseignants.

Le système éducatif malien perd de sa qualité depuis les années 90. A l'Ecole normale supérieure de Bamako (ENSUP) sont formés les professeurs qui interviennent dans les disciplines enseignées au lycée et à l'IFM ³. La formation professionnelle s'étale sur quatre semestres *stricto sensu*, et les futurs professeurs sortent avec un diplôme de master. Il est évident qu'au cours de ces quatre semestres de formation initiale, on ne peut pas tout faire. Ceci donne des appréciations différentes des professeurs sur leur niveau de préparation au métier d'enseignant. En effet des études internationales de l'OCDE ⁴ sur la formation des enseignants ont mis en évidence l'importance du sentiment d'efficacité personnelle et de préparation des enseignants pour l'enseignement. Il se trouve que dans la plupart

² <https://www.reseau-canope.fr/developpement-professionnel-des-enseignants.html#>:

³ IFM ! Institut de formation des maîtres

⁴ OCDE : Organisation de coopération et de développement économique

des pays, les enseignants débutants expriment un sentiment d'efficacité personnelle moins élevé que leurs collègues plus expérimentés (OCDE, 2012).

La formation des enseignants étant le moteur du système éducatif, notre étude vise à apprécier son impact sur le terrain en nous intéressons aux praticiens.

L'objectif est d'identifier les acquis et les insuffisances des professeurs de SVT⁵. Nous cherchons à vérifier l'hypothèse que les professeurs exprimeraient un satisfécit sur la formation initiale reçue et de ce fait sont bien outillés pour leur développement professionnel. L'article comporte deux grandes parties, la première est consacrée à la présentation de la méthodologie, la deuxième est consacrée aux résultats et discussion, qui se décline en trois sous-parties, la formation des professeurs à l'ENSup, l'analyse des résultats du questionnaire la discussion.

1. Méthodologie

Pour cette étude, nous avons adopté l'approche quantitative. Elle a concerné 125 professeurs de SVT des lycées publics et privés du Mali (dont 26 ont entre 1 et 5 ans d'exercice du métier, 99 ont plus de 5 ans d'expérience) auxquels nous avons soumis une fiche de questionnaire à remplir. Ce questionnaire comprend sept questions regroupées en deux grandes rubriques, la formation académique et pédagogie en formation initiale et les pratiques de classe en tant que professeur. Le questionnaire est administré en août 2022, à l'occasion de la correction des épreuves du baccalauréat au niveau de six pôles de correction. Les données sont enregistrées et traitées avec le tableur Excel. Avant l'analyse des résultats, nous avons procédé au test statistique du Khi2 (avec $ddl^6 = 2$; seuil de marge d'erreur = 5%)

⁵ SVT : Sciences de la vie et de la terre

⁶ ddl : le nombre de degré de liberté

pour vérifier les hypothèses statistiques suivantes, H_0^7 : le nombre d'années d'exercice du métier n'influence pas les réponses des professeurs et H_1^8 : le nombre d'années d'exercice du métier influence les réponses des professeurs. Les résultats sont ensuite analysés et discutés.

Nous avons procédé à une analyse comparée des réponses des professeurs en fonction du nombre d'années d'expérience.

Questionnaire adressé aux professeurs

Vous enseignez depuis :

- moins de 5 ans entre 6 à 10 ans Plus de 10 ans

Q1. Quel est votre niveau de satisfaction des contenus disciplinaires reçus en formation initiale à l'ENSup ? (Il s'agit des matières enseignées à l'ENSup en biologie et en géologie)

Très bien	Bien	Peu	Pas du tout

Q2. Dans quelle(s) discipline(s) (matières, UE) de biologie ou de géologie aviez-vous des insuffisances au cours de la formation à l'ENSup ?.....

Q3. Pourquoi aviez-vous ces insuffisances ?.....

Q4. Quel est votre niveau de satisfaction de la formation pédagogique reçue à l'ENSup ? (il s'agit de la tenue d'une classe, la mise en œuvre des techniques et méthodes pédagogiques)

Très bien	Bien	Peu	Pas du tout

Q5. Quelles insuffisances avez-vous que vous avez eu sur le plan pédagogique au cours de la formation à l'ENSup ? (prise de parole, méthodes et techniques d'enseignement).....

Q6. Quel est votre niveau de satisfaction de vos pratiques de classe au lycée en tant que professeur de SVT aujourd'hui ?

Très bien	Bien	Peu	Pas du tout

⁷ H_0 : Hypothèse nulle

⁸ H_1 : Hypothèse alternative à H_0

Q7. Quelles insuffisances avez-vous en tant que professeur dans vos pratiques de classe (pédagogiques, disciplinaires).....

2. Résultats et discussion

2.1. La formation des professeurs de SVT à l'ENSup et ses principales difficultés.

Les profils d'entrée à l'ENSup sont diversifiés depuis que l'école recrute des étudiants détenteurs de licence universitaire, ce qui rend complexe la question de leur formation, car il s'agit de mettre au même niveau des étudiants qui n'ont pas les mêmes compétences académiques de base. En effet toutes les spécialités des filières de la licence de biologie et celles de la géologie de la Faculté des sciences et techniques (FST) peuvent postuler au concours d'entrée à l'ENSup. Ainsi, les étudiants retenus forment un groupe hétérogène auquel il faut faire acquérir des compétences académiques de bases du professeur de SVT. Du coup certains étudiants peuvent rapidement trouver leur compte en s'y accommodant plus facilement, tandis que pour d'autres ce n'est pas évident. Une disparité s'installe dès lors entre les étudiants au cours de la formation initiale, si bien qu'enfin de formation, le niveau de satisfaction de la formation reçue sera différemment apprécié par les professeurs.

La formation initiale des enseignants comporte deux phases, une phase académique caractérisée par des enseignements disciplinaires et une phase pratique (stage) caractérisée par l'initiation au métier de l'enseignement dans les lycées et dans les IFM. Ces deux phases se succèdent de façon chronologique, donc bout-à-bout dans l'espace et dans le temps et ne s'alternent pas.

En plus de la disparité constatée chez les étudiants en formation initiale sur le plan disciplinaire, se pose le problème de la répartition des activités pédagogiques par semestre. Le semestre 4 est consacré au stage pratique pour une durée de 12 à 16 semaines. Il arrive que le stage soit programmé à n'importe quel

moment de l'année scolaire avec plusieurs contraintes, qui réduisent davantage sa durée : les grèves des enseignants au niveau des établissements d'accueil et aussi de l'ENSUP, les périodes d'évaluation dans les établissements d'accueil, le retard dans le démarrage de l'année scolaire. De façon récurrente, certains étudiants n'arrivent même pas à faire la pratique de classe dans les lieux de stage.

2.2. Analyse des résultats obtenus à partir du questionnaire adressé aux professeurs

2.2.1. Vérification des hypothèses statistiques

Le Test du Khi² montre que la valeur du Khi² calculé (0,57) est inférieure à celle du Khi² critique (5,99), ce qui signifie que H₀ est confirmée : le nombre d'années d'exercice du métier n'influence pas les réponses des professeurs. C'est-à-dire que le nombre d'années d'expérience n'influence pas l'appréciation des professeurs sur la formation initiale. Cela signifie que l'analyse quantitative que nous présentons n'est pas biaisée.

2.2.2. Niveau de satisfaction de la formation initiale et l'exercice du métier

La figure 1 ci-dessous, présente le niveau de satisfaction comparatif entre professeurs ayant 1 à 5 ans d'exercice du métier et ceux qui ont plus de 5 ans d'exercice.

Figure 1 : niveau de satisfaction des enseignants sur la formation initiale et sur l'exercice du métier

Pour la formation initiale, les professeurs ayant plus de 5 ans d'exercice du métier ont exprimé un niveau de satisfaction légèrement supérieur, mais pour la pratique, les réponses indiquent une grande satisfaction pour les deux groupes : 99 à 100%.

2.2.3. Insuffisances de la formation initiale - Insuffisances dans les disciplines académiques

La figure 2 présente les disciplines qui ont causé des difficultés d'apprentissage aux professeurs en formation initiale, et la figure 3 les causes de ces difficultés.

Figure 2 : disciplines dans lesquelles les professeurs ont eu des difficultés d'apprentissage

26 professeurs (21%) n'ont pas signalé de difficultés pour les disciplines académiques. Les 99 autres ont régulièrement cité cinq disciplines (géologie, physiologie, génétique, biochimie, microbiologie) pour lesquelles ils ont eu des difficultés d'apprentissage. Pour la géologie, c'est 71,62% des plus de 5 ans et 32% des 1 à 5 ans qui ont des insuffisances ; pour la physiologie végétale, c'est 28% des 1 à 5 ans et 2,70% des plus de 5 ans ; pour la génétique, 16% pour des 1 à 5 ans et 5,41% des plus de 5 ans.

- Les causes des insuffisances dans les disciplines académiques

Figure 3 : causes évoquées pour les difficultés d'apprentissage

- La méthode d'enseignement : pour les 52% des professeurs de plus de 5 ans et les 38% des 1 à 5 ans, les enseignements sont plus théoriques que pratiques. Pour les 47% des 1 à 5 ans et 30% des plus de 5 ans, la méthode d'enseignement est essentiellement centrée sur l'enseignant (cours magistraux).

- La diversité des profils des étudiants à l'entrée de l'ENSup : elle est source d'insuffisances chez certains professeurs dans les disciplines citées plus haut et pour lesquelles ils n'ont pas de prérequis. Ceci qui a rendu difficile la compréhension de ces cours.

En plus de ces causes, certaines réponses indiquent que les étudiants n'étaient pas assidus aux activités pédagogiques.

- Les insuffisances sur le plan pédagogique

46 professeurs (36%), dont 10 parmi les plus jeunes et 35 parmi les plus anciens, n'ont pas signalé des difficultés d'ordre pédagogique en formation initiale. La figure 4 ci-dessous présente deux difficultés évoquées sur le plan pédagogique par les 79 professeurs qui se sont exprimés.

Figure 4 : les difficultés sur le plan pédagogique

- Les méthodes et techniques de pédagogie active : près de 82% des professeurs qui ont plus de 5 ans d’expérience et 18% des 1 à 5 ans ont signalé des difficultés de mise en œuvre des techniques pédagogiques efficaces en classe.
- La communication : 23% des plus de 5 ans et 77% des 1 à 5 ans ont révélé des insuffisances dans la prise de parole en classe (insuffisances en communication).

2.2.4. Les insuffisances dans les pratiques de classe

49 enseignants (soit 39%) dont 35 parmi les plus de 5 ans d’exercice du métier et 14 parmi ceux qui ont entre 1 et 5 ans d’exercice, n’ont pas évoqué de difficultés dans les pratiques de classe. Les difficultés évoquées par les 76 autres sont présentées dans la figure 5 ci-dessous

Figure 5 : les insuffisances dans les pratiques de classe

Il s’agit des difficultés liées à :

- la réalisation de TP⁹ et des manipulations en classe (9% des réponses sont données par les 1 à 5 ans et 20% par les plus de 5 ans),
- le manque de ressources pédagogiques et didactiques pour faire ces manipulations (45% des 1 à 5 ans et 43% des plus de 5 ans),
- les insuffisances dans les disciplines académiques citées plus haut (45% des 1 à 5 ans et 37% des plus de 5 ans).

2.3. Discussion

La formation professionnelle à l’ENSup se limite à deux ans. Le stage qui est un pan très important de cette formation ne s’étend que sur la durée d’un semestre, c’est-à-dire 12 à 16 semaines. Il est clair qu’on ne peut pas tout faire en formation initiale, surtout si elle se limite à quatre semestres de formation professionnelle *stricto sensu*. Ceci est considéré comme une des limites de la formation initiale. Or, la formation complète des enseignants est d’une extrême importance pour le système éducatif. Elle est un indicateur critique de la qualité de l’éducation. Préparer les enseignants à affronter les défis d’un monde en mutation signifie les équiper d’une expertise spécifique concernant les matières

⁹ TP : Travaux pratiques

enseignées et les pratiques pédagogiques efficaces¹⁰. Il apparaît dans le rapport mondial de suivi sur l'éducation pour tous 2005 de l'UNESCO¹¹ que la formation initiale des enseignants est souvent inefficace dans les pays en développement, car un nombre élevé d'enseignants sont dépourvus de qualifications académiques (UNESCO, 2005, p. 121). L'entrée dans le métier se fait souvent sous des tensions récurrentes, amenant les enseignants, surtout novices et leurs employeurs à se montrer critiques face à l'écart constaté entre la formation reçue et le métier tel qu'ils sont amenés à l'exercer (J. Claire, 2019). Dans ce contexte, pour permettre aux futurs enseignants d'acquérir les compétences nécessaires, il serait judicieux que les formateurs mettent en œuvres les stratégies proposées par P. Perrenoud (1996) auxquelles nous adhérons parfaitement :

- ne pas faire un peu de tout, mais faire des choix et des renoncements raisonnés ;
- définir les priorités du point de vue du formé ;
- se fonder sur une analyse des situations professionnelles les plus courantes et problématiques comme fondement d'une transposition visant l'essentiel ;
- ne pas ignorer l'angoisse et le peu d'expérience des étudiants, qui les conduisent à dramatiser certains problèmes et à en sous-estimer d'autres.

Le mode de transmission des savoirs au cours de la formation que certains enseignants ont signalé (52% des plus de 5 ans et 38% des 1 à 5 ans), est considéré comme une des limites aux acquisitions de compétences pour enseigner. G. Roland et *al.* (2005), pensent que l'une des premières fonctions d'une formation professionnelle est de présenter aux débutants des pratiques de référence et de mettre à leur porté des savoir-faire efficaces et rôdés, de valoriser les outils professionnels existants : manuels, guides didactiques, etc. Pour ces auteurs, la formation est le moment où les apprentis enseignants doivent opérer un

¹⁰ <https://revues.acaref.net/wp-content/uploads/sites/3/2021/12/Zakari-MAHAMADOU.pdf>

¹¹ UNESCO : Organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture

double déplacement depuis les savoirs disciplinaires académiques très diversifiés, acquis durant les études universitaires et la formation initiale des enseignants, vers les savoirs enseignés à l'école d'une part, et vers les processus d'appropriation ou de construction de ces savoirs d'autre part ; car bien connaître une discipline ne suffit pas au professeur pour que tous ses élèves acquièrent les compétences attendues. Nous adhérons aux idées de ces auteurs et soutenons qu'une transposition didactique efficace est indispensable pour prétendre faire un bon enseignement. Autrement dit, que l'enseignement soit centré sur les apprenants, contrairement à ce qui se fait habituellement. Si cela est demandé aux professeurs de SVT au lycée, il l'est encore plus pour les formateurs de l'ENSUP, qui par leurs compétences, non seulement académiques, mais aussi pédagogiques et didactiques liées à l'enseignement de leur discipline doivent pouvoir faire un transfert efficace lors de la formation initiale et servir de repère pour les jeunes professeurs. Nous partageons aussi avec les auteurs la conviction que les formateurs d'enseignants, doivent disposer des compétences professionnelles relevant de toutes les dimensions du métier d'enseignant : disciplinaire, didactique, pédagogique, relationnelle, sociale, éthique. Ces compétences sont réunies par « une équipe pluridisciplinaire et pluri catégorielle de formateurs qui, collectivement, conçoit, organise et supervise tout l'itinéraire de formation » (Op. Cit.). Cette équipe doit constituer le noyau de formateurs ayant une vision d'ensemble du parcours de formation et est susceptible de pouvoir aider les futurs enseignants à faire le lien entre des apports *a priori* indépendants et à éviter la parcellarisation des contenus, à articuler les connaissances pédagogiques aux disciplines et à leurs didactiques. Il est important de renforcer ce noyau ou en constituer d'autres en recrutant des formateurs disposant de connaissances sur la pratique effective du métier d'enseignant dans ses diversités, soit qu'ils l'aient exercé, soit que leurs recherches portent sur cette pratique et/ou sur les

apprentissages scolaires. Malheureusement, l'ENSup n'a pas une masse critique de formateurs qui répondent à ces caractéristiques aujourd'hui. Elle doit investir dans les ressources humaines soit en recrutant des formateurs qui ont les profils décrits, soit en assurant une formation continue de ses formateurs en vue d'améliorer la formation initiale des enseignants car « une amélioration de la formation des enseignants ne peut être sérieusement envisagée sans un effort considérable en direction de la formation des formateurs » (R. Goigoux., et *al.*, 2005). Cette formation doit articuler le renforcement des compétences disciplinaires, des compétences pédagogiques et didactiques. Il est aussi primordial de développer des programmes de recherche consacrés à l'enseignement et à l'apprentissage. Ceci constitue de surcroît la meilleure garantie pour former des enseignants véritablement professionnels.

Les professeurs interrogés (82% des plus de 5ans et 18% des 1 à 5 ans) ont évoqué les enseignements centrés sur les formateurs (cours magistraux trop théoriques) qui ne répond pas véritablement à leurs besoins. Ils ont plutôt besoin d'une offre de contenus pédagogiques pertinents et d'un enrichissement de leurs connaissances professionnelles, par un mélange de théorie et de pratique. Nous nous accordons sur ce point avec H. Timperley (2011) qui pense aussi que les formateurs doivent reconnaître la complexité des pratiques professionnelles et apporter aux enseignants de la valeur ajoutée, en les accompagnant dans la satisfaction des besoins d'un public hétérogène, les élèves. Pour cet auteur, « il est indispensable d'avoir une vision globale des pratiques des enseignants plutôt que de les contourner, et d'apporter des propositions et des pratiques alternatives par des exemples concrets ». Les insuffisances de la formation initiale trouveraient leurs solutions si chaque formateur de l'ENSup adoptait une posture d'accompagnement des futurs professeurs, grâce à leurs compétences pédagogiques et didactiques liées à leur discipline

enseignée. Mais l'existence même d'une pédagogie universitaire pour ces formateurs fait débat et dans le meilleur des cas, elle ne peut être considérée que comme émergente. Aujourd'hui les idées et les faits que nous constatons dans le cadre de la formation des enseignants ne semblent pas s'éloigner de la pensée au début du XXe siècle qu'Emile Durkheim (1905)¹² cité par B. Mabilon-Bonfils et A. Jaillet (2021) avait fait ressortir dans ses analyses. Il souligne que certains intellectuels admettent contrairement à l'instituteur qu'une préparation pédagogique n'est pas nécessaire pour le professeur du lycée, celui-ci n'en a pas besoin, car il a vu par l'exemple de ses maîtres comment on enseigne et la culture très large qu'il reçoit à l'université le met en état de manier avec intelligence cette technique dont il a eu le spectacle pendant sa vie d'écolier et sans qu'il ait besoin d'une autre initiation. Nous pensons que les beaucoup de formateurs à l'ENSUP ont la même idée, ce qui fait que la transmission des connaissances scientifiques plombe largement la pédagogie à la formation initiale. Un autre phénomène aggravant est que, de plus en plus, les universitaires qui arrivent à l'ENSUP comme formateurs d'enseignants n'ont non seulement aucune formation pédagogique et didactique, mais aussi aucune expérience dans le métier et dans la recherche sur l'enseignement-apprentissage.

Conclusion

Les résultats de cette étude révèlent une grande satisfaction des enseignants de la formation initiale reçue. Mais, il est important de noter que beaucoup de professeurs ont des insuffisances disciplinaires et surtout pédagogiques, entraînant des difficultés d'impliquer efficacement les élèves dans les apprentissages, dans la mise en œuvre de la pédagogie active. Ces insuffisances

¹² En 1905 : Durkheim est chargé d'un cours de science de l'éducation pour les agrégatifs. Intitulé « *L'évolution pédagogique en France.* », ce cours constitue la première étude de sociologie historique consacré au système scolaire français.

constituent les principales zones d'ombre dans les pratiques de classe des professeurs et donc dans leur développement professionnel. Ceci ouvre la porte à la suspicion selon laquelle la formation initiale ne semble pas avoir d'effet sur la qualité du système éducatif au regard de la faiblesse des acquisitions et des résultats scolaires. La faiblesse de la formation initiale est comme le soulignent C. Gauthier, A. Cerqua (2012), qu'on ne transmet, ni n'entraîne les étudiants aux habiletés pédagogiques, on les met plutôt en situation de développer leur jugement professionnel par l'analyse réflexive. On pense ainsi que chaque enseignant devrait construire les bonnes stratégies par lui-même. Les enseignants ont exprimé une grande satisfaction de leur formation, mais les citoyens sont critiques sur la qualité du système éducatif, car les résultats au baccalauréat général sont loin des attentes. Il y a une nécessité d'évaluer le programme de formation des enseignants du lycée, les pratiques de classes des enseignants, les acquisitions scolaires des élèves.

Références bibliographiques

Bibliographie

Perrenoud P. (1996 b). Former les maîtres du premier degré à l'Université : le pari genevois, in Lapiere G. (dir.) *Qui forme les enseignants en France aujourd'hui ?* Grenoble, Université Pierre Mendès France, Actes des Assises de l'A.R.C.U.F.E. F, p. 75-100. https://www.unige.ch › php_main › php_1996

Timperley H. (2011). Le développement professionnel des enseignants et ses effets positifs sur les apprentissages des élèves. *Revue française de pédagogie*, 174,-40. <http://journals.openedition.org/rfp/2910>

UNESCO (2005). Education pour tous. L'exigence de qualité. Rapport mondial de suivi sur l'EPT 2005. Editions UNESCO P91-261.: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000137403>

Webographie

Claire J. (2019). Commencer à se former pour enseigner.[consulté le 10 juillet 2023].

<https://edupass.hypotheses.org/1538>

Gauthier C., Cerqua A. (2012). La faiblesse de la formation des enseignants : conscientiser au lieu d'entraîner. [consulté le 15 septembre 2023].

https://formation-profession.org/files/numeros/2/v20_n02_a8.pdf

Goigoux R., Cèbe S., Robert A. et Elalouf M.-L. (2005). Améliorer la formation initiale des enseignants, p. 5.[consulté le 10 juillet 2023]

https://www.researchgate.net/publication/267960771_Ameliorer_la_formation_initiale_des_enseignants

Mabilon-Bonfils B. et Jaillet A. (2021). Introduction au dossier - Faut-il repenser la formation des enseignants? *Formation et profession*, 29, p2. [consulté le 15 septembre 2023].

https://formation-profession.org/files/numeros/30/v29_n01_710.pdf

OCDE (2012). Enseignants débutants : quel soutien leur apporter ? L'enseignement à la loupe N°02 [consulté le 11 juillet 2023]: https://www.oecd-ilibrary.org/education/enseignants-debutants-quel-soutien-leur-apporter_5jlv7ml7vwj-fr

PRESSION PERÇUE DE L'EXAMEN, SEXE ET STRESS SCOLAIRE CHEZ LES LYCEENS A ABIDJAN

Gbomené Hervé ZOKOU

Institut Pédagogique National de l'Enseignement Technique et Professionnel (IPNETP)

Côte d'Ivoire

hervegbomene.zokou@gmail.com

Résumé

La présente étude vise à expliquer les différences entre le stress scolaire chez les élèves en fin de cycle du CAP, BT et BTS à travers d'une part, leur pression perçue de l'examen et le sexe différent pris de façon isolée au sein du Lycée Professionnel Multisectoriel Mohammed VI de Yopougon-Côte d'Ivoire. Pour atteindre cet objectif, un échantillon de 206 apprenants âgés de 15 ans à 25 ans pendant l'année scolaire 2022-2023 a été constitué. Le questionnaire d'échelle de type LIKERT avec cinq (5) possibilités de réponses a été l'outil privilégié pour la collecte des informations utiles à l'étude. Les résultats obtenus, indiquent que la pression perçue de l'examen (CAP, BT et BTS) n'est pas liée au sexe. De même, la pression perçue de l'examen n'est pas fonction du stress scolaire chez les apprenants. Par contre, le stress scolaire des apprenants en fin de cycle des filières (CAP, BT et BTS) est liée au sexe. Par ailleurs, il n'y a pas de corrélation entre l'effet conjoint de la pression perçue de l'examen, et du sexe sur le stress scolaire chez les apprenants.

Mots clés : *pression perçue de l'examen, stress scolaire, sexe, apprenant, formation professionnel et technique.*

Abstract

The present study aims to explain the differences between school stress among students at the end of the CAP, BT and BTS cycle through, on the one hand, their perceived exam pressure and gender differ taken in isolation within the Lycée Professionnel Multisectoriel Mohammed VI de Yopougon-Côte d'Ivoire. To achieve this objective, a sample of 206 learners aged between 15 and 25 during the 2022-2023 school year was drawn up. The LIKERT-type scale questionnaire with five (5) possible answers was the

preferred tool for gathering information useful for the study. The results obtained indicate that perceived exam pressure (CAP, BT and BTS) is not linked to gender. Similarly, perceived exam pressure is not a function of learners' academic stress. On the other hand, academic stress among end-of-cycle learners in the CAP, BT and BTS streams is linked to gender. Furthermore, there was no correlation between the joint effect of perceived exam pressure and gender on learners' academic stress.

Key words : *perceived exam pressure, academic stress, gender, learner, vocational and technical training.*

Introduction

Le système éducatif en Côte d'Ivoire est structuré en trois grands ordres d'enseignement : l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur (loi n° 2015-635, art 6). La présente étude porte sur le deuxième ordre d'enseignement. En effet, l'enseignement secondaire comprend des filières spécialisées organisées en trois cycles : les filières de l'enseignement général, les filières de l'enseignement technique et les filières de l'enseignement professionnel. L'accès à la formation technique et professionnel se fait par deux voies : (i) par voie de concours (les rejetés de l'enseignement général) et (ii) par voie d'orientation (élèves âgés dans l'enseignement général). La voie à laquelle nous nous intéressons dans le cadre de cette étude est la deuxième dont l'un des critères est l'âge (minimum 15 ans au premier cycle du secondaire), c'est-à-dire, les adolescents intégrant cet ordre d'enseignement sont quant même âgés (G.H. Zokou, 2018 : 7). Ainsi, les élèves¹³ issus du programme d'enseignement technique et professionnel intéressent la présente étude. En effet, les lycées techniques et professionnels en Côte d'Ivoire préparent au certificat d'aptitude professionnelle (CAP), attestant les capacités requises pour exercer un métier, au brevet d'études professionnelles (BEP), certifiant d'une formation plus vaste que le CAP, au brevet de

¹³ Elève-s = apprenant-e-s = adolescent-e-s = jeunes.

technicien (BT), attestant des capacités techniques et technologiques pour exercer un métier et au brevet de technicien supérieur (BTS), conduisant à la pratique d'un métier par les jeunes titulaires du BAC ou du BT (Loi N°95-696, art 34). Les diplômes ci-contre préparés sont des « sésames », la « clé », qui permet de s'intégrer dans le monde professionnel. En passant ces diplômes, c'est leur avenir professionnel qui est en jeu ; on comprend donc à quel point la situation est source de stress pour les apprenants.

Le concept de stress réfère à un ensemble de manifestations affectives, cognitives, somatiques et comportementales se situant à l'intérieur de l'intégrité fonctionnelle. Selon, R.S. Lazarus et S. Folkman (1984 :282-325), parler de stress, c'est prendre en compte les caractéristiques de la personne et la nature des évènements environnants. En effet, le stress est la relation particulière entre la personne et l'environnement évalué par la personne comme dépassant ou excédant ses ressources, et mettant en danger son bien-être. On peut à juste titre se demander si les garçons et les filles sont autant stressés à l'approche des examens de fin de cycle. Pour, C. Giron (2001), parler de stress à l'école c'est parler de la situation scolaire perçue par l'élève comme porteuse d'enjeu. Ainsi, l'auteur distingue deux niveaux de stress. Le stress élevé et faible. En effet, un niveau de stress élevé se caractérise par une relation particulière entre l'élève et son environnement scolaire. Relation évaluée par l'élève come porteuse d'enjeu important et perçue comme une menace, une perte réelle. Selon M. Dumont & D. Leclerc (2007 : 173-182.), les élèves ayant un niveau de stress faible développent un outil de gestion de stress qui comprends quatre volets : permet aux élèves d'avoir une meilleure connaissance du stress, les amène à travailler sur le corps, sur les pensées et les stratégies adaptatives.

Les examens scolaires sont souvent sources d'inquiétude chez les élèves. Ils requièrent pour l'élève de suivre à la fois le

programme scolaire et les cours privés de préparations (M.D. Ulusoy, & N.O. Demir, 2003 : 541-552). Il s'agit inévitablement d'une période stressante durant laquelle l'apprenant fait l'expérience d'un isolement social, car étant focalisé sur un but unique (l'examen). Parler de filles et de garçons, c'est parler du « sexe ». Le sexe se réfère aux différences physiques et constitutives distinguant les hommes des femmes du point de vu anatomique et biologique (P. Bouchard, J.C St-Armand et J. Tondreau, (2002 : 38-39). Dans cet ordre d'idée, C. Baudelot & R. Establet, (2006 :177-180), évoquent la notion d'identité sexuée. Ses auteurs définissent le sexe comme un ensemble de rôles et responsabilités, de traits de personnalité, d'attitudes, de comportements et d'émotion que la société attribue également aux garçons ou aux hommes et aux filles ou aux femmes. Les émotions et le stress sont indissociables. L'émotion étant une réponse immédiate face à une situation et le stress constituant plutôt une réponse différé (J. Rivolier,1922 : 257-260). L'émotion peu conduire aux stress. Cependant, si l'expression des émotions favorise les liens affectives et sociaux, les garçons et les filles les expriment-ils différemment ?

Différents travaux orientés dans l'enseignement général montrent que les filles sont plus affectées, stressées par la situation scolaire et par la pression des enseignants que les garçons (S. Zakari, V. Walburg et H. Chabrol, 2008 : 113-118). Qu'en est-il de la situation dans la formation professionnelle et technique ? Les filles sont-elles plus stressées que les garçons dans les différentes filières et niveaux scolaires ? Le stress scolaire varie-t-il d'intensité (faible ou fort) selon le sexe chez les apprenants dans l'enseignement professionnel et technique en Côte d'Ivoire ? L'objectif est d'expliquer les différences entre le stress scolaire chez les élèves en fin de cycle de CAP, BT et BTS et leur pression perçue de l'examen selon le sexe. Nous partons du postulat qu'il existe un lien entre la pression perçue de l'examen, le sexe et stress scolaire chez des apprenants. Dans le souci de mener à bien cette étude, le présent

travail s'inscrit dans une démarche se déclinant outre l'introduction, la conclusion et les références en trois points que sont le (i) la méthodologie, (ii) les résultats et (iii) la discussion.

1.Méthodologie de l'étude

1.1. Site et population de l'étude

1.1.1. Site de l'étude

Nous réaliserons notre étude en Côte d'Ivoire, dans la ville d'Abidjan. Dans cette ville, nous nous sommes intéressé à un établissement d'excellence, le Lycée Professionnel Multisectoriel Mohammed VI (LPMMVI) dans la commune de Yopougon. Le LPMM VI a pour objectifs d'assurer la formation initiale d'ouvriers spécialisés, d'ouvriers qualifiés, de techniciens supérieurs et la formation qualifiante des jeunes en vue de leur insertion sur le marché du travail. Le lycée forme aussi bien dans les filières professionnelles et dans les filières techniques. Donc un cadre idéal pour mener à bien cette étude en rapport avec le thème traité.

1.1.2. Population de l'étude.

Les apprenants des classes de CAP, BT et BTS du Lycée Professionnel Multisectoriel Mohammed VI constituent la population mère de la présente étude. En effet, cet établissement dispose de 7 classes de CAP avec un effectif de 90 apprenants : 14 classes de BT avec un effectif de 427 apprenants et 4 classes de BTS d'un effectif de 151 apprenants pour l'année scolaire 2022-2023. La population totale des apprenants des classes de CAP, de BT et de BTS s'élève à 668 apprenants dont 321 filles et 347 garçons parmi lesquels provient notre échantillon d'étude.

1.2. L'échantillonnage

À la population mère, des critères de sélection ont été appliqués, en tenant compte des facteurs qui pourraient influencer le niveau de stress scolaire et qui doivent être contrôlés pour prévenir

d'éventuels biais. Il s'agit entre autres de l'âge, du niveau scolaire et du sexe. Ainsi, pour neutraliser les effets de la variable sexe, nous avons retenu les sujets de sexe masculin et ceux de sexe féminin. Pour évaluer cette dernière variable, nous nous sommes intéressé aux sujets qui ont été orientés depuis les classes du CAP passant par le BT et étant en classe de BTS. C'est la raison pour laquelle, tout sujet dont l'âge est inférieur à 15 ans et supérieur à 25 ans ne fait pas partie de l'échantillon. En définitive, l'échantillon d'étude est constitué de 206 apprenants de CAP, de BT et BTS d'âge moyen = 20,5 ans. Ils sont répartis de la manière suivante : 69 apprenants de CAP (34 garçons et 35 filles) ; 68 apprenants du BT (35 garçons et 33 filles) et 69 apprenants du BTS (34 garçons et 35 filles). C'est donc à ces apprenants que nous avons soumis les instruments de collecte que nous présentons dans la section suivante.

1.3. Instruments de collecte de données

Le questionnaire a été l'instrument de collecte de données privilégié. Cet instrument a permis de mettre tous les sujets dans une situation identique afin de pouvoir les interroger sur la base des réponses fournies. Il est construit autour de 14 items repartis en fonction des trois types d'appréhensions face aux examens. Nous avons 4 items concernant l'appréhension des épreuves d'examens, 6 items concernant l'appréhension la préparation de l'examen et 4 items concernant l'appréhension des résultats de l'examen. Nous sommes dans le cas d'une échelle à 5 points allant de 1 à 5, par exemple la cotation de notre échelle consiste à attribuer la note 1 aux sujets qui répondent aux différents items en cochant la case 1 à 5. Il est formulé d'affirmation en des termes positifs, par exemple : « j'ai peur lorsqu'il s'agit de répondre aux questions » ; « la compréhension des cours dans les matières littéraires et scientifiques me stresse » ; « je suis anxieux (se) à cause de l'examen à venir ». Celles-ci ont permis la construction d'une échelle de stress scolaire pour des apprenants comportant 28

items. Les échelles de la pression perçue de l'examen et du stress scolaire sont de type LIKERT avec cinq (5) possibilités de réponses : (1-pas du tout d'accord, 2-peu d'accord, 3-moyennement d'accord, 4-d'accord, 5-tout à fait d'accord). Ces items ont été précédés de l'identification de l'enquêté. Cet axe nous a permis de nous renseigner sur le sexe, l'âge, le niveau d'étude. Pour rendre facile la passation de ces instruments, nous les avons regroupés dans un seul questionnaire. Cela nous sera utile dans l'analyse qualitative des résultats.

1.4. Déroulement de collecte des données

Nous avons administré un questionnaire auprès des apprenants des niveaux de CAP, BT et BTS du LPMM VI. Avec l'aide du Secrétaire Exécutif des Relations Formation Emploi (SERFE), nous nous sommes rendus dans les différentes classes identifiées préalablement. Il procédait par l'arrêt des cours 10 minutes avant la fin de des cours afin de nous introduire. Après les présentations, nous procédons à la passation des questionnaires tout en donnant les consignes d'usages aux élèves pour le remplissage du questionnaire.

1.5. Méthodes de traitement des données

Le logiciel statistique SPSS 12.0 a permis de traiter les données. Nous avons effectué une analyse factorielle à partir des réponses des sujets à l'échelle de la pression perçue de l'examen et à l'échelle du stress scolaire chez des apprenants en fin de cycle. La signification des écarts d'effectifs d'apparitions des réponses entre les filles et les garçons selon leurs caractéristiques a été mise en évidence à l'aide de khi carré (χ^2) dans les tableaux présentés dans la partie qui suit.

2. Résultats de l'étude

Les résultats se présentent en quatre axes. Le premier axe se rapporte aux sexes des apprenants en classe d'examen selon leur niveau de pression perçue suspecté. Le deuxième axe présente les apprenants de sexes différents selon leur niveau de stress scolaire détecté. Quant au troisième axe, présente une pression perçue de l'examen en fonction de leur niveau de stress scolaire observé. Enfin, le quatrième met en lumière l'effet interactif du sexe et de la pression perçue de l'examen à partir de l'échelle du stress scolaire des apprenants en fin de cycle.

2.1. Sexe et pression perçue de l'examen chez les apprenants des classes de CAP, BT et BTS

Dans cette section, nous présentons les effectifs des apprenants en classe d'examen du (CAP, BT et BTS) à l'enquête selon leur niveau de pression perçue suspecté. Le tableau 1 ci-après, présente les détails sur les proportions du niveau de pression perçue de l'examen technique et professionnel chez les filles et chez les garçons au Lycée Professionnel Multisectoriel Mohammed VI de Yopougon.

Tableau 1 : Répartition des effectifs des apprenants en fonction du sexe et du niveau de pression perçue de l'examen.

Sexes	PRESSION PER1		Total
	faible pression	forte pression	
M	43	54	97
F	48	61	109
Total	91	115	206

Source : Données de l'étude, 2023.

$$(X^2=0,02 ; P > .05)$$

La différence n'est pas significative ($X^2 = 0,02 ; P > .05$). L'analyse ne montre pas de différence, de ce fait, la pression perçue de l'examen n'est pas liée au sexe. L'écart n'étant pas significatif au plan statistique. Néanmoins cette différence non

significative est en faveur des filles au regard des effectifs. En somme nous retenons que l'hypothèse H1 n'est pas confirmée.

2.2. Sexe et stress scolaire chez les apprenants des classes de CAP, BT et BTS

Cet axe concerne la vérification de l'hypothèse opérationnelle 2. Les résultats en rapport avec cette hypothèse sont contenus dans le tableau 2. Il présente des apprenants de sexes différents selon leur niveau de stress scolaire détecté.

Tableau 2 : Répartition des effectifs des apprenants en fonction du sexe et du niveau du stress scolaire

Sexes	Stress scol		Total
	Stress faible	Stress élevé	
M	53	44	97
F	44	65	109
total	97	109	206

Source : Données de l'étude, 2023

($X^2=4,19$; $p < .05$)

Le X^2 calculé (4,19) > X^2 théorique (3,84). Le X^2 calculé est significatif au seuil de probabilité .05. Cela signifie que la proportion de filles des classes (CAP, BT et BTS) ayant un niveau de stress scolaire élevé est supérieure à celle des garçons (CAP, BT et BTS) présentant un niveau de stress scolaire faible. De ce fait, le stress est lié au sexe des apprenants.

2.3. Pression perçue de l'examen de (CAP, BT et BTS) et stress scolaire

Les résultats traitant cette hypothèse se retrouvent dans le tableau 3. Il présente les effectifs des apprenants des classes (CAP, BT et BTS) présentant une pression perçue de l'examen en fonction de leur niveau de stress scolaire observé.

Tableau 3 : Réparation des effectifs des élèves en fonction du niveau de pression perçue et du niveau de stress scolaire.

PRESSION PER1	Stress scol		Total
	Stress faible	Stress élevé	
Faible pression	41	50	91
Forte pression	56	59	115
Total	97	109	206

Source : Données de l'étude, 2023

($X^2=0,027$; $P > .05$)

Le X^2 calculé (0,27) < X^2 théorique (3,84). Le X^2 calculé n'est pas significatif au seuil de probabilité.05. L'analyse ne montre pas de différence, de ce fait le stress scolaire ne varie pas en fonction de la pression perçue. L'écart n'étant pas significatif au plan statistique, on retrouve autant d'élève ayant une forte pression que d'élèves ayant une faible pression de l'examen. De plus, on observe autant d'élève ayant un stress scolaire élevé que d'élève ayant un stress faible au regard des effectifs. En somme nous retenons que la proportion des élèves (CAP, BT et BTS) présentant de forte pression perçue de l'examen est supérieure à celle des élèves (CAP, BT et BTS) présentant une faible pression perçue n'est pas confirmée.

2.4. Effet interactif du sexe et de la pression perçue de l'examen (CAP, BT et BTS) sur le stress scolaire.

Cet axe présente l'effet interactif du sexe et de la pression perçue de l'examen sur le niveau de stress scolaire des apprenants en classes de (CAP, BT et BTS). Les résultats sont contenus dans le tableau 4 ci-dessous.

Tableau 4 : paramètre des différentes variables

Source	Somme des carrés de type III	ddl	Moyenne des carrés	F	signification
Modèle corrigé	17115,230(a)	59	290,089	1,146	,254
Constante	832372,263	1	832372,2	3288,780	,000
Sexe	586,228	1	63	2,316	,130
P	9454,431	53	586,228	1,132	,303
Sexe*p	4572,708	25	286,498	,723	,827
Erreur	36951,799	146	182,908		
Total	1547862,000	206	253,095		
Total corrigé	54067,029	205			

Source : Données de l'étude, 2023

($F=0,72$; $P >.05$)

L'effet interactif de la pression perçue de l'examen et le sexe sur le stress scolaire des élèves en fin de cycle n'est pas significatif ($F=0,72$; $P >.05$). Cela signifie qu'il n'y a aucun lien direct entre la pression perçue de l'examen et le sexe sur le stress scolaire des élèves en fin de cycle. L'analyse de la variance montre que sur l'effet simple de nos variables n'est pas aussi significatif pour la pression perçue de l'examen ($F=0,72$; $P >.05$) que pour les sexes différents ($F=2,32$; $P >.05$). Au regard de la valeur des différents F de Fisher-Snedecor, nous constatons que le sexe n'est pas aussi impliqué que la pression perçue de l'examen dans l'apparition et le maintien du stress scolaire des élèves de (CAP, BT et BTS). En somme, du point de vue statistique, le stress est fonction du sexe des apprenants du Lycée Professionnel Multisectoriel Mohammed VI (LPMMVI) dans la commune de Yopougon. C'est ce qui nous a permis de constater que la proportion des filles (CAP, BT et BTS) ayant un niveau de stress élevé est supérieure à celle des garçons des mêmes classes présentant un niveau de stress faible. Cependant, il n'y a pas de relation entre la pression perçue de l'examen et le sexe sur stress scolaire chez ces apprenants en fin de cycle (CAP, BT et BTS).

Autrement dit, il n'y a aucun lien direct entre la pression perçue de l'examen et le sexe sur le stress scolaire des apprenants.

3. Discussion des résultats

Durant la présente étude, l'objectif était d'examiner la relation qui existe entre la pression perçue de l'examen, le sexe et le stress scolaire chez les apprenants en fin de cycle de CAP, BT et BTS au Lycée Professionnel Multisectoriel Mohammed VI de Yopougon. Nous avons donc élaboré quatre hypothèses opérationnelles qui nous ont conduit à des résultats. Ainsi l'ensemble des résultats obtenus et discutés à la lumière des travaux antérieurs afin de faire ressortir les éventuelles similitudes et divergences.

3.1. Sexe et pression perçue de l'examen chez les apprenants des classes de CAP, BT et BTS.

Concernant les résultats relatifs à la première hypothèse qui confirme une forte pression de l'examen chez les filles. Selon N. Catheline (2012), les facteurs liés à l'environnement scolaire pour expliquent une dépression chez les élèves. Selon cet auteur, la pression perçue de l'examen en lien avec la dépression chez l'adolescent, et plus précisément chez les lycéennes est la caractéristique de la souffrance scolaire chez ces élèves à priori sans difficultés importantes d'apprentissage. L'auteur souligne que ses projets et ses aspirations affectives sollicitent la capacité à faire des choix pour soi-même et non pour se faire plaisir ou s'opposer à ses parents. Or cette prise de distance peut être perçue comme équivalente à une perte de lien aux parents avec le sentiment d'abandon qui en est le corollaire. Le détachement conflictuel d'avec le désir parental entraîne de ce fait une dépressivité en soi pour les lycéens : « ils sont pris entre le désir de satisfaire leurs parents, ce qui équivaut à porter la représentation d'un avenir brillant, le besoin de s'affirmer en tant qu'un individu différencié de ceux-ci ». L'auteur conclut

pour dire que ces enjeux de détachement, d'individualisation, renvoient également au niveau inconscient aux remaniements du complexe œdipien et de ses efforts de résolution. Renoncer à travailler pour ne pas se soumettre à ses parents, pour tenter de lutter contre ce rapproché récurrent toujours menaçant, voilà l'objectif de ces adolescents. Sur cette base on pourrait expliquer une forte pression perçue observée chez la majorité des filles en fin de cycle de CAP, BT et BTS au Lycée Professionnel Multisectoriel Mohammed VI de Yopougon. Par ailleurs, Deschenes, M., Demers, S. et Fines, P. (2003) dans une étude menée auprès de 2280 jeunes du secondaire en Outaouais, 42% des filles indiquaient qu'elles avaient été beaucoup ou énormément préoccupées par leurs résultats scolaires. Or, cette proportion était significativement plus élevée que celle observée chez les garçons dans la même étude. De même, P. Bouchard, J.C St-Armand et J. Tondreau, (2002 : 38-39) expliquent la réalité des élèves du secondaire, mais en juxtaposant le sexe, la classe sociale et le niveau de réussite de ces derniers. Selon ces auteurs, les stéréotypes contribuent à la formation d'une identité potentiellement plus vulnérable à la pression perçue de l'examen. Dans le même ordre d'idées, M. T. Lee et al. (2006 : 82-96) ont montré qu'ils y avaient également une forte corrélation entre anxiété aux examens et dépression. En sommes, les résultats corroborent ceux des études susmentionnées en montrant que la dépression se révèle médiatiser, liant les différentes variables (l'anxiété aux examens et la non satisfaction parentale perçue). La présente étude a permis de comprendre que la pression perçue de l'examen pourrait être un facteur surpassant la capacité intellectuelle et physique de l'élève concernant la demande scolaire lorsqu'il se fixe des buts inatteignables. Et ceux-ci se révèlent comme des indicateurs de stress effectif dans la deuxième hypothèse opérationnelle.

3.2. Sexe et stress scolaire chez les apprenants en fin de cycle de CAP, BT et BTS.

En ce qui a trait aux résultats de la deuxième hypothèse par contre qui, elle, est confirmée, laisse clairement apparaître que le niveau de stress scolaire est élevé chez la majorité des filles que chez les garçons. Dès lors, on peut affirmer que le niveau du stress scolaire est élevé si tant est que ces troubles sont l'expression la plus évidente du stress. Parlant de trouble, N. Catheline (2012) explique que c'est une incapacité d'adaptation à un milieu dont la demande est vécue comme excédant ses ressources et menaçant le bien-être de l'individu. Ainsi, la tension entre individu et environnement s'oppose l'un à l'autre. R.S. Lazarus, et S. Folkman (1984 :282-325) évoquent donc le concept de « coping » pour s'ajuster ou de « faire face » à la situation. Selon ces auteurs, ces deux processus modulent la relation entre l'individu et l'environnement. Toujours selon les mêmes auteurs, il existe deux formes d'évaluation cognitive mises en œuvre par le sujet : la première dite « primaire » amène la personne à mesurer l'impact de transaction pour le respect de son être. Le second dit le « secondaire » amène la personne à mesurer les ressources dont elle dispose pour faire face à la situation et le contrôle qu'elle a sur celle-ci. Il s'agit de notion de stress perçu et de contrôle perçu faisant appel à la subjectivité du sujet. On peut distinguer à ce titre un stress positif d'un stress négatif. Le stress positif est caractérisé par une fonction stimulante, à valeur motivante, la situation est ici évaluée par le sujet sous un registre de défi ou de challenge et les émotions y étant associées sont dites « positives » (ardeur, joie, exaltation, etc.). Le stress négatif est pour sa part perçu sur un registre de menace, de perte ou d'échec ; les émotions y étant associées sont dite « négatives » (colère, peur, anxiété, etc.). Sur cette base, D.J. West, (1982) identifient quatre facteurs de stress scolaire : la peur de l'échec (anxiété face aux examens), le stress issu des pairs telle la compétition au sujet des résultats scolaires), la prépondérance de l'école et le stress issus des parents. Aussi, S.

Esparbès-Pistre, (2004), pense que le milieu scolaire est le siège non seulement de facteurs favorisant l'épanouissement de l'apprenant à travers l'aide aux devoirs, le soutien pédagogique et la protection des élèves (surveillance de l'établissement, de la cour, etc.), mais c'est aussi le siège de contraintes, d'exigences éducatives, d'évaluations pédagogiques susceptibles de le stresser. C. Giron (2001) soutient cette thèse et ajoute que les séquences d'activités, leur organisation et leur planification, parfois à des moments peu favorables sont une source de stress pour certains adolescents. De leur côté, R. C. Barnett, L. Biener, & G. K. Baruch (1995 : 75-95) pensent que la construction sociale de l'identité féminine est la cause principale d'une estime en soi déficiente chez les filles, ce qui les rend conséquemment plus vulnérable au stress. Au total, le lien entre les apprenants de sexes différents et le stress scolaire est bien établi et les données de notre recherche viennent confronter ces résultats en incluant d'autres éléments tels que l'enseignement professionnel et technique. En effet, la présente étude a montré que la pression ressentie par les élèves de l'enseignement professionnel et technique vient d'un sentiment qui sera soit impossible, soit difficile de répondre à ces attentes et elles se fait également ressentir par les enseignants confrontés à des élèves qui ont peine à s'ajuster à ce climat.

3.3. Pression perçue de l'examen de (CAP, BT et BTS) et stress scolaire

Les résultats sont aussi en accord avec les travaux de T. Torshein, & al. (2003 : 153-159). Ces auteurs ont montré que l'entourage social propre au contexte scolaire amenait à diminuer le score de stress au cours de différents temps de mesure. En ce sens, D.L. Dubois & al. (1992 : 542-557), soulignent que l'importance du soutien social perçue en provenance du personnel scolaire par rapport au stress, à la dépression ou l'anxiété. De même, les travaux de C. Wang, & B. Mallinckrodt, (2009 : 422-433) auprès de 1042 lycéens a

porté sur le rôle du climat scolaire relativement à l'ajustement psychologique des adolescents aux symptômes dépressives et aux comportements déviants. Ainsi, le climat scolaire est appréhendé en terme de support émotionnel et d'orientation pédagogique portée sur les enseignants. De plus, dans les travaux de M.T. Lee & al. (2006 : 82-96) portant sur un échantillon de 371 lycéens abordent pour leur part que la question du soutien familiale perçue et relève que la dépression et les idéations suicidaires sont liés négativement. L'ensemble des travaux présentés montrent que le fait de se sentir soutenu par sa famille, de pouvoir « parler d'échec personnel et penser que la famille offrira du réconfort », protège de la dépression et des idéations suicidaires. Par ailleurs, D. de Anda & al. (1997 : 87-98) expliquent comment parvenir pour identifier les stresseurs qui affectent ainsi que les stratégies de gestion de stress qu'ils utilisent. Au total, bien qu'il n'existe pas de lien direct entre la pression perçue de l'examen et le stress scolaire des élèves, ses travaux laissent apparaître que les stresseurs chroniques quotidiens (événement pouvant être perçue comme étant anodin) tel que les problèmes scolaires ont le plus grand impact sur les adolescents. En effet, la présente étude a montré que les adolescents des deux sexes peine à trouver des stratégies de gestion de stress positives et efficaces. C'est dans ce contexte que les liens étroits entre la pression perçue et les réactions dépressives du stress des apprenants sont comme un construit cible dans le processus d'adaptation aux événements et circonstances et vie scolaire.

3.4. Effet interactif du sexe et sur le stress scolaire chez les apprenants de (CAP, BT et BTS).

La proportion des filles (CAP, BT, BTS) présentant une forte pression perçue et ayant un stress scolaire élevé est supérieurs à celle des garçons qui ont une faible pression perçue et présentant un niveau de stress faible. Ces résultats sont en accord avec ceux de C. Baudoux et A. Noircent (1997 : 343-356) qui se sont

penchés sur l'expérience scolaire des filles d'âge secondaire général. Pour ces auteurs, les filles sortent du système d'éducation avec une image négative d'elle-même, un manque de confiance dans leurs capacités, leurs habiletés et en ayant intégré la hiérarchie des sexes. En ce sens P. Bouchard, J.C. Saint-Armand et J. Tondreau (1998 :38-59) ont expliqué la réalité du secondaire, en juxtaposant le sexe, la classe sociale et le niveau de réussite de ces derniers. Des différences importantes ressortent de cette étude surtout en ce qui a trait à la perception de l'école et de l'avenir. Sur ce point, B. Compas, V. Phares & N. Ledoux, (1989) ont identifié cinq sources de vulnérabilité au stress chez les adolescents, c'est-à-dire les facteurs développementaux, les facteurs sexuels, et la nature proximale des stressseurs chroniques et évènementiels. En substance, J. Dubas, et A. Petersen, (1993) pensent que chez les filles ; les éléments physiologiques reliés à l'adolescence sont à l'origine d'une certaine anxiété. L'anxiété, la dépression, la nuisance et l'épuisement scolaire notamment sont les composantes principales de ce stress et plus fréquemment des dysfonctionnements psychologiques pour les lycéens. En définitive, les résultats de notre travail corroborent ceux des travaux antérieurs selon lesquels d'une part le stress scolaire varie en fonction du sexe et d'autre part la pression perçue de l'examen varie en fonction des réactions dépressives des élèves comme un construit cible dans le processus d'adaptation aux évènements et aux circonstances de vie scolaire. Cependant, celle-ci comporte des aspects inexplorés au regard des travaux antérieurs. Ce qui aurait apporté plus de pertinence. Hormis ce fait, la présente étude a abouti à des résultats sur lesquelles nous pouvons nous fonder pour faire des recommandations en vue d'améliorer le stress scolaire des élèves en fin de cycle

Conclusion

La présente étude nous a permis d'examiner la relation entre la pression perçue de l'examen d'une part et le stress scolaire d'autre part. Sur cette question, les auteurs que nous avons rapportés ont porté uniquement leur intérêt sur la situation complexe entre ces différentes variables. Ce faisant, ils établissent un lien entre la pression perçue de l'examen et le stress scolaire des élèves pris séparément et le sexe différent. Sur la base de ces travaux, l'on a formulé quatre hypothèses opérationnelles soient une seule abouti à des résultats significatifs. Ces résultats ont été obtenus grâce à un traitement statistique des informations recueillies à partir, d'un questionnaire sous la forme d'une échelle a cinq possibilités de réponses concernant leur vécu psychologique lorsqu'ils veulent atteindre un but inatteignable qui est l'examen de fin de cycle de CAP, BT et BTS. Nous nous sommes attelé à une tentative d'explication de ces relations en nous référant au modèle de « coping » R.S. Lazarus et S. Folkman, (1984) et à la théorie psychodynamique des difficultés scolaires de N. Catheline (2012). Cependant, Il serait donc souhaitable que les études qui s'intéresserai a cette thématique d'intégrer les variables redoublant et le profil des apprenants (orienté par voie d'orientation scolaire et orienté par voie de concours). Malgré ces faits, cette étude a le mérite d'attirer l'attention sur l'importance de la pression perçue de l'examen des apprenants en fin de cycles selon le sexe dans l'amélioration du stress scolaire vécu comme excédant ses propres ressources.

Bibliographie

Aneshensel, C. S., & Pearlin, L. I. (1987). Structural contexts of sex differences in stress. In R. C. Barnett, L. Biener, & G. K. Baruch (Eds.), *Gender and stress* (pp. 75–95). Free Press.

Baudelot, C. & Establet, R. (1992). *Allez les filles !* Paris : Le seuil. 245 P.

Baudoux C. et Noircent A. (1998). Stratégie des filles, réussite scolaire et réussite éducative ; dans Hardy et Fortier (dir), *l'école et les changements sociaux : défi à la sociologie*, Montréal logique, p. 343-356.

Bouchard, P. St-Armand, J.C, et Tondreau, J. (2002). Identités de sexe, conformisme sociale et rendement scolaire. *Résonnances* (8), 38-39.

Catheline, N. (2012). *Psychopathologie de la scolarité*. Issy-les Moulineaux : Elsevier, Masson, 3^e édition.

Compas, B.E., Phares, V., & Ledoux, N. (1989). *Stress and coping preventive interventions for children and adolescents*.

Costello J. E, Erkanli A, Angold A. (2006). Is there an epidemic of child or adolescent depression? *J Child Psychol Psychiatry* ; 47(12) :1263-71. doi: 10.1111/j.1469-7610.2006.01682.x. PMID: 17176381.

De Anda D. and al. (1997). A Study of Stress, Stressors, and Coping Strategies among Middle School Adolescents, *Children & Schools*, Volume 19, Issue 2 Pages 87-98, <https://doi.org/10.1093/cs/19.2.87>

Dubas, J. et Petersen, A. (1993). Female pubertal development. In M. Sugar (ed), *Female adolescent development*. New york : brunner / Mazel.

Dubois, D.L. & al. (1992). A prospective study of life stress, social support, and adaptation in early adolescence. *Child Development*, 63, 542-557.

Giron, C. (2001). *Le stress à l'école*. Nancy-Metz : C.I.F.I.S.E.M.

Lazarus, R.S. et Folkman, S. (1984). Coping and adaptation, in W.D. Gentry (ed), *hanbook of behavior medecine*, new york, guilford, 282-325.

Lee, M.T.Y., et al. (2006). Predictions of suicide ideation and depression in hong-kong adolescents : perceptions of academic

and family cimantes. *Suicide and Life-Threatening Behavior*, 36(1), p. 82-96.

République de Côte d'Ivoire, loi n° 2015-635 du 17 septembre (2015) portant modification de la Loi n° 95-696 du 7 septembre 1995 relative à l'Enseignement, articles 6 et 34, 11 p.

Rivolier, J. (1992). Stress et émotion, aspects biologique et cognitifs. *Psychologie médicale*, 24(3), 257-260.

Torshein, T. & al. (2003). School-related stress, social support, and distress : Prospective analysis of reciprocal and multilevel relationships. *Scandinavian journal of Psychology*, 44, 153-159.

Ulusoy, M.D. & Demir, N.O. (2003). Suicidal ideation in turkish adolescents. *Social behavior and personality*, 33, 6, 541-552.

Wang, C. & Mallinckrodt, B (2006). Acculturation, attachment, and psychological adjustment of chinese/Taiwanese international students. *Journal of Counseling Psychology* ; 53, 422-433.

West, D.J (1982). *Delinquency : roots, carees and prospects*, London Heineman.

Zakari S., Walburg V. et Chabrol H ; (2008). Influence de la pression perçue par les lycéens français sur le stress scolaire, 22/09/08 Doi : 10.1016/j.jtcc.2008.06.006.

Zokou G. H. (2018). Genre et choix des filières d'orientation dans l'enseignement technique et professionnel en cote d'ivoire : cas du lycée technique d'Abidjan et du lycée professionnel de Yopougon, *Revue Internationale des Sciences Et Technologies de l'Education (RISTE), IPNETP*, n°10, 27-52 pp.

PERCEPTION DES ENSEIGNANTS SUR LES MESURES ALTERNATIVES A L'EDUCATION DITE VIOLENTE DANS L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Kouassi Valentin ZANOU

*Enseignant-Chercheur_ Université d'Abomey-Calavi (Bénin)
tinonet20002000@yahoo.fr*

Résumé

L'école est généralement considérée comme le deuxième milieu de socialisation de l'enfant ; le tout premier étant le cercle familial. L'enfant reçoit à l'école des connaissances nécessaires pour se construire moralement et intellectuellement afin de mieux vivre dans la société. Mais, dans ce processus d'éducation, les enfants commettent, en situation de classe, des bêtises ou des aberrations qu'il convient de juger normales parce qu'ils apprennent de leurs erreurs. C'est dire donc que quand nous traitons avec les enfants, les cas d'indiscipline sont légion. Face aux déviances de comportement, les enseignants font souvent recours à des pratiques qui se rapportent à la violence pour sanctionner. Pourtant, on peut procéder autrement en recourant à des mesures alternatives. En effet, les enseignants sont sensibilisés à travers des ateliers de formation et des séances d'animation pédagogique sur comment enseigner et éduquer sans faire recours à la violence. Autrement dit, ils ont connaissance des mesures alternatives à la réaction violente face aux comportements jugés inappropriés des enfants. En dépit de cette connaissance, le recours aux pratiques empreintes de violences est toujours observé. C'est donc dans l'optique d'analyser la perception des enseignants du primaire sur les mesures alternatives à l'éducation dite violente que cet article trouve sa raison d'être. S'inscrivant dans une approche essentiellement qualitative, cette recherche a permis de mener des entretiens avec dix-sept enseignants de l'enseignement primaire choisis au moyen de la technique d'échantillonnage de convenance. Les données collectées indiquent que les enseignants, dans leur grande majorité, sont hostiles à l'usage des mesures alternatives parce qu'ils estiment qu'elles ne sont pas efficaces et ne permettent pas de maintenir l'autorité de l'enseignant.

Mots clés : *perception, éducation violente, mesures alternatives, enseignant.*

Abstract

Generally, school is considered as Childs' second environment of socialisation, after his education in family bowels. As such, child gets during the schooling process, the knowledge, moral values and all necessary skills that could contribute to build his personality and help him living by societys' principles. However, during the schooling process, children make mistakes or some imprudent acts, which can be seen as normal, as they are in a learning process and moreover they start learning from their mistakes. It obvious that while interacting with children, uncomfortable or disrespectful situations are frequent. Face to those misconducting acts, teachers apply some punishment methods which seem violent. Nevertheless, some alternative methods can be used in cas. In fact, teachers have been trained during seminars and workshops on how their can teach and educate learners, without using violence. In a bit more details, it means they do know all about non-violent teaching technics to deal with pupils misconducts. Despit, those mecanism, the spreadness of violent pratice usage in school is vivid. So, this articles' main reason is to analyse junior school teachers' perceptions on non-violent alternative partics. Base on a qualitative approach, the current reseach helps to conduct interviews with seventeen (17) junior school teachers, selected through sampling technics. The different informations we collect reveal that most of teachers are resentful applying alternative methods for the fact that they see it unefficien and doesn't contribute to maintain teachers' influence or authority.

Key-Words: *perception, violent education, alternative methods, teacher*

Introduction

Dans le processus d'éducation, les enfants ou les apprenants posent parfois des actes qui ne sont pas socialement admis. L'enfant étant considéré comme un être immature, les comportements inappropriés sont inévitables. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont inévitables qu'ils doivent être toujours exempts de sanctions. C'est ainsi que les enseignants, notamment ceux de l'enseignement primaire, font usage de diverses pratiques pour sanctionner les enfants. Mais les sanctions qui sont souvent infligées comportent généralement des traits de violences. Elles

ont le plus souvent une connotation punitive, or la punition n'est rien d'autre qu'une forme de violence (M. B. Rosenberg, 2017). Au regard des conséquences néfastes que ces pratiques violentes ont sur les apprenants, des mesures alternatives ont été pensées et mises à la disposition des enseignants qui sont les dépositaires de la discipline de classe afin de lutter contre l'éducation violente que d'aucuns qualifient de violence éducative. Malheureusement, face aux mesures alternatives à l'éducation violente, certains enseignants sont frileux et opposent une résistance vis-à-vis desdites mesures.

Pour comprendre ce qui fonde cette résistance afin de l'expliquer, cette recherche a été initiée pour élucider la perception des enseignants du primaire sur les mesures alternatives à l'éducation violente en République du Bénin.

1. Problématique

La violence est, de nos jours, présente dans notre quotidien et dans pratiquement tous les secteurs d'activités. La fréquence du phénomène devient de plus en plus inquiétante et interpelle plus d'un. C'est d'ailleurs ce qui a poussé l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) à publier régulièrement un rapport mondial dédié au recensement des phénomènes de violence (G. Goettelmann, 2018).

En effet, selon l'OMS (2012) cité par G. Goettelmann (2018, p.7), « *La violence est l'utilisation intentionnelle de la force physique, de menaces à l'encontre des autres ou de soi-même, contre un groupe ou une communauté, qui entraîne ou risque fortement d'entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou un décès* ». Il en est de même pour C. Moricia (2015, p.6) qui reprend une définition de la violence qu'il considère comme courante et qui stipule que c'est « *l'utilisation de la force physique brutale ou psychologique qu'un être impose à un autre pour le contraindre, le dominer, l'intimider lui causer des dommages ou la mort* ».

Au regard de ces définitions, la violence implique donc l'usage de la force pour contraindre l'autre ; ce qui pourrait conduire à sa destruction.

En se référant à la littérature, on dénombre plusieurs classifications des formes de violences. N. Gaudreau (2018) en distingue quatre :

- la violence verbale qui englobe l'usage d'un langage grossier, les injures, propos humiliants, blâme, etc.
- la violence physique qui regroupe le fait de donner des coups de pied, de gifler, pincer, séquestrer, secouer, etc.
- la violence psychologique qui implique les menaces implicites et explicites, bouderie, fausses accusations, isolement social ou affectif, etc.
- la violence sexuelle qui prend en compte les agressions, la contrainte, le dénigrement à connotation sexuelle.

En outre, C. Moricia (2015) distingue aussi quatre formes de violences, mais avec quelques spécificités :

- la violence verbale qui se résume à des propos insultants et dévalorisants tendant à humilier ;
- la violence psychologique ou morale qui est appréhendée comme une attitude qui tend à dénigrer ou rabaisser quelqu'un. C'est également le fait de faire preuve d'indifférence ;
- la violence physique est caractérisée par l'usage de la force physique qui conduit à l'atteinte à l'intégrité physique ;
- la violence symbolique ou institutionnelle est le fait pour une institution de s'imposer implicitement à un individu. Il précise que cela se traduit en milieu scolaire par exemple par le pouvoir des maîtres sur les élèves.

En dehors de ces quatre formes, C. Moricia (2015) évoque le harcèlement et la discrimination comme de potentielles formes de violences qui s'observent aussi à l'école.

En milieu scolaire, les violences sont légion bien que l'école soit considérée comme un cadre de promotion de comportements socialement admis ; ce qui devrait même prévenir les cas de

violence. C'est dire donc que les différentes formes de violence évoquées plus haut s'observent aussi en milieu scolaire.

L'école étant un milieu d'interaction sociale, il arrive parfois d'observer des comportements déviants surtout au niveau des apprenants. Ces comportements inappropriés débouchent parfois sur des sanctions qui sont appliquées au fautif. Mais l'application de ces sanctions est parfois marquée par des pratiques violentes. On parle généralement d'éducation violente ou de violence éducative ordinaire pour certains. La violence éducative est donc toute forme de violence exercée sur l'enfant dans un but éducatif.

S'opposant à l'usage de sanctions, Durkheim, repris par B. Humbeeck (2020), envisage le recours à la punition comme étant une technique éducative. Ainsi, il faut « *des punitions graduées pour faire de la discipline un ferment de la vie en société* » (B. Humbeeck, 2020, p.77). Mais N. Anton (2012) rappelle aux enseignants qu'ils doivent avoir à l'idée que toute punition doit avoir une connotation éducative. Ainsi, certaines punitions ne doivent pas avoir droit de cité comme par exemple les punitions collectives, arbitraires, les points en moins, etc.

Abordant le recours à la punition physique et à l'humiliation, B. Humbeeck (2020, p.77) affirme que :

« Ces formes de "pénitence" autorisées et même recommandées à l'époque de J.-B. de La Salle ne sont plus du tout acceptables de nos jours. Si un enseignant ou un directeur se réclame de l'illustre pédagogue pour justifier son geste, faites-lui savoir que l'argument ne vaut rien et que son comportement n'est pas seulement contre-pédagogique, il est aussi illégal...Plaider que l'on est soutenu dans ses conduites violentes ou méprisantes par la voix d'un saint homme n'a, en pédagogie, strictement aucune valeur, ni juridique, ni morale ».

Dans le même ordre d'idée, le Bulletin officiel du 13 juillet 2000 et la circulaire d'août 2011 repris par N. Anton (2012) recommande que toute punition doit absolument respecter la personne et la dignité de l'élève. Ainsi, toute forme de violence,

qu'elle soit physique ou verbale et qui tente d'humilier ou ayant une allure dégradante à l'égard des élèves doit être bannie.

Les raisons fondamentales qui obligent à exclure ces formes de sanctions à connotation violente en milieu scolaire sont multiples. Pour B. Galand (2011), les violences engendrent la souffrance chez les élèves et perturbent leur apprentissage. Les « *agissements verbaux (moqueries, menaces, insultes...) ou physiques (coups, vols, etc.), pratiqués à répétition sur un élève, entraînent baisse de concentration, chute des résultats, absentéisme, perte d'estime de soi, dépression, et parfois même, suicide* » (N. Anton, 2012, p.116). J-P. Thielland (2018) quant à lui aborde les effets psychologiques et neurologiques de la violence éducative qui, selon lui, peut engendrer des névroses et entraver les mécanismes d'apprentissage.

Au Bénin, malgré l'existence d'un arsenal juridique non négligeable et les nombreuses actions menées par les organisations nationales et internationales dans le cadre de la lutte contre les violences sous toutes leurs formes, la prévalence des cas de violences, notamment en milieu scolaire, ne cesse d'augmenter. Déjà en 2014, les données de l'enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) révélaient que le taux de prévalence de violence sur les enfants est estimé à 50 % et 44,1 % d'adultes estimaient que le châtiment corporel est nécessaire pour éduquer un enfant (INSAE, 2015). Selon une étude relativement récente menée par C. Napporn en 2019, 50 % des enseignants du primaire ont recours au châtiment corporel et ces derniers déplorent son interdiction. Cette perception des enseignants serait fondée sur l'idée selon laquelle « le bâton éduque l'enfant ». L'auteure fait l'amer constat que les punitions sont plus courantes que les sanctions et elle aboutit à la conclusion selon laquelle les sanctions au Bénin ne sont pas pensées dans une perspective éducative (C. Napporn, 2019). Cette perception est soutenue par celle de L. Deuel (2014) qui estime qu'il ne faut pas confondre punition, qui a une

connotation négative et sanction qui a, quant à elle, une connotation plutôt neutre.

Bien que les enseignants soient formés sur les mesures alternatives à l'éducation violente, le recours aux pratiques violentes traditionnelles est fréquent chez eux. Face à un tel constat, il est tout à fait normal de chercher à comprendre cette posture des enseignants et pour y arriver, deux questionnements ont été suscités : Quelles sont les mesures alternatives à l'éducation violente mises à la disposition des enseignants du primaire ? Quelle est leur perception sur lesdites mesures ? Ces différentes préoccupations ont donc permis d'analyser, de façon générale, la perception des enseignants du primaire sur les mesures alternatives à l'éducation violente. De façon spécifique, il a été question, dans un temps, de décrire les mesures alternatives à l'éducation violente dont les enseignants ont connaissance et dans un second temps, d'expliquer la représentation que se font les enseignants du primaire des mesures alternatives à l'éducation violente.

2. Méthodologie

Bien qu'étant une approche essentiellement qualitative de type explicatif, la démarche qui a gouverné la présente recherche a d'abord porté sur un travail exploratoire qui a permis de savoir que certains enseignants de l'enseignement primaire ont été formés sur les mesures alternatives à l'éducation violente. Des ateliers de formation initiés par des organisations internationales se sont déroulés dans les départements du Littoral (une cohorte de 28 participants), du Zou (une cohorte de 15 participants) et de l'Alibori (deux cohortes : l'une de 27 participants et l'autre de 24 participants). Le recours à la technique d'échantillonnage de convenance a donc permis de retenir les enseignants qui ont bénéficié de ladite formation. Nous avons ensuite pris contact avec tous ces enseignants et par l'entremise de la technique du volontariat, des entretiens, au moyen d'un guide d'entretien, ont

pu être menés avec 17 d'entre eux. La taille de notre échantillon s'élevé donc à 17 enseignants de l'enseignement primaire issus des trois départements cités plus haut.

Par ailleurs, les résultats issus des entretiens effectués sont présentés sous forme de verbatim. Dans le souci de garantir une certaine confidentialité, des initiales ont été définies pour désigner les auteurs des verbatims.

3. Résultats

Avant d'aborder les résultats proprement dits, il nous a paru opportun de faire un détour sur les lois et textes réglementaires relatifs aux violences en République du Bénin.

3.1 Arsenal juridique en matière de lutte contre les violences au Bénin

Il convient de souligner que le Bénin détient un arsenal juridique en matière de lutte contre les violences de tout genre. Nous pouvons citer entre autres :

- la Loi N° 2006-19 portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes en République du Bénin ;
- la Loi N° 2011-26 du 09 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes ;
- la Loi N°2021-12 du 20 décembre 2021 modifiant et complétant la Loi N°2003-04 du 03 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction ;
- la Loi N° 2021-11 du 20 décembre 2021 portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme en République du Bénin ;
- la Loi N° 2015-08 portant Code de l'enfant en République du Benin ;
- l'Arrêté N° 034/MEMP/DC/SGM/CTJ/DEP/SP/SA 025sgg18 du 26 mars 2018 portant modification du

Règlement intérieur des écoles maternelles et primaires publiques et privées en République du Bénin.

Ces différents textes et lois prescrivent des mesures d'une fermeté certaine. C'est le cas par exemple du Code de l'enfant qui prévoit en son Article 119 que « Toutes les formes de châtiments corporels sont interdites à l'école, dans les centres d'apprentissage professionnel et dans les structures d'accueil ». Le même code indique que : « L'Etat veille à ce que, dans la famille, les établissements scolaires, les institutions privées et publiques, la discipline soit exempte de châtiments corporels ou de toute autre forme cruelle ou dégradante de traitement » (Code de l'enfant, Article 130). Il est également précisé que : « Tout châtiment corporel ou toute forme de violence est interdit sur "l'enfant placé" sous peine de sanction » (Code de l'enfant, Article 220).

Quand on se réfère au Règlement intérieur des écoles maternelles et primaires, il est encore précisé que : « Les châtiments corporels sont formellement interdits » (Règlement intérieur, Article 22). De même, « Il est formellement interdit de soumettre les apprenants aux traitements inhumains et dégradants » (Règlement intérieur, Article 23). Toutes ces dispositions sont prises pour non seulement lutter contre les violences exercées sur les apprenants, mais aussi et surtout pour les protéger. Pour y arriver, le Règlement intérieur a indiqué les punitions qui sont admises dans les écoles primaires. « Les punitions autorisées dans les écoles maternelles et primaires sont : la mise en garde, échanges avec l'écolier, changement de place, présentation d'excuses par le coupable, la privation partielle de récréation, recours aux parents, restitution de l'objet volé ou de la vérité, la retenue d'au plus d'une demi-heure après la classe sous la surveillance de l'instituteur, le nettoyage de la salle de classe, la copie en plusieurs exemplaires de l'exercice mal fait,.....». (Règlement intérieur, Article 24).

3.2 Mesures alternatives à l'éducation violente

Au cours des entretiens avec les enseignants, il été d'abord question de passer en revue les mesures alternatives à l'éducation violente dont-ils ont connaissance à l'issue des formations qu'ils ont reçues en la matière. Face à un comportement désobligeant ou inapproprié d'un apprenant, on retient essentiellement les possibilités d'actions suivantes :

- faire preuve de créativité pour trouver des mesures alternatives à la violence
- chercher à comprendre la cause et non à punir systématiquement
- juger l'acte posé et non l'auteur de l'acte
- amener l'enfant à prendre conscience de son comportement
- adoucir la situation qui se pose par l'imaginaire et l'humour
- aider l'enfant à comprendre la portée de ses actes
- déplacer (changer de place) l'élève auteur de trouble
- reconnaître la possibilité de punition sans encre avec la violence (Punition positive)
- développer l'empathie (Se mettre à la place de l'enfant pour comprendre ses émotions)
- demander à l'enfant de procéder (lui-même) à la réparation d'un objet qu'il aurait détruit
- faire reprendre plusieurs fois un exercice à un enfant en attirant son attention sur la recherche de la perfection (en appliquant cette sanction, l'enfant se perfectionne)
- faire appel aux parents si nécessaire, etc.

A toutes ces mesures s'ajoutent d'autres qui sont recommandées par le Règlement intérieur des écoles maternelles et primaires. Mais quelles représentations se font les enseignants du primaire de ces diverses dispositions ?

3.3 Perception des enseignants sur les mesures alternatives

Tenant compte des données collectées, la perception des enseignants du primaire peut être répartie en quatre grandes catégories.

3.3.1 Reconnaissance de la pertinence des mesures alternatives

Certains enseignants ont montré leur approbation face aux mesures alternatives à l'éducation dite violente. Il est donc impérieux, selon eux, de les adopter. C'est le cas par exemple de cet enseignant qui partage avec nous ses expériences :

« En fait les pratiques violentes que nous utilisons pour sanctionner les élèves nous créent parfois des problèmes. Moi j'ai adopté les mesures alternatives depuis que je me suis donné, par mégarde, un coup de lanière sur les testicules lorsque je voulais taper un de mes apprenants ». (M.M).

En outre, c'est l'efficacité même des pratiques violentes qui est remise en cause et qui encourage donc à l'adoption des mesures alternatives. En témoigne la présente déclaration :

« C'est l'ignorance qui fait croire qu'on ne peut pas éduquer sans la chicotte. Moi je privilégie le dialogue. Je ne châtie, ni mes propres enfants, ni mes apprenants ». (E.G).

Cependant, il faut avouer que cette perception n'est partagée que par une infirme partie de nos répondants. La majorité est hostile à ces mesures alternatives pour plusieurs raisons qui sont explicitées dans les rubriques suivantes.

3.3.2 Représentation positive des pratiques violences et idées préconçues

Parmi ceux qui sont contre les mesures alternatives figurent ceux qui positivent et idéalisent les pratiques dites violentes ou qui ont des idées préconçues. C'est le cas de cet enseignant qui valorise le châtiment corporel :

« Dans les milieux reculés comme le nôtre, c'est la chicotte qui discipline les enfants. Nous avons été éduqués par la

chicotte qui a fait ses preuves. Nous ne pouvons pas laisser ça totalement. Nous l'utilisons une fois en passant » (J.B).

Pour lui, le châtiment corporel a toujours fait preuve d'efficacité et donc pas question de s'en passer. Il sera soutenu dans sa perception par un autre enseignant qui quant à lui procède à une comparaison.

«Je vous assure que si nous délaissions définitivement le châtiment corporel, la société de demain sera autre chose. Voyez-vous ce qui se passe dans les pays occidentaux ?» (M.O).

D'autres s'accrochent à des idées préconçues et la fameuse citation « *Qui aime bien châtie bien* » en est une illustration parfaite. Elle est revenue plusieurs fois au cours des entretiens. Pour justifier leur position, d'autres enseignants ne considèrent pas leurs pratiques comme des agissements violents comme on tente de le faire croire, car :

«Donner quelques fessées à un enfant ou le mettre à genou n'est rien de grave. C'est quand on exagère dans les coups donnés à l'enfant que ce n'est pas bon» (I.F).

Cette déclaration suscite un questionnement : quel est l'indice de mesure ou de vérification de la gravité ou non de ces fessées ? Il serait difficile de s'accorder sur une réponse.

3.3.3 Inefficacité des mesures alternatives

Une autre représentation que se font les enseignants du primaire se rapporte à l'inefficacité des mesures alternatives à l'éducation dite violente. En effet, ces mesures seraient à la base de l'augmentation des cas d'indiscipline comme l'indique cet enseignant :

«Le fait pour les apprenants de savoir qu'ils ne doivent plus être châtiés augmente les cas d'indiscipline. C'est le laisser-aller total » (J.S).

Pour d'autres, cette inefficacité réside dans la souplesse des dites mesures qui manquent donc de sévérité :

«Il faut reconnaître que les mesures alternatives se sont révélées inefficaces parce qu'elles sont très souples. Or la

réalité a prouvé que la réussite de l'éducation de l'enfant africain réside dans le châtement » (P.A).

Pour cet enseignant, tout porte à croire que seul le châtement peut conduire à une bonne éducation en milieu africain. C'est pour cette raison que les mesures alternatives à l'éducation dite violente sont plutôt destinées, pour certains enseignants, aux pays occidentaux. Et puisque l'éducation formelle au Bénin est influencée par des politiques étrangères, ces mesures semblent être imposées aux dires de certains enseignants :

« Sans vous mentir, les mesures alternatives ont été éditées pour faire plaisir aux partenaires au développement qui nous les ont imposées. Nos autorités mêmes sont conscientes que nous ne pouvons pas les appliquer à la lettre parce que ce n'est adapté à notre contexte » (Y.B).

Ainsi, le recours aux pratiques violentes est récurrent dans les classes pour maintenir l'autorité de l'enseignant qui semble être remise en cause du fait des mesures alternatives.

3.3.4 Remise en cause de l'autorité de l'enseignant

Au regard des perceptions précédentes, certains enseignants aboutissent à la conclusion selon laquelle, les mesures alternatives ne favorisent pas le maintien de l'autorité de l'enseignant. Or, sans cette autorité, la discipline est bafouée. C'est ce que tente d'expliquer cet enseignant :

« A vrai dire, les mesures alternatives font que nous ne valons plus rien aux yeux des enfants. Notre autorité est remise en cause » (H.Z).

A un autre d'ajouter :

« Quand vous appliquez les mesures alternatives, les enfants n'ont plus peur de vous et ne vous respectent plus » (M.F).

Mais le comble est que les apprenants sont mêmes informés de ces mesures alternatives et cela n'est pas du goût de nombre d'enseignants. De même, certains apprenants sont sensibilisés par leurs parents sur la suppression de toute forme de châtement

sur leur personne. Cette situation traduit la désolation de cet enseignant qui se sent affaibli :

« Certains enfants me disent parfois que leurs parents leur ont fait savoir qu'on ne peut pas les taper à l'école et il leur arrive de me rappeler ça quand je tente de les châtier »
(C.B).

Au regard de ces différents résultats, on s'aperçoit que les enseignants, dans leur grande majorité, ne sont pas favorables aux mesures alternatives à l'éducation violente et cela se justifie par les différentes représentations explicitées supra.

Discussion

Les mesures alternatives ont été définies pour lutter contre les pratiques éducatives violentes. Mais le constat est qu'elles ne sont favorablement pas perçues par nombre d'enseignants. Du coup, ces mesures alternatives sont délaissées au profit des pratiques violentes habituelles dans le cadre des sanctions à infliger aux apprenants. Ainsi, l'interpellation brutale des apprenants, les fessées, le fait de tirer les oreilles ou le nez, commenter la production de l'apprenant avec de la moquerie, mettre l'apprenant dans une position inconmode, prédire l'échec de l'apprenant et les menaces de tout genre sont autant de pratiques violentes qui sont toujours de mise dans les classes en dépit de leur interdiction formelle.

A l'analyse des résultats, très peu d'enseignants ont une représentation positive des mesures alternatives à l'éducation violente ; ce qui explique leur adoption. A l'inverse, on observe une désapprobation fulgurante desdites mesures à travers diverses perceptions.

En réalité, quand les enseignants justifient l'inefficacité des mesures alternatives, cela s'explique en grande partie, non seulement par leur attitude de conservateur, mais aussi par la représentation positive qu'ils ont des pratiques dites violentes.

En effet, certains enseignants estiment qu'il est bien de châtier ou de faire recours à des pratiques dites violentes dans l'éducation des enfants parce qu'ils ont été eux aussi châtiés quand ils étaient encore dans la position d'apprenants. C'est cette représentation qui explique, selon O. Maurel (2015), la résistance relative à la lutte contre l'éducation violente puisque les pratiques afférentes se reproduisent de génération en génération. Or, les approches pédagogiques sont fortement influencées par les croyances des enseignants (OMS, 2019).

En outre, on a tendance à croire que l'éducation violente a une source culturelle en Afrique en général et au Bénin en particulier. Cette impression semble erronée, car avant la colonisation, le dialogue était privilégié dans l'éducation de l'enfant. On avait forcément une tante qui était chargée de coacher la fille et un oncle pour le garçon. La tante ou l'oncle était régulièrement sollicité chaque fois qu'il était question d'un comportement inapproprié. Le châtiment corporel intervenait le plus souvent lors des rituels spécifiques qui le nécessitaient. Mais c'est à l'avènement de la colonisation que la violence a été introduite dans l'éducation en Afrique. Pour rappel, les premières écoles au Bénin étaient des écoles confessionnelles et c'étaient les pédagogies dogmatique et traditionnelle qui étaient en vogue en ce moment. Ces pédagogies étaient porteuses des pires formes de violences dans le processus d'enseignement-apprentissage.

De même, l'autorité de l'enseignant peut bel et bien être maintenue avec l'usage des mesures alternatives, contrairement à l'idée que se font certains enseignants. Les enseignants les plus respectés par les apprenants ne sont pas ceux qui usent des pratiques violentes, mais plutôt ceux qui sont accessibles de par la souplesse dont-ils font montre à travers les mesures alternatives (UNESCO, 2015). En paraphrasant l'une des citations de Mahatma GANDHI, les enseignants doivent comprendre que le bien qui semble résulter de la violence n'est que transitoire mais le mal qu'elle produit est permanent. Ce qui

pose la préoccupation relative aux conséquences de l'éducation violente.

S'inscrivant dans ce registre, reconnaissons avec E. Debarbieux (2018) qu'une classe dans laquelle s'applique régulièrement des sanctions ou des punitions est une classe sujette au désordre. Comme pour dire que la violence fait appel à la violence. De même, il arrive que les punitions soient contre-productives au regard de leur récurrence (M. B. Rosenberg, 2017). Il a pu être démontré que les pratiques violentes ont des effets néfastes sur l'apprentissage (B. Galand, 2011 ; N. Anton, 2012).

La meilleure manière d'adopter les mesures alternatives ou de renoncer aux pratiques éducatives violentes est de prévenir les comportements inappropriés chez les apprenants. En la matière, la forme de pédagogie utilisée par un enseignant peut contribuer à l'instauration d'une ambiance d'indiscipline au sein de la classe. En lieu et place des pédagogies rigides, il faut faire appel à des pédagogies de la non-violence qui promeuvent la communication bienveillante et non le « langage chacal »¹⁴ pour reprendre l'expression de M. B. Rosenberg (2017).

En revanche, admettons que l'acte éducatif en lui-même est violent. Certaines pratiques dites violentes trouvent donc leur sens et sont « justifiées » dans une certaine mesure. La plupart des connaissances qui sont apprises par les enfants le sont par contrainte et quand la contrainte intervient, on ne peut que voir une sorte de violence quel que soit son degré. On est donc tenter de se poser la question de savoir s'il peut véritablement avoir éducation sans violence.

Conclusion

Les pratiques liées à l'éducation violente n'ont toujours pas été efficaces au plan pédagogique et engendrent parfois des

¹⁴ C'est le fait d'avoir des préjugés, des critiques ou de porter un jugement ; langage exempt d'empathie

conséquences néfastes, non seulement sur l'intégrité physique des apprenants, mais aussi et surtout sur leur apprentissage. Le recours aux mesures alternatives s'avère donc nécessaire. Les éducateurs en général et les enseignants en particulier gagneraient donc à changer de philosophie en se départissant des idées ou croyances personnelles liées à l'efficacité des pratiques empreintes de violences. La violence n'a toujours rien apporté de bien. Au contraire, le mal qu'elle produit est inestimable. C'est pour ça que tout enseignant devrait faire de son Crédo, la présente citation :

« N'use pas de violence dans l'éducation des enfants, mais fais en sorte qu'ils s'instruisent en jouant : tu pourras par-là mieux discerner les dispositions naturelles de chacun »
Platon.

Il est donc recommandé de développer une forme de parentalité positive dans le processus d'éducation des apprenants qui n'est rien d'autre qu'un style d'éducation qui associe la fermeté à la bienveillance et qui invite à plus d'humanité.

Références Bibliographiques

Anton N. (2012). *L'art d'enseigner*. Bruxelles : Ixelles éditions.

Arrêté N° 034/MEMP/DC/SGM/CTJ/DEP/SP/SA 025sgg18 du 26 mars 2018 portant modification du Règlement intérieur des écoles maternelles et primaires publiques et privées en République du Bénin.

Debarbieux E. (2018). *L'impasse de la punition à l'école*. Paris : Armand Colin.

Deuel L. (2014). *Les punitions à l'école primaire* (Mémoire pour le bachelor de 3^e année). Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE.

Galand B. (2011). Le rôle de l'environnement scolaire dans le développement des conduites violentes, Dans Bowen, F. et

Desbiens, N., *La violence chez l'enfant : approches cognitive, développementale, neurobiologique et sociale*. Solal Editeur.

Gaudreau N. (2018). PPG-7022 : notes du cours 9 (*Présentation PowerPoint*). Repéré dans l'environnement mon Portail: <https://monportail.ulaval.ca/>

Goettelmann G. (2018). *La prévention de la violence par l'éducation*. Rabat : UNESCO Office Rabat.

Humbeeck B. (2020). *Quelles pédagogies pour mon enfant ? Histoires et contre-histoire de la pédagogie*. Bruxelles : Mardaga.

Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE). (2015). *Enquête par grappes à indicateurs multiples 2014, Rapport final*. Cotonou : INSAE.

Loi N° 2015-08 portant Code de l'enfant en République du Bénin.

Maurel O. (2015). *La fessée. Questions sur la violence éducative*. Paris : La Plage. [Consulté le 24/05/2023]. https://www.illfrance.org/vous-informer/fonds-documentaire/autres-textes/1451-consequences-de-la-violence-educative?CD013E348E27C041AC038D0B21208958_kis_cup_C6FA3ED5_6D17_47D1_B6E2_F4B02CC905E0_

Moricia C. (2015). *La violence scolaire*. Education, dumas-01177020ff.

Napporn C. (2019). La sanction dans les établissements scolaires Béninois. Une réflexion sur quelques réalités éducatives au Bénin. *Revue internationale d'éducation Sèvres*, n. 81, p. 45-54.

OMS. (2012). *Rapport mondial sur la violence et la santé* (synthèse). Genève : OMS.

OMS. (2019). *Prévention de la violence à l'école, guide pratique*. Luxembourg.

Rosenberg M. B. (2017). *Enseigner avec bienveillance*. Paris : Editions Jouvence.

Thielland J.-P. (2018). Violence éducative : quelles conséquences sur le développement psychologique des enfants ? *Le Journal des psychologues*, vol. 1, n. 353, p. 73-77.

UNESCO. (2015). *Positive discipline in the inclusive, learning friendly classroom. A guide for teachers and teacher educators*. Paris: UNESCO.

ANALYSE CRITIQUE DE L'ÉPREUVE DE SCIENCES PHYSIQUES AU BACCALAUREAT SESSION 2023 DU BURKINA FASO

Mahamadi ZONGO

Kagnangbo DJIGUEMDE

Kassoum ZABA

Ecole Normale Supérieure, Burkina Faso

zonguss@gmail.com

Résumé

Cette étude porte sur l'épreuve du baccalauréat de sciences physiques de la session de 2023, série D, Burkina Faso. Elle a pour objectifs de contribuer d'une part à améliorer la qualité des épreuves et d'autre part à assurer l'efficacité des pratiques de classe des enseignants. La méthodologie a consisté à faire une analyse documentaire suivie d'une interprétation qualitative et quantitative des résultats de cette analyse. Dans un premier temps, l'analyse a concerné les items de l'épreuve : leur formulation, leur congruence au type de réponse attendue, leur conformité au programme, leur couverture du programme. Elle a permis de révéler un problème de formulation sur cinq items, de congruence aux réponses attendues sur sept items, et de couverture du programme. Des reformulations et une pondération ont donc été proposées. Dans un second temps, l'analyse a porté sur la production des candidats et a permis de constater de faibles taux de réussite globale à l'épreuve et de très faibles taux de réussite à bon nombre d'items. Une interprétation de ces échecs a été faite et il ressort que ces échecs sont liés à la non maîtrise des contenus d'enseignement et des outils mathématiques par les élèves, et par conséquent aux pratiques de classe des enseignants. Des solutions ont été proposées pour remédier aux futures pratiques d'enseignement/apprentissage et d'évaluation.

Mots clés : *baccalauréat, sciences physiques, évaluation certificative, item*

Abstract

This study focuses on the physical sciences (Physics and Chemistry) baccalaureate examination for the 2023 session, series D, Burkina Faso. Its aims are to contribute to improving the quality of the exams and to ensure

the effectiveness of teachers' classroom practices. The methodology consisted of a documentary analysis followed by a qualitative and quantitative interpretation of the results of this analysis. Initially, the analysis concerned the test items: their formulation, their congruence with the type of response expected, their conformity with the syllabus, and their coverage of the syllabus. It revealed a problem with wording on five items, congruence with expected answers on seven items, and coverage of the syllabus. Rewording and weighting were therefore proposed. Secondly, the analysis focused on the candidates' production and revealed low overall pass rates for the test and very low pass rates for many items. An interpretation of these failures was made, and it emerged that they were linked to students' lack of mastery of teaching content and mathematical tools, and consequently to teachers' classroom practices. Solutions were proposed to remedy future teaching/learning and assessment practices.

Key words: *baccalaureate, physical sciences, certificated assessment, item*

Introduction

Dans le dispositif du système éducatif du Burkina Faso, s'inscrit l'examen du baccalauréat. Cet article qui résulte d'une recherche de terrain a pour objet l'épreuve de sciences physiques du baccalauréat de la session de 2023, série D (mathématiques et sciences de la nature). Il a pour objectifs de contribuer d'une part à améliorer la qualité des épreuves et d'autre part à assurer l'efficacité des pratiques de classe des enseignants. L'examen du baccalauréat est une évaluation certificative, car intervenant à la fin d'un cycle d'études. Il doit donc respecter les qualités d'une telle évaluation. De nombreux biais sont souvent associés à cette pratique évaluative (P. Merle, 1996, 1998). Selon M. Lopez et al. (2012), « l'évaluation scolaire à des fins de certification héritait d'une longue histoire, pas toujours glorieuse, de mauvaises pratiques de correction, de notation et d'examens ». Des travaux ont montré et expérimentalement, le manque de validité et de fidélité des épreuves d'examen (H. Pierron, 1963 ; G. Noizet, J.-P. Caverni, 1985). La pertinence, la fiabilité et la validité d'une épreuve constituent les principes d'évaluation et de mesure de sa qualité et de sa crédibilité (J.-M

De Ketele et F.-M. Gerard, 2005). L'épreuve de sciences physiques du baccalauréat est élaborée au regard des objectifs pédagogiques définis dans le curriculum de sciences physiques en vigueur et des normes en matière d'évaluation. Cependant, l'épreuve de sciences physiques de la série D n'a pas toujours été sans irrégularités et difficultés pour les candidats. C'est pourquoi nous avons décidé de mener une étude sur celle de la session de 2023 afin de dégager des perspectives possibles de remédiation, de contribuer à l'amélioration de la qualité de la conception des épreuves, des pratiques pédagogiques enseignantes en classe et de faciliter le choix des épreuves par les enseignants et les encadreurs pédagogiques.

1. Méthodologie

La recherche présentée dans cet article est de nature exploratoire et descriptive et a pour objet d'étude l'épreuve de sciences physiques du baccalauréat de la session de 2023, série D. Elle a été réalisée dans les villes de Kaya (jurys 250 et 254) et de Boulsa (jurys 243 et 244). La recherche documentaire a consisté à recenser les documents à analyser. Le corpus de documents à analyser est constitué de l'épreuve de sciences physiques du baccalauréat de 2023, série D, de la proposition de clé de correction de cette épreuve, du curriculum de 2010 de sciences physiques pour la classe de Terminale D, de cent-trente (130) copies corrigées de quatre (4) correcteurs dans les quatre (4) jurys, des relevés de notes des élèves. Ce corpus a fait l'objet d'une analyse de contenu qui a suivi les étapes de Bardin (2013) : la préanalyse, l'exploitation du matériel et le traitement des résultats. Les données quantitatives et qualitatives des résultats de l'analyse documentaire ont été interprétées et discutées.

2. Résultats et discussion

2.1. Codage des items

Pour mieux réaliser l'analyse, nous avons procédé à un codage des items de l'épreuve. Le tableau 1 indique ce codage.

Tableau 1 : Codage des items de l'épreuve de sciences physiques

Item	Code	Item	Code
A. Chimie Exercice 1		B. Physique Exercice 1	
1) a) Nommer l'opération effectuée...	C.E1.1a	1) a) Déterminer la vitesse v_0 ...Calculer sa valeur.	P.E1.1a
1) b) Déterminer le volume V_0 ...	C.E1.1b	1) b) Indiquer, en justifiant, la nature de leur mouvement...	P.E1.1b
2) a) Ecrire l'équation bilan ...	C.E1.2a	2) a) Représenter sur un schéma, le champ électrique \vec{E} ...	P.E1.2a
2) b) Déterminer la concentration molaire C_2 ...	C.E1.2b	Représenter sur un schéma, la force \vec{F} ...	P.E1.2a'
2) c) Calculer la masse m d'ammoniac dissout.	C.E1.2c	2) b) Déterminer l'accélération des électrons entre les deux plaques...	P.E1.2b
3) a) Donner le nom de ce point.	C.E1.3a	Établir l'équation cartésienne de la trajectoire sous la forme $y = kx^2$...	P.E1.2b'
3) b) Que vaut le pH de ce point ?	C.E1.3b	2) c) Exprimer en fonction de l , d et U_0 la condition sur U pour que...	P.E1.2c
4) a) Ecrire l'équation bilan de la dissolution de l'ammoniac dans l'eau.	C.E1.4a	Calculer cette valeur limite de tension U .	P.E1.2c'

4) b) Calculer la concentration des ions H_3O^+ .	C.E1.4b	3) a) Exprimer le déplacement Y_m du spot sur l'écran en fonction de ...	P.E1.3a
Calculer la concentration des ions OH^- .	C.E1.4b'	3) b) ...calculer la valeur de U qu'il faut appliquer entre les plaques.	P.E1.3b
Calculer la concentration des ions NH_4^+ .	C.E1.4b''	Exercice 2	
Calculer la concentration des molécules NH_3 .	C.E1.4b'''	1) a) Calculer la valeur maximale I_m ...	P.E2.1a
4) c) Calculer le pKa du couple NH_4^+/NH_3 .	C.E1.4c	1) b) Déterminer l'expression de l'intensité $i(t)$...	P.E2.1b
Exercice 2		Déterminer l'expression de la tension...	P.E2.1b'
1) Donner la formule semi- développée de C	C.E2.1	Déterminer l'expression de la tension instantanée aux bornes de la bobine.	P.E2.1b''
Donner le nom de C	C.E2.1'	2) Calculer la puissance moyenne consommée par le dipôle AB.	P.E2.2
Justifier	C.E2.1''	3) a) Quel est le phénomène observé ?	P.E2.3a
2) Donner ces deux (02) formules semi-développées.	C.E2.2	Déduire la valeur de la capacité C du condensateur.	P.E2.3a'
3) Donner la classe de B.	C.E2.3	3) b) Calculer dans ces conditions l'intensité efficace I du courant...	P.E2.3b
Donner la fonction chimique de D.	C.E2.3'	Exercice 3	
En déduire la formule semi- développée exacte de A.	C.E2.3''	1) Ecrire l'équation de la réaction nucléaire.	P.E3.1

		Préciser les lois utilisées.	
4) Donner la formule semi-développée du composé B.	C.E2.4	2) Identifier le nucléide X formé.	P.E3.2
Donner le nom du composé B.	C.E2.4'	3) a) Déterminer x .	P.E3.3a
Donner la formule semi-développée du composé D.	C.E2.4''	Déterminer y .	P.E3.3a'
Donner le nom du composé D.	C.E2.4'''	3) b) Déterminer la quantité restante de strontium 90...	P.E3.3b
5) Ecrire l'équation bilan de la transformation de B en D...	C.E2.5	Déterminer la quantité restante de césium 137...	P.E3.3b'

Au total, l'épreuve de sciences physiques comporte quarante-neuf (49) items dont vingt-cinq (25) en chimie et vingt-quatre en physique

2.2. Résultats de l'analyse des items

Nous avons analysé la qualité de la formulation des items, leur congruence avec le programme et avec les types de réponses attendues, la couverture du programme d'enseignement par l'épreuve ainsi que sa pondération. Le tableau 2 donne les résultats de cette analyse de la formulation des items et de leur congruence avec les programmes et les types de réponses attendues

Tableau 2 : Qualité de la formulation des items et leur congruence avec les programmes et avec les types de réponses attendues

Item	Formulation	Congruence au type de réponse attendue	Congruence au programme	Item	Formulation	Congruence au type de réponse attendue	Congruence au programme
Chimie				Physique			
C.E1.1a	Bonne	Oui	Oui	P.E1.1a	Equivoque	Oui	Oui
C.E1.1b	Bonne	Oui	Oui	P.E1.1b	Oui	Oui	Oui
C.E1.2a	Bonne	Oui	Oui	P.E1.2a	Bonne	Oui	Oui
C.E1.2b	Bonne	Oui	Oui	P.E1.2a'	Bonne	Oui	Oui
C.E1.2c	Bonne	Oui	Oui	P.E1.2b	Equivoque	Oui	Oui
C.E1.3a	Bonne	Oui	Oui	P.E1.2b'	Bonne	Oui	Oui
C.E1.3b	Equivoque	Oui	Oui	P.E1.2c	Bonne	Oui	Oui
C.E1.4a	Bonne	Oui	Oui	P.E1.2c'	Bonne	Oui	Oui
C.E1.4b	Bonne	Oui	Oui	P.E1.3a	Bonne	Oui	Oui
C.E1.4b'	Bonne	Oui	Oui	P.E1.3b	Bonne	Oui	Oui
C.E1.4b''	Bonne	Oui	Oui				
C.E1.4b'''	Bonne	Oui	Oui	P.E2.1a	Bonne	Oui	Oui
C.E1.4c	Bonne	Oui	Oui	P.E2.1b	Bonne	Oui	Oui
				P.E2.1b'	Bonne	Oui	Oui
C.E2.1	Bonne	Non	Oui	P.E2.1b'	Bonne	Oui	Oui
C.E2.1'	Bonne	Non	Oui	P.E2.2	Bonne	Oui	Oui
C.E2.1''	Bonne	Oui	Oui	P.E2.3a	Bonne	Oui	Oui
C.E2.2	Bonne	Non	Oui	P.E2.3a'	Bonne	Oui	Oui
C.E2.3	Bonne	Oui	Oui	P.E2.3b	Bonne	Oui	Oui
C.E2.3'	Bonne	Oui	Oui				
C.E2.3''	Bonne	Oui	Oui	P.E3.1	Bonne	Oui	Oui
C.E2.4	Bonne	Non	Oui	P.E3.2	Bonne	Oui	Oui
C.E2.4'	Bonne	Non	Oui	P.E3.3a	Bonne	Oui	Oui
C.E2.4''	Bonne	Non	Oui	P.E3.3a'	Bonne	Oui	Oui
C.E2.4'''	Bonne	Non	Oui	P.E3.3b	Equivoque	Oui	Oui
C.E2.5	Bonne	Oui	Oui	P.E3.3b'	Equivoque	Oui	Oui

Tous les items sont en congruence avec le programme de sciences physiques de la terminale D. Sur l'ensemble des quarante-neuf (49) items que comporte l'épreuve, des

irrégularités ont été constatées au niveau de dix (10) items. Si la formulation des items en chimie semble bonne dans la quasi-totalité, il n'en est pas de même en physique. Il y a plus d'items équivoques en physique qu'en chimie. La majorité des items de l'exercice 2 de chimie (58,33 %) manque de congruence avec le type de réponses attendues des élèves et pose un problème de validé. Il n'y a pas une adéquation entre cet outil et ce qu'il prétend mesurer et cela accroît les difficultés des élèves dans la résolution de cet exercice. Les enseignants qui proposent les sujets éprouvent des difficultés dans l'élaboration des items. Le tableau 3 répertorie les irrégularités dans la formulation des items et propose des reformulations.

Tableau 3 : items dont la formulation est irrégulière et proposition de reformulation

Items	Observations	Reformulation
C.E1.3b	"Que vaut le pH de ce point ?" Cette question peut renvoyer à une grandeur chimique ou à sa valeur numérique.	A quelle grandeur chimique équivaut le pH de ce point ?
C.E2.1 C.E2.1'	"Donner la formule semi-développée et le nom de C." Le procédé qui consiste à trouver la bonne réponse ne consiste pas en une simple donnée mais à suivre une procédure. L'élève doit suivre une procédure, une méthode pour trouver la bonne réponse. Il détermine la formule semi-développée en suivant une procédure et procède à la nomenclature du composé.	Déterminer la formule semi-développée du composé C puis le nommer.
C.E2.4 C.E2.4' C.E2.4" C.E2.4'''	"Donner la formule semi-développée et le nom de chacun des composés B et D." L'élève doit suivre une procédure, une méthode pour trouver la bonne réponse. Il ne s'agit pas d'une simple donnée.	Déterminer la formule semi-développée de chacun des composés B et D, puis les nommer.

C.E2.2	"Donner ces deux (02) formules semi-développées." L'élève doit suivre une procédure, une méthode pour trouver la bonne réponse.	Déterminer ces deux (02) formules semi-développées.
P.E2.1a	"Déterminer la vitesse v_0 des électrons à leur passage en O_1 . Calculer sa valeur." Il y a une ambiguïté au niveau des deux questions. Déterminer la vitesse v_0 peut consister à déterminer son expression littérale et à calculer sa valeur.	Déterminer l'expression littérale de la vitesse v_0 des électrons à leur passage en O_1 . Calculer sa valeur.
P.E2.2b	"Déterminer l'accélération des électrons entre les deux plaques dans le système d'axes (OX, OY)." A ce niveau, il y a lieu de préciser s'il s'agit du vecteur accélération, de l'expression littérale de sa grandeur scalaire ou de sa valeur.	Déterminer le vecteur accélération des électrons entre les deux plaques dans le système d'axes (OX, OY).
P.E3.3b P.E3.3b'	"Déterminer les quantités restantes de ces éléments 100 ans plus tard." En physique, les quantités peuvent être exprimées en masse, en volume, en moles, en nombre d'entités... Pour cela, demander aux élèves de déterminer les quantités restantes, ce n'est pas précis.	Déterminer les masses restantes de ces éléments 100 ans plus tard. Ou Déterminer le nombre de noyaux restants de chacun de ces éléments 100 ans plus tard.

Pour donner plus de chance aux élèves de réussir l'épreuve de sciences physiques, les concepteurs des épreuves devront mettre l'accent sur les objectifs minimaux inscrits dans le curriculum, veiller à ce que les consignes des items soient univoques, non ambiguës et congruents aux réponses attendues, utiliser des consignes adéquates pour les items.

Parmi les critères de validité de l'épreuve d'une évaluation certificative, il y a la couverture du programme de formation et le poids accordé à chacune de ses parties dans la pondération. Le tableau 4 nous indique les résultats de l'analyse de la couverture

du programme d'enseignement des sciences physiques en classe de terminale D ainsi que l'importance accordée à chacune de ses parties.

Tableau 4 : couverture du programme et importance accordée à chacune de ses parties

Partie	Domaine	Nombre de chapitres	Nombre d'objectifs spécifiques théoriques ¹⁵	Pondération acceptable selon un poids équitable des OS	Items concernés par l'épreuve de 2023	Pondération de l'épreuve de 2023
Physique	Mécanique	7	108 soit 32,53 %	6,5 points	Items de l'exercice 1	4 points
	Electricité	3	35 soit 10,54 %	2 points	Items de l'exercice 2	4 points
	Physique nucléaire	3	61 soit 18,37 %	3,5 points	Items de l'exercice 3	4 points
Chimie	Acides et bases en solution aqueuse	6	71 soit 21,38 %	4,5 points	Items de l'exercice 1	4 points
	Chimie organique	3	57 soit 17,16 %	3,5 points	Items de l'exercice 2	4 points
Totaux	5 domaines	22	332	20 points	49 items	20 points

Tous les cinq (5) domaines du programme de sciences physiques de la classe de Terminale D sont couverts par l'épreuve, soit un exercice par domaine. Cependant, si les pondérations des exercices de la partie chimie semblent être acceptables, il y a un déséquilibre pour la partie physique. Le graphique 1 indique ce déséquilibre dans la pondération de l'épreuve.

¹⁵ Document de référence pour l'enseignement des sciences physiques dans les classes de Tle C, D, E, septembre 2010, Burkina Faso

Graphique 1 : appréciation de la pondération de l'épreuve de sciences physiques

Le domaine mécanique a été sous-estimé (4 points accordés contre une pondération théorique de 6,5 points) et le domaine électricité surestimé (4 points accordés contre une pondération théorique de 2 points). Ce déséquilibre dans la pondération peut influencer les résultats des élèves. Pour tenir compte du poids de chaque domaine du programme dans le choix et la conception des exercices, nous faisons la proposition de pondération suivante.

Tableau 5 : proposition d'une pondération de l'épreuve de sciences physiques à l'examen du baccalauréat série D

	Mécanique	Électricité	Physique nucléaire	Acides et bases en solution aqueuse	Chimie organique
Nombre de points	6	3	3,5	4	3,5
Nombre d'exercices	2	1	1	1	1
Durée moyenne	40 min x 2	40 min	40 min	40 min	40 min

Les six (6) exercices pourraient avoir une durée de résolution raisonnable (40 min) au regard de la durée de quatre (4) heures prévues pour toute l'épreuve en évitant les exercices longs ; les deux (2) exercices de la mécanique pourraient porter sur des parties différentes.

2.3. Résultats de l'analyse des productions des candidats

Nous avons analysé les productions des candidats dans les deux centres d'examen. L'épreuve est notée sur vingt (20) points et la réussite d'un élève à cette épreuve est constatée pour une note au moins égale à 10 points. D'une manière générale, le taux de succès à l'épreuve de sciences physiques est faible. Le tableau 6 donne les taux de succès à l'évaluation de l'épreuve de sciences physiques dans les jurys des deux centres.

Tableau 6 : taux de réussite à l'épreuve de sciences physiques

Centre	Jury	Nombre de copies	Nombre d'élèves ayant la moyenne	Pourcentage des élèves ayant la moyenne
Boulsa	243	158	16	10,12 %
	244	254	39	15,35 %
	Totaux	412	55	13,35 %
Kaya	250	273	69	25,27 %
	254	273	70	25,64 %
	Totaux	546	139	25,45 %

Le taux de réussite dans le centre de Boulsa est de 13,35 % et celui du centre de Kaya 25,64 %. Ce qui est très significatif pour illustrer les difficultés que les élèves rencontrent dans cette discipline. Une analyse du taux de réussite des élèves par item permet d'identifier les items qui présentent des difficultés pour les élèves. Le graphique 2 donne le taux de réussite des élèves par items de la partie chimie.

Graphique 2 : taux de réussite par item en chimie

Ces résultats montrent que l'exercice 2 de la chimie comporte plus d'items présentant des difficultés pour les élèves. Cet exercice est construit sur une notion introduite en classe de première D dans un des derniers chapitres de la partie chimie. Le plus souvent, rares sont les enseignants qui achèvent le programme dans cette classe et ces derniers chapitres ne sont pas traités. L'échec des élèves à cet exercice pourrait être lié au non achèvement du programme de chimie de la classe de première D. Le tableau 7 donne les items à difficultés dans la partie chimie de l'épreuve et propose des recommandations.

Tableau 7 : items à difficulté en chimie et proposition de remédiation

Item	Difficultés	Recommandations
C.E1.2a	Non maîtrise de l'écriture de l'équation de la réaction entre un acide fort et une base faible (écriture avec une seule flèche...).	Revoir les pratiques de classe et les conditions d'apprentissage.
C.E1.2c	Difficulté à intégrer les relations $n = \frac{m}{M}$ et $C_2 = \frac{n}{V_2}$	Revoir les pratiques de classe et les conditions d'apprentissage.
C.E1.3a	Non maîtrise du cours. Difficulté à faire le lien entre le volume 9,25 mL donnée au point	Revoir les pratiques de classe et les conditions d'apprentissage.

	3) et le volume 18,5 mL donnée au point 2) pour déduire le point de demi-équivalence.	
C.E1.3b	Difficulté liée à l'échec à la question précédente. Question équivoque pouvant amener l'élève à chercher à faire des calculs.	Formuler des questions univoques.
C.E2.1 C.E2.1' C.E2.1''	Difficulté à intégrer les informations données au niveau de l'énoncé et de partir de la formule brute C_5H_{10} pour déterminer la formule semi-développée et le nom de C.	Revoir les pratiques de classe et les conditions d'apprentissage.
C.E2.2	Difficulté à intégrer les informations données au niveau de l'énoncé et de partir de la formule brute C_5H_{10} pour déterminer les deux formules semi-développées possibles de A. Impossibilité de déterminer deux formules semi-développées de A mais une seule en « tenant compte des informations ci-dessus ». L'ordre des questions et des informations est mal conçu.	On doit tenir compte d'une seule information pour pouvoir avoir deux formules semi-développées possibles. On peut aussi donner l'information « D donne un précipité jaune... » juste au point 3) au lieu de l'annoncer plus haut.
C.E2.3'' C.E2.4 C.E2.4' C.E2.4'' C.E2.4'''	Difficultés similaires aux difficultés précédentes	Revoir les pratiques de classe et les conditions d'apprentissage.
C.E2.5	Difficultés similaires aux difficultés précédentes Non appropriation des techniques d'équilibrage des équations impliquant les couples redox.	Achèvement du programme de 1 ^{ère} D sur l'oxydoréduction.

Les difficultés des élèves sont essentiellement liées à leur incapacité de réinvestissement des contenus d'enseignement dans des situations de résolution de problèmes et pourraient avoir pour source les pratiques des enseignants en classe.

Nous avons analysé également les productions des élèves dans la partie physique. Le graphique 3 donne le taux de réussite des élèves par items.

Graphique 3 : taux de réussite par item en physique

Les résultats de l'analyse des productions des élèves par item de la partie physique donnent de faibles taux de réussite pour les domaines de la mécanique et de l'électricité. L'échec des élèves en physique pourrait s'expliquer par la forte mathématisation de cette partie qui fait appel à des notions mathématiques telles que le vecteur, la dérivée et la primitive d'une fonction, les fonctions trigonométriques dont les élèves ne maîtrisent pas assez. Aucun élève n'a réussi les items P.E2.1b' et P.E2.1b'' qui font appel aux fonctions trigonométriques et à leurs dérivées. Le tableau 8 donne les items à difficultés dans la partie physique de l'épreuve et propose des recommandations.

Tableau 8 : items à difficulté en physique et proposition de remédiation

Item	Difficultés	Recommandations
P.E1.1a P.E1.1b P.E1.2b P.E1.2b' P.E1.2c P.E1.2c' P.E1.3a P.E1.3b	Non appropriation des savoir-faire théoriques sur le mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique. Difficulté à résoudre des questions d'intégration.	Revoir les pratiques de classe et les conditions d'apprentissage.
P.E2.1a	Non appropriation des savoir-faire théoriques sur les circuits RLC.	Revoir les pratiques de classe et les conditions d'apprentissage.
P.E2.1b P.E2.1b' P.E2.1b''	La plupart des élèves n'ont pas trouvé l'expression $i(t)$. Tous n'ont pas trouvé les expressions des deux tensions. L'échec est lié au fait qu'en classe la phase de l'intensité est toujours considérée nulle ($\varphi_i = 0$), et par conséquent $i(t)$ est toujours prise sous la forme $i(t) = I_m \cos(\omega t)$ ou $i(t) = I_m \sin(\omega t)$. Dans le cas de cet exercice, on considère que c'est plutôt la phase de $u(t)$ qui est nulle, et par conséquent $i(t) = I_m \cos(\omega t + \varphi)$. Les élèves se retrouvent donc dans une situation inhabituelle, non traitée dans la plupart de leurs classes.	Ne pas s'éloigner de nos pratiques de classe dans la conception et dans le choix des épreuves. Se contenter de ce dont on est sûr que tous les professeurs sont censés aborder en classe.
P.E2.2	Non appropriation des savoir-faire théoriques sur les circuits RLC.	Revoir les pratiques de classe et les conditions d'apprentissage.
P.E2.3b	Non appropriation des savoir-faire théoriques sur les circuits RLC.	Revoir les pratiques de classe et les conditions d'apprentissage.
P.E3.1 P.E3.2	Non appropriation de l'utilisation des lois pour	Revoir les pratiques de classe et les conditions d'apprentissage.

	équilibrer une équation nucléaire.	
P.E3.3b P.E3.3b'	Ambiguïté de la question posée. La fonction $N(t)$ est celle étudiée principalement en classe et non la fonction $m(t)$.	Ne pas s'éloigner de nos pratiques de classe dans la conception et dans le choix des épreuves. Se contenter de ce dont on est sûr que tous les professeurs sont censés aborder en classe.

Selon Rosenkvist (2010), les résultats des élèves à ces épreuves permettent d'identifier les besoins d'apprentissage, mais aussi sont souvent utilisés comme des indicateurs pour améliorer les pratiques de classe. Les difficultés des élèves sont essentiellement liées à la non maîtrise des contenus d'enseignement et des outils mathématiques. Ces difficultés trouvent leur origine dans les pratiques de classe des enseignants, ils ne sont pas assez outillés en évaluation des apprentissages. Et selon Cogérino (2002, p. 24), « le choix de l'épreuve, sa difficulté et son moment, l'établissement du barème, la distribution des notes sont autant d'occasions d'une négociation plus ou moins implicite entre l'enseignant et ses élèves : l'évaluation est un acte didactique car elle constitue un moment particulier de la négociation didactique dont le savoir est l'enjeu. » Pour apporter des solutions à ces difficultés, les enseignants dans leurs pratiques de classe, pourraient s'inscrire dans une démarche expérimentale et réaliser des activités d'interdisciplinarité avec l'enseignement des mathématiques.

Conclusion

Cette étude documentaire est une analyse critique de l'épreuve de sciences physiques du baccalauréat de la session de 2023, série D. L'analyse de l'épreuve et de la production des candidats a permis de déceler des forces et des faiblesses de ladite épreuve mais également les difficultés des élèves et leurs sources. La

formulation de certains items, la congruence au type de réponse attendue de certains items en chimie et la pondération de l'épreuve ont été identifiées comme des insuffisances de l'épreuve. Des difficultés liées à la non maîtrise des contenus d'enseignement et à leurs réinvestissements dans des situations de résolution de problèmes ont été décelées chez les candidats. Des propositions de reformation et des suggestions ont été données dans le sens de l'amélioration des épreuves de sciences physiques au baccalauréat. Une implication des formateurs des enseignants s'avère nécessaire pour améliorer leurs pratiques de classe et leur compétence dans la conception des épreuves des évaluations certificatives.

Bibliographie

Bardin L. (2013). *L'analyse de contenu*. Presses universitaires de France. <https://doi.org/10.3917/puf.bard.2013.01>

De Ketele J.-M. et Gerard F.-M. (2005). La validation des épreuves d'évaluation selon l'approche par les compétences. *Mesure et évaluation en éducation*, vol. 28, n°3, p. 1-26.

Cogérino G. (2002). Les difficultés de l'évaluation en EP : le cas des savoirs d'accompagnement. *STAPS*, vol. 23, n°59, p. 23-42

Inspection de sciences physiques (2010). *Document de référence pour l'enseignement des sciences physiques dans les classes de 1^{re} C, D, E*. Burkina Faso.

Laveault D. et Gregoire J. (1997). *Introduction aux théories des tests en psychologie et en sciences de l'éducation*. Bruxelles, De Boeck Université.

Merle P. (1996). *L'évaluation des élèves. Enquête sur le jugement professoral*. Paris, PUF.

Merle P. (1998). *Sociologie de l'évaluation scolaire*. Paris, PUF.

MESS/OCECOS/DEPE (2010). *Évaluation des apprentissages ; comment élaborer des items pour construire des épreuves, examens/testing*. Burkina Faso.

Noizet G., Caverni J.-P. (1985). La notation en classe terminale et au baccalauréat : données monographiques et effets d'intervention expérimentale. *Les sciences de l'éducation*, Octobre-décembre.

Pieron H. (1963). *Examens et docimologie*. Paris, PUF.

Rosenkvist M.A. (2010). Using student test results for accountability and improvement: A literature review. *OECD Education Working Paper*, n°. 54.

Webographie

Mottier Lopez L., Tessaro, W., Dechamboux L., Villabona F. M. (2012). La modération sociale : un dispositif soutenant l'émergence de savoirs négociés sur l'évaluation certificative des apprentissages des élèves, *Questions Vives* [En ligne], Vol.6 n°18 | 2012, mis en ligne le 26 mai 2014, consulté le 21 septembre 2023. URL: <http://journals.openedition.org/questionsvives/1235> ; DOI: <https://doi.org/10.4000/questionsvives.1235>

**« RESPONSABILITE PARENTALE DANS LA
CORRELATION FAMILLE-ECOLE POUR UNE
MEILLEURE REUSSITE DU SCOLAIRE
BURKINABE ».**

Nébilma Anatole BADOLO

*Docteur ès Sciences de l'Education, Université Norbert ZONGO,
Burkina Faso*

nebilmaanatole692@gmail.com

Dougoudia Joseph LOMPO

*Maître de conférences ès Sciences de l'Education, Ecole Normale
Supérieure, Burkina Faso*

dougoudia@yahoo.fr

Résumé

L'éducation de l'enfant en général et celle du scolaire en particulier, ne sont pas des choses à prendre à la légère. C'est pourquoi, parents et enseignants doivent s'y mettre chacun de son côté, pour qu'elle ne soit pas défaillante de peur de ne produire que des élèves déviants et délinquants. Cependant, le constat est que ces deux entités que sont l'école et la famille se rejettent mutuellement la responsabilité de l'exercice de l'autorité parentale de l'enfant scolarisé. D'où l'objet de cette étude qui vise à analyser la relation famille-école dans l'éducation de l'enfant scolarisé. Dans une démarche méthodologique alliant données quantitatives et qualitatives, nous sommes parvenus aux résultats selon lesquels, une relation famille-école houleuse ou délétère n'est que vecteur de comportements déviants de la part des jeunes scolaires. Pour y remédier, invite a été faite aux différents acteurs de préconiser la coéducation c'est-à-dire l'éducation partagée entre école et famille gage d'une réussite scolaire et sociétale de l'élève.

Mots clés : *éducation, enfants scolarisés, coéducation, autorité parentale et éducation partagée.*

Abstract

The education of children in general, and schoolchildren in particular, are not something to be taken lightly. That's why parents and teachers need to work together to ensure that education doesn't fail, lest it

produce only deviant and delinquent pupils. However, the two entities, the school and the family, mutually reject responsibility for exercising parental authority over the child at school. Hence the purpose of this article, which aims to analyze the family-school relationship in the education of schoolchildren. Using a methodological approach combining quantitative and qualitative data, we came to the conclusion that a stormy, deleterious family-school relationship is only a vector for deviant behavior on the part of schoolchildren. To remedy the situation, the various players involved have been asked to advocate coeducation in other words education shared between school and family, as a guarantee of academic and social success for pupils.

Key words : *education, schoolchildren, coeducation, parental authority and shared education.*

Introduction

Dans un contexte de mondialisation où les valeurs cardinales s'effritent, la présente étude se veut un apport contributif à la réflexion sur les stratégies d'amélioration de la relation famille-école au Burkina.

En effet, la mauvaise conduite des enfants au plan sociétal en général et au plan scolaire en particulier n'est plus à démontrer. Cet article se propose d'analyser la responsabilité des parents dans l'éducation de leurs enfants en un siècle où l'incivisme sous toutes ses formes, semble être érigé en mode de vie.

Ainsi, conformément à l'article 371 alinéa 1 du code civil français, la responsabilité parentale se définit comme un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Lesquels droits peuvent revêtir une fonction d'éducation et de surveillance des parents à l'égard de leurs enfants.

Cependant, force est de constater que lorsque l'enfant est scolarisé, la responsabilité de l'exercice de cette autorité parentale pose problème. Pour certains parents d'élèves, lorsque l'enfant est scolarisé, il passe sous l'autorité de l'école. En

revanche, pour cette dernière, le parent reste l'unique responsable de l'éducation de son enfant qu'il soit scolarisé ou pas. L'on est donc en droit de se demander à qui revient l'exercice de l'autorité parentale de l'enfant scolarisé d'une part et comment doit-elle s'exercer d'autre part ? D'où l'objectif de cette étude qui vise à analyser la relation famille-école dans l'éducation de l'enfant scolarisé afin d'y trouver le mécanisme idéal pour sa réussite.

C'est pourquoi, dans un premier temps, à travers une problématique, nous ferons de prime à bord l'état des lieux sur la situation ensuite, expliquerons les différents déterminants de la déviance juvénile. Dans un second temps, par une méthodologie bien définie alliant données quantitatives et qualitatives, nous délimiterons notre zone d'étude, sa population et son échantillon et dans un troisième temps, nous présenterons nos résultats suivis de la discussion et des propositions d'esquisses de solutions pour une meilleure prise en charge du scolaire burkinabè.

1. Problématique

Les comportements inappropriés voire déviants des enfants mineurs ne sont pas l'apanage du seul pays des hommes intègres. C'est un phénomène qui touche presque tous les pays qu'ils soient développés ou du tiers monde. Ainsi, de nombreuses recherches ont indiqué que le phénomène de la déviance juvénile ne datait pas d'aujourd'hui. En effet, M. J. Hindelang (1971, p. 27) avaient démontré que, dès les années 1950-1960, il y avait un grand nombre de délinquants juvéniles familiaux.

T. E. Moffit (1993) et M. Rutter et A. Hagel (1998) relevaient également dans leurs travaux, un accroissement significatif des conduites déviantes chez l'adolescent avant le début de l'âge adulte.

Pour M. Claes (1983, p. 108) beaucoup de jeunes garçons et de jeunes filles expérimentent les conduites comme la consommation d'alcool, de drogues ou vont s'engager dans des actes délictueux tels le vandalisme et les vols.

En France, selon S. Rubi (2003, p. 31) la part des mineurs dans les infractions oscillait autour de 21% dans les années 1998, 1999 et 2000.

Au pays des hommes intègres en général et dans la commune rurale de Tanghin-Dassouri en particulier, le constat est que, ce sont certains enfants qui s'érigent en pères de famille en imposant leur dicta aux véritables pères de famille qui les subissent avec une grande impuissance. Mais, à qui la faute pourrait-on se demander ? Il n'est pas rare de voir des parents prêts à défendre becs et ongles leurs enfants même quand ceux-ci sont dans le faux. Ce protectionnisme béant n'est pas sans conséquence sur la vie de l'enfant qui se croit alors tout permis et n'hésite même pas à s'en vanter (N. A. Badolo, 2023, p. 61).

Pire, dans certaines familles, les parents ne prennent même pas le soin de contrôler l'activité de leurs enfants si bien qu'ils font tout ce qu'ils veulent et tout ce qui leur semble bon. Ils s'érigent en maître absolu foulant au pied toutes les décisions parentales qu'elles soient bonnes ou mauvaises, adaptées ou inadaptées.

Cet état de fait s'exprime aussi dans les décisions, les propos et les paroles que certains parents « irresponsables » prononcent. Ainsi, il n'est pas rare d'entendre certains parents se vanter de leurs biens matériels et de tout ce qu'ils pourraient faire pour leurs enfants. Oubliant même que E. Debarbieux et D. J. Lompo (2010) ont démontré que nos attitudes peuvent être source de violence. La parole que nous lâchons, les mots que nous prononçons peuvent être vecteur de violence et d'actes d'indiscipline.

Si la situation telle que dépeinte à la maison n'est guère reluisante, il n'en est pas autrement à l'école. En effet, dans de nombreuses écoles d'ici et d'ailleurs, le phénomène de la délinquance juvénile tributaire de la mauvaise éducation ne fléchit pas.

Ainsi, J. Donovan et R. Jessor (1991) affirmaient qu'une grande majorité des adolescents scolaires s'engageait dans une constellation de conduites déviantes.

Par ailleurs, F. Bowen, C. Levasseur, C. Beaumont & al. (2015) mentionnaient dans leur rapport que les actes de délinquance et de vandalisme des élèves étaient de plus récurrents au Québec.

Au Burkina Faso, le rapport du conseil national de la prévention de la violence à l'école faisait état de plus de 102 cas d'impolitesse et de vandalisme de la part des élèves entre le 1^{er} octobre 2016 et le 30 avril 2017.

Ces situations peuvent susciter les interrogations suivantes : Pourquoi la responsabilité parentale de nos jours, n'est-elle pas entièrement assumée ? A qui incombe l'éducation de l'enfant : à la famille ou à l'école ? Quelle pourrait être la nature de la relation famille-école dans l'éducation de l'enfant ?

L'ensemble de ce questionnement a pour objectif d'analyser la relation famille-école dans l'éducation de l'enfant scolarisé. A travers cet objectif, l'hypothèse selon laquelle, la coéducation pourrait caractériser la relation famille-école dans l'éducation de l'enfant scolarisé peut être formulée.

2. Déterminants de la déviance juvénile

Dans cette partie, nous y associons responsabilité parentale et crise de l'adolescence comme étant les premières souches ou facteurs de la déviance des enfants. C'est pourquoi, un premier point est consacré à la responsabilité parentale et un

second à la crise d'adolescence. Cependant, avant de développer ces deux aspects, qu'entend-on par déviance ?

La déviance selon N. Chaurand et M. Brauer (2008, p. 10) peut-être définie de façon générale en sciences humaines comme : « tout comportement, toute attitude qui s'écarte de ce qui est communément admis. En d'autres termes, un comportement déviant est un comportement qui n'est pas celui adopté par la majorité de la population et qui ne correspond pas à la norme de la société ». C'est de ce fait, toute attitude défendue par tous et incongrue à la norme sociale.

2.1. La responsabilité parentale : Une notion juridique aux multiples facettes

Le milieu familial est le premier lieu d'apprentissage de l'enfant et par conséquent son premier cadre de référence. C'est donc dans ce milieu qu'il acquiert ses premières connaissances et ses premières habiletés. Et conformément à l'article 231 du code des personnes et de la famille : « la famille, fondée sur le mariage, constitue la cellule de base de la société ». Cette famille qui peut être nucléaire ou élargie assure la garde de l'enfant, son éducation et par ricochet, son épanouissement et à défaut, cette responsabilité est dévolue aux personnes assurant l'autorité parentale. De ce fait, elles sont les premières responsables de l'éducation de leurs enfants.

Mieux, au plan international, ce rôle leur est également reconnu par l'article 18 de la Convention relative aux droits de l'enfant. En effet, l'alinéa 1 dudit article stipule que :

Les Etats parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef, ou le cas échéant à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant.

Vu sous cet angle, il appartient à chaque famille c'est-à-dire à chaque cellule de base de cette société de prendre ses responsabilités quant à l'éducation de l'enfant. Ainsi, une famille bien ordonnée, bien organisée et soucieuse du bien-être de ses enfants doit en principe, tout mettre en œuvre pour parvenir à une éducation exemplaire de ces derniers.

En tant que cellule de base de la société, la famille doit se positionner comme le reflet de celle-ci. A ce titre, les personnes qui constituent cette famille à savoir les père et mère de l'enfant ou à défaut ses tuteurs, doivent savoir que ce qu'ils posent comme acte sera scruté et mis en œuvre par le rejeton plus tard aussi bien au sein de la concession familiale que dehors, dans la société et par ricochet à l'école. D'où l'intérêt pour les parents de cerner la sensibilité de cette transition famille-école.

Pour certains chercheurs tels que (M. Rutter et A. Hagel, 1998 cité par Compernelle, Lootens et al., 2004) les problèmes liés à une éducation familiale inadéquate augmentent les risques de déraisonnement chez l'individu à son jeune âge. Mieux, ils déterminent trois (03) principaux facteurs familiaux à l'éclosion de la déviance enfantine : *la piètre qualité de l'attachement parental, la présence de conflits sévères entre adolescents et parents et l'exercice inadéquat du contrôle parental.*

(Barrera et Li, 1996, cité par M. Claes, op. cit., p. 17) s'inscrivaient déjà dans cette dynamique. En effet, ils ont montré dans leur étude que le détachement ou la pauvreté du support parental constituait des difficultés dans les relations entre parents et enfants.

En France, selon la circulaire de 2006-137 du 25 août 2006 relative au rôle et à la place des parents à l'école, la régularité et la qualité des relations construites avec les parents constituent un élément déterminant dans l'accomplissement de la mission confiée au service public de l'éducation. L'obligation faite à l'État de garantir l'action éducative des

familles, requiert de soutenir et de renforcer le partenariat nécessaire entre l'institution scolaire et les parents d'élèves, légalement responsables de l'éducation de leurs enfants.

Pour (Patterson, 1982 cité par Claes, op. cit., p. 380) : « les relations parentales caractérisées par la coercition, l'hostilité et la présence de conflits sont des signes de dysfonctionnement familiaux pouvant conduire les adolescents issus de ces familles à développer des comportements déviants souvent très violents ».

Quant à l'école, lieu par excellence d'acquisition de l'instruction, elle doit en conséquence, assurer l'effectivité du travail entrepris par la cellule de base qu'est la famille. La cohérence entre ces deux milieux est très importante. Elle favorise le mieux-être de l'enfant et le développement de son sentiment d'apprentissage.

Cependant, au Burkina Faso voire au-delà des contrées burkinabé, le constat reste amer. La famille s'est désengagée ou se désengage de l'éducation des enfants. Le manque de temps (P. Kologo, 2015), les occupations multiples et la quête de la pitance quotidienne (D. N'Dombi et J. J. Inack, 2015) sont autant de raisons avancées par certains parents pour justifier ce que nous qualifions de « fuite de responsabilité ». Rien en principe ne devrait empêcher un parent soucieux de l'avenir de son enfant à l'abandonner à son propre sort.

Aujourd'hui, les parents semblent voir en l'école, l'exutoire idéal pour leurs enfants (Mucchielli, 2002, cité par D. N'Dombi et J. J. Inack, op. cit.). Se calfeutrant derrière celle-ci, ils ont tous les alibis pour corroborer leur « irresponsabilité ».

La majorité des parents semblent plutôt conférer la dévolution de ce rôle à l'école. Pour eux, l'école apparaît comme un tremplin pour l'éducation de leurs enfants. Ils les y envoient pour que ceux-ci reçoivent les premières et dernières rosées qui sont censées bercer leur adolescence. Cette vision

assez simpliste de l'éducation, contribue à accroître les actes d'incivisme adolescents qui sont relevés çà et là dans notre société en général et dans notre système éducatif en particulier.

2.2. La responsabilité parentale face à la crise d'adolescence

L'enfant né grandit, devient adolescent et évolue vers l'âge de la majorité légale. Ainsi, il est d'abord et avant tout un adolescent alors que c'est à cette période que toutes les crises/pubertaires ainsi que leurs corollaires se développent. L'adolescence est une période de vie particulière car le jeune ressent divers changements. Non seulement concernant son corps : sa morphologie, mais également pour ce qui est de ses facultés cognitives et de sa vision sociétale. C'est en substance, ce que traduit M. Claes (1983, p. 56) en ces termes :

A L'adolescence, l'organisme va subir des modifications majeures qui vont affecter successivement tous les aspects de la vie biologique, mentale et sociale : le corps est profondément modifié lors de la poussée/pubertaire, la pensée change également et fait l'objet de remaniements quantitatifs. La vie sociale évolue sous un double mouvement d'émancipation de la tutelle parentale et d'engagement de nouvelles relations avec les pairs. Enfin, la représentation de soi s'engage dans une nouvelle subjectivité qui s'exprimera au sein de l'identité, fruit des transformations sexuelles, cognitives et sociales. Les modifications de l'adolescence marquent donc successivement quatre sphères du développement : le corps, la pensée, la vie sociale et la représentation de soi.

Pour lui, l'adolescence va agir au total sur la morphologie de l'enfant, ses facultés cognitives, ses relations avec les autres et sa représentation de lui-même.

A cette période, le jeune adolescent cherche à s'affirmer et à se construire dans l'optique d'amorcer sa croissance vers la maturité dévolue aux adultes. C'est pourquoi, il refuse de rester naturellement amorphe face aux coups de la vie. Il va dans cette veine, développer des attitudes qui paraîtraient peu commodes pour le commun des mortels mais normales à son sens.

C'est donc un moment clé de son existence qui ne saurait être survolé ou ignoré encore moins relégué au second plan. Pour E. Débarbieux (1990, p. 16) : « s'il y a une opinion proverbiale chez les grecs, c'est que l'enfance et la jeunesse sont des âges de folie, du moins d'excès et de déraison ». Cela montre clairement qu'à cet âge, l'enfant agit presque comme un fou et démuné de toute faculté cognitive bien structurée lui permettant de distinguer le bien du mal. La conscience enfantine se trouve obscurcie et prise en otage. L'enfant croit alors qu'il est puissant, raisonnable et juste et que ce sont les adultes qui n'ont pas une capacité d'intelligence suffisante pour le comprendre.

La lecture des lois de Platon proposée par E. Débarbieux (op. cit., p. 17) nous permet de comprendre la conception occidentale sur l'enfant :

De tous les animaux (Thérion) c'est l'enfant qui est le plus difficile à manier : par l'excellence même de cette source de pensée qui est en lui non encore disciplinée. C'est une bête rusée, la plus insolente de toutes. Dans ce passage donc l'enfant est une bête mais pas n'importe laquelle, une bête sauvage.

L'enfant croit subir des violences de la part de tous : de la nourrisse aux parents en passant par l'éducateur jusqu'à la société toute entière. Son monde s'effondre, son mur s'écroule et pour cela, il doit agir. Agir ici pour lui revient à se rebeller contre tous, à revendiquer à tort ou à raison son indépendance.

C'est à cette période que l'enfant se croit tout permis, le centre de toute l'humanité. Pour lui tout doit passer par lui. La famille doit être à sa solde et à ses petits soins.

C'est pourquoi, il faut éviter de laisser le subconscient de l'enfant s'emparer de lui au risque pour ce dernier, de devenir un être insaisissable voire un futur délinquant.

Dans ce bouleversement psychique, la présence des parents a toute son importance. La famille doit aider chacun dans la construction de son identité en lui apportant de la stabilité et en stimulant la révélation de soi. L'adolescent a toujours besoin de l'amour, de la présence de et du soutien de ses parents, même si, à contrario, il leur montrera son attachement autrement. C'est pourquoi G. Julien (2005) estime qu'il faut donc relativiser les « marre de cette maison c'est-à-dire les j'en ai marre », « c'est nul ! », « lâche moi ! » et autres remarques du genre que les adolescents lâchent dans un moment de déception, de mal-être ou de colère sans vraiment le penser. D'où l'importance de suivre de façon minutieuse cette tranche de la population.

Là encore, la présence des parents se fait rare. Leur rôle de premiers psychologues est méprisé et balayé du revers de la main. Or, pour S. Roché (1996, p. 76) la carence affective semble jouer un rôle important au niveau des membres d'une bande. Ce qui pourrait expliquer l'attachement facile de certains adolescents à des groupes de délinquants de toute espèce. D'où la nécessité d'une vigilance accrue de la part des parents à ce sensible processus dans le développement de l'enfant. Malheureusement, dans la conception éducative de certains parents, ce rôle semble encore être dévolu à l'école.

L'école est certes un lieu d'éducation mais sa vocation première reste et demeure l'instruction. C'est pourquoi, la sagesse et le bon sens recommanderaient que chaque parent prenne ses responsabilités. Que chaque parent s'assume et évite au maximum de tout laisser aux mains de l'école.

Un bon élève c'est celui-là qui saura conjuguer et les apprentissages domestiques et les apprentissages scolaires.

Dans la mesure où l'école elle-même semble trainer des casseroles de déviance surtout de violence, il serait imprudent voire maladroit de lui céder toute la responsabilité. Or, comme le disent F. Bowen et al. (2018, p. 201) : « La violence entraîne de façon presque inévitable des conséquences négatives chez ceux qui la subissent personnellement ou qui l'observent chez d'autres ». Ce qui n'est, non plus pas un îlot d'épanouissement pour l'enfant car ces impacts négatifs peuvent engendrer des effets psychologiques tels l'anxiété, le stress, la perte de motivation scolaire, la mauvaise image de soi, le sentiment d'impuissance, les idéations suicidaires, etc. ou sociales tels que le rejet par les pairs, l'isolement social, la marginalisation etc.

Outre ces conséquences négatives sur le plan personnel, l'ensemble des manifestations de violence, combiné aux réactions qu'elles suscitent, contribuent à modifier directement le climat relationnel, sécuritaire et surtout éducatif.

Chacun doit dans cette chaîne, jouer sa partition afin d'éviter au mieux ou de ralentir les actes d'incivisme en milieu scolaire. Exercer son autorité parentale ne se limite pas qu'à son seul rôle d'avoir donné la vie à un enfant ou de lui donner à manger ou encore de lui donner l'instruction. C'est un tout : se soucier de son bien-être, de son avenir et de son insertion sociale car, un enfant mal éduqué est non seulement un danger pour lui-même, pour sa famille mais aussi pour la société toute entière.

3. Méthodologie

Notre étude concerne la commune rurale de Tanghin-Dassouri située dans la région du Centre du Burkina-Faso. Comme population cible, nous avons les élèves surtout ceux en situation de vulnérabilité, les parents d'élèves et le personnel de l'enseignement post-primaire et secondaire.

Au regard du fait que toute la population cible ne pourra pas participer à l'enquête, nous avons procédé par un

échantillonnage aléatoire et avons obtenu comme échantillon trente (30) élèves du post-primaire et du secondaire, trente-cinq (35) personnels de l'enseignement et trente-cinq (35) parents d'élèves. Soit un total de cent 100 participants.

Nous avons retenu comme outil de collecte de données, le questionnaire ouvert et fermé et le guide d'entretien direct. Dans la mesure où notre démarche méthodologique se veut mixte c'est-à-dire alliant données quantitatives et qualitatives, nous utilisons le logiciel Sphinx qui est un logiciel de collecte de données quantitatives pour les données quantitatives et l'analyse des contenus pour les données qualitatives.

Le questionnaire sera essentiellement axé sur les variables en lien avec le sexe, la situation socio-professionnelle des parents, et s'articuleront autour de trois rubriques que sont : la situation relationnelle de la famille, la gestion de la responsabilité parentale et les perspectives de solutions pour l'épanouissement et la réussite de l'élève burkinabè.

Quant au guide d'entretien, il sera consacré à la nature de la relation entre la famille et l'école, la gestion de cette relation et à la part de responsabilité de chaque acteur (scolaire et familial) dans le devenir de l'enfant scolarisé.

4. Résultats et discussions

Les résultats auxquels nous sommes parvenus, sont tirés des données analysées à travers les variables liées à la situation socio-professionnelle des parents, à la situation relationnelle de la famille et l'exercice proprement dit de l'autorité parentale elle-même.

4.1. De l'influence de la situation socio-professionnelle des parents sur l'éducation de leurs enfants

Vingt-huit (28) parents d'élèves sur les 35 enquêtés soit 80% estiment que leurs situations socio-professionnelles ne leur

permettent pas de veiller convenablement à la prise en charge de leurs enfants.

Ils estiment qu'au regard du fait qu'ils sont tout le temps en quête de pitance quotidienne, il est difficile pour eux de surveiller ce que font ou ne font pas leurs enfants. En rappel, la majorité des parents enquêtés était soit des cultivateurs soit des commerçants. Concrètement, nous avons à travers le statut, vingt (20) cultivateurs, dix (10) commerçants et trois (3) fonctionnaires et 2 salariés.

Au cours d'un entretien, un parent d'élève a laissé entendre ceci :

J'ai trois (03) femmes avec onze (11) enfants dont cinq (05) en bas âge. Quand je me réveille le matin, je ne me demande pas comment je vais éduquer mes enfants mais comment je vais les nourrir. Dans un contexte où, il pleut moins, pour nous cultivateur, c'est difficile de penser à autre chose en premier que la survie de la famille. On éduque quand on est rassasié.

Un autre à sa suite de renchérir :

Moi, je suis commerçant. J'ai deux (02) femmes et cinq (05) enfants. Les quatre (04) sont à l'école et le dernier n'a que 7 mois. Il n'y a personne pour m'aider à la boutique. Je fais de mon mieux pour que ma famille ait à manger et un toit où dormir. Comment pourrais-je surveiller ce que mes enfants font quand ils quittent la maison ? Je crois que c'est une responsabilité qui nous dépasse. Avant, quand nous étions petits, rares étaient les familles dans lesquelles, les enfants partaient à l'école. Les parents avaient la latitude de vérifier les faits et gestes de leurs enfants, vu qu'ils les accompagnaient au champ.

Seulement 20% des parents interrogés ont admis s'occuper convenablement de leurs enfants sans que leur profession ne soit un frein à cela.

De leur côté, 86,66% des élèves interrogés ont affirmé que leurs parents à cause de ce qu'ils font comme activités, n'ont pas le temps pour les éduquer. Un enfant s'est même insurgé en ces termes :

Je suis élève ici à Tanghin-Dassouri chez ma grand-mère maternelle. Mes parents sont des fonctionnaires. C'est ma mère qui m'appelle souvent et vient me voir. Quant à mon père, il peut faire 6 mois sans prendre de mes nouvelles. Comme ça, on dira que j'ai un père qui doit s'occuper de moi ? En général, nous élèves, nous nous occupons de nous-mêmes.

Un constat qui est fait sur l'influence de la situation socio-professionnelle des parents sur l'éducation des enfants est que certains enfants surtout les filles ont affirmé que ce sont elles qui se débrouillent pour prendre en charge leurs parents. Dans cette veine, une fille a accepté se confier en ces termes :

Mon père travaillait dans une entreprise privée à Ouaga. Et, il a été licencié. Nous sommes donc venus ici à Dassouri dans la grande famille. Vu que mon père n'a plus de travail et que ma mère ne fait également rien, je suis obligé souvent de prendre de l'argent avec des hommes un peu riches tels que les commerçants et certains fonctionnaires pour pouvoir acheter à manger à mes parents moyennant des faveurs sexuelles. Dans une telle situation, qui assure l'éducation de qui ? Mes parents ou moi ?

Pour ce qui est du personnel enseignant, ils sont presque'unanimes que rares sont les parents d'élèves qui se préoccupent de l'éducation de leurs enfants. 32 d'entre eux soit environ 93% estiment que les parents, au nom de leur manque de temps dû à leurs obligations professionnelles, se préoccupent moins de l'avenir de leurs enfants. Pour ces éducateurs, les parents veulent qu'ils se substituent à eux dans l'éducation de leurs enfants alors qu'ils ont les leurs également à gérer.

4.2. De la situation relationnelle de la famille

Il n'est pas rare d'entendre que la relation des père et mère dans une famille dépeint sur les enfants. Une famille dans laquelle la relation entre le père et la mère est délétère, va forcément avoir un impact surtout négatif dans la vie des enfants.

Ainsi, pour mieux analyser ce facteur, nous avons demandé aux différentes administrations scolaires de nous dresser la liste des élèves qu'elles considèrent les plus indisciplinés. Sur cette base, nous avons élaboré un questionnaire spécifique dont les variables étaient : l'existence de querelle entre les parents, la nature de la famille (monoparentale) etc.

Comme résultat, 75% de ces élèves se trouvent être dans des familles où la relation père-mère est des plus houleuses. 60% sont issus de familles monoparentales. En effet, un enfant fiché récalcitrant et indiscipliné a affirmé ceci : « ...De toute façon, à la maison chez nous, mes parents ne font que s'insulter et se battre. Donc, pour me défendre à l'école, moi aussi j'insulte ou je me bats contre mes camarades qui me cherchent ».

Cela prouve à dessein que les relations qu'entretiennent les parents doivent être des plus saines et cordiales possible afin qu'elles n'aient pas un impact sur l'éducation des enfants.

4.3. De l'exercice de l'autorité parentale de l'enfant scolarisé

A la question de savoir à qui revient la gestion de l'autorité parentale de l'enfant scolarisé, parents d'élèves et personnels éducatifs se jettent la pierre bien que tous reconnaissent que chacun y joue un rôle majeur.

En effet, vingt-trois (23) parents d'élèves sur les 30 interrogés soit 76,66% estiment qu'il appartient principalement aux enseignants de s'occuper de l'éducation des enfants. Pour eux, ce rôle incombe en premier aux enseignants car ils estiment

que l'enfant passe neuf (09) mois sur les douze (12) que compte l'année à l'école. Dans cette optique selon eux, s'il y a des gens bien placés pour veiller sur les enfants c'est le personnel scolaire. Seulement, 23,34% ont strictement admis qu'il leur appartient en tant que parents, de s'occuper de leurs enfants qu'ils soient à l'école ou pas.

Au cours d'un entretien avec un parent d'élève, il est ressorti ce qui suit : « Je ne peux pas envoyer mon enfant à l'école 9 mois sur 12 et en même temps pendant qu'il est à l'école, on me demande de m'occuper de son éducation ».

A un autre d'affirmer :

A quoi sert l'école s'il faut y envoyer nos enfants et les éduquer encore. Dans ce cas, dites-nous quel est le rôle de l'école. Si on va à l'école, c'est pour apprendre les choses des blancs et s'éduquer en même temps. La preuve, c'est que moi cultivateur, je ne peux jamais devenir président de la république ni ministre parce qu'on dira que je ne suis pas lettré, éduqué et cultivé.

Il est aussi important de relever qu'une grande partie des parents enquêtés reconnaît l'exercice conjoint de l'autorité parentale.

De leur côté, le personnel enseignant dans sa grande majorité soit 64% a affirmé que l'exercice de l'autorité parentale revenait aux géniteurs c'est-à-dire aux parents eux-mêmes car estime-il, le rôle de l'école, c'est avant tout d'instruire. Le volet éducation au sens propre du terme n'est qu'un complément. A ce sujet, un agent de la vie scolaire a laissé entendre ceci : « Nous ne pouvons pas nous substituer aux parents d'élèves pour éduquer leurs enfants à leur place. Nous avons à notre charge, des centaines d'élèves dont la gestion impose déjà une énorme énergie qui ne saurait être dilapidée. Que chacun fasse son travail ».

A sa suite, un professeur de philosophie s'exclama : « Déjà que nous avons des programmes assez vastes à gérer, si nous devons cumulativement à cela, ajouter l'éducation parentale des élèves, c'est sûr que nous ne nous en sortirons pas. L'idéal serait que les parents s'assument ».

Cependant, 36% du personnel éducatif estiment que l'éducation des enfants scolarisés revient non seulement aux parents mais également à eux personnels de l'éducation. Pour cette dernière cohorte, la gestion de l'autorité parentale dans cette position doit être partagée.

Dans cette veine, une conseillère d'éducation a affirmé :

C'est vrai que l'enfant étant à l'école, il est de la responsabilité de l'institution scolaire d'assurer son éducation au-delà de l'instruction basique qu'il reçoit. Cependant, il appartient aux parents et aux personnels éducatifs de coordonner leurs activités afin de parvenir au juste milieu qu'est l'intérêt de l'enfant. Vu sous cet angle, je dirai que parents et enseignants doivent opter pour le système de coéducation qui appelle chacun à jouer sa partition.

Un proviseur de son côté, est allé dans le même sens en ces termes :

L'éducation d'un élève ne doit pas être laissée à la seule charge du parent ou de l'enseignant. Il appartient à chaque catégorie, de faire ce qu'elle a à faire. C'est seulement sous cette éducation partagée que l'enfant pourrait s'épanouir et se réaliser en tant qu'individu plus tard.

De ces différents avis, l'on peut clairement retenir que l'éducation des élèves ne doit pas être la chasse gardée d'une seule entité. Que l'on soit parent ou éducateur, il appartiendra à chacun de s'investir pour le bien-être de l'enfant.

En analysant clairement les résultats, il ne fait aucun doute que plusieurs facteurs expliquent la déviance des enfants burkinabè en général et de ceux de la commune rurale de Tanghin-Dassouri en particulier. En effet, la situation socio-professionnelle des parents, leur situation relationnelle au sein de la famille et la responsabilité de l'exercice de l'autorité parentale elle-même sont autant de facteurs qui peuvent dépendre ou attribuer à l'enfant un caractère déviant ou non.

Il importe de ce fait que chaque parent prenne les dispositions nécessaires pour mener à bien sa mission de parent. Ils doivent de ce fait, développer des compétences pouvant faciliter les relations entre eux et leurs enfants. Dans cette dynamique, J. Peeters (2005) avait déjà relevé cinq (05) compétences que les parents pourraient développer pour anoblir leurs relations avec les enfants. Ce sont :

- *Un engagement positif* : A travers lequel, le parent montre à son adolescent son engagement pour lui. A travers lequel également, il se préoccupe de lui en passant du temps avec lui et surtout en lui témoignant son affection.
- *Un renforcement positif* par lequel, le parent encourage et récompense son enfant dans leurs interactions quotidiennes ;
- *Un règlement des problèmes interpersonnels* par la communication et la recherche de compromis
- *La discipline* par l'établissement de règles permettant de définir les comportements non souhaités et le cas échéant, de les faire suivre de conséquences négatives. D'ailleurs, ce n'est pas la seule fois où le rôle de la discipline dans l'éducation de l'enfant est démontré. En effet, dans son étude sur la discipline dans les classes d'éducation physique et sportive, E. Berty (2017) avait montré que la discipline était un facteur capital dans le développement intégral de l'enfant. Elle était parvenue à la conclusion qu'un milieu discipliné qu'il soit scolaire ou familial est gage d'une bonne éducation et de façonnement de l'individu.

En somme, l'individu discipliné est sans nul doute celui-là qui fera entrave aux vecteurs de désorientation et de déviance dans la société. Il n'appliquera que ce qui est prescrit et bouterà hors de sa sphère de vie, tout ce qui est contre l'ordre public et les bonnes mœurs.

- *La supervision* : Elle consiste pour le parent à être présent et disponible pour l'adolescent tout en se tenant informé de ses préoccupations et de ses occupations. En tant que responsables éducatifs, les parents ont à observer et vérifier les comportements de leurs enfants en s'intéressant à ses activités et en rencontrant ses amis.

Aussi, dans son étude intitulée « *Vivre l'adolescence, le rôle des parents* », A. Pierard, (2013, p. 96) relevait le rôle que doit jouer un parent en ces termes :

En vue d'un règlement adéquat des problèmes, il est impératif que les parents contrôlent leurs émotions personnelles et qu'ils ne réagissent pas de manière impulsive. Ceci paraît évident, mais n'enlève rien à la difficulté. Cette compétence est la base du savoir-faire parental concernant le règlement des problèmes interpersonnels. De nombreux parents sont exaspérés par le comportement irritant et impatient de leurs adolescents, mais adoptent les mêmes attitudes dans des situations problématiques. Bon nombre d'entre eux se maîtrisent difficilement et se mettent à insulter et menacer. Ils vont même jusqu'à frapper des enfants plus âgés. La plupart des parents sont conscients qu'ils se trompent. En tant que parent, il faut montrer le bon exemple et se calmer.

Autant, les parents doivent développer des aptitudes pour mieux gérer leur relation au quotidien avec leurs enfants, autant, ils doivent trouver le moyen d'accepter que la phase d'adolescence est une période normale chez les enfants qu'il faille gérer avec tact. C'est d'ailleurs ce que soutient P. Hachet et P. Piron (2011, p. 29) en ces termes : « Le besoin de territoire,

d'espace à soi que l'on conquiert est fondamental pour un adolescent. C'est le signe d'un projet d'autonomie en marche. Il prend ses marques à la maison et à l'extérieur pour se défaire graduellement de son état de dépendance affective et matérielle à l'égard de ses parents ».

Cela implique que les parents doivent pouvoir laisser à l'enfant son intimité car, il a besoin de moments et d'espace pour lui. C'est pourquoi, certains psychologues estiment qu'il est très important pour les parents d'aménager une chambre pour les adolescents dans la maison.

Quant aux acteurs scolaires, s'ils ne nient pas leur rôle dans l'éducation des enfants, il n'en demeure pas moins qu'ils ne s'estiment pas en être les premiers responsables. Cette vision de l'autorité parentale peut paraître surprenante pour les tenants de la ligne selon laquelle, elle doit être partagée et ceux encore plus radicaux qui estimerait qu'elle reviendrait aux enseignants. Toujours est-il que pour qu'ils puissent eux aussi être à l'abri de la délinquance juvénile, les éducateurs doivent travailler en parfaite intelligence avec les parents d'élèves. Ce n'est semble-t-il dans cette seule optique, qu'ils gagneraient chacun de son côté un minimum de quiétude les uns à la maison et les autres à l'école.

Mieux, les acteurs scolaires du fait du rôle d'instruction qui est le leur, ont tacitement un autre rôle celui d'éducateur. Autant ils instruisent, autant ils éduquent. Ils ne sauraient se dédouaner de ce rôle pour le laisser à la seule charge des parents.

Dans la mesure où, l'enfant scolarisé passe beaucoup plus de temps à l'école qu'à la maison (9 mois sur 12), il n'y a pas de raison que l'école s'extirpe de l'éducation des élèves sous prétexte que leurs parents en sont « irresponsables » ou qu'ils fuient inlassablement leur responsabilité.

La coéducation ou éducation partagée serait dans ces conditions, la voie idéale pour parvenir à la création d'une société d'élèves consciencieux et disciplinés.

S'il est ressorti des résultats que plus de la majorité des enquêtés soit 65% se rejetait la responsabilité de l'exercice de l'autorité parentale, il n'en demeure pas moins qu'ils reconnaissent un juste milieu qui est la gestion partagée.

Cette coéducation a été déjà prônée par J. Peeters (2004 et 2005) et A. Pierard (2013) qui ont démontré que l'exercice de l'autorité parentale doit être faite sur la base d'une coéducation. Cela reviendrait à dire que les parents et les autorités scolaires doivent mutuellement conjuguer leurs efforts pour une réussite de l'éducation de l'enfant. Pour se faire, ils doivent tous les deux, développer un certain nombre d'aptitudes qui consistera à mettre chacun à sa place, à poser les règles et les limites que les uns et les autres doivent respecter et éviter de franchir et surtout à sanctionner en cas de transgression (A. Pierard, op. cit. p. 7).

En outre, les deux entités (école et parents) doivent se soutenir mutuellement et rester cohérents dans leur prise de décisions. Cela reviendrait à dire qu'elles ne doivent pas laisser transparaître une faille dans leur jugement ou prise de décision. Ce qui implique qu'à travers cette manière de faire, l'enfant ne doit en aucun cas, trouver une bribe d'arguments pour justifier un quelconque écart de conduite qu'il aurait eu ou viendrait à avoir.

Enfin, la coéducation paraît sans nul doute, le meilleur moyen d'exercice de l'autorité parentale. Il appartiendra à chaque couche, de définir sa sphère d'invention d'une part et de savoir prendre le relai de l'autre en cas de besoin d'autre part.

Conclusion

L'exercice de l'autorité parentale entre famille et école est une question épineuse tant elle soulève assez de confusions et d'imbroglios. Chaque acteur rejetant à tout vent, la responsabilité sur l'autre.

La présente étude nous a permis de prendre la pleine mesure de la situation et de se rendre compte que l'exercice doit

être partagé. C'est pourquoi, les différents résultats auxquels nous sommes parvenus, convergent tous vers la coéducation comme voie idéale de l'exercice de l'autorité parentale en milieu scolaire. Cela permettra de donner un cadre stable aux enfants surtout dans une période d'adolescence où leur vision du monde semble être différent de celui des adultes.

Autant les acteurs du système éducatif sont responsables des enfants lorsqu'ils sont à l'école autant leurs parents doivent prendre le relai lorsque ceux-ci se retrouvent avec eux à la maison et même à l'extérieur. C'est d'ailleurs ce que soutiennent Compernelle, Lootens et al. lorsqu'ils affirment :

Un parent doit pouvoir observer et écouter son enfant. Il veille à avoir une structure suffisante et n'oublie pas de surveiller son comportement à la maison et à l'extérieur. Il est en mesure d'exiger le respect de son enfant et, de préférence, l'a déjà acquis. Il constitue une autorité saine qui laisse une certaine place pour la négociation. Les parents doivent se concerter et établir une ligne de conduite à suivre concernant les points les plus importants de l'éducation de leur enfant. Si vous voulez arriver à un résultat avec votre adolescent, vous devez sans cesse le rappeler à l'ordre ou le réprimander, mais n'oubliez pas qu'il a avant tout besoin de l'encouragement des adultes qui lui sont le plus chers, à savoir ses parents. (T. Compernelle, H. Lootens et al. 2004, p. 53).

En définitive, la voie de l'éducation partagée ne doit pas être un simple acte à poser mais plutôt un impératif pour les différents acteurs que sont les parents d'élèves et le personnel éducatif.

Bibliographie

Badolo N. A. (2023). *Législation scolaire et universitaire et climat incivique dans le système éducatif burkinabè : quels*

mécanismes pour une école apaisée ? Thèse de Doctorat, Université Norbert Zongo, Burkina Faso, 292 p.

Berty E. B. L. (2017). *Gestion de la discipline en classe au collège : étude des pratiques et des représentations des enseignants à l'île de la Réunion*, Thèse de Doctorat, Université de la Réunion, France, 516 p. <https://www.theses.fr>

Bowen F., Lévasseur C., Beaumont C. *et al.* (2015). *La violence en milieu scolaire et les défis de l'éducation à la scolarisation*, Québec. Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement Supérieur. Rapport Québécois sur la violence et la santé. Institut National de Santé Publique du Québec. n.7 p.199-229

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2380_rapport_quebecois_violence_sante.pdf

Bowen F. *et al.* (2018). Rapport Québécois sur la violence et la santé, Québec, Institut *National de la Violence et de la Santé Publique du Québec*, 367p. <https://www.inspq.qc.ca>

Chaurand N., Brauer M. (2008). La déviance. *Revue électronique de psychologie sociale*, n°3, pp. 9-23. [Consulté le 08/05/2022]. <https://psychologiescientifique.org/wp-content/uploads/2018/02/Chaurand-et-Brauer-2008-L>.

Claes M. (1983). L'expérience adolescente, Collection psychologie et sciences humaines, Bruxelles, *Edition Pierre Mardaga*. 208 p. <https://www.amazon.fr/Lexp%C3%A9rience-adolescente-Michel6Claes/dp/2870091761>

Claes M., Lacourse E. (2001). Pratiques parentales et comportements déviants à l'adolescence. Montréal. Dans *enfance* 2001/4, vol.53 p. 379-399. [Consulté le 14/05/2023]. <https://doi.org/10.3917/enf.534.0379>

Assemblée N. F. (1804). Code Civil des français, Edition originale. <https://www.gouvernement.fr/partage/9056-naissance-du-code-civil-des-français>

Compernelle T., Lootens H., Moggre R., Van Eerden T. (2004). *Gérer des adolescents difficiles. Comportements*

impulsifs, excessifs ou agités, Collection Comprendre, Bruxelles. Editions de Boeck. 134p. <https://www.amazon.fr>

Debarbieux E. (1990). *La violence dans la classe*. Paris, ESF, éditeur. 167 p. <https://www.amazon.fr>

Debarbieux, E., Lompo D. J. (2011). La violence en milieu scolaire : enjeux scientifiques Et paradoxes en Afrique, Paris, *la revue française d'éducation comparée*, n.6, p. 15-38

Donovan J., Jessor R. (1991). Adolescent health behavior and conventionality-unconventionality : An extension of problem-behavior therapy. New York, *Health Psychology*, vol.10, n.1, p.52-61

Hachet P., Piron P. (2011). *Manuel de survie pour parents d'ados qui pètent les plombs* Yapaka, éditions les liens qui libèrent. [consulté le 03/06/2022] <https://www.amazon.fr/Manuel-survie-parents-p%c3AAtent-plombs/dp/BOOAF7EE4G>

Hindelang M. J. (1971). Extroversion, neuroticism, and self-reported delinquent involvement. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, vol.8. n.1, p. 23-31. <https://doi.org/10.1177/002242787100800103>

Inack J. J., Ndombi D. (2015). *Réflexion sur les fondements de l'incivisme dans la société camerounaise : regard de la psychologie*. <https://www.issr-journals.Org/links/papers.php?journal=ijisr&application=pdf&article=IJISR-15>

Julien G. (2005). *Enfances blessées, sociétés appauvries. Drames d'enfants aux conséquences sérieuses*. Montréal, Québec. Editions de l'Hôpital Sainte Justine, Le Centre hospitalier mère-enfant. 240 p. <https://www.editions-chu-sainte-justine.org/livres/enfances-blessees-societes-appauvries-50.html>

Kologo P. (2015). *Les élèves comme acteurs principaux de la promotion du civisme : Comment y parvenir ?* <https://docplayer.fr/70501646-Les-élèves-comme-acteurs-principaux-de-la-promotion-du-civi...>

Lompo J. D. (2019). *Attitudes, violences scolaires & communication pour que le thermomètre baisse*, Abidjan, Editions Didiga.

Moffit T. E. (1993). Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior : A developmental taxonomy. *Psychological Review*, n.100 vol.4, p.674-701. <https://pubmed.nlm.nih.gov/8255953/>

Peeters J. (2005). *Les adolescents difficiles et leurs parents*, Collection comprendre, Bruxelles. Editions de Boeck.

Pierard A. (2013). *Processus d'individualisation de soi à l'adolescence*, Analyse UFAPEC n°05. [Consulté le 13/03/2013]. <https://www.ufapec.be>

Roché S. (1996). *La société incivile : qu'est-ce que l'insécurité ?* Paris: Seuil. 245 p. <https://www.persee.fr/doc/dreso>

Rubi S. (2003). Les comportements « déviants » des adolescents des quartiers populaires : être « crapuleuse », pourquoi et comment ? Les recherches sur les conduites violentes des filles. *Dans travail, genre et société* 2003/1, n.9 p.39-70 <https://www.cairn.info>

Rutter M., Hagel A. (1998). *Antisocial behavior in young people*. New York, NY : Cambridge, University Press.

COMPÉTENCES DOCIMOLOGIQUES ET MISE EN ŒUVRE DE L'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES DES APPRENANTS : LE CAS DES INSTITUTEURS DE L'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL DU PRIMAIRE (IEG)

ONANA ONGOLO Gaspard

Centre de Recherche et de Formation Doctorale en Sciences Humaines, Sociales, Éducatives, Matricule 15V3963, Université de Yaoundé 1.

onanaongolog@gmail.com

Résumé

L'éducation étant le levier le plus important du développement de toute société, le système éducatif camerounais a adopté l'approche par compétences (MINEDUC, 2003, p. 9). Des observations multiples, il ressort que les évaluations dont subissent les apprenants de la part des IEG restent approximatives au regard des standards de ladite approche, conduisant ainsi à l'échec scolaire. Partant du fait que toute réforme éducative concerne en amont le formateur (Roegiers, 2006, p. 30), aborder ce problème revient à nous interroger sur leurs compétences docimologiques entendues comme celles à pouvoir évaluer efficacement les compétences de leurs apprenants (Tany, 2016, pp. 225-226 ; Tambo, 2012, p. 17 : Roegiers, 2006, p. 27). Pour ce faire, nous nous appuyons sur les aspects techniques et de jugement critique dont parle Scallon (2005, p. 2) dans son plan de formation en évaluation des apprentissages. Plus particulièrement aux compétences techniques que Katz (1974) identifie dans la dimension stratégique de sa trilogie comme la maîtrise des méthodes, procédures et stratégies d'une spécialité. Pour Boterf (1997), il s'agit des savoir-faire cognitifs et procéduraux dans un domaine précis, la docimologie pour ce qui est de notre contexte.

Mots clés : *compétence, compétences docimologiques, évaluation des compétences.*

Abstract

Education being the main lever for any society development, Cameroon educational system have put in place a competence based

approach (MINEDUC, 2003, p. 9). Various observations show that pupils are victims of evaluation practices carried out by primary school teachers who face difficulties due to a huge number of pedagogic approaches, and this leads to academic failure. To carry this research, going from the fact that primary teachers in the first place are concerned with this reform, we mainly set a question on their docimological competences to efficiently evaluate pupils' competences (Tany, 2016, pp. 225-226; Tambo, 2012, p. 17; Roegiers, 2006, p. 27). Thus, we based our investigation on technical aspects and critical judgment spoken by Scallon (2005, p. 2) in his training plan of evaluation of learning. More specifically to the technical competences that Katz (1974) identifies in his trilogy as to the mastering of methods, strategies and procedures of a speciality. Boterf (1997) rather talks about procedural and cognitive know-how of a precise domain, docimology in our context.

Key words: *Competence, Docimological competences, Evaluation of Competences.*

Introduction

Nonobstant la reformulation des programmes officiels de l'enseignement primaire de 1999, 2000, 2001 en terme de compétences, l'élaboration du référentiel d'un dispositif de supervision pédagogique en août 2012, du socle national de compétences (SNC) couplé à celle de l'échelle de compétences par niveau pour les écoles primaire du Cameroun (MINEDUB, 2012a, 2012b), l'imprégnation des IEG aux techniques et procédés d'enseignement et d'évaluation selon les exigences de l'approche par compétences (APC) a véritablement pris corps avec la révision des curricula des écoles normales d'instituteurs de l'enseignement général (ENIEG) rendus public en février 2011, et de ceux du primaire (MINEDUB, 2018). Nous comprenons une approche complexe dont les pratiques évaluatives jusqu'ici, font à plusieurs vitesses. La conception et l'utilisation des instruments de mesure et de jugement des productions dites complexes selon les exigences de l'APC restent encore un cheval de bataille pour ces derniers. Hier, le rapport du PASEC (2016) révélait encore des abandons scolaires, une situation qui perdure neuf ans après. Cette

réflexion axée sur l'exploration de l'une des conditions essentielles à la mise en œuvre du SNC (MINEDUB, 2012b, p. 12), présente à notre avis, un intérêt particulier. Il s'agit de nous interroger davantage sur les pratiques docimologiques dans nos écoles primaires. Pour ce faire, nous nous interrogeons particulièrement sur les compétences docimologiques des IEG à pouvoir évaluer efficacement celles de leurs apprenants dans les standards de ladite approche. Une question principale dont l'objectif général est d'investiguer s'il existe un lien de dépendance ou non entre les compétences docimologiques dont les IEG disposent et l'évaluation des compétences des apprenants qu'ils mettent en œuvre, et dont l'affirmation constituera l'hypothèse générale. Pour mener à bien l'étude, trois hypothèses opérationnelles sont testées par le biais des informations issues des outils de collecte et d'analyse des données, soumis aux IEG des niveaux 2 et 3 des écoles publiques d'application (EPA) du département du Mfoundi. Cependant, bien qu'elle résulte d'une situation qui perdure jusqu'à date, la présente réflexion scientifique revisite et exploite davantage les données et résultats des travaux antérieurs (Onana, 2019), lesquels restent aujourd'hui valides du point de vue des observations continues de l'implémentation de la réforme.

1. Synthèse du cadre théorique et méthodologique

Constats saillants et problème de l'étude

- L'ambivalence des attitudes rend compte de la multiplicité des pratiques pas toujours cohérentes (MINEDUC, 2003) ;
- Seulement 11 % des élèves atteignent le niveau 4 de l'échelle de compétence en lecture (PASEC, 2016, p. 8) ;
- Les critères d'évaluation ne sont pas clairement définis dans les nouveaux curricula du primaire (MINEDUB, 2018) ;
- Les techniques de questionnement ne permettent pas à l'apprenant de répondre sans ambiguïté (Onana, 2019) ;
- La confusion dans les représentations sociales de l'APC chez les formateurs (Onana, 2022, 2023) ;
- Les IEG du primaire éprouvent encore beaucoup de difficultés à évaluer les compétences de leurs apprenants, d'où l'échec scolaire.

Objet d'étude : les compétences docimologiques des IEG du primaire

Questions de recherche

Question principale (QP) : de quelle manière les compétences docimologiques dont disposent les IEG influent sur l'évaluation des compétences des apprenants ?

Questions secondaires (QS)

QS1 : en quoi leur perception du concept de compétence influe sur la mise en œuvre de l'évaluation des compétences des apprenants ?

QS2 : comment leur procédure d'élaboration des épreuves écrites influe sur la mise en œuvre de l'évaluation des compétences des apprenants ?

QS3 : de quelle manière leur procédure de jugement des productions complexes influe sur la mise en œuvre de l'évaluation des compétences des apprenants ?

Éléments du cadre théorique

VI : Compétences docimologiques des IEG
VD : Évaluation des compétences des apprenants

Théories explicatives

- Théories behavioristes
- Théories cognitivistes
- Théories socioconstructivistes

Échantillon de la population d'étude

108 IEG des niveaux 2 et 3 des EPA du Mfoundi

Objectif principal (OP) : analyser comment les compétences docimologiques dont disposent les IEG influent sur la mise en œuvre de l'évaluation des compétences des apprenants

Objectifs secondaires (OS)	Collecte des données	Type d'analyse
OS1 : examiner en quoi la perception du concept de compétence par les IEG influe sur la mise en œuvre de l'évaluation des compétences des apprenants.	-Questionnaire -Guide d'entretien -Épreuves écrites	Quantitative Qualitative
OS2 : repérer comment la procédure entreprise par les IEG pour élaborer les épreuves écrites influe sur la mise en œuvre de l'évaluation des compétences des apprenants.	-Copies corrigées	Outils d'analyse -Test de khi-deux de Pearson (χ^2) -Coefficient de Contingence (CC)
OS3 : identifier la manière dont la procédure entreprise par les IEG pour juger les productions complexes influe sur la mise en œuvre de l'évaluation des compétences des apprenants.	Méthodes d'analyse -Statistique descriptive -Statistique inférentielle	

Hypothèse générale (HG) : les compétences docimologiques dont disposent les IEG influent sur la mise en œuvre de l'évaluation des compétences des apprenants.
Première hypothèse (HR1) : la perception du concept de compétence par les IEG influe sur la mise en œuvre l'évaluation des compétences des apprenants.
Deuxième hypothèse (HR2) : la procédure entreprise par les IEG pour élaborer les épreuves écrites influe sur la mise en œuvre l'évaluation des compétences des apprenants.
Troisième hypothèse (HR3) : la procédure entreprise par les IEG pour juger les productions complexes influe sur la mise en œuvre l'évaluation des compétences des apprenants.

Figure 1. Synthèse théorique et méthodologique de l'étude
2. Opérationnalisation des variables

Tableau 1

Opérationnalisation des variables indépendante (VI) et dépendante (VD)

Variables		modalités		Indicateurs	Indices
VI : compétences docimologiques des IEG	1	Perception du concept de compétence	1	Préjugés	-Définitions du concept de compétence et son évaluation -Caractéristiques du concept de compétence et son évaluation -Caractéristiques d'une situation de compétence
			2	Stéréotypes	
	2	Procédure d'élaboration des épreuves	1	Conception	-Contenu, objectifs et niveaux taxonomiques sollicités -Types de Support, tâches et consignes
			2	Rédaction	-Contextualisation des tâches -Formulation d'items -Définition des critères et indicateurs d'évaluation
			3	Validation	-Congruence objectifs pédagogiques/items d'évaluation -Nomenclature de l'épreuve et aspects superficiels
			4	Utilisation	-Consignes de passation, de réalisation et de collecte

	3	Procédure de jugement des productions complexes	1	Conception de la grille de correction	Rédaction des éléments de réponses possibles -Pondération des critères et indicateurs d'évaluation -Élaboration de l'échelle d'appréciation et de cotation -Énonciation de la règle de décision
			2	Correction des productions	-Méthode de correction -Notation et annotation des productions
			3	Interprétations des résultats	-Appréciation des performances obtenues -Prise de décision
VD : évaluation des compétences des apprenants	1	Évaluation des connaissances	1	Évaluation des savoirs et savoir-faire convergents	-Support simple décontextualisé et non significatif pour l'apprenant -Tâche simplifiée en items secondaires excluant une solide organisation cognitive -Items objectifs ou fermés, structurés et dépendants -Niveaux de complexité (Bloom & Gagne) : connaissance et application ; information verbale
	2	Évaluation des compétences	2	Évaluation des savoir-faire divergents	Supports variés (textes, figures, graphiques) -Tâche globale et complexe, Items ouverts -Niveaux taxonomiques (Bloom & Gagne): analyse, synthèse et évaluation ; habiletés intellectuelles et stratégies cognitives

Source : Onana (2019, p. 86)

2. Présentation des résultats

2.1. Résultats de l'analyse descriptive des données du questionnaire

2.1.1. Résultats de la première hypothèse

Dans tous les tableaux, la modalité en *italique* représente la réponse attendue.

Des résultats relatifs à la perception du concept de compétence :

Tableau 2

Distribution des répondants sur l'item 1

Une compétence évoque un potentiel de réflexion et d'actions à entretenir		Fréquence absolue	F (%)	% valide	% cumulé
Valide	<i>Tout à fait d'accord</i>	7	7,0	7,0	7,0
	d'accord	16	16,0	16,0	23,0
	Désaccord	25	25,0	25,0	48,0
	Tout à fait en désaccord	52	52,0	52,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Onana (2019, p. 104)

Tableau 3

Distribution des répondants sur l'item 2

L'une des caractéristiques de la compétence est son évolution		Fréquence absolue	F (%)	% valide	% cumulé
Valide	<i>Tout à fait d'accord</i>	8	8,0	8,0	8,0
	d'accord	24	24,0	24,0	32,0
	Désaccord	17	17,0	17,0	49,0
	Tout à fait en désaccord	51	51,0	51,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Onana (2019, p. 104)

Tableau 4*Distribution des répondants sur l'item 3*

La compétence est un ensemble d'objectifs d'apprentissage à atteindre	Fréquence absolue	F (%)	% valide	% cumulé
Valide Tout à fait d'accord	46	46,0	46,0	46,0
d'accord	37	37,0	37,0	83,0
Désaccord	12	12,0	12,0	95,0
<i>Tout à fait en désaccord</i>	5	5,0	5,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Source : Onana (2019, p. 105)

Tableau 5*Distribution des répondants sur l'item 4*

Connaitre le plus long fleuve du Cameroun est une compétence	Fréquence absolue	F (%)	% valide	% cumulé
Valide Tout à fait d'accord	27	27,0	27,0	27,0
d'accord	35	35,0	35,0	62,0
Désaccord	31	31,0	31,0	93,0
<i>Tout à fait en désaccord</i>	7	7,0	7,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Source : Onana (2019, p. 106)

Tableau 6*Distribution des répondants sur l'item 5*

Le vivre ensemble est une compétence	Fréquence absolue	F (%)	% valide	% cumulé
Valide Tout à fait d'accord	36	36,0	36,0	36,0
d'accord	32	32,0	32,0	68,0
Désaccord	8	8,0	8,0	76,0
<i>Tout à fait en désaccord</i>	24	24,0	24,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Source : Onana (2019, p. 107)

Tableau 7*Distribution des répondants sur l'item 6*

Savoir-parler français et anglais est une compétence		Fréquence absolue	F (%)	% valide	% cumulé
Valide	Tout à fait d'accord	65	65,0	65,0	65,0
	d'accord	18	18,0	18,0	83,0
	Désaccord	2	2,0	2,0	85,0
	<i>Tout à fait en désaccord</i>	<i>15</i>	<i>15,0</i>	<i>15,0</i>	<i>100,0</i>
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Onana (2019, p. 108)

Tableau 8*Distribution des répondants sur l'item 7*

La compétence et l'objectif d'enseignement / apprentissage sont axés sur l'enseignant		Fréquence absolue	F (%)	% valide	% cumulé
Valide	Tout à fait d'accord	17	17,0	17,0	17,0
	d'accord	38	38,0	38,0	55,0
	Désaccord	34	34,0	34,0	89,0
	<i>Tout à fait en désaccord</i>	<i>11</i>	<i>11,0</i>	<i>11,0</i>	<i>100,0</i>
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Onana (2019, p. 109)

Des résultats relatifs à l'évaluation des compétences des apprenants :

Tableau 9

Distribution des répondants sur l'item 8

L'évaluation des compétences est une évaluation du processus et des résultats	Fréquence absolue	F (%)	% valide	% cumulé
Valide <i>Tout à fait d'accord</i>	16	16,0	16,0	16,0
d'accord	21	21,0	21,0	37,0
Désaccord	38	38,0	38,0	75,0
Tout à fait en désaccord	25	25,0	25,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Source : Onana (2019, p. 109)

Tableau 10

Distribution des répondants sur l'item 9

L'évaluation des compétences repose sur la définition de seuils de réussite ou de standards	Fréquence absolue	F (%)	% valide	% cumulé
Valide <i>Tout à fait d'accord</i>	9	9,0	9,0	9,0
d'accord	17	17,0	17,0	26,0
Désaccord	51	51,0	51,0	77,0
Tout à fait en désaccord	23	23,0	23,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Source : Onana (2019, p. 110)

Tableau 11*Distribution des répondants sur l'item 10*

L'évaluation des compétences est une nouvelle compétence à acquérir	Fréquence absolue	F (%)	% valide	% cumulé
Valide <i>Tout à fait d'accord</i>	4	4,0	4,0	4,0
<i>d'accord</i>	11	11,0	11,0	15,0
<i>Désaccord</i>	23	23,0	23,0	38,0
<i>Tout à fait en désaccord</i>	62	62,0	62,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Source : Onana (2019, p. 111)

Tableau 12*Distribution des répondants sur l'item 11*

Catégories d'éléments	<i>Selon vous, qu'est-ce qu'une compétence ?</i> Éléments de réponses fournies	%	Cumul
Les éléments de définition attendus sont ceux des documents officiels du MINEDUB : ensemble des savoirs (connaissances), des savoir-faire (aptitudes) et des savoir-être (attitudes).			
Connaissances ou savoirs	-C'est un ensemble de savoirs/connaissances acquis (es) chez l'élève ; -L'ensemble des connaissances qui permettent à un (e) élève de bien répondre aux questions.	9 %	9%
Capacité	-Capacité que possède un élève à répondre à une évaluation après un enseignement donné ; -Capacité reconnue en telle discipline ; Une chose qu'un (e) élève est capable de faire ; -C'est la capacité qu'a un (e) élève à pouvoir résoudre des problèmes ; -C'est une capacité à résoudre efficacement un problème.	41%	50%
Connaissances et performance	-Ensemble de connaissances en termes de performance simple et complexe.	2 %	52 %

Aptitude	-Une aptitude qu'a une personne à juger, à parler de quelque chose.	5 %	57 %
Habiletés	-Habiletés qui permettent à une personne d'accomplir une tâche/travail.	4 %	61 %
Objectifs et performance	-Atteindre tous les objectifs d'apprentissage avec une bonne performance à l'évaluation séquentielle.	3 %	64 %
Savoir-faire	-C'est bien accomplir une tâche ou un travail avec assurance ; -Ce que l'élève sait faire efficacement.	11%	75 %
Connaissances, Capacité, attitudes, et savoir agir	- <i>L'ensemble des capacités, des connaissances et des attitudes qui permettent à une personne d'agir efficacement à une situation réelle ;</i> - <i>Ensemble de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être nécessaires pour résoudre un problème complexe de la vie ;</i> - <i>Ensemble des connaissances, des savoir-faire et des savoir-être.</i>	3%	78 %
Autres	-Expérience acquise et accumulée en classe ; -Une qualité chez un (e) élève à accomplir une tâche ; -Qualité chez un (e) élève à comprendre les consignes ; -Maîtrise d'un sujet ou d'une activité par une tierce personne, etc.	22 %	100%
Total		100%	

Source : Onana (2019, p. 112)

2.1.2. Résultats de la deuxième hypothèse
Des résultats relatifs à la procédure d'élaboration des épreuves :

Tableau 13

Distribution des répondants sur l'item 12

J'utilise l'échelle de compétences pour identifier exactement les connaissances, les aptitudes et les attitudes attendues pour chaque compétence de la séquence		Fréquence absolue	F (%)	% valide	% cumulé
Valide	<i>Toujours</i>	3	3,0	3,0	3,0
	<i>Parfois</i>	12	12,0	12,0	15,0
	<i>Rarement</i>	35	35,0	35,0	50,0
	<i>Jamais</i>	50	50,0	50,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Onana (2019, p. 114)

Tableau 14

Distribution des répondants sur l'item 13

Je me réfère au degré d'habileté que vise chaque objectif opérationnel sélectionné pour développer mon épreuve de la séquence		Fréquence absolue	F (%)	% valide	% cumulé
Valide	<i>Toujours</i>	19	19,0	19,0	19,0
	<i>Parfois</i>	27	27,0	27,0	46,0
	<i>Rarement</i>	39	39,0	39,0	85,0
	<i>Jamais</i>	15	15,0	15,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Onana (2019, p. 115)

Tableau 15*Distribution des répondants sur l'item 14*

Je fais recours au tableau de spécification pour élaborer une épreuve		Fréquence absolue	F (%)	% Valide	% cumulé
Valide	<i>Toujours</i>	3	3,0	3,0	3,0
	Parfois	6	6,0	6,0	9,0
	Rarement	11	11,0	11,0	20,0
	Jamais	80	80,0	80,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Onana (2019, p. 116)

Tableau 16*Distribution des répondants sur l'item 15*

J'identifie les critères et les indicateurs de la compétence à évaluer, à partir des difficultés rencontrées par mes élèves		Fréquence absolue	F (%)	% valide	% cumulé
Valide	<i>Toujours</i>	54	54,0	54,0	54,0
	Parfois	19	19,0	19,0	73,0
	Rarement	20	20,0	20,0	93,0
	<i>Jamais</i>	7	7,0	7,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Onana (2019, p. 117)

Tableau 17*Distribution des répondants sur l'item 16*

Au cours des évaluations séquentielles, je propose des tâches qui exigent la mobilisation de plusieurs ressources		Fréquence absolue	F (%)	% valide	% cumulé
Valide	<i>Toujours</i>	38	38,0	38,0	38,0
	Parfois	27	27,0	27,0	65,0
	Rarement	17	17,0	17,0	82,0
	Jamais	18	18,0	18,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Onana (2019, p. 118)

Tableau 18*Distribution des répondants sur l'item 17*

Pendant les évaluations séquentielles, je propose des tâches qui exigent une démarche de résolution unique		Fréquence absolue	F (%)	% valide	% cumulé
Valide	<i>Toujours</i>	29	29,0	29,0	29,0
	<i>Parfois</i>	31	31,0	31,0	60,0
	<i>Rarement</i>	26	26,0	26,0	86,0
	<i>Jamais</i>	14	14,0	14,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Onana (2019, p. 119)

Tableau 19*Distribution des répondants sur l'item 18*

Lors des dites évaluations, je sou mets mes élèves aux tâches complexes		Fréquence absolue	F (%)	% valide	% cumulé
Valide	<i>Toujours</i>	18	18,0	18,0	18,0
	<i>Parfois</i>	12	12,0	12,0	30,0
	<i>Rarement</i>	20	20,0	20,0	50,0
	<i>Jamais</i>	50	50,0	50,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Onana (2019, p. 120)

Tableau 20*Distribution des répondants sur l'item 19*

Je propose des tâches qui reflètent les réalités locales		Fréquence absolue	F (%)	% valide	% cumulé
Valide	<i>Toujours</i>	86	86,0	86,0	86,0
	<i>Parfois</i>	14	14,0	14,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Onana (2019, p. 121)

Tableau 21*Distribution des répondants sur l'item 20*

Je propose des situations nouvelles, jamais rencontrées en classe	Fréquence absolue	F (%)	% valide	% cumulé
Valide				
<i>Toujours</i>	11	11,0	11,0	11,0
Parfois	16	16,0	16,0	27,0
Rarement	14	14,0	14,0	41,0
Jamais	59	59,0	59,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Source : Onana (2019, p. 122)

Tableau 22*Distribution des répondants sur l'item 21*

Je trouve que les tâches complexes sont des tâches compliquées pour mes élèves	Fréquence absolue	F (%)	% valide	% cumulé
Valide				
<i>Toujours</i>	42	42,0	42,0	42,0
Parfois	27	27,0	27,0	69,0
Rarement	23	23,0	23,0	92,0
<i>Jamais</i>	8	8,0	8,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Source : Onana (2019, p. 123)

Tableau 23*Distribution des répondants sur l'item 22*

Je prépare mes épreuves séquentielles à la cinquième semaine	Fréquence absolue	F (%)	% valide	% cumulé
Valide				
<i>Toujours</i>	61	61,0	61,0	61,0
Parfois	13	13,0	13,0	74,0
Rarement	15	15,0	15,0	89,0
<i>Jamais</i>	11	11,0	11,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Source : Onana (2019, p. 124)

2.1.3. Résultats d'analyse de la troisième hypothèse
Des résultats relatifs à la procédure de jugement des productions complexes :

Tableau 24

Distribution des répondants sur l'item 23

Je teste mes tâches d'évaluation séquentielle lors des évaluations formatives	Fréquence absolue	F (%)	% valide	% cumulé
Valide <i>Toujours</i>	13	13,0	13,0	13,0
<i>Parfois</i>	17	17,0	17,0	30,0
<i>Rarement</i>	60	60,0	60,0	90,0
<i>Jamais</i>	10	10,0	10,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Source : Onana (2019, p. 125)

Tableau 25

Distribution des répondants sur l'item 24

Pendant ces tests, j'évalue le temps moyen de réalisation de chacune de ces tâches	Fréquence absolue	F (%)	% valide	% cumulé
Valide <i>Toujours</i>	4	4,0	4,0	4,0
<i>Parfois</i>	13	13,0	13,0	17,0
<i>Rarement</i>	72	72,0	72,0	89,0
<i>Jamais</i>	11	11,0	11,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Source : Onana (2019, p. 126)

Tableau 26*Distribution des répondants sur l'item 25*

Je rédige moi-même les éléments de réponses possibles avant d'arrêter la forme finale de l'épreuve	Fréquence absolue	F (%)	% valide	% cumulé
Valide <i>Toujours</i>	9	9,0	9,0	9,0
<i>Parfois</i>	27	27,0	27,0	36,0
<i>Rarement</i>	25	25,0	25,0	61,0
<i>Jamais</i>	39	39,0	39,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Source : Onana (2019, p. 127)

Tableau 27*Distribution des répondants sur l'item 26*

Pour juger les productions, j'utilise une grille de correction spécifiant : les critères et les indicateurs de réussite, la pondération et l'échelle d'appréciation	Fréquence absolue	F (%)	% valide	% cumulé
Valide <i>Toujours</i>	4	4,0	4,0	4,0
<i>Parfois</i>	11	11,0	11,0	15,0
<i>Rarement</i>	18	18,0	18,0	33,0
<i>Jamais</i>	67	67,0	67,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Source : Onana (2019, p. 127)

Tableau 28*Distribution des répondants sur l'item 27*

Dans ma grille de correction, je mets seulement l'accent sur les critères minimaux de réussite	Fréquence absolue	F (%)	% valide	% cumulé
Valide <i>Toujours</i>	64	64,0	64,0	64,0
<i>Parfois</i>	16	16,0	16,0	80,0
<i>Rarement</i>	9	9,0	9,0	89,0
<i>Jamais</i>	11	11,0	11,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Source : Onana (2019, p. 128)

Tableau 29*Distribution des répondants sur l'item 28*

Je choisis 5 à 10 copies suivant un intervalle défini d'avance, afin de comparer les réponses produites par les élèves à celles préalablement attendues		Fréquence absolue	F (%)	% valide	% cumulé
Valide	<i>Toujours</i>	13	13,0	13,0	13,0
	Parfois	17	17,0	17,0	30,0
	Rarement	16	16,0	16,0	46,0
	Jamais	54	54,0	54,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Onana (2019, p. 129)

Tableau 30*Distribution des répondants sur l'item 29*

La propreté de la copie et la main d'écriture influencent mon attitude pendant la correction		Fréquence absolue	F (%)	% valide	% cumulé
Valide	<i>Toujours</i>	50	50,0	50,0	50,0
	Parfois	23	23,0	23,0	73,0
	Rarement	19	19,0	19,0	92,0
	<i>Jamais</i>	8	8,0	8,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Onana (2019, p. 130)

Tableau 31*Distribution des répondants sur l'item 30*

Je porte des remarques essentiellement positives sur les copies pouvant orienter l'élève à s'autocorriger sur ses propres erreurs		Fréquence absolue	F (%)	% valide	% cumulé
Valide	<i>Toujours</i>	17	17,0	17,0	17,0
	<i>Parfois</i>	11	11,0	11,0	28,0
	<i>Rarement</i>	43	43,0	43,0	71,0
	<i>Jamais</i>	29	29,0	29,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Onana (2019, p. 131)

2.2. Résultats de l'analyse descriptive des données issues des entretiens :

Tableau 32*Récapitulatif des résultats des entretiens*

Regroupement en fonction des éléments fournis	Eléments de réponses fournies :	F (%)	% Cumulé
	<p>✓ 19 répondants (01 par école enquêtée)</p> <p>Question unique : qu'est-ce qui vous permet de valider les épreuves séquentielles proposées par les enseignants ?</p>		
GROUPE I (Ceux qui s'engagent directement aux étapes suivantes = 15)	<p>-Le respect de la nomenclature exigée de l'épreuve ;</p> <p>-L'enseignement effectif des leçons évaluées (en classe ou dans toutes les classes du même palier) ;</p> <p>-Le taux de couverture du contenu évalué ;</p> <p>-Le niveau du langage, la formulation des items et les erreurs de surface, le barème, etc.</p>	79 %	79 %

<p>GROUPE II (ceux qui se rassurent des éléments suivants avant de vérifier les éléments précédents = 04)</p>	<p>Avant de passer aux éléments précédents :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Les éléments de réponses et la grille de correction exigibles lors du dépôt des propositions d'épreuves. -Présence de la durée, des consignes, et du libellé de la compétence sur l'entête de l'épreuve ; -L'évaluation à la fois des ressources et des compétences. 	<p>21 %</p>	<p>100 %</p>
<p>Total (=19)</p>		<p>100 %</p>	

Source : Onana (2019, p. 132)

À la lumière de ce récapitulatif, 15 sur 19 IEG font partie du groupe I et seulement 4 sur 19 font partie du groupe II. Nous observons que la majorité des répondants ne mentionnent pas les éléments essentiels à la validation d'une épreuve d'évaluation des compétences. En plus des réponses du groupe I, nous attendions particulièrement les éléments en *italique*. L'élaboration de la clé de correction permet au concepteur de l'épreuve de déceler lui-même les données manquantes et les erreurs de surface, de bien évaluer sa complexité, d'estimer la durée de réalisation des tâches et bien d'autres encore. La grille de correction quant-à elle lui permet de certifier objectivement la maîtrise ou non de la compétence évaluée car reposant sur l'analyse des critères et des indicateurs bien définis d'avance, sinon c'est la performance (note) qui reste ciblée et non la compétence.

2.3. Résultats de l'analyse des données de la grille de scrutation

19 épreuves écrites (01 épreuve par école) incluant toutes les disciplines ont été scrutées.

Tableau 33

Présentation des données issues de la grille de scrutation

Éléments présents sur l'épreuve	Nombre d'épreuves (ni)	F (%) (ni/N) x 100
1. Présence de la durée sur l'entête de l'épreuve.	3	15 %
2. Présence du libellé de la compétence attendue.	5	26 %
3. Présence des directives adressées aux élèves.	2	11 %
4. Présence des questions de connaissance (H1).	19	100 %
5. Présence des questions de compréhension (H2).	19	100 %
6. Présence des questions d'application (H3).	19	100 %
7. Présence des questions d'analyse (H4).	3	16 %
8. Présence des questions de synthèse (H5).	4	21 %
9. Présence des questions d'évaluation (H6).	0	0 %
10. Barème de correction détaillé sur l'épreuve.	6	31 %
11. Présence des données manquantes et erreurs de surface	12	63 %
12. Questions structurées, ordonnées et dépendantes.	17	89 %

Source : Onana (2019, p. 133)

À la lumière de cette grille de vérification, nous notons que l'évaluation des ressources (H1, H2 et H3) est privilégiée (à hauteur de 90 % en moyenne) au détriment des compétences (H4, H5 et H6, à hauteur de 10 %). Autrement dit, la plupart des épreuves mesurent beaucoup plus les connaissances et les savoir-faire au détriment des savoir-agir et des attitudes ; ce qui est contraire au deuxième principe de Tardif (2006, p. 106). De plus, environ 2/3 de ces épreuves ne respectent pas la nomenclature qu'exige l'APC. Nous y décelons des erreurs de surface sur plus de la moitié desdites épreuves. Par ailleurs la majorité, soit 17 épreuves sont constituées essentiellement des questions dépendantes et ordonnées, ce qui reste contradictoire aux caractéristiques d'une tâche complexe.

2.4. Résultats de l'analyse inférentielle au test du Khi-deux

Il s'agit dans cette rubrique de vérifier dans quelle mesure les hypothèses de recherche formulées au départ peuvent être confirmées ou non par le biais du test du Khi-deux de Pearson à partir des données recueillies sur le terrain.

2.4.1. Protocole de décision

-Le test de signification statistique des données : le khi-deux (χ^2)
Le test d'hypothèse sera développé suivant le protocole ci-dessous.

$$\chi^2 = \sum \frac{(f_o - f_{ei})^2}{f_{ei}} \quad \text{avec } f_{ei} = \sum \frac{T_c + T_l}{n}$$

Avec : f_o = fréquence observée ; f_{ei} = fréquence théorique ; \sum = somme ; T_c = total colonne ; T_l = total ligne ; n = effectif de l'échantillon.

Si l'un des effectifs théoriques est inférieur à 5, et le nombre du degré de liberté ($n_{ddl} = 1$), on effectue la correction des Yates (Murray, p.1979, 203) : $\chi^2 = \sum \frac{(|f_o - f_{ei}| - 0,5)^2}{f_{ei}}$

Cette méthode nous permettra de mieux présenter et d'analyser les données recueillies avec brève description de l'ensemble des mesures faites. À l'aide du SPSS, ces données seront présentées sous forme de tableaux de distribution des fréquences.

- La règle de prise de décision avec le test du khi- deux

La règle de prise de décision avec le test du khi- deux est la suivante :

- formulation de l'hypothèse alternative (H_a) et l'hypothèse nulle (H_o) ;
- choix d'un seuil de signification ;
- calcul du nombre de degré de liberté ($n.d.l$) = $(n_l - 1)(n_c - 1)$, avec n_l = nombre de lignes et n_c = nombre de colonnes ;
- calcul du khi- deux ;

- lecture de la valeur critique du khi- deux sur une table (annexe 5) ;
- prise de décision :
 - ✓ si le khi-deux calculé est plus grand que le khi-deux critique alors l'hypothèse alternative (Ha) est confirmée.
 - ✓ si le khi-deux calculé est plus petit que le khi-deux critique alors l'hypothèse alternative est rejetée et l'hypothèse nulle confirmée.
- *Mesure de degré de liaison*

Le degré de liaison de la relation entre deux variables différentes est évalué par le coefficient de contingence (CC) donc la formule est la suivante :

$$C = \sqrt{\frac{X^2_{\text{calculé}}}{X^2_{\text{calculé}} + N}} \text{ avec } N = \text{effectif total}$$

- *Règle de convention*

Par convention, on dira que la relation entre les 2 variables est :

- parfaite si $CC = 1$;
- très forte si $CC > 0,8$;
- forte si CC se situe entre 0,5 et 0,8 ;
- d'intensité moyenne si CC se situe entre 0,2 et 0,5 ;
- faible si CC se situe entre 0 et 0,2 ;
- nul si $CC = 0$.

Pour identifier le degré de liaison entre les variables de la recherche, c'est ce coefficient de contingence que nous allons utiliser.

2.4.2. Vérification de la première hypothèse de recherche (HR1)

Tableau 34

Récapitulatif du traitement des observations de la première hypothèse

Récapitulatif du traitement des observations	Observations					
	Valide		Manquante		Total	
	N	Pourcent	N	Pourcent	N	Pourcent
Perception du concept de compétence * évaluation des compétences	100	100,0%	0	,0%	100	100,0%

Source : Onana (2019, p. 134)

1^{ière} étape : formulation des hypothèses statistiques

La première hypothèse (HR1) de recherche stipule qu'il existe un lien d'influence entre la perception du concept de compétence des IEG et l'évaluation des compétences des apprenants qu'ils mettent en œuvre.

Ha : il existe une relation significative d'influence entre la perception du concept de compétence des IEG et l'évaluation des compétences des apprenants qu'ils mettent en œuvre.

Ho : il n'existe pas une relation significative d'influence entre la perception du concept de compétence des IEG et l'évaluation des compétences des apprenants qu'ils mettent en œuvre.

2^{ème} étape : choix du seuil de signification

Étant en sciences sociales, le seuil de signification est de 0,05, signifiant que nous avons 5 % de chance de nous tromper lors de la prise de décision et 95 % de ne pas le faire.

3^{ème} étape : calcul du nombre de degré de liberté et de la valeur de la statistique.

Tableau 35

*Perception du concept de compétence * évaluation des compétences des apprenants*

Tableau croisé perception du concept de compétence * évaluation des compétences	Evaluation des compétences											Total
	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00		
Perception du concept de compétence. 10,00	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
11,00	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
12,00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
13,00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
14,00	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6	
15,00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
16,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
17,00	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	
18,00	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	
19,00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
20,00	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	
21,00	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	
22,00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
23,00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
24,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8	
25,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	
26,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
27,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6	
28,00	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	7	
29,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	
30,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	
31,00	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	7	
32,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
33,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	

34,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
36,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
37,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
38,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
39,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Total	4	5	6	1	10	11	1	37	2	23	100

Source : Onana (2019, p. 135)

$n_{ddl} = (L - 1) (C - 1)$ avec L = nombre de lignes et C = nombre de colonnes

$\underline{A.N}$: $n_{ddl} = (30 - 1) (10 - 1) = 29 \times 9 = 261$

Tableau 36

Présentation des résultats du test du Khi-deux (HR1)

Tests du Khi-deux	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)
Khi-deux de Pearson	900,000(a)	261	,000
Rapport de vraisemblance	359,330	261	,000
Association linéaire par linéaire	90,267	1	,000
Nombre d'observations valides	100		

Source : Onana (2019, p. 136)

- a) 300 cellules (100,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5.
- b) L'effectif théorique minimum est de ,01.
 - Il ressort de ce tableau que la valeur du χ^2 calculé est de 900,00.

Tableau 37*Présentation des résultats des mesures symétriques (HRI)*

Mesures symétriques		Valeur	Signification approximée
Nominal par Nominal	Coefficient de contingence	,949	,000
Nombre d'observations valides		100	

Source : Onana (2019, p. 136)

- a) L'hypothèse nulle n'est pas considérée.
 - b) Utilisation de l'erreur standard asymptotique dans l'hypothèse nulle.
- Il ressort de ce tableau que la valeur du coefficient de contingence est de 0,949.

4^e étape : lecture de la valeur critique du Khi-deux sur une table et prise de décision.

- D'après la table de distribution du Khi carré, pour $n_{ddl} = 261$ et $\alpha = 0,05$, le χ^2_{lu} est de 287,88.
- **Décision** : étant donné que $\chi^2_{cal} (900,00) > \chi^2_{lu} (287,88)$, H_0 est rejetée et H_a est acceptée : il existe un lien significatif entre la perception du concept de compétence des IEG et l'évaluation des compétences qu'ils mettent en œuvre.

5^e étape : conclusion.

L'acceptation de l'hypothèse alternative nous permet de confirmer **HR1**. Le coefficient de contingence (CC) permettant de mesurer la force de liaison entre ces deux variables est de 0,949. De ce fait, il existe un lien significatif de très forte liaison entre la perception du concept de compétence des IEG et l'évaluation des compétences des apprenants qu'ils mettent en œuvre.

2.4.3. Vérification de la deuxième hypothèse de recherche (HR2)

Tableau 38

Récapitulatif du traitement des observations de la deuxième hypothèse

Récapitulatif du traitement des observations	Observations					
	Valide		Manquante		Total	
	N	Pourcent	N	Pourcent	N	Pourcent
Procédure d'élaboration des épreuves * évaluation des compétences	100	100,0%	0	,0%	100	100,0%

Source : Onana (2019, p. 137)

1^{ère} étape : formulation des hypothèses statistiques

La deuxième hypothèse de recherche (HR2) stipule qu'il existe un lien d'influence entre la procédure d'élaboration des épreuves des IEG et l'évaluation des compétences des apprenants qu'ils mettent en œuvre.

Ha : il existe une relation significative d'influence entre la procédure d'élaboration des épreuves des IEG et l'évaluation des compétences des apprenants qu'ils mettent en œuvre.

Ho : il n'existe pas une relation significative d'influence entre la procédure d'élaboration des épreuves des IEG et l'évaluation des compétences des apprenants qu'ils mettent en œuvre.

2^{ème} étape : choix du seuil de signification

Pour les mêmes raisons et interprétations sus-évoquées, il reste identique à celui de la première hypothèse (0,5).

3^{ème} étape : calcul du nombre de degré de liberté et de la valeur de la statistique

Tableau 39*Procédure d'élaboration des épreuves * évaluation des compétences des apprenants*

Effectif

Tableau croisé : procédure d'élaboration des épreuves * évaluation des compétences des apprenants	Évaluation des compétences des apprenants											Total
	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00		
Procédure d'élaboration des épreuves.	11,00	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	12,00	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	6
	13,00	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	14,00	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	15,00	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	5
	16,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	17,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	18,00	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	7
	19,00	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	20,00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	22,00	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0	8
	23,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	24,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	25,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4
	26,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4
	27,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4
	28,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6
	29,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	30,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4
	31,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4
	32,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4
	33,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	34,00	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	8
	35,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3

36,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
38,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
39,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
41,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
Total	4	5	6	1	10	11	1	37	2	23	100

Source : Onana (2019, p. 138)

$nddl = (L - 1) (C - 1)$ avec L = nombre de lignes et C = nombre de colonnes

$\underline{A.N}$: $nddl = (30 - 1) (10 - 1) = 29 \times 9 = 261$

Tableau 40

Présentation des résultats du test du Khi-deux (HR2)

Tests du Khi-deux	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)
Khi-deux de Pearson	553,165(a)	261	,000
Rapport de vraisemblance	317,200	261	,010
Association linéaire par linéaire	86,628	1	,000
Nombre d'observations valides	100		

Source : Onana (2019, p. 139)

- a) 300 cellules (100,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5.
 - b) L'effectif théorique minimum est de ,01.
- Il ressort de ce tableau que la valeur du χ^2 calculé est de 553,195.

Tableau 41*Présentation des résultats des mesures symétriques (HR2)*

Mesures symétriques	Valeur	Signification approximée
Nominal par Coefficient de contingence	,920	,000
Nominal Nombre d'observations valides	100	

Source : Onana (2019, p. 139)

- a) L'hypothèse nulle n'est pas considérée.
- b) Utilisation de l'erreur standard asymptotique dans l'hypothèse nulle.
 - Il ressort de ce tableau que la valeur du coefficient de contingence est de 0,920.

4^e étape : lecture de la valeur critique du Khi-deux sur une table et prise de décision.

- D'après la table de distribution du χ^2 , pour $n_{ddl} = 261$ et $\alpha = 0,05$, $\chi^2_{lu} = 287,88$.
- **Décision :** Etant donné que $\chi^2_{cal} (553,195) > \chi^2_{lu} (287,88)$, H_0 est rejetée et H_a est acceptée : il existe un lien significatif entre la procédure d'élaboration des épreuves et l'évaluation des compétences des apprenants.

5^e étape : conclusion.

L'acceptation de l'hypothèse alternative permet de confirmer **HR₂**. Le coefficient de contingence (CC) permettant de mesurer la force de liaison entre ces deux variables est de 0,920. De ce fait, il existe un lien significatif de très forte liaison entre la procédure d'élaboration des épreuves des IEG et l'évaluation des compétences qu'ils mettent en œuvre.

2.4.4. Vérification de la troisième hypothèse de recherche (HR3)

Tableau 42

Récapitulatif du traitement des observations de la troisième hypothèse

Récapitulatif du traitement des observations	Observations					
	Valide		Manquante		Total	
	N	Pourcent	N	Pourcent	N	Pourcent
Procédure de jugement des productions complexes * évaluation des compétences	100	100,0%	0	,0%	100	100,0%

Source : Onana (2019, p. 140)

1^{ière} étape : formulation des hypothèses statistiques.

Notre hypothèse de recherche stipule qu'il existe un lien d'influence entre la procédure de jugement des productions complexes des IEG et l'évaluation de compétences des apprenants qu'ils mettent en œuvre.

Ha : il existe une relation significative d'influence entre la procédure de jugement des productions complexes des IEG et l'évaluation des compétences qu'ils mettent en œuvre.

Ho : il n'existe pas une relation significative d'influence entre la procédure de jugement des productions complexes des IEG et l'évaluation des compétences qu'ils mettent en œuvre.

2^{ème} étape : choix du seuil de signification.

Toujours pour les mêmes raisons et interprétations sus-évoquées, il reste identique à celui des première et deuxième hypothèses (0,5).

3^{ème} étape : calcul du nombre de degré de liberté et de la valeur de la statistique

Tableau 43

*Procédure de jugement des productions complexes **
évaluation des compétences des apprenants

Effectif

Tableau croisé : procédure de jugement des productions complexes* évaluation des compétences	Evaluation des compétences										Total	
	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00		
Procédure de jugement des productions complexes	8,00	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	10,00	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	11,00	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
	12,00	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	13,00	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
	15,00	0	0	0	0	9	2	0	0	0	0	11
	16,00	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	17,00	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
	18,00	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
	19,00	0	0	0	0	0	1	1	8	0	0	10
	20,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4
	22,00	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	11
	23,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	24,00	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	7
	25,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	27,00	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	7
	28,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	32,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
Total		4	5	6	1	10	11	1	37	2	23	100

Source : Onana (2019, p. 141)

nddl = (L – 1) (C – 1) avec L = nombre de lignes et C = nombre de colonnes

A.N : **nddl = (19 – 1) (10 – 1) = 18 x 9= 162**

Tableau 44*Présentation des résultats du test du Khi-deux (HR3)*

Tests du Khi-deux	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)
Khi-deux de Pearson	628,511(a)	162	,000
Rapport de vraisemblance	318,239	162	,000
Association linéaire par linéaire	89,001	1	,000
Nombre d'observations valides	100		

Source : Onana (2019, p. 142)

- a) 190 cellules (100,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5.
- b) L'effectif théorique minimum est de ,02.
- Il ressort de ce tableau que la valeur du χ^2 calculé est de 628,511.

Tableau 45*Présentation des résultats des mesures symétriques (HR3)*

Mesures symétriques	Valeur	Signification approximée
Nominal par Coefficient de contingence	,929	,000
Nombre d'observations valides	100	

Source : Onana (2019, p. 142)

- a) L'hypothèse nulle n'est pas considérée.
- b) Utilisation de l'erreur standard asymptotique dans l'hypothèse nulle.
- Il ressort de ce tableau que la valeur du coefficient de contingence est de 0,929.

4^e étape : Lecture de la valeur critique du Khi-deux sur une table et prise de décision

- D'après la table de distribution du Khi carré, pour $n_{ddl} = 162$ et $\alpha = 0,05$, le χ^2_{lu} est de 190,516 (cf. annexe 5).
- **Décision :** étant donné que $\chi^2_{cal} (628,511) > \chi^2_{lu} (190,516)$, H_0 est rejetée et H_a est acceptée : il existe un lien significatif entre la procédure de jugement des productions complexes et l'évaluation des compétences.

5^e étape : conclusion.

L'acceptation de l'hypothèse alternative permet de confirmer **HR3**. Le coefficient de contingence (CC) permettant de mesurer la force de liaison entre ces deux variables est de 0,929. De ce fait, il existe un lien significatif de très forte liaison entre la perception du concept de compétence des IEG et l'évaluation des compétences des apprenants qu'ils mettent en œuvre.

3. Discussion des résultats

La vérification des trois hypothèses de recherche permet d'élaborer le tableau 46 récapitulant les résultats des différents tests de Khi-deux de Pearson et des décisions subséquentes.

Tableau 46

Récapitulatif des résultats et décisions prises à l'issu des tests d'hypothèse au χ^2

Test. χ^2	HRi	χ^2_{cal}	Ddl	χ^2_{lu}	C.	Observation	Décision prise
HG	HR 1	900,00	261	287,88	0,949	$\chi^2_{cal} > \chi^2_{lu}$ C.>0,8 implique une très forte liaison.	H_0 est rejetée et H_a est acceptée : il existe un lien significatif entre la perception du concept de compétence et

							l'évaluation des compétences → HR1 confirmée.
	HR2	553,195	261	287,88	0,920	$\chi^2_{cal} > \chi^2_{lu}$ C.>0,8 implique une très forte liaison.	Ho est rejetée et H_a est acceptée : il existe un lien significatif entre la procédure d'élaboration des épreuves et l'évaluation des compétences → HR2 confirmée.
	HR3	628,511	162	190,516	0,929	$\chi^2_{cal} > \chi^2_{lu}$ C.>0,8 implique une très forte liaison.	Ho est rejetée et H_a est acceptée : il existe un lien significatif entre la procédure de jugement des productions complexes et l'évaluation des compétences. → HR3 confirmée.

Source : Onana (2019, p. 143)

Au regard des résultats présentés dans le tableau ci-dessus, nous notons que toutes les trois hypothèses de recherche sont confirmées d'après le protocole de décision prédéfini.

3.1. Discussion des résultats de la première hypothèse

L'analyse des données avec le test de Khi-deux tel que présentée dans le tableau 46, permet d'accepter l'hypothèse alternative **H_a** selon laquelle il existe un lien significatif entre la perception du

concept de compétence des IEG et l'évaluation des compétences des apprenants qu'ils mettent en œuvre. Par ricochet notre première hypothèse (HR1) selon laquelle la perception du concept de compétence des IEG influe sur leur mise en œuvre de l'évaluation des compétences des apprenants est confirmée.

L'analyse descriptive des données issues du questionnaire fait état que la perception du concept de compétence des IEG, à travers sa définition, ses caractéristiques et ses composantes, impacte sur l'évaluation des compétences des apprenants mise en œuvre. La plupart des enquêtés en définissant la compétence, la réduisent à un seul élément tel qu'illustré dans le tableau 14 comme une capacité, une aptitude ou un savoir-faire. Les tableaux 2, 3 et 4 nous renseignent que la majorité des enquêtés ont des difficultés à identifier les caractéristiques d'une compétence. De plus, les tableaux 5, 6 et 7 font observer que non seulement les répondants confondent la compétence à ses composantes mais aussi ignorent l'exigence d'une situation concrète et précise dans l'expression de la compétence.

Dans la perspective behavioriste, notre perception à travers notre attitude détermine notre comportement (Tany, 2016, p. 127). Dans le même sens, Tambo (2012, p. 11) définit l'apprentissage et son corollaire l'évaluation, en fonction de la perception du formateur. En nous référant une fois de plus à Tany (2016, p. 128), la manière qu'un IEG perçoit le concept de compétence, à travers son expérience personnelle, les valeurs qu'il accorde au dit concept, la complexité de la réalité, l'influence des attentes, le contexte socio-culturel et sa motivation intrinsèque impacte significativement sa manière d'évaluer les apprenants.

En nous appuyant sur la perspective cognitiviste et constructiviste de Piaget, un IEG construit sa propre réalité de l'évaluation des compétences des apprenants, ou du moins l'interprète en fonction de sa perception vis-à-vis de la compétence elle-même. Mahoney (2003, p. 3) explique que le

verbe construire signifie organiser et, l'organisation est essentielle à la perception et fondamentale aux intentions. La perception du concept de compétence des IEG en interaction avec les valeurs socio-culturelles et environnementaux, impacte significativement l'évaluation des compétences des apprenants : c'est le principe d'habiletés perceptuelles (Tany, 2016, p. 215).

Ces trois théories expliquent à suffisance l'idée que se font les IEG du primaire vis-à-vis du concept de compétence, leurs manières de percevoir l'apprentissage et, leurs schémas de construction des compétences influencent significativement leurs pratiques évaluatives. Il va donc de soi, qu'une bonne perception du concept de compétence reste essentielle pour pouvoir l'évaluer avec efficacité et efficience chez l'apprenant.

3.2. Discussion des résultats de la deuxième hypothèse

L'analyse des données avec le test de Khi-deux tel que présentée dans le tableau 46, permet d'accepter l'hypothèse alternative **H_a** selon laquelle il existe un lien significatif entre la procédure d'élaboration des épreuves des IEG et l'évaluation des compétences des apprenants qu'ils mettent en œuvre.

L'analyse descriptive des données issues du questionnaire fait état que la procédure d'élaboration des épreuves des IEG, conformément aux exigences de l'APC, n'est pas systématiquement respectée. Les tableaux 13, 14, 15 et 16 illustrent que la majorité des répondants ne font pas usage du document de référence pour identifier les ressources attendues pour chaque compétence. Ils se réfèrent moins au degré d'habileté de chaque objectif d'apprentissage à évaluer, ont majoritairement des difficultés à identifier les critères et les indicateurs et ne font presque jamais recours au tableau de spécification. La plupart des répondants, tel qu'illustré par les tableaux 17, 18, 19, 20 et 21, ne respectent pas les exigences ou les caractéristiques d'une tâche complexe malgré que beaucoup déclarent proposer les tâches qui exigent une mobilisation de

plusieurs ressources. Le tableau 25 prouvent que la majorité des enquêtés accordent moins de temps à l'élaboration des épreuves.

Les données issues de la grille de vérification, tableau 33, témoignent à suffisance les déclarations des répondants du questionnaire. Le tableau 34 de la grille d'entretien témoigne aussi des manquements dans la validation de ces épreuves. L'analyse de la qualité de ces épreuves nous laisse croire qu'elles restent traditionnelles (Rey, 2011, p. 4 ; Gérard, 2008) et ne respectent pas les exigences de la nouvelle vision de l'évaluation (MINEDUB, 2018).

La perspective évaluative des behavioristes sous-entend une analyse minutieuse de la compétence à évaluer en termes de comportements mesurables et observables. Lesdits comportements doivent être à tous les niveaux du savoir représentant les différents niveaux de pensée de la taxonomie cognitive de Bloom (1956). Cette théorie explique à suffisance qu'évaluer un comportement dans le cadre d'une évaluation des compétences suppose un certain nombre de préalables à respecter relevant de la procédure d'élaboration des épreuves.

L'implication théorique du développement cognitif de Piaget (1937) dans les pratiques évaluatives sous-entend une prise en compte des connaissances, des stratégies cognitives et métacognitives, du niveau de développement cognitif de l'évalué et de la capacité des apprenants à s'adapter à un environnement nouveau ou à une tâche nouvelle. Elle explique à suffisance que le concepteur doit se référer aux ressources à mobiliser, au degré d'habileté et faire appel au tableau de spécification, afin de sélectionner les types de tâches appropriées.

Pour ce qui est des théories socioconstructivistes, une évaluation des compétences se réclame authentique (complexe et signifiante) s'intéressant à la fois aux stratégies cognitives et métacognitives, aux connaissances déclaratives, procédurales et

conditionnelles. Cette perspective théorique explique à suffisance que le concepteur de l'épreuve doit s'appuyer sur une démarche systématique, afin de proposer des tâches complexes, signifiantes, nouvelles et contextuelles n'exigeant pas un seul procédé de résolution.

Les trois perspectives théoriques expliquent qu'aboutir à une tâche d'évaluation dans les exigences de la NVE demande une démarche systématique et rigoureuse. Ces résultats démontrent à suffisance que la procédure de conception des épreuves des IEG influence significativement l'évaluation des compétences des apprenants. Nous concluons donc que le respect de ladite procédure implique une bonne évaluation des compétences des apprenants.

3.3. Discussion des résultats de la troisième hypothèse

L'analyse des données avec le test de Khi-deux tel que présentée dans le tableau 46, permet d'accepter l'hypothèse alternative H_a selon laquelle il existe un lien significatif entre la procédure de jugement des productions complexes des IEG et l'évaluation des compétences des apprenants qu'ils mettent en œuvre. Par ricochet notre troisième hypothèse selon laquelle la procédure entreprise par les IEG pour juger les productions complexes influe sur la mise en œuvre de l'évaluation des compétences des apprenants est confirmée.

L'analyse descriptive des données issues du questionnaire fait état de la procédure suivie par les IEG pour juger les productions complexes. Les tableaux 24, 25, 26, 27 et 28 révèlent que la majorité des IEG ne testent pas leurs tâches d'évaluation séquentielle, valident les épreuves sans examiner la faisabilité, mettent seulement l'accent sur les critères minimaux de réussite et n'utilisent jamais une grille de correction. Les tableaux 29 et 30 expliquent que la plupart des enquêtés n'ajustent jamais leurs grilles et affirment être influencés par les critères externes non prévus par ladite grille. Le tableau 31 nous

fait observer que la majorité des IEG ne prennent pas de leur temps pendant la correction pour aider les apprenants à comprendre ce qu'il fallait faire.

Les résultats de la grille d'entretien (cf. tableau 32), témoignent la véracité des déclarations du questionnaire impliquant que la procédure de correction pour la plupart des répondants, commence véritablement après la passation des épreuves. La grille de vérification (cf. tableau 33), à travers la présence des données manquantes, et des erreurs orthotypographiques et grammaticales sur la plupart des épreuves scrutées, prouve que même la simple relecture n'est pas faite pour leur validation.

L'implication behavioriste dans les pratiques évaluatives sous-entend la focalisation sur le résultat car, révélateur de la compétence acquise. La stratégie utilisée importe peu. Ainsi, le behaviorisme s'intéresse à l'essentiel de la réponse en ce qui concerne les connaissances déclaratives et procédurales. Pour Thorndike (1913), l'erreur est formatrice. Sa théorie d'apprentissage essai et erreur explique clairement qu'une démarche systématique doit être observée dans le jugement des productions complexes aux fins de remédiation et de renforcement puisque la compétence est circonstancielle, évolutive et n'est jamais achevée.

L'implication des théories cognitiviste et constructiviste traduit que la procédure de jugement des productions complexes tient compte des moyens cognitifs (Landsheere, 1969), l'emploi des stratégies utilisées et la construction des schémas de sens que constituent les réponses. Les critères de jugement concernent la qualité d'organisation, la transférabilité des connaissances, la référence aux savoirs pluri et interdisciplinaires, etc.

Les trois perspectives théoriques expliquent à suffisance qu'aboutir à une évaluation équitable, égale et juste (Zanten,

2008, pp. 234-238), dans les exigences de la nouvelle vision de l'évaluation, exige une démarche systématique et rigoureuse de jugement des productions complexes. Ces résultats démontrent à suffisance que la procédure de jugement influence significativement la qualité de l'évaluation des compétences dans sa perspective d'une nouvelle compétence à acquérir. Il va donc de soi, que le respect de la procédure de jugement infère une bonne évaluation des compétences.

La validation des trois hypothèses de recherche insinuant celle de l'hypothèse générale (HG) selon laquelle, les compétences docimologiques dont disposent les instituteurs influent sur la mise en œuvre de l'évaluation des compétences des apprenants.

4. Implications pratiques des résultats

La portée professionnelle et scientifique des résultats obtenus de cette réflexion impacte sur la praticabilité de tous les acteurs de la chaîne éducative de notre système de formation. Concrètement, sur la pratique pédagogique, ils mettent en doute les compétences des produits qui y sortent. Professionnellement parlant, ils problématisent les compétences docimologiques dont disposent les IEG en docimologie. La compétence demeure tout d'abord une vision politique, un système de valeur d'une nation et non le diplôme c'est-à-dire une qualité attachée à l'individu au-delà de ses performances et, en tant que clé de voûte, nos résultats incitent à repenser la politique institutionnelle de l'évaluation des apprentissages dans notre système éducatif. Sur le plan socio-économique, ces résultats suscitent l'implémentation d'un système de certification, d'attestation et surtout de reconnaissance sociale épousant les réalités concrètes et locales de la société du pays. Et enfin, ces résultats se penchent sur la qualité du capital humain dont le Cameroun a

tant besoin pour atteindre l'émergence de 2035 (MINEPAT, 2018).

5. Critiques des résultats

Au-delà des limites méthodologiques, nous ne saurions conclure sans mentionner certaines difficultés pouvant influencer la profondeur réelle de ces résultats. Une des limites, et non la moindre, est liée à la taille de notre échantillon (100 participants) qui semble, néanmoins de grande taille, mais pas autant pour inférer les implications sur le plan national ou régional. La manipulation complexe de nos outils statistiques d'analyse laisse échapper, environ, 5 % de chance de nous tromper sur les résultats. Cependant, la triangulation méthodologique dans la collecte et l'analyse des données nous a permis d'amoinrir un certain nombre d'aspects. Une dernière difficulté est d'ordre institutionnel, les textes officiels relatifs aux pratiques docimologiques, s'ils existent même, ne sont pas actualisés dans la perspective de l'APC.

6. Suggestions pratiques

6.1. Suggestions relatives au concept de compétence et son évaluation

Une compétence est un ensemble de comportements incluant les connaissances, les aptitudes et les attitudes lesquelles prises ensemble sont critiques pour l'accomplissement efficace d'une tâche. Elle résulte de la conjugaison d'une solide organisation cognitive de l'activité pour produire des performances et des conditions de sa reconnaissance sociale. Les compétences sont donc les habiletés apprentissage. Elle est axée sur l'apprenant, est composée d'une variété de ressources, se construit, est évolutive, est contextualisée, est adaptative et ne s'apprécie que dans une situation réelle bien précise. Être déclaré compétent c'est à la fois réussir de nombreuses actions différentes avec bonne

manière, disposer les stratégies mobilisables pour gérer les situations ordinaires sans effort traduisant l'expertise de routine et, de mobiliser de nouvelles ressources pour faire face à l'imprévu traduisant l'expertise d'adaptation (Onana, 2019, p. 150).

L'évaluation d'une compétence est multidimensionnelle parce que la compétence l'est par définition. Elle a pour assises des connaissances, des habiletés, des attitudes, des stratégies et des perceptions. Elle conduit à prendre des décisions qui peuvent être lourdes de conséquences pour l'apprenant. Raison suffisante qu'elle reflète un agir éthique (MELS, 2011, p. 8). Évaluer les compétences revient donc à prendre en compte la proactivité du participant dans l'évaluation pour se faire reconnaître comme compétent. Ladite évaluation se veut une démarche scientifique qui obéit à des règles rigoureuses et se plie à des normes et procédures bien définies (MINEDUC, 2003, p. 12).

L'évaluation des compétences concerne à la fois le processus et les résultats d'apprentissage. Elle repose sur la définition des seuils de réussite et de standards, et sur le jugement socioprofessionnel de l'évaluateur, entendue ici comme IEG. Elle s'opère au moyen des tâches à la fois complexes, nouvelles et contextuelles, lesquelles exigent un jugement équitable, égale et juste pour tous les évalués. Parce qu'elle est formative, elle est considérée comme une nouvelle compétence à acquérir. L'évaluation des compétences reste donc de l'ordre du pronostique de la prévision et qu'il est envisageable qu'une bonne performance ne soit pas reconnue comme une compétence. C'est le jugement social positif qui transforme la performance en la compétence. Cependant, Tany (2016, pp. 225 - 226) reste convaincue que la qualité de l'épreuve d'un IEG détermine son efficacité et son efficience dans le processus enseignement / apprentissage.

6.2. Suggestions relatives à la procédure d'élaboration des épreuves des compétences

Pour MELS (2011 : 17), l'élaboration d'une épreuve s'inscrit dans une démarche qui va de l'analyse de la compétence, en passant par sa conception et sa production jusqu'au retour réflexif sur l'activité d'évaluation et de l'épreuve proprement dite. Elle obéit donc principalement à quatre phases (Onana, p. 151) :

Phase de conception : elle met principalement en jeu un certain nombre d'étapes à respecter :

- l'analyse de la situation (renseignements généraux et contraintes éventuelles) ;
- spécification et regroupement des objectifs spécifiques, observables et mesurables à mobiliser pour exprimer la compétence;
- identification du niveau d'habileté de chaque objectif d'apprentissage sélectionné ;
- préparation du tableau de spécification ;
- définition des critères et indicateurs à considérer pour décider des résultats ;
- choix du type de tâches et d'items appropriés pour chaque cellule de la matrice.

Phase de rédaction : elle doit respecter les principales étapes suivantes :

- rédaction des supports, tâches et consignes (CTC) en fonction des processus mentaux sollicités. Chaque consigne s'appuie sur un verbe d'action à la forme impérative, car le temps des ordres, une consigne est un ordre d'exécution dans un certain standard ;
- préparation de la grille de correction critériée ;
- rédaction claire et univoque des consignes pour les examiné (es) ;
- spécification des préalables (méthode de correction, de remédiation, de requête, etc.) ;
- assemblage systématique et hiérarchique des tâches et items.

Phase de validation : elle commence dès la préparation de la grille de correction :

- vérification des qualités instrumentales de l'épreuve ;
- testage ou expérimentation de l'épreuve (famille de situation) ;
- identification des erreurs et révisions éventuelles (scrutation et analyse des items) ;
- validation temporaire de la grille de correction (s'achève après son expérimentation).

Phase d'utilisation : après la validation de l'épreuve, il faut prévoir les conditions d'utilisation. Elle suit les principales étapes suivantes :

- préparation du guide de l'administrateur : les directives et les ressources externes ;
- administration dans les conditions qui favorisent la plus grande objectivité possible ;
- collecte des productions suivant l'ordre de places assises en vue d'éviter la contamination.

6.3. Suggestions relatives à la procédure de jugement des productions complexes

Évaluer est un processus complexe, et bien que le jugement constitue une étape cruciale du processus d'évaluation, il apparaît en filigrane tout au long de l'évaluation de l'intention à la prise de décision au regard des résultats obtenus et des constats d'engagement de l'apprenant dans sa démarche. Il y a lieu de se rendre compte du peu de valeur, voire même, des risques d'exprimer un jugement porté sans assises et sans données pertinentes, l'opinion ne résistant souvent pas à la confrontation. Il convient donc de s'assurer d'un minimum de garantie contre les jugements hasardeux. La procédure de jugement respecte les trois principales phases suivantes (Onana, 2023, p. 152 ; Onana, 2019 ; MELS, 2011, p. 6 ; MINEDUC, 2003, p. 29) :

Phase de conception : elle va en réalité de la préparation à l'expérimentation de la grille de correction et obéit au respect des principales étapes suivantes :

- rédaction des éléments de réponses possibles (éviter le piège de la réponse unique) ;
- définition de l'échelle d'appréciation (uniforme quantitative / qualitative, descriptive) ;
- pondération des critères et indicateurs selon leur importance (barème précis) ;
- détermination du seuil de réussite : nombre de points à atteindre pour exprimer le degré d'acquisition de la compétence selon les exigences attendues ;
- énonciation de la règle de décision (maîtrise ou non des critères inférant la compétence).

Phase de correction des productions : elle suit principalement quatre étapes :

- choix de la méthode de correction (de préférence analytique) ;
- choix du moment et lieu de correction (exempts des bruits et distractions diverses) ;
- expérimentation de la grille : l'ajuster à partir de quelques productions prises à un intervalle prédéfini afin d'établir sa souplesse : niveau de tolérance dans les réponses ;
- correction des productions : respect de la grille et annotation positive et personnalisée.

Phase d'interprétation des résultats : loin de la perfection, une évaluation rigoureuse doit conduire à poser les jugements plus justes, plus objectifs et plus uniformes afin de prendre des décisions et de mener des actions qui vont servir à reconnaître officiellement les compétences de l'apprenant. Elle suit principalement trois étapes :

- appréciation de la performance (suivant l'échelle d'appréciation pré-élaborée) ;
- prise de la décision appropriée (suivant la règle de décision prédéfinie) ;

-communication du jugement aux apprenants : rétroaction immédiate que possible et positive.

Conclusion générale

Au terme de cette réflexion et dont la préoccupation initiale demeure, où en rappel, il était question d'analyser comment les compétences docimologiques dont disposent les IEG influent sur l'évaluation des compétences des apprenants qu'ils mettent en œuvre. Nous appuyant sur une triangulation théorique : théorie behavioriste d'apprentissage de Thorndike (1913), celle du développement cognitif de Piaget (1937) et la conception piagétienne constructiviste de l'apprentissage et du développement cognitif, l'analyse se fonde sur trois hypothèses de recherche (cf. figure 1). Les données relatives à ces hypothèses auprès de 108 IEG exerçant dans l'année 2017/2018, aux niveaux 2 et 3 dans 19 EPA du Mfoundi, sont obtenues grâce à une intervention conjointe d'un questionnaire, d'un guide d'entretien et d'une grille de scrutation (Onana, 2019). Après analyse suivie de la vérification des hypothèses à travers le test de Khi-deux de Pearson, les trois hypothèses de recherche sont confirmées avec une très forte liaison de dépendance chacune. Une situation permettant d'accepter l'hypothèse générale (cf. figure 1). L'évaluation des compétences obéit à certaines normes et standards et respecte des procédures bien définies (MINEDUC, 2003, p. 12). Les suggestions, adressées particulièrement aux IEG contribueront certainement à améliorer les pratiques docimologiques dans nos écoles primaires. Cependant, compte tenue d'une part de la situation qui perdure après tant d'années d'imprégnation de la réforme par ces derniers, et en nous appuyant d'autre part sur les travaux de Onana (2022, 2023), nous invitons les futurs chercheurs à se pencher sur les représentations sociales des IEG vis-à-vis de ladite réforme.

Références bibliographiques

Bloom, B. (1956). *Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I : The cognitive Domain*.

David McKay Co Inc.

Bloom, B., Hasting, J. et Madaus, G. (1971). *Handbook on formative and summative evaluation of student learning*. Mc Graw Hill.

Boterf, G. (1997). *Compétences et navigation professionnelle*. Editons d'organisations.

Katz, R. - L. (1974). « Skills of an Effective Administrator ». In *Harvard Business Review*. n°9, pp. 1- 3. <https://hbr.org/1974/09/skills-of-an-effective...> Consulté le 12 juin 2018.

Mahoney, M. J. (2003). « Constructivism : A brief introduction ». In Mahoney, M. J.,

Constructive psychotherapy : A pratical guide. Guilford Press, pp. 1 – 12.

MELS (2011). *Guide pour l'évaluation des compétences et l'élaboration des épreuves aux fins de sanctions*. Québec.

MINEDUB (2012). *Echelle de compétence par niveau pour les écoles primaires du Cameroun*. [www.minedub.cm>uploads>médias>Echelle...](http://www.minedub.cm/uploads/médias/Echelle...) Yaoundé. Consulté le 17 novembre 2017.- (2012). *Socle national de compétence*, secteur de l'éducation. Yaoundé.

[www.minedub.cm>uploads>médias>Socle...](http://www.minedub.cm/uploads/médias/Socle...) Consulté le 17 novembre 2017.- (2018). *Curriculum de l'enseignement primaire francophone camerounais :*

niveaux I, II et III. Yaoundé.

MINEDUC (1995). *Forum national de l'éducation*. Yaoundé.- (1998). *Loi d'orientation n° 98/004 du 14 avril 1998*. Yaoundé.- (2003). *Guide pratique d'évaluation pédagogique et de docimologie à l'école primaire*. Yaoundé.

MINEPAT (2018). *Évaluation des besoins en renforcement des capacités en vue de la transformation économique du*

Cameroun. CAMERCAP-PARC, série : étude, 08 décembre 2018. Yaoundé.

Onana, O.-G. (2019). *Compétences techniques des instituteurs en évaluation des appren-tissages et pratiques docimologiques : cas des instituteurs des écoles primaires publiques du département du Mfoundi* [Mémoire de master, soutenu en janvier 2019]. Faculté des sciences de l'éducation. Université de Yaoundé 1.

(2022). Représentation sociale de l'APC et pratiques docimologiques en sciences économiques et sociales : cas des enseignants du secondaire. *Collection recherches & regards d'Afrique*. Numéro spécial fin campagne, novembre 2022, 445-467.

(2023). *Étudier les représentations sociales et pratiques docimologiques*. Éditions universitaires européennes.

PASEC (2016). *Performances du système éducatif Camerounais : Compétences et facteurs de réussite au primaire*. <https://www.pasec.confemen.org/2016/10/Performance...>
Consulté le 06 octobre 2017.

Roegiers, X. (1999). *Une pédagogie de l'intégration*. De Boeck.

(2000). *Une pédagogie de l'intégration. Compétences et intégration des acquis dans l'enseignement*. De Boeck.

(2003). *Des situations pour intégrer les acquis*. De Boeck.

(2004). *L'école et l'évaluation*. De Boeck.

(2006). *Approche par les compétences et pédagogie de l'intégration expliquées aux enseignants*. Edicéf.

(2009). *Pédagogie de l'intégration : Comprendre les convergences et les divergences de toutes les approches par compétences*. Centre d'innovations pédagogiques et d'expérimentation – division des moyens audiovisuels. <https://www.youtube.com/watch?016jFxTh8Y>
consulté le 28 juillet 2018.

Scallon, G. (2005). « Approche par compétence : Plan de formation à l'évaluation ». In

Abregé 1, pp. 1 – 4 et Abregé 2, pp.1 – 18.
www.fse.ulaval.ca/gerard.scallon/valise/formeval consulté le 6 août 2017.

Tambo, L. (2012). *Principles and methods of teaching. Applications in Cameroon Schools.* 2nd éd. ANUCAM publishers.

Tanyi, E. M. (2016). *Major Theories of Learning : The processes of Why, How and When we learn.* Africana publications.

Tardif, J. (2006). *L'évaluation des compétences : Documenter le parcours de développement.*

Chenelière éducation.

http://www.labset.net/georges/des_tardif_compétence_def.pdf.

(2013). *L'approche par compétence : Un changement de paradigme.*

<https://rechercheisidore.fr/search/ressource/?uri=10670%2F1.h8nqlh>. Consulté le 16 août 2018.

Zanten, A.-V. (2008). *Dictionnaire de l'éducation.* Presses universitaires de France.

ANALYSE DU NIVEAU DE PERFORMANCE DES ELEVES DU LYCEE D'EXCELLENCE DES JEUNES FILLES « MARIAMA BA » DE GOREE (SENEGAL) DANS LES MATIERES SCIENTIFIQUES.

Salif BALDE

Enseignant-chercheur, Maître de Conférences titulaire, Ecole supérieure d'économie appliquée (ESEA), Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (UCAD)
salif1.balde@ucad.edu.sn

Semou SOW

Enseignant-chercheur, Maître de Conférences titulaire, Ecole supérieure d'économie appliquée (ESEA), Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (UCAD)
semoul.sow@ucad.edu.sn

Marie Renée BASSENE

Surveillante, Lycée d'Excellence « Mariama Ba » de Gorée
marierenebassene@gmail.com

Résumé

Cette recherche a pour objectif d'analyser le niveau de performance des élevés du lycée d'excellence des jeunes filles « Mariama Ba » de Gorée dans les matières scientifiques. Pour atteindre cet objectif, une problématique a été développée autour de la performance des filles dans les matières scientifiques au Sénégal. Concernant le cadre théorique de la recherche, il repose sur les facteurs institutionnels qui favorisent la performance des élèves dans les écoles. S'agissant de la méthodologie de recherche, c'est l'approche quantitative qui a été utilisée. C'est ainsi que les données ont été collectées sur l'ensembles des 69 élèves des classes scientifiques de l'établissement. Les résultats obtenus montrent que les élèves sont toutes performantes dans les filières scientifiques, car elles ont toutes obtenu au moins une note supérieure ou égale à 12 dans ces matières durant l'année scolaire 2022-2023.

Mots-clés : *performance des élèves, matières scientifiques, facteurs institutionnels, lycée d'excellence*

Summary

The objective of this research is to analyze the level of performance of students from the high school of excellence for young girls "Mariama Ba" in Gorée in scientific subjects. To achieve this objective, a problem was developed around the performance of girls in sciences subjects in Senegal. Regarding the theoretical framework of the research, it is based on the institutional factors that promote student performance in schools. Regarding the research methodology, the quantitative approach was used. This is how the data was collected on all 69 students in the school's sciences classes. The results obtained show that the students are all efficient in the scientific streams, because they all obtained at least a mark greater than or equal to 12 in these subjects during this school year 2022-2023.

Keywords : *student performance, science subjects, institutional factors, high school of excellence*

Introduction

Dans le monde actuel, les sciences et les technologies occupent une place très importante. Face à cette situation, de nombreux pays africains développent des politiques favorisant la participation des filles dans les filières scientifiques. Il s'agit pour ces pays, de combattre l'inégalité des sexes afin de garantir un avenir socio-économique à cette frange de la population (FAWE, 2018). D'après l'UNESCO (2019), la formation scientifique et technologique des filles permet à ces dernières d'assurer leur développement personnel, leur épanouissement et celui de leur famille dans un cadre de vie amélioré par l'augmentation de la productivité. C'est fort de ce constat que l'UNESCO (2020) fait un plaidoyer auprès des acteurs comme la Communauté internationale et les États pour leur demander de se mobiliser pour que l'égalité des chances soit également une réalité dans le domaine des sciences. En effet, les filles sont devenues incontournables dans les activités de productivité socioéconomiques (UNESCO, 2020). D'ailleurs, selon l'UNICEF (2021), le contexte actuel de la marche du monde en est un exemple, car durant la période du Covid-19, les femmes

scientifiques étaient dans tous les secteurs de la santé publique (vaccination, traitements, et usage de technologies innovantes pour lutter contre la maladie).

Au Sénégal, selon les statistiques du Rapport Nationale sur la Situation de l'Education (RNSE) de 2020, les effectifs inscrits dans les séries scientifiques étaient estimés à 82 879 dont 21,5% de filles (MEN, 2020). C'est dire que la présence des filles dans les séries scientifiques est encore très inférieure à celle des garçons. Pourtant,

« dans un pays en développement comme le Sénégal, il n'y a probablement plus rien à démontrer ni plus personne à convaincre quant à l'importance du rôle des sciences et de la technologie dans la stratégie de développement socioéconomique d'une nation. » (A Sané, 2009, p. 67).

D'ailleurs, au Sénégal, l'exploitation du pétrole, du gaz et du zircon offre de nouvelles perspectives d'emploi dans les filières scientifiques. La participation des filles dans la formation aux sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STEM) devient une priorité. C'est ainsi que l'Etat sénégalais et ses partenaires mènent des actions pour rehausser les effectifs des filles dans les séries scientifiques (MEN, 2020). Malgré cette volonté de promouvoir l'implication des filles dans les filières STEM, il y a un certain nombre d'obstacles à franchir. Selon FAWE (2015), il s'agit surtout du matériel didactique un peu masculin, la mixité insuffisante des professions scientifiques et les pratiques discriminatoires courantes vécues par les filles. En plus, au Sénégal, les femmes qui enseignent les matières scientifiques ne sont pas nombreuses comparées aux hommes. Dès lors une curiosité s'impose ; celle de compter sur les milieux scolaires mono-éducatifs pour promouvoir l'éducation des filles aux sciences. Ce qui justifie cette étude dont l'objectif consiste à analyser le niveau de performance des élèves du lycée

d'excellence « Mariama Ba » de Gorée dans les matières scientifiques.

Classée patrimoine historique de l'UNESCO, l'île de Gorée fait partie des 19 communes de la région de Dakar. Elle est située à 3,5 km au large de Dakar et s'étend du Nord au Sud sur 909,51 mètres de long et d'Est en Ouest sur 358,48, soit une superficie de 19 ha. Quant à la population, elle est estimée à 1296 habitants. L'île de Gorée est une ville cosmopolite composée de familles multiconfessionnelles et métissées avec comme principale activité, le tourisme et ses dérivés. (P.W akhoum, 2013)

Découverte en 1444 par Denis Dias et dénommée « Palma » ou « Beseguiche » par les portugais, « Bir » ou « Beer » pour la population locale, l'île de Gorée a été baptisée « Goede Reede » (bonne rade) par les hollandais pour être plus tard connue sous le nom de Gorée (P.W akhoum, 2013). De 1444 à 1817, Gorée est occupée successivement par les portugais, les hollandais, les français et les anglais. En 1817, l'île redevient française avant d'être érigée en Commune au même titre que Saint-Louis (1872). Gorée et Saint-Louis formèrent plus tard avec Dakar et Rufisque, les quatre communes de plein exercice ayant les mêmes statuts que les communes de la France (M. Mourre, 2020).

Sur le plan historique, l'île de Gorée apporte un témoignage exceptionnel sur l'une des plus grandes tragédies de l'histoire des sociétés humaines : la traite négrière. Les différentes unités de cette « île mémoire » à savoir les forts, les bâtisses, les rues, les places publiques, etc., racontent, chacune à sa manière, l'histoire de Gorée qui a été du XVe au XIXe siècle, le plus grand centre de commerce d'esclaves de la côte africaine. Elle offrait, surtout à la fin du XVIIIe siècle, le double visage d'un carrefour prospère, où commerçants, soldats et fonctionnaires vivaient dans un décor de rêve, et d'un entrepôt de « bois d'ébène », avec tout son cortège de souffrances et de larmes (M. Mourre, 2020).

Créé en 1977 par le Président Léopold Sédar Senghor sur le modèle des Maisons d'Education de la Légion d'honneur, le lycée « Mariama Ba » accueillait des jeunes filles dont les parents étaient titulaires de la médaille de l'ordre national du Lion. L'établissement avait ouvert ses portes dans les locaux du Cap Manuel à Dakar, en janvier 1978 avec plus de 70 élèves. Depuis octobre 1979, la Maisons d'Education s'est définitivement installée à Gorée. Concernant le recrutement des élèves, elle se fait sur la base du mérite. C'est ainsi que les trente-cinq meilleures lauréates du concours d'entrée en 6e du Sénégal y sont affectées chaque. Plus tard, l'établissement fut rebaptisé « Lycée Mariama Ba » du nom de l'un des écrivains sénégalais les mieux connus du grand public, grâce à la publication de son livre *Une si longue lettre* (1980) traduite en douze (12) langues, et qui lui a valu le prix « NOMA » décerné à Francfort en novembre 1980.

2. Cadre théorique et méthodologique

2.1. *Cadre théorique*

Pour analyser le niveau de performance des élèves du lycée d'excellence « Mariama Ba » de Gorée dans les matières scientifiques, un cadre théorique a été bâti autour des facteurs institutionnels de la performance scolaire.

Les facteurs institutionnels de l'école visent l'inculcation d'un savoir que les élèves pourraient utiliser durant toute leur vie (J. Pourtois, H. Desmet et M. Ben Ali Laroussi, 2007). D'après J. Ricard (2016), l'école crée un mécanisme qui favorise un groupe ou une classe sociale. Il s'agit d'un état de fait qui peut faire émerger des inégalités relatives aux genres (C. Poggi et J. Waltmann, 2019). Ce sont les différentes manières de se comporter à l'école et que les élèves intériorisent que C. Boissieu (2007, p. 1) appelle « (...) une construction spécifique à la culture scolaire qui aboutit à la détermination d'identités

d'élève-fille ou d'élève-garçon, auxquelles sont associées des manières d'être-en-classe et des choix préférentiels. »

Toujours dans les facteurs institutionnels, l'enseignant joue un rôle primordial dans le processus d'apprentissage des élèves, car les études montrent qu'il existe une corrélation entre les relations interpersonnelles des enseignants et le comportement des élèves (M. Duru Bellat, 2004). Ces interactions sont souvent influencées par les stéréotypes. C'est ainsi que pour M. Duru Bellat (2004), l'attitude des enseignants influe sur les choix des élèves car, elle développe, des représentations, des jugements et des attentes sexuées. Ces attentes ont des effets sur les comportements des enseignants et sur celui des élèves.

D'ailleurs, au Sénégal, les espaces publics de jeux sont souvent fréquentés par les garçons tandis que la majorité des filles reste à la maison. Cette situation qui libère l'homme et « enferme » la femme, dévalorise la place et le rôle de cette dernière dans la société (J. Rose, 2011). C'est dire que d'après J. Rose (2011), la différenciation des sexes dans la perception des capacités se développe avec l'âge et s'affirme pendant l'adolescence. Ainsi, les stéréotypes de genre influencent d'abord le choix des orientations scolaires puis le choix professionnel. C'est ce que confirme cette affirmation de B. Stevanovic, P. Grousson et A. De Saint-Alban (2015, p. 2) quand ils disent :

« Cette socialisation précoce et différenciée conduirait les filles à se sous-estimer et les garçons à se surévaluer, en particulier dans les matières scientifiques comme les mathématiques les physiques et les techniques, à l'adolescence où s'affirment les identités sexuées et les orientations scolaires. »

Les facteurs institutionnels jouent sur la performance des élèves. Concept multidimensionnel, la performance est définie par certains auteurs comme des objectifs ou des résultats scolaires à atteindre (D. Muijs, 2011) ou encore comme le développement personnel (L. Stoll et D. Fink, 1996). Dans le domaine de

l'éducation, la performance permet de fixer des objectifs et mettre en place des conditions pour les atteindre (J. Scheerens, 2004). Pour d'autres auteurs comme J. Macbeath et P. Mortimore (2001), la performance éducative fait référence à la réduction du gap entre les apprenants afin de leur permettre d'avoir une maîtrise minimale des compétences de base.

Au Sénégal, une étude réalisée par P. Glick et D.E. Sahn (2010, cité par H. Wassongma et F. Seck, 2019, p. 100), montrent des performances de réussite plus élevées chez les filles. Une autre étude cette fois-ci de L. Dramani et F. Ndiaye (2015, cité par Wassongma et Seck, 2019, p. 100) portant sur les déterminants des performances scolaires des enfants âgés de 6 à 18 ans au Sénégal, montre que les résultats scolaires des enfants sont déterminés par un certain nombre de caractéristiques dont le sexe. Ces études confortent notre objectif de recherche, car les élèves du lycée « Mariama Ba » sont non seulement composés uniquement de jeunes filles, mais elles sont choisies parmi les meilleurs élèves du Sénégal. Cela rejoint également l'idée de Wassongma et Seck (2019, p. 124) quand ils affirment que « les conditions matérielles d'apprentissage dans l'école et dans la classe de l'élève sont déterminantes pour la performance scolaire. »

2.2. Méthodologie

La méthodologie constitue une partie essentielle pour toute recherche scientifique. C'est ainsi qu'elle permet de préciser la démarche adoptée pour atteindre l'objectif de recherche. Pour mener à bien cette étude, nous avons opté pour la démarche méthodologique quantitative. C'est ainsi que les sujets de recherches sont constitués des élèves des séries scientifiques du Lycée d'excellence « Mariama Ba ». Durant l'année scolaire 2022-2023, l'effectif total des élèves du Lycée était estimé à 229 élèves réparties en 16 classes (de la sixième à la terminale). Le premier cycle comptait 134 élèves et le second 95 dont 69 dans les séries scientifiques, soit 72, 63% de l'effectif. Ce sont ces 69

élèves du second cycle des séries scientifiques qui nous intéressent dans le cadre de cette recherche.

Pour recueillir les données auprès des élèves, un questionnaire a été confectionné. L'instrument a été ensuite implémenté sur l'application kobotoolbox. Une fois collectées, les données ont été téléchargées sur Excel puis sur SPSS pour le traitement.

3. Résultats et discussions

Dans cette section, il sera question d'aborder le profil sociodémographique des élèves ainsi que leur niveau de performances dans les matières scientifiques.

3.1. Profil sociodémographique

Pour la présentation du profil sociodémographique des élèves, nous allons nous intéresser à l'âge, au niveau d'études, à la région d'origine des élèves, au niveau d'études des parents, au secteur d'activités ainsi qu'au revenus de ces derniers. Le lycée « Mariama Ba » est un établissement exclusivement réservé aux jeunes filles. En plus, le mariage étant interdit par le règlement intérieur de l'établissement, c'est pourquoi le profil sociodémographique ne s'est pas intéressé à la situation matrimoniale des élèves. En ce qui concerne l'âge, les résultats montrent que la plupart des élèves ont entre 16 et 19 ans, soit 65% de l'effectif. Le reste est composé d'élèves de moins de 16 ans. Le règlement intérieur de l'établissement stipule que les filles sont admises au lycée « Mariama Ba » dès la sixième, entre 11 et 12 ans. En plus, elles n'ont pas le droit de marier ni d'avoir des enfants avant de quitter l'établissement.

En ce qui concerne le niveau d'étude, les résultats montrent que la Seconde SA compte le plus grand effectif avec 19 élèves. Les effectifs les plus réduits sont rencontrés dans les classes de la Série S 1 (première et terminale) avec 08 étudiants. Ceci n'est pas surprenant, car ce sont à peu près les mêmes effectifs qu'on

retrouve dans les Séries S1 de presque tous les lycées du Sénégal. Concernant la région d'origine des élèves, les résultats révèlent que la plupart des filles qui fréquentent l'établissement (68,11%) sont de Dakar. Le reste est répartie entre Thiès (13,44%), Kaolack (5,79%), Saint-Louis (4,34%) et Louga (2,89%). Les régions de Kolda, de Diourbel, de Fatick et de Matam ont chacune moins de 2% des effectifs (1,44%). Le constat est que ce sont les régions les plus développées du Sénégal qui ont plus d'élèves au lycée d'excellence « Mariama Ba » de Gorée.

Pour ce qu'il y ait du niveau d'études des parents, l'analyse des données révèlent qu'environ $\frac{3}{4}$ (73,18%) des pères d'élèves ont fait des études supérieures suivi de 8, 69% pour les études secondaires. On remarque que seulement 6,52% des pères d'élèves qui n'ont pas fait des études dans les écoles françaises. Toutefois, ces derniers ont fréquenté les écoles coraniques (daras). Ceci est également valable pour les mères des élèves, car 68,11% d'entre elles ont le niveau supérieur. Quant au pourcentage de mères ayant le niveau d'études élémentaire, il est estimé à 8, 69%. Cela est important, car le niveau d'instruction des parents, surtout celui de la mère a un impact sur le niveau d'étude d'études et sur la réussite des enfants.

En ce qui concerne le secteur d'activités, les résultats montrent que la plupart des parents des élèves enquêtés sont soit des salariés (63,78% des pères contre 55,07% des mères) ou des travailleurs indépendants (24,63% des pères et 28,98% des mères). Par ailleurs, il y a une relation en le secteur d'activités et les revenus. C'est ainsi que plus de $\frac{3}{4}$ (78,26%) des élèves rencontrés sont originaires d'un ménage avec un revenu supérieur à 300 000 francs CFA. Cela révèle un niveau de vie assez élevé de la plupart des ménages.

3.2. Niveau de performances des élèves

L'analyse et les discussions des résultats vont porter sur la maîtrise et le niveau d'intégration des enseignements-apprentissages, les aptitudes des élèves à utiliser les outils et/ou le matériel pédagogique, leur capacité à faire une pratique expérimentale, le niveau d'adaptation des contenus des enseignements-apprentissages, les résultats et le taux de réussite des élèves dans les matières scientifiques.

C'est ainsi que le graphique 1 présente la répartition des élèves selon le niveau de maîtrise des enseignements-apprentissages. Les résultats montrent que plus de la moitié (53,62%) des élèves ont un niveau de maîtrise élevé des enseignements-apprentissage reçus au lycée « Mariama Ba ». Toutefois, il y a un nombre important d'élèves (40,57%) pour qui, le niveau d'appropriation des enseignements-apprentissage reçus est peu élevé. Ces résultats laissent penser que ce sont les élèves qui comprennent mieux les explications des professeurs qui ont un niveau de maîtrise élevé des enseignements-apprentissage.

Graphique n°1. Répartition des élèves selon le niveau de maîtrise des enseignements-apprentissages

Le graphique 2 présente la répartition des élèves selon le niveau d'intégration des enseignements-apprentissages. C'est ainsi que d'après les résultats, 39 des 69 élèves enquêtés ont un niveau d'intégration élevé des enseignements-apprentissages reçus, soit 56,52% de l'effectifs. Le niveau d'intégration consiste à articuler et à mobiliser toutes les connaissances et compétences acquises pour effectuer une tâche bien précise. C'est dire que les élèves ayant un niveau d'intégration très élevé des enseignements-apprentissages réussissent plus facilement à mobiliser des savoirs en adoptant des attitudes raisonnées fondées sur des connaissances solides. Toutefois, il y a un nombre important d'élèves qui affirment que leur niveau d'intégration des enseignements-apprentissages est peu élevé. Cela se comprend, car « Mariama Ba » est un lycée d'excellence avec un niveau d'exigences élevé.

Graphique n°2. Répartition des élèves selon le niveau d'intégration des enseignements-apprentissages

Le graphique 3 présente la répartition des élèves selon le niveau d'appropriation des outils et/ou du matériel pédagogique. Les données du graphique montrent que plus de 4/5 des élèves (81,15%) affirment avoir un niveau d'appropriation peu élevée

des outils et/ou du matériel pédagogique utilisés dans les salles de classes. Cela se comprend, car ce taux est composé pour la plupart d'élèves des classes de Seconde qui viennent d'arriver au lycée. Autrement dit, ils ne se sont pas encore familiarisés avec les outils.

Graphique n°3. Répartition des élèves selon le niveau de maîtrise des outils et/ou du matériel

Le graphique 4 présente la répartition des élèves selon la capacité à effectuer une pratique expérimentale. Les données du graphique montrent qu'un nombre important d'élèves (76,81%) sont peu capables à faire une pratique expérimentale. Mais cela ne veut pas dire que les élèves du lycée « Mariama Ba » n'ont pas les capacités à faire ces pratiques. En effet, il s'agit encore des élèves des classes de Seconde qui viennent d'arriver au second cycle. La pratique expérimentale et la maîtrise des outils sont liées. En effet, un bon raisonnement scientifique passe par la manipulation des outils. Plus le matériel est suffisant, plus les expérimentations se multiplient, plus l'élève acquiert une expérience en s'appropriant des concepts scientifiques. En effet, l'expérience marque le début de la recherche et le savoir par l'observation des phénomènes, la confirmation des hypothèses

et la vérification des lois. Toutefois, au lycée « Mariama Ba », le laboratoire n'est pas suffisamment équipé.

Graphique n°4. Répartition des élèves selon la capacité à effectuer une pratique expérimentale

Le Graphique 5 présente la répartition des élèves selon le niveau d'adaptation des contenus des enseignements-apprentissages. C'est ainsi que sur les 69 élèves enquêtés, 49 trouvent que les contenus sont adaptés à leur niveau, soit 71,10% de l'effectif total des élèves. Pour ces derniers, les contenus des enseignements-apprentissages du lycée « Mariama Ba » leurs permettent d'avoir des connaissances et des compétences dans les matières scientifiques comme les mathématiques, les sciences physiques et les sciences de la vie et de la terre. En somme, le déroulement des enseignements-apprentissages dans les matières scientifiques se passent très bien d'après les élèves enquêtés. En plus, les contenus s'accordent parfaitement avec le niveau des élèves. Le seul souci qui se pose c'est la contre-performance au niveau de l'appropriation des outils et de la pratique expérimentale causée par l'insuffisance du matériels pédagogiques.

Graphique n°5. Répartition des élèves selon le niveau d'adaptation des contenus des enseignements-apprentissages

Le Graphique 6 présente la répartition des élèves selon les moyennes annuelles obtenues dans les matières scientifiques (mathématiques, sciences physiques et sciences de la vie et de la terre). D'après les informations contenues dans le graphique, le niveau de performance des élèves dans les matières scientifiques est très élevé, car aucune élève n'a obtenue une note inférieure à 12/20 ; ceci aussi bien en mathématiques que dans les autres matières scientifiques, à savoir les sciences physiques et les sciences de la vie et de la terre. Toutefois, des disparités sont notés entre les notes obtenues en mathématiques et celles récoltées des les autres matières (sciences physiques et sciences de la vie et de la terre). Autrement dit, les résultats des élèves en mathématiques sont inférieurs à ceux en sciences physiques et sciences de la vie et de la terre. En effet, c'est en sciences de la vie et de la terre que les élèves obtiennent les notes les plus élevées (les notes sont souvent supérieur à 15).

Graphique n°6. Répartition des élèves selon les moyennes annuelles obtenues dans les matières scientifiques

Maths

SVT

PC

Le graphique 7 présente la répartition des élèves selon le taux de réussite scolaire dans les matières scientifiques (mathématiques, sciences physiques et sciences de la vie et de la terre). D'après les informations contenues dans le graphique, sur les 69 élèves rencontrés, 64 affirment avoir obtenu la moyenne exigée par l'établissement, soit 92,75% de l'effectif. Les excellents résultats obtenus dans les matières scientifiques confirment le caractère d'excellence du lycée « Mariama Ba ».

Graphique n°7. Répartition des élèves selon le taux de réussite scolaire dans les matières scientifiques

Conclusion

Cette étude avait pour objectif d'analyser le niveau de performance des élèves du lycée d'excellence « Mariama Ba » de Gorée dans les matières scientifiques. C'est ainsi que les données collectées auprès des 69 élèves des séries scientifiques dudit lycée montrent que les jeunes filles sont toutes des célibataires sans enfants âgées entre 15 et 19 ans, et dont la plupart sont originaires de Dakar, Thiès, Louga, Saint-Louis et Kaolack. Concernant les parents, ils sont à 98,55% instruits dont 73,18% avec des diplômes supérieurs (capital culturel). Les parents d'élèves sont également actifs à 86,23% avec 78,26 % avec un niveau de vie acceptable (capital économique).

Étant un lycée d'excellence, « Mariama Ba » ne lésine pas sur la qualité de l'enseignement pour avoir de bons résultats, mais à quel prix ? En effet, la plupart des élèves décrivent souvent l'organisation des enseignements (71.01%). En effet, le rythme effréné du travail, le programme volumineux de matières scientifiques combinées avec celui des matières littéraires et l'inflexibilité de certains professeurs sur la programmation assez rapprochée des évaluations affectent psychologiquement les élèves, et provoquent la fatigue. Ces derniers déplorent aussi les

méthodes utilisées par les enseignants (53,31%) et le climat de la classe (76,81%). L'insuffisance des matériels et la densité des programmes font souvent que les professeurs survolent certaines notions dans les cours.

Malgré les inquiétudes, les élèves parviennent à s'organiser en mettant en œuvre des emplois du temps parallèles (94,20%), des groupes de travail (78,26%) ou en engageant un répétiteur (43,47%) ; ce qui fait que la plupart d'entre elles (92,75%) arrive à obtenir la moyenne exigée par l'établissement.

A partir des résultats de cette recherche, on peut conclure que l'environnement scolaire mono-éducatif a une influence sur l'engagement des filles pour les filières scientifiques. Cependant, la bonne organisation des enseignements-apprentissages par l'allègement du rythme de travail et la mise à disposition suffisante de matériels pédagogiques sont des conditions sine qua non à la réussite des filles dans les séries scientifiques.

Références bibliographiques

Bibliographiques

Bakhoum, P. W. (2013). Vulnérabilité de l'île de Gorée à l'élévation du niveau de la mer. Mémoire de master soutenu à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Boissieu, C., (2009). Sexes et genres à l'école maternelle, *Recherches & éducations*, n. 2, pp. 23-43.

Dramani, L et Ndiaye, F. (2015). Learning Quality in Senegal : Children Performance Determinants. *Journal of Education, Society and Behavioural Science*, vol. 24, n. 1, p. 313-334.

Glick, P. and D. E. Sahn (2010). "Early Academic Performance, Grade Repetition, and School Attainment in Senegal : A Panel Data Analysis. *The World Bank Economic Review*, vol. 6, n. 4, p. 93-120.

Haouet, C., Hasrouri, L. & Deschamps, D. (2020). Le pilotage de la performance éducative : expérience innovante et acte manqué. *ACCRA*, n. 8, pp. 67-87. <https://doi.org/10.3917/accra.008.0067>

MacBeath, J. et Mortimore, P. (2001). *Improving school effectiveness*. McGraw-Hill Education (UK).

Ministère de l'éducation nationale (2020). Rapport Nationale sur la Situation de l'Education

Mourre, M. (2020). Histoire et émotions. La mise en scène de la Maison des esclaves à Gorée au Sénégal. *Ethnologie française*, n. 50, pp. 77-89. <https://doi.org/10.3917/ethn.201.0077>

Muijs, D. (2011), "Leadership and organisational performance : from research to prescription ? *International Journal of Educational Management*, Vol. 25, n. 1, pp. 45-60. <https://doi.org/10.1108/09513541111100116>

Poggi, C. et Waltmann, J. (2019). La (re)production des inégalités de genre : quels enjeux dans l'éducation, la santé et la protection sociale ? Dans : C. Poggi & J. Waltmann (Dir), *La (re)production des inégalités de genre : quels enjeux dans l'éducation, la santé et la protection sociale* (pp. 1-38). Paris Cedex 12: Agence française de développement. <https://doi.org/10.3917/afd.poggi.2019.01.0001>

Pourtois, J., Desmet, H. & Ben Ali Laroussi, M. (2007). Conclusion générale. Dans : Boris Cyrulnik éd., *École et Résilience* (pp. 409-432). Paris : Odile Jacob. <https://doi.org/10.3917/oj.cyrul.2007.01.0410>

Quashie, H. (2009). L'île de Gorée, patrimoine mondial de l'Unesco : les contradictions mémorielles d'un site classé et habité. *Africa et Mediterranee*, 65-66, pp. 61-68.

Ricard, J. (2016). L'essentiel sur les enjeux de genre et de développement - Pause Genre. [online]. Available from : <https://www.afd.fr/fr/essentiel-enjeux-genre-et-developpement-pause-genre>.

Rose, J. (2011). La maternité : une aliénation ? (Réponse à Monique Schneider). *L'Homme & la Société*, 179-180, 179-186. <https://doi.org/10.3917/lhs.179.0179>

Sane, A., (2009). L'enseignement des sciences au Sénégal devant des choix cruciaux. *Revue internationale d'éducation de Sèvres*, n. 51, p. 67-77 DOI : 10.4000/ries.675

Scheerens, J. (2004). Perspectives on education quality, education indicators and benchmarking. *European educational research journal*, vol. 3, n. 1, pp. 115-138.

Stevanovic, B., Grousson, P., et De Saint-Albin, A., (2015). Évaluation d'une action expérimentale visant à diversifier les choix d'orientation scolaire et professionnelle des adolescentes et des adolescents. *L'orientation scolaire et professionnelle*, vol. 44, n. 4), pp. 1-20, <http://journals.openedition.org/osp/4665> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/osp.4665>

Stoll, L. and Fink, D. 1996. *Changing our schools: Linking school effectiveness and school improvement*, Buckingham: Open University Press.

Verlaan, P. (2007). Compte rendu de [Duru-Bellat, M. (2004). L'école des filles : quelle formation pour quels rôles sociaux ? Deuxième édition revue et actualisée. Paris : Harmattan.] *Revue des sciences de l'éducation*. Vol. 33, n. 2, pp. 523-525. <https://doi.org/10.7202/017899ar>

Wassongma, H. et Seck Fall, F. (2019). Analyse de l'efficience des écoles primaires sénégalaises à partir de la méthode des frontières stochastiques. *Revue d'économie du développement*, n. 27, pp. 97-128. <https://doi.org/10.3917/edd.334.0097>

Webographie

Forum for African Women Educationalists (2018). *Gender responsive pedagogy : A toolkit for teachers and schools. 2nd ed.* Forum for African Women Educationalists (FAWE). [Consulté le 02/08/2023]

<https://www.unicef.org/esa/media/6726/file/GRP-A-Toolkit-for-Teachers-and-Schools-2020.pdf> .

Forum for African Women Educationalists (2015). *Gender responsive pedagogy : A toolkit for teachers and schools. 2nd ed.* Forum for African Women Educationalists (FAWE). [Consulté le 02/08/2023]
<https://www.unicef.org/esa/media/6726/file/GRP-A-Toolkit-for-Teachers-and-Schools-2020.pdf> .

UNICEF. (2021). Responding to COVID-19 ; UNICEF annual report 2020. UNICEF. [Consulté le 1^{er}/08/2023]
<https://www.unicef.org/reports/unicef-annual-report-2020>
[Google Scholar]

UNESCO (2020). Stratégie de l'UNESCO pour l'alphabétisation des jeunes et des adultes (2020-2025). [Consulté le 03/08/2023]

UNESCO (2019). Guide de ressources : susciter l'intérêt des filles pour l'éducation aux STIM. [Consulté le 03/08/2023]

LA CONTRIBUTION DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL DANS L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES DANS LA VILLE DE BOUAKE

SANLE Cyrille Ulrich

*Doctorant, Département de Géographie, Université Alassane
Ouattara,*

Cyrillesanle@gmail.com

KISSY OHOLIE FRANCK LOUIS MATHUSALEM

*Doctorant, Département de Géographie, Université Alassane
Ouattara,*

franckkissy95@gmail.com

Tél : (+225) 0747527746

YOBOUET Kouamé Serges Arnaud

*Doctorant, Département de Géographie, Université Alassane
Ouattara,*

sergeyobouet@gmail.com, Tél : (+225) 0709135265

ASSUE Yao Jean-Aimé

*Maitre de conférences, Département de Géographie, Université
Alassane Ouattara,*

Assueyao@yahoo.fr

Résumé

Le présent travail a porté sur la contribution de l'enseignement général dans l'insertion professionnelle des jeunes de la ville de Bouaké. Afin de s'insérer dans le milieu professionnel, les jeunes suivent plusieurs formations professionnelles formelles, notamment l'enseignement général (58%) selon l'enquête effectuée auprès de ceux-ci. Cependant, il n'y a quasiment pas de statistiques qui auraient permis de connaître le taux d'insertion des jeunes dans la ville de Bouaké. La méthodologie utilisée comprend la recherche documentaire, l'entretien, l'utilisation de la méthode des quotas, le traitement des informations recueillies au cours de cette enquête organisées, traitées et présentées sous forme d'analyses cartographiques, statistiques et graphiques. Ainsi, les logiciels qui ont été utilisés sont le Microsoft Word, Microsoft Excel, Spss, QGIS. Les résultats de cette étude ont permis de mettre en exergue d'une part l'organisation de l'enseignement général et d'autre part la situation de l'insertion professionnelle en fonction de différents

indicateurs sociaux à savoir la rémunération, les secteurs d'activités économiques et le statut de l'emploi exercé. Ils montrent que les jeunes qui exercent leur emploi sont majoritairement dans le secteur tertiaire, que la rémunération de l'emploi est irrégulière et que les emplois sont dominés par l'informel en l'autoemploi.

Mots clés : *Bouaké, enseignement général, insertion professionnelle,*

Abstract

The présent work is about the contribution of général teaching in professional insertion of youth in Bouaké Town. So to insert in professional environment, the youth learn in many profesional teaching especially the général teaching (58%) according the research done with youth. Nethertheless, it have'nt nearly statistics informations which should be permitted to know the insertion rate of youth in Bouaké town. The used methodology is composed to the search documentary, conversation, the use of quotas method, the process of collected informations during this research are organised, processed and presented like cartography, statistical and graphical analysis. So, the software which have been used are the Microsoft Word, Microsoft Excel, Spss, QGIS. The results of this study have permit to show the organisation, the functining of général teaching and the situation of professional environment with social indicators like salary, activity sector and statute of activity. The results show that youth activity is dominated by the tertiary sector, irrégularity of salary, the informal type of activity and self employment.

Keyword : *Bouaké, professional insertion, général teaching*

Introduction

S. d'Aiglepierre et R. Barlet (2016, p.7) soutiennent que l'emploi des jeunes constitue en Afrique comme dans le reste du monde une préoccupation majeure. Peut-être en Afrique encore plus qu'ailleurs. L'Afrique est la région qui, rapportée à la population, compte la plus forte proportion de jeunes au monde (205 millions d'individus de 15-24 ans sur une population totale de 1,031 milliard d'habitants en 2010) selon le PNUD (2013) cité par S. D'Aiglepierre et R. BARLET (2016). C'est aussi une région où l'impact de la mondialisation déstructure peut-être

plus qu'ailleurs les modes traditionnels d'entrée des jeunes dans l'emploi. Un nombre croissant de jeunes (10,4 % en 2000 contre 12 % de la population mondiale en 2010) selon le PNUD (2013) cité par S. d'Aiglepierre et R. Barlet (2016) aspirant à l'autonomie sociale et financière, ne parvient pas à développer durablement une activité au sein de la cellule familiale et doit affronter les aléas d'une insertion à l'extérieur.

Face à ce constat alarmant, le CONFEMEN (1999, p.5) soutient que dès le début des années 80, compte tenu de la réduction des emplois dans les secteurs public et privé, alors que la croissance démographique restait encore très élevée, le système de formation scolaire et post-scolaire, sous la pression des politiques d'ajustement structurel, a vu son efficacité externe diminuer, alors que le marché du travail connaissait une contraction et une modification de ses structures

C'est ainsi qu'à l'instar du reste du monde, la cote d'ivoire s'est dotée d'un dispositif de formation professionnelle formel composé de l'enseignement technique, des formations professionnalisantes et notamment l'enseignement général en vue de les apporter les compétences nécessaires pouvant garantir leur insertion professionnelle.

La ville de Bouaké pour l'enseignement général des jeunes, dispose d'une université publique, de plusieurs grandes écoles, d'universités privées, des écoles privées et publiques au primaire puis au secondaire.

Malgré toutes ces établissements scolaires et universitaires, il n'existe pas suffisamment de statistiques relatives à la contribution de l'enseignement général à l'insertion professionnelle des jeunes dans la ville de Bouaké.

Face à ce constat alarmant, s'impose l'impérieuse nécessité de mesurer la contribution de l'enseignement général à l'insertion professionnelle des jeunes dans la ville de Bouaké.

De ce fait se pose la question à savoir comment l'enseignement général contribue-t-il à l'insertion professionnelle des jeunes dans la ville de Bouaké ?

L'objectif général est de mesurer la contribution de l'enseignement général à l'insertion professionnelle des jeunes dans la ville de Bouaké

Carte 1 : Localisation de la ville de Bouaké

1. Outils et méthodes

La recherche documentaire a consisté à réunir des ouvrages relatifs à notre thème d'étude. Pour cela nous avons parcouru une bibliothèque où nous avons eu accès aux ouvrages généraux et travaux de recherche. Cette démarche nous a conduits à la bibliothèque du campus 1 de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. En plus, nous avons eu recours à la webographie (internet) pour obtenir d'autres informations. En outre, nous avons procédé à des entretiens avec les responsables administratifs ainsi que les jeunes.

Notre échantillonnage sera fait selon la méthode des quotas à partir de laquelle nous avons choisi l'effectif de l'échantillonnage à partir de critères préalablement définis. Ainsi dans la ville de Bouaké, nous avons retenu 8 quartiers choisis selon leurs statuts haut standing, moyen standing, bas standing et spontanés faits à partir du RGPH de 2014, du Schéma Directeur d'urbanisme de Bouaké de 2014 et de la mairie de Bouaké (2019). Pour les quartiers hauts standing, nous avons retenus les quartiers Kennedy et Municipal. Dans le cas des quartiers moyens standing nous avons retenus les quartiers de Dar es Salam 1 et Nimbo. En ce qui concerne les quartiers évolutifs, notre attention a été retenue par les quartiers de Konankankro et Adjeyaokro. Quant aux quartiers spontanés, nous avons retenu Banco (Broukro) puis Sossononbougou (Belle ville). En plus, nous avons choisi les quartiers en tenant compte de leur situation géographique afin de mieux couvrir l'espace urbain.

Pour déterminer la taille de notre échantillon, nous avons collecté des données auprès des structures impliquées par l'enseignement général des jeunes à savoir les DREN (Direction Régionale de l'Education Nationale), l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, les Grandes écoles de Bouaké, les Universités privées.

Ainsi, la totalité des informations reçues nous permet de déterminer un total de 141 516 inscrits dans l'enseignement général de la ville de Bouaké.

Vu que le nombre de jeunes à enquêter est très élevé, nous sommes servis de la formule suivante pour déterminer la taille de l'échantillon, nous avons appliqué la formule suivante :

$$n = \frac{Z^2 (PQ) N}{[e^2 (N-1) + Z^2(PQ)]}$$

Elle nous a permis de trouver un échantillon de 370 personnes qui seront répartis dans les différents quartiers de la ville de Bouaké à partir de la méthode des quotas et des résultats démographiques du RGPH de 2021. Ces données nous permettent d'établir le tableau 1

Tableau 1 : Effectifs de l'échantillon des jeunes à enquêter dans les différents quartiers de la ville de Bouaké pour l'enseignement général

Quartiers	Enseignement général
Nimbo	22
Dar - es- salam	134
Municipal	14
Konanhkankro	13
kennedy	13
adjeyaokro	5
sosononbougou	97
Banco	73
Total	370

Source : Estimations personnelles, 2021

Les informations recueillies au cours de cette enquête sont organisées, traitées et présentées sous forme d'analyses cartographiques, statistiques et graphiques.

2. Résultats et discussion

2.1. Résultats

2.1.1. Présentation de l'enseignement général dans la ville de Bouaké

Le Ministère de l'Éducation Nationale et de l'Apprentissage (MENA) s'occupe de l'ensemble des niveaux de l'éducation nationale et de l'apprentissage. Dans la ville de Bouaké, celui-ci est représenté par 2 DREN (Direction Régionale de l'Éducation Nationale) et 6 IEP (Inspection de l'Enseignement Primaire). Les IEP, elles regroupent les établissements du préscolaire, du primaire et du secondaire.

L'enseignement supérieur est représenté par les établissements supérieurs. Au nombre de ceux-ci, on distingue une université publique, des universités privées et des grandes écoles

2.1.1.1. Organisation de l'enseignement au primaire dans la ville de Bouaké

Selon les DREN 1 et 2 de Bouaké, il y a 149 écoles primaires privées et publiques dans la ville de Bouaké. Les statistiques obtenues révèlent que le ratio enseignant-élève est de 1/48.

Leur répartition dans les différents établissements nous ait donné par la carte ()

Carte : Cartographie des établissements primaires de la ville de Bouaké

La carte () montre que la ville de Bouaké regorge de plus d'établissements dans le secteur privé (78) que dans le secteur public (71). Par ailleurs, pour ce qui est de l'effectif des élèves, la ville de Bouaké regorge de 181 511 élèves à savoir pour le secteur public 164 363 et pour le secteur privé 17 148. En outre, la ville de Bouaké regorge de 3 751 enseignants dont 3193 du secteur public et 558 du secteur privé. Ailleurs, pour les salles de classes, la ville de Bouaké regorge de 4 338 salles de classe à savoir 3783 pour le secteur public contre 555 pour le secteur privé. En plus, concernant le contenu de la formation dispensé, il faut noter que les disciplines enseignées sont la langue française, les mathématiques, l'histoire et la géographie, les sciences naturelles, l'APE, l'ECM (l'éducation civique et morale).

2.1.1.2. Fonctionnement du cycle primaire dans la ville de Bouaké

Le cycle primaire dure six (6) années. Il est organisé en trois sous-cycles de deux ans chacun : les cours préparatoires (CP1 et CP2), l'âge de la première inscription au CP1 étant de 6 ans. Les cours élémentaires (CE1 et CE2) et les cours moyens (CM1 et CM2). Ce cycle est sanctionné par le Certificat d'Études Primaires Élémentaires (CEPE) donnant accès au 1er cycle secondaire (général ou professionnel). L'âge officiel de fréquentation est de 6 – 11 ans.

2.1.1.3. Organisation de l'enseignement au secondaire dans la ville de Bouaké

Selon les informations reçues auprès des DREN 1 et 2 en 2021, la ville de Bouaké dispose de 68 établissements secondaires. La photographie () nous montre l'image d'un établissement secondaire public tandis que la photographie () montre celle d'un établissement secondaire privé

Photo 1 : Le Lycée Classique de Bouaké Hugo situé au quartier Kamounoukro

Photo 2 : Le Collège Victor Hugo situé au quartier Air-France

Prise de vue : Nos enquêtes, 2021

A partir des informations reçues, on estime le ratio enseignant-élève à 1/35. On peut dire que les établissements privés (69) sont plus nombreux que les établissements publics (13). En termes de cycle, le premier cycle (39) a moins d'établissements secondaires que le second cycle (43). Au niveau de l'effectif, les élèves au nombre de 112 417 sont inégalement répartis dans la ville de Bouaké en fonction des cycles d'enseignement et en fonction de leur statut privé et public. Le premier cycle regorge de plus d'élèves (85 550) que le second cycle (26 867). En termes de statut, il y a plus d'élèves inscrits dans les établissements publics (67 907) que privés (44 510). Pour ce qui est du nombre d'enseignants, ils sont estimés dans la ville de Bouaké à 3 229. Les enseignants du premier cycle (1168) et du second cycle (1095) sont en proportion sensiblement égales. En termes de secteur, le privé (1912) regorge de plus d'enseignants que le secteur public (1317). Par ailleurs, La ville de Bouaké possède 1328 salles de classe à savoir le premier cycle (787) et le second cycle (541). En termes de secteur, le privé (1 026) a plus de classes que le publique (302). En outre, Les disciplines enseignées sont la Philosophie, le français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, l'histoire-géographie, les sciences physiques, les mathématiques, les SVT, les arts plastiques, la musique, EPS, EDHC (Éducation aux droits de l'homme et du citoyen), TICE ()

2.1.1.4. Fonctionnement de l'enseignement secondaire dans la ville de Bouaké

- **Un premier cycle** de quatre (4) ans, le collège ou le premier cycle du secondaire général sanctionné par le Brevet d'Études du Premier Cycle (BEPC). Il concerne la population d'âge 12-15 ans. Au cours du premier cycle, une orientation vers un cursus professionnel est possible à partir de la fin de la deuxième année (5ème) par voie de concours. Les élèves choisissant la voie professionnelle peuvent poursuivre leurs études dans des centres de formations professionnelles (CFP) ou dans des Collèges d'Enseignement Technique (CET). Les formations y durent deux (2) ou trois (3) ans selon la filière. La fin des études dans ces établissements est sanctionnée par l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) ou d'un brevet professionnel (BP ou BEP).

- **Un second cycle** de trois (3) ans, le lycée d'enseignement général et technique est quant à lui sanctionné par le Baccalauréat. Il concerne la population d'âge 16-18 ans. Aussi bien dans l'enseignement général que dans l'enseignement technique, les spécialisations commencent dès la classe de seconde. A l'enseignement général, on a les séries littéraires (A) et les séries scientifiques (C à dominante Mathématiques et Sciences Physiques, et D à dominance Sciences de la Vie et de la Terre).

2.1.1.5. Organisation de l'enseignement supérieur dans la ville de Bouaké

L'enseignement supérieur est composé d'un secteur privé et publique dans la ville de Bouaké. Les informations reçues auprès de ces établissements nous permettent de situer le ratio enseignant/étudiant à 1/22.

La carte 3 donne leur répartition dans la ville de Bouaké.

Le secteur publique est représenté par l'Université Alassane Ouattara qui comporte deux campus à savoir le campus 1 et 2.

Le campus 1 regroupe les UFR telles que celles des sciences médicales, droit, sciences économiques, mathématiques-informatiques. Le campus 2 abrite l'UFR CMS (Communication, Milieu et Société) avec les filières comme histoire et géographie, allemand, anglais, anthropologie, sociologie, espagnol, lettres modernes, philosophie, sciences de la communication et du langage. Les domaines de formation couvrent aussi bien le domaine des lettres tout comme celles des sciences médicales. Le secteur privé de la ville de Bouaké dispose de 14 grandes écoles et de 03 universités privées. Les formations dispensées sont de niveau supérieur, de type d'enseignant général et technique puis professionnel. Les formations proposées sont le BTS (Brevet de Technicien Supérieur), DTS (Diplôme de Technicien Supérieur), la licence professionnelle, Master 1 et 2 professionnels. le cycle ingénieur, les filières de formation couvrent plusieurs secteurs d'activités à savoir le secteur primaire, secondaire et tertiaire. Au niveau des salles de classes, l'on dénombre 242 salles de cours à savoir pour le secteur publique (72) et le secteur privé (170).

professionnel qui l'oriente directement vers le milieu professionnel. Le troisième cycle est celui du doctorat qui dure 3 ans après le master et qui se sanctionne par l'obtention du diplôme de doctorat.

Le secteur privé est organisé généralement en deux cycles :

Le premier cycle est le cycle le plus court qui dure 2 ans et qui est sanctionné par des diplômes tels que le BTS et le DTS. Il ouvre la voie sur la licence professionnelle, le cycle ingénieur, et le master professionnel. Le deuxième cycle qui est plus long et dure 3 ans après le cycle du BTS. Il concerne le cycle ingénieur et le master professionnel. A son terme, il est sanctionné par l'obtention d'un diplôme de master professionnel ou d'un diplôme ingénieur.

2.1.2. Insertion professionnelle des jeunes issus de l'enseignement général dans la ville de Bouaké

2.1.2.1. Secteur d'activité des jeunes issus de l'enseignement général

Dans la ville de Bouaké, en fonction du secteur d'activité, nos enquêtes estiment à 0,5% les jeunes qui effectuent dans le primaire, 1% dans le secondaire puis 51,5% dans le tertiaire. Dans la carte (26), nous avons une spatialisation de ceux - ci.

La carte 4 révèle que dans tous les quartiers enquêtés, l'écrasante majorité des enquêtés travaillent dans le secteur tertiaire avec des proportions variantes entre 52,22% et 60%. Ces résultats sont le fait de jeunes qui au sortir de leur formation professionnelle ont trouvé des emplois dans les services ou dans des activités informelles.

Dans les autres secteurs, les taux sont très faibles allant de 00% à 7,14%. Cela s'explique par la faible présence d'unités industrielles et le fait que dans une ville comme Bouaké, les populations ne soient pas véritablement impliquées dans les activités du secteur primaire comme l'agriculture ou l'élevage.

Carte 4 : Spatialisation de la proportion des jeunes en fonction du secteur d'activité dans les quartiers de la ville de Bouaké

2.1.2.2. Statut de l'emploi exercé par les jeunes issus de l'enseignement général

Les enquêtes dans la ville de Bouaké ont révélé que les jeunes travaillent en fonction du statut de l'emploi dans les proportions suivantes : 2,5% au publique, 7% au privé formel, 20% au privé informel, 23% en auto-emploi.

Le graphique 1 nous donne une répartition des jeunes selon le statut de l'emploi dans la ville de Bouaké.

Graphique 1 : Répartition des jeunes en fonction du statut de l'activité dans les différents types de quartiers

Source : Nos enquêtes, 2020

Selon le graphique 1, il ressort que dans tous les quartiers, au niveau du secteur public, que les jeunes sont faiblement représentés dans des proportions comprises entre 00% et 7,14%. Cette situation se traduit par le fait que l'offre d'emploi à la fonction publique est largement inférieure à la demande pour 40% des sondés.

Le privé formel présente aussi des jeunes en faible proportion comprises entre 00% et 8,54% sauf dans les quartiers bas standing où il est de 28,57%. Ces faibles proportions s'expliquent par les discriminations dues au genre, à l'origine ethnique et parfois aux convictions politiques. En ce qui concerne les quartiers bas standing, il faut souligner que les jeunes, au sortir de l'enseignement général ont acquis l'expérience professionnelle requise pour être acceptés dans le secteur privé formel.

Les secteurs du privé informel et de l'auto-emploi regorgent des jeunes dans des proportions plus élevées comprises entre

14,29% et 33,33%. Ces taux sont le fait pour les jeunes qui n'ont pu accéder aux emplois du privé formel et de la fonction publique. Quant à ceux qui sont en autoemploi, ils ont une bonne culture entrepreneuriale selon 45% des enquêtés.

2.1.2.3. Activité professionnelle rémunérée des jeunes issus de l'enseignement général

Les enquêtes effectuées auprès des jeunes révèlent que 29,63 % perçoivent un revenu. Les résultats sont présentés dans le tableau 2 en fonction des différents quartiers.

Tableau 2: Spatialisation de la proportion des jeunes dans les quartiers de la ville de Bouaké en fonction de la régularité du revenu

Enseignement général	Haut standing (%)	Moyen standing (%)	Bas standing (%)	Précaire (%)
Taux de jeunes ayant un emploi salarié régulier (%)	18,18	43,24	41,67	18,75

Source : Nos enquêtes, 2020

Ces résultats du tableau 2 révèlent que les quartiers hauts standing et précaires ont 18% de jeunes ayant un emploi salarié contre des taux compris entre 43,24% et 41,67% respectivement dans les quartiers moyen standing et bas standing.

Ces résultats dans les moyen standing et bas standing se contentent des gains perçus sans tenir compte forcément de la satisfaction de leurs besoins alors que ceux des quartiers hauts standing et précaires sont moins nombreux car ils recherchent des emplois qui répondent exactement à leurs besoins

2.2. Discussions

La situation de l'emploi dans les secteurs d'activités de la ville de Bouaké est similaire à celle du Burkina. En effet, DIALLA

(2014, p.135) estime que le secteur secondaire procure de meilleurs revenus aux travailleurs, apporte de la valeur ajoutée aux produits primaires, mais occupe une faible partie (4,8%) de la population active. Il emploie 13,1% de la population urbaine occupée, contre 1,8% de la population rurale ayant un emploi. La faiblesse de ce secteur au Burkina Faso est en grande partie expliquée par la faiblesse du tissu industriel. Ce secteur est occupé principalement par les diplômés de l'enseignement et de la formation techniques et professionnels.

S'agissant du secteur tertiaire qui occupe essentiellement les diplômés du supérieur (85,5%), il se place en deuxième position en termes d'opportunité d'emplois après le secteur primaire.

D'une manière générale, le secteur informel reste prédominant au Burkina Faso. Il emploie plus de 93% de la population occupée.

Les tendances observées au niveau du statut de l'emploi à Bouaké sont aussi identiques à l'ensemble de la Côte-d'Ivoire selon l'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE et al (2016, p.30) comme le montre le graphique 2

Graphique 2 : Répartition de l'emploi selon l'âge des individus

Source : ENSESI, 2016

Au vu du graphique 2, l'emploi en Côte-d'Ivoire est presque exclusivement informel (93,6%) quelle que soit la tranche d'âge considérée. La structure de l'emploi en Côte d'Ivoire montre la quasi-prédominance des emplois informels (93,9%). Par rapport à février 2014, la part de l'emploi informel a connu une hausse d'environ 3,5 points.

Cette prédominance de l'emploi informel reste marquée aussi bien chez les hommes que chez les femmes même si, parmi les femmes occupées, très peu ont un emploi formel (3,2%) contre 8,1% pour les hommes. Suivant l'âge, la part de l'emploi formel reste inférieure à 10%. L'emploi formel est presque inexistant chez les jeunes de 14-24 ans (0,5%). Cette part est de 4,2% et de 7,2% respectivement pour les jeunes 25-35 ans. Moins d'un travailleur sur cent (0,8%) sans niveau d'instruction occupe un emploi formel. Cette même tendance est observée chez les personnes de niveau primaire chez qui seulement 2,3% occupent un emploi formel et dans une moindre mesure chez les occupés de niveau secondaire (16,6%). Par contre, plus de la moitié des travailleurs de niveau supérieur (52,8%) occupent des emplois formels. A Abidjan, la part des emplois formels est estimée à 13,1% contre 86,9% pour les emplois informels. Cette part est plus faible dans les autres villes (8,6%). En milieu rural, l'emploi formel est presque inexistant (2,1%).

Conclusion

En définitive, il faut retenir que l'étude a porté sur la contribution de l'enseignement général à l'insertion professionnelle des jeunes dans la ville de Bouaké. Elle a mis en exergue une forte présence des jeunes dans le secteur tertiaire que dans les autres secteurs d'activités. Par ailleurs, le statut de l'emploi est plus marqué par l'informel et l'autoemploi que les emplois formels. De plus, le salaire issu de l'emploi des jeunes est dominé par son caractère irrégulier.

Bibliographie

BARLET Sandra et d'AIGLEPIERRE Rohen, 2016, *Les dispositifs d'appui à l'insertion des jeunes sur le marché du travail en Afrique*, Agence Française de Développement (AFD), 5, rue Roland Barthes – 75598 Paris cedex 12, 134p

CONFEMEN, 1999, *L'Insertion des jeunes dans la vie active par la formation professionnelle et technique*, Dakar, Sénégal, 82p

CONFEMEN et MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA COTE D'IVOIRE, 2012, *Rapport pasec côte d'ivoire 2012.Évaluation diagnostique de l'école primaire : pistes d'actions pour une amélioration de la qualité*, Côte-d'Ivoire, pp 11 – 12

DIALLA Basga Emile, 2014, *la question de l'emploi des jeunes : une analyse du cas du Burkina Faso*, Institut des Sciences des Sociétés (Ouagadougou), Burkina Faso, pp 130 – 145

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE et al, 2016, *Enquête nationale sur la situation de l'emploi et le secteur informel (ENSESI 2016) : Rapport descriptif sur la situation de l'emploi tome 1*, Côte d'Ivoire, 78p

xMOOCs ET RESORPTION DES RETARDS ACADEMIQUES DANS LES INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE RECHERCHE DU BURKINA FASO

Simon Pierre TIBIRI

École Normale Supérieure/Koudougou/Burkina Faso
pieresimon@gmail.com

Résumé

Les Institutions d'Enseignement Supérieur et de Recherche (IESR) publiques du Burkina Faso sont marquées par une forte croissance des effectifs d'étudiants quand bien même le nombre d'étudiants dans ce pays reste en deçà des standards définis par l'UNESCO. Couplé à un déficit d'infrastructures de cours essentiellement, ce phénomène génère le chevauchement des années universitaires et des retards académiques. Dans ce contexte où il est recommandé la mise à contribution des technologies numériques pour résoudre les problèmes auxquels les systèmes éducatifs sont confrontés, la présente recherche exploratoire, fondée essentiellement sur une analyse d'articles portant sur les MOOCs, a visé à expliciter comment les plateformes xMOOCs pouvaient contribuer à la résorption de ces retards académiques et réduire le chevauchement des années universitaires. Il ressort de l'analyse que le modèle de partenariat entre les IESR publiques du Burkina et des plateformes capables de développer et d'implémenter des MOOCs de qualité, complété avec des éléments d'autres modèles, pourraient contribuer à réduire le chevauchement des années universitaires et les retards académiques.

Mots clés : *chevauchement des années universitaires-IESR- modèle du partenariat- MOOCs-retards académiques.*

Abstract

Public Higher Education and Research Institutions (IESR) in Burkina Faso are marked by strong growth in student numbers, even though the number of students in this country remains below the standards defined by UNESCO. Coupled primarily with a deficit in course infrastructure, this phenomenon generates overlapping academic years and academic delays. In this context

where the use of digital technologies is recommended to resolve the problems facing educational systems, this exploratory research aimed to explain how xMOOCs platforms could contribute to the reduction of these academic delays and reduce the overlapping academic years. The methodology essentially consisted of an analysis of articles relating to the phenomenon of MOOCs. It emerges from the analysis that the partnership model between public IESRs in Burkina and platforms capable of developing and implementing quality MOOCs, supplemented with elements of other models, could contribute to reducing the overlap of academic years and academic delays.

Key words: overlapping academic years-IESR-partnership model-MOOCs-academic delays

Introduction

Dans un contexte d'économie du savoir, l'enseignement supérieur exerce une grande attractivité sur nos contemporains, de sorte que les effectifs d'étudiants ne font qu'augmenter. Ainsi, M. Romainville (2000, pp.8-9) estime que

l'expansion considérable des effectifs est sans conteste l'évolution la plus marquante de l'enseignement supérieur au cours de la dernière moitié de ce siècle. [...] à l'échelle mondiale, les chiffres sont [tout aussi] éloquentes : 13 millions d'étudiants en 1960 ; 82 en 1985 et 100 millions prévus en 2025.

Cette expansion s'explique par le fait que l'université, perçue comme un moyen de réparation des injustices sociales, s'est ouverte à des couches de la population qui n'y avaient pas accès avant. La population d'étudiants est composée d'étudiants à temps plein et de salariés. Cette massification a contribué à engendrer la crise dans la mesure où elle s'est déroulée durant une période de réduction des dépenses publiques (M. Romainville, 2000, pp.8-9).

Les études supérieures sont généralement perçues comme un investissement lourd de sens pour la société et pour les individus. En effet, à l'ère de l'économie du savoir, il est impérieux pour

la société de disposer de citoyens hautement qualifiés pour rester compétitifs. Étant donné qu'il ne faut plus se limiter à former une élite, « aller à l'université n'est plus réservé à certains, c'est devenu une chance, voire une condition sine qua non, qui doit être accordée au plus grand nombre, d'obtenir un emploi dans une société du savoir » (M. Romainville, 2000, p.18). Pour les individus, « l'investissement que réalise un étudiant pour l'obtention d'un diplôme du supérieur lui rapporte les bénéfices escomptés [...] les études supérieures constituent encore une très bonne protection contre le chômage, même si cet effet protecteur est variable selon la filière » (M. Romainville, 2000, p.18).

Dans le cas du Burkina Faso, en tenant compte des standards de l'UNESCO selon lesquels le nombre d'étudiants devrait atteindre 2% de la population totale, « bien que le nombre d'étudiants pour 1000 habitants ait connu une progression importante au cours des 10 dernières années -une multiplication par 2- on voit bien que notre pays est loin d'avoir atteint un nombre optimal d'étudiants » (Assemblée nationale, 2017, p.22). Toutefois, en dépit du fait que le nombre optimal d'étudiants ne soit pas atteint,

les IES [Institutions d'Enseignement Supérieur] du Burkina Faso vivent des difficultés compromettant le bon déroulement de leurs activités pédagogiques et de recherche. L'unanimité est requise auprès des premiers responsables des IES que le retard accumulé dans leurs activités pédagogiques est dû en grande partie à l'insuffisance des salles de cours... (Assemblée Nationale, 2017, p.27).

Il en résulte une faible efficacité interne des IESR publiques. En effet,

seulement 40 à 50 % des étudiants de la première année réussissent leur année académique. La déperdition est si [très] forte dans l'enseignement supérieur que sur 100 étudiants qui entrent en première année de l'enseignement supérieur, seulement 30 atteindront la

quatrième année, si on considère le cycle « maîtrise » avant la mise en œuvre du système LMD en 2011 (Assemblée Nationale, 2017, p.50).

La Commission d'Enquête parlementaire sur le système d'enseignement au Burkina Faso attribue cette contre-performance aux mauvaises conditions de travail des étudiants et des enseignants (Assemblée Nationale, 2017). Selon cette même source,

la situation est encore plus exacerbée aujourd'hui avec la mise en œuvre du système LMD dans de mauvaises conditions qui a entraînée des retards académiques à répétition et des chevauchements d'années universitaires. De nos jours un étudiant, même méritant, peut faire jusqu'à 5 ans à l'Université Ouaga IJKZ avant de réussir à la licence ; diplôme qui devrait normalement être obtenu au bout de 3 ans (Assemblée Nationale, 2017, p.51).

Une telle situation ne peut laisser indifférent, dans un contexte où l'échec massif des étudiants, particulièrement au premier cycle, est de moins en moins accepté par la société notamment parce qu'il affecte davantage de personnes. En somme, « l'échec coûte cher. [...] Dans une société de plus en plus scolarisée qui connaît un accroissement considérable des budgets consacrés à l'éducation, les échecs massifs au premier cycle deviennent économiquement intolérables » (M. Romainville, p.20).

C'est dans ce contexte où, depuis 2012, les Massive Open Online Courses, les MOOCs, sont devenus un phénomène incontournable pour les analystes et les praticiens de l'éducation et de la formation que nous nous demandons comment les possibilités offertes par les MOOCs peuvent contribuer à améliorer l'efficacité interne des IESR publiques du Burkina Faso. L'objectif de l'étude est d'analyser comment les MOOCs peuvent être exploités pour contribuer à la résorption des retards académiques et au chevauchement des années universitaires.

Le phénomène des MOOCs suscite des réactions contrastées et peut être analysé selon divers axes (Cisel, 2014 ; Roy et al., 2016 ; Bendaoud et al., 2016 ; Frayssinhes, 2018 ; Vrillon, 2019). À la suite de Bendaoud et al. (2016) notamment dont les travaux ont porté sur l'apport de l'innovation « Uc@mooc » à la réduction de l'échec universitaire en Afrique, et sans céder au solutionisme technologique qui consiste à penser que tous les maux du monde peuvent être réglés via des solutions technologiques (Cisel, 2014), nous avons opté de nous focaliser sur l'axe MOOCs et innovation pédagogique. Par le biais d'une analyse d'articles consacrés à cette thématique, principalement ceux de P. Belleflamme & J. Jacqmin (2014) et de L. Rapp (2014), il s'agit pour nous d'analyser en quoi les plateformes MOOCs peuvent contribuer à la résorption du chevauchement des années universitaires et du retard académique. Ces auteurs fondent leur réflexion sur une triangulation (Van Der Maren, J.-M.) de données issues de publications antérieures et d'autres données, notamment des entretiens pour ce qui est de L. Rapp (2014).

Aussi, cette étude présente-elle successivement :

- la typologie des MOOCs et leurs principales caractéristiques ;
- la valeur ajoutée des MOOCs pour l'éducation ;
- des éléments d'analyse économique des plateformes MOOC ;
- les modèles d'affaires des MOOCs ;
- des pistes d'action susceptibles de contribuer à la résorption du chevauchement des années universitaires et des retards académiques dans les IESR publiques du Burkina Faso.

1 Les MOOCs, typologie et caractéristiques

P. Belleflamme et J. Jacqmin (2014) ont dressé une typologie des MOOCs en se posant les questions relatives au public, aux activités proposées, au degré de contrainte pour l'étudiant, à la certification des apprentissages et aux ressources pédagogiques utilisées.

Ainsi, s'agissant du public cible, P. Belleflamme et J. Jacqmin (2014) distinguent les cours introductifs, qui demandant peu de pré-requis, des cours spécialisés nécessitant de nombreux prérequis et des cours de vulgarisation qui sont non seulement ouverts à un grand public mais aussi qui sont organisés sous forme de conférences ou de conférences-débats. Il nous semble que, s'agissant des filières des lettres et sciences humaines par exemple, un certain nombre d'enseignements de la première année, enseignements correspondant aux semestres 1 et 2 du système Licence-Master-Doctorat (LMD), pourraient donc faire l'objet d'enseignement-apprentissage sous forme de MOOCs, si l'on les considère comme des cours introductifs demandant peu de pré-réquis ou susceptibles d'être dispensés sous forme de conférences destinées à de grands publics.

Pour ces auteurs, pour ce qui est des activités proposées et de la cotation, les activités peuvent être purement individuelles, sous forme de quizzes et d'exercices corrigés automatiquement par exemple. Ces activités peuvent aussi être plus interactives. C'est le cas lorsque les travaux de l'étudiant sont évalués par ses pairs ou lorsqu'il s'agit de problèmes résolus collectivement. Sur la base de l'évaluation de ses apprentissages, l'étudiant peut obtenir un certificat ou une attestation de réussite (P. Belleflamme et J. Jacqmin, 2014). Pour résorber les retards, l'on pourrait imaginer une synergie entre les plateformes MOOC et les IESR publiques où, sur la base des certificats et/ou attestations de réussite délivrées par les plateformes MOOC, les étudiants pourraient être autorisés à s'inscrire aux examens officiels organisés périodiquement par les IESR, sans que ces institutions aient encore pu assurer ces enseignements inscrits dans leurs programmes. Cette disposition permettrait à des étudiants désireux de réussir leurs études dans le temps imparti d'avoir une chance de réaliser cette ambition, au lieu de consacrer 5 ans à l'obtention d'une Licence (Assemblée Nationale, 2017).

Quant au degré de contrainte, il est estimé à partir de la charge

de travail demandée à l'étudiant. Cette charge est estimée selon le nombre, la fréquence et la difficulté des travaux à remettre. L'analyse des ressources pédagogiques utilisées permet de distinguer les 'xMOOCs' et les cMOOCs. Les xMOOCs sont dits 'transmissifs' parce qu'ils sont axés sur la transmission d'un contenu exogène élaboré par une équipe d'enseignants. En revanche, les cMOOCs, dits connectivistes, cherchent plutôt à favoriser l'interaction entre participants pour les amener à construire ensemble le contenu (P. Belleflamme et J. Jacqmin, 2014). Pour Rapp (2014), les cMOOCs créent du savoir, en favorisant une sorte d'ébullition intellectuelle au moyen des réseaux de communications électroniques, tandis que les xMOOCs sont un outil d'acquisition des connaissances et de formation en ligne. Si la préoccupation fondamentale est la résorption des retards académiques entraînant un chevauchement des années et des promotions d'étudiants, il conviendrait de privilégier les xMOOCs qui semblent plus appropriés pour l'individualisation des parcours. En revanche, les cMOOCs pourraient être utilisés à des niveaux plus élevés, le niveau Master par exemple où les préoccupations relatives à la formation à la recherche prennent progressivement le dessus par rapport à celles relatives à la transmission de connaissances stabilisés.

Les MOOCs sont ouverts et massivement accessibles, même si certains d'entre eux requièrent le paiement de droits d'inscription. La massification des MOOCs n'entraîne pas nécessairement une perte de la qualité, d'autant plus qu'il s'agit de cours assurés en principe par des professeurs d'Université, des chercheurs ou des praticiens de renom et sont destinés à un public d'apprenants qui s'y inscrivent (L. Rapp, 2014). En outre, l'originalité de l'enseignement donné tient au fait que ces cours sont *accessibles en ligne* et peuvent donc être suivis sur des terminaux fixes ou mobiles. La mise à disposition des cours peut être faite à heures et jours fixes, les « apprenants » étant invités à se connecter aux

heures et jours indiqués ou selon la disponibilité de chacun d'eux, les cours étant enregistrés et rendus disponibles pour être suivis à la convenance de chacun (L. Rapp, 2014, p.32).

L'on peut comprendre que la perspective d'un accès à des ressources éducatives libres (REL) et le fait d'être conçus pour un très grand nombre d'apprenants soient deux aspects des MOOCs qui suscitent beaucoup d'enthousiasme en Afrique, continent confronté à des enjeux cruciaux de massification accélérée de l'enseignement supérieur dans un contexte de manque d'infrastructures (E. Remond et al., 2016). Ce contexte justifie aussi le fait que, par pragmatisme notamment, notre regard porte plus sur les xMOOCs que sur les cMOOCs. En effet,

les sciences de l'éducation ont déjà étudié les apports des xMOOCs pour l'apprentissage, alors que ceux des cMOOCs sont encore l'objet de débat. Enfin, parce qu'ils sont axés sur la transmission du savoir, les xMOOCs ressemblent davantage à l'enseignement universitaire traditionnel et sont donc, à ce titre, plus susceptibles de l'affecter à court terme (P. Belleflamme et J. Jacqmin, 2014, p.3).

2 Valeur ajoutée des MOOCs pour l'éducation

Parlant de l'enseignement supérieur traditionnel, Sebastian Thrun cité par L. Rapp (2014) trouvait que ces systèmes éducatifs se caractérisaient notamment par des difficultés d'accès et l'imposition d'un même rythme à tous. En réaction à cette situation, Thrun (L. Rapp, 2014) insiste sur les avantages de pédagogies d'un nouveau type utilisant des cours en ligne qui permettent de personnaliser le rythme de l'enseignement, d'évoluer vers l'exploration volontaire et de favoriser l'apprentissage ludique.

Selon Christensen, pour les établissements d'enseignement supérieur, les MOOCs sont l'innovation de rupture qui permet à

des entrants de s'introduire sur le «marché» de la formation des élites, de bouleverser les établissements en place, surtout les établissements les plus prestigieux, et de les repousser vers les extrémités, en écrémant le marché très lucratif des formations courtes et peu dispendieuses et en les condamnant à ne plus servir que des produits de luxe, très coûteux, qui n'intéresseront qu'une clientèle de plus en plus réduite (L. Rapp, 2014). Par innovation de rupture, il faut entendre non seulement un produit ou une technique nouvelle, mais également, de nouveaux modes de gestion ou de combinaison des facteurs de production. Ils en veulent pour exemple le low cost qui dans de nombreux secteurs a consisté à combiner de manière optimale plusieurs éléments de sorte à fournir au consommateur un produit plus attractif (L. Rapp 2014).

Appréhendés comme une innovation de rupture, l'on attribue aux MOOCs une valeur ajoutée en matière d'apprentissage par rapport à l'enseignement conventionnel. Ainsi, P. Belleflamme et J. Jacqmin (2014, p.3) estiment que,

au-delà de l'accessibilité et de la flexibilité [...], ce qui différencie les MOOCs c'est une utilisation intelligente des technologies de l'information et de la communication pour mettre en œuvre un apprentissage qui repose sur un modèle cognitif bien établi, celui de la 'récupération de l'information' («retrieval-based learning», en anglais), et qui met l'étudiant au centre du processus. À cela s'ajoutent aussi les innombrables possibilités en termes d'expérimentation et d'amélioration de l'apprentissage offertes par l'analyse des bases de données que génèrent ces plateformes Internet.

C'est dire que les MOOCs sont un terreau favorable au développement de la pédagogie universitaire, d'autant plus que la technologie déployée facilite la capitalisation de l'expérience en permettant un accès aux traces d'activités des différentes parties prenantes et leur analyse ultérieure. Toutefois, nous

devons aussi noter que dans leurs versions actuelles, les MOOCs ne tiennent pas encore toutes leurs promesses et n'atteignent pas les acquis d'apprentissage de l'enseignement traditionnel sur certaines caractéristiques clés. Il en va ainsi des interactions entre étudiants et enseignants, ou entre les étudiants eux-mêmes. En outre, en sus du fait que le manque de cohérence entre les cours offerts rend difficile l'accréditation des MOOCs, ce format d'apprentissage est exigeant pour les étudiants d'autant plus qu'il

suppose en effet une maîtrise de l'outil informatique et, surtout, un engagement et une prise d'initiative beaucoup plus importants de sa part; tout ceci peut expliquer les faibles taux de réussite observés jusqu'à présent. [...] L'écart en termes d'acquis d'apprentissage entre les MOOCs et l'enseignement traditionnel devrait néanmoins se réduire au fur et à mesure qu'émergent de nouvelles technologies plus adéquates, ainsi que des bonnes pratiques pédagogiques basées sur des fondamentaux solides (P. Belleflamme et J. Jacqmin, 2014, p.3).

En dépit de ces insuffisances, selon Christensen, il revient aux établissements d'enseignement supérieur d'en tirer toutes les conséquences utiles (L. Rapp, 2014), notamment :

- en s'appropriant les MOOCs, dans le respect de leur histoire propre et de leurs traditions, mais avec l'ensemble de l'écosystème qui se met en place et qui implique une modification profonde des méthodes de fonctionnement d'un établissement d'enseignement supérieur ;
- en imaginant des cursus hybrides, qui transforment et, si nécessaire, reconstruisent les méthodes pédagogiques les plus éprouvées ;
- en saisissant les nombreuses opportunités que les MOOCs offrent par rapport aux formes d'enseignement plus classiques ;
- en favorisant une plus grande collaboration des enseignants à la définition de l'offre de formation de chaque établissement et

à sa promotion, d'autant plus qu'avec les MOOCs, chaque enseignant dispose désormais potentiellement d'une tribune mondiale.

En somme, les MOOCs offrirait aux systèmes de diffusion des savoirs et d'acquisition des compétences une formidable opportunité de réflexion sur leurs modes d'organisation et leurs méthodes (L. Rapp, 2014). Les MOOCs seraient une invitation à revenir sur leurs fondements et à s'adapter aux possibilités qu'offrent les technologies numériques. Rester sourds à ces possibilités, serait prendre le risque de révisions déchirantes de la pertinence de leurs positions et de leurs stratégies, voire de leur disparition,

sous les coups de boutoirs d'entrants venus d'horizons très divers qui rallieront, au moyen de MOOCs judicieusement agencés, les délaissés des méthodes et des cursus traditionnels. Ils seront d'autant plus vulnérables que le secteur de l'enseignement est traditionnellement perçu comme un poste de dépenses, un coût, qui ne peut être compensé par des gains de productivité (L. Rapp, 2014, p.28).

Pour sa part, M. Cisel (2014) estime que les MOOC actuels ne représentent ni une révolution technologique ni une révolution pédagogique quand bien même ils ont permis d'entrer dans une nouvelle ère de la formation, celle de l'éducation ouverte à tous. Pour lui, ce phénomène protéiforme ne cessera de croître de manière irréversible de sorte que la question qui se pose est celle du rôle que doivent jouer les établissements publics d'enseignement supérieur dans cette mutation, en conformité avec des valeurs du service public comme la démocratisation de l'éducation et la question de l'égalité des chances (Cisel, 2014). L'adaptation indispensable des systèmes d'enseignement supérieur aux MOOCs nécessite de leur part le choix de modèles économiques pertinents.

3 Éléments d'analyse économique

Les MOOCs se distinguent des cours traditionnels non seulement au niveau de l'offre, mais aussi au niveau de la demande. Le choix du mode d'organisation, avec ou sans but lucratif, semble également avoir plus d'impact pour les plateformes MOOCs que pour les institutions d'enseignement supérieur traditionnelles (P. Belleflamme et J. Jacqmin, 2014).

Ces auteurs se fondent sur le fait que, s'agissant de l'offre, les plateformes MOOCs se caractérisent par une structure de coût où dominent les coûts fixes, alors que l'enseignement traditionnel fait face à des coûts variables relativement plus importants. La majeure partie des coûts des MOOCs doit en effet être consentie avant même l'inscription du premier étudiant (P. Belleflamme et J. Jacqmin, 2014, p.5).

S'agissant de la demande, l'accessibilité des MOOC est plus importante que celle de l'enseignement traditionnel d'autant plus que les cours peuvent être suivis de partout, à toute heure et, le plus souvent, gratuitement (P. Belleflamme et J. Jacqmin, 2014). Pour ce qui est du mode d'organisation, il convient de noter la différence entre les plateformes à but lucratif et les plateformes non lucratives. Les institutions à but non lucratif sont légalement tenues de réinvestir leurs excédents budgétaires dans l'institution elle-même et ne peuvent donc pas distribuer leurs profits à leurs propriétaires ou actionnaires. En conséquence, ces auteurs estiment qu'il est plus adéquat de choisir le mode d'organisation lucratif, notamment en raison du fait qu'il faudra aussi rétribuer de façon adéquate ceux qui produisent les cours. Toutefois, s'agissant des IESR publics du Burkina Faso, le modèle non lucratif pourrait être privilégié, d'autant plus que les éventuels surplus d'argent générés par l'activité pourraient être réinvestis dans l'institution organisatrice. Cependant, si les MOOCs étaient abritées par une plateforme partenaire, cette précision ne serait pas de première

importance pour les IESR mais pour ces partenaires. Pour générer ces ressources, les plateformes développant des MOOCs mettent en œuvre divers modèles d'affaires.

4 Les modèles d'affaires des plateformes

Un modèle d'affaires est une description des principaux aspects de l'activité d'une entreprise tant au niveau des objectifs poursuivis que des ressources nécessaires pour les atteindre. Ainsi, pour une plateforme MOOCs, à but lucratif ou non, l'objectif principal est d'offrir des cours en ligne à un grand nombre d'étudiants et les ressources nécessaires sont une technologie d'enseignement en ligne performante. Le modèle d'affaires prend aussi en compte le mécanisme par lequel les revenus sont générés pour permettre à l'ensemble du dispositif de fonctionner durablement (P. Belleflamme et J. Jacqmin, 2014).

En sus d'assurer l'interaction entre étudiants, professeurs et universités, les plateformes MOOCs peuvent aussi relier ces trois groupes à des employeurs et à des annonceurs publicitaires et cela est pris en compte dans le choix des modèles d'affaires. Les préoccupations et rôles de ces différents acteurs se présentent comme suit (P. Belleflamme et J. Jacqmin, 2014):

- ✓ les étudiants : accéder à la plateforme pour suivre des cours conçus par les professeurs ;
- ✓ les professeurs : chercher à diffuser plus largement leur enseignement et à expérimenter de nouvelles méthodes pédagogiques.
- ✓ les universités : œuvrer à étendre leurs activités au-delà des frontières physiques de leur(s) campus. Les MOOCs leur offrent l'opportunité d'enrôler des étudiants aux quatre coins du monde.
- ✓ les employeurs : interagir avec les étudiants. Les MOOCs leur offrent l'opportunité d'accéder non seulement à un très large groupe d'étudiants mais aussi à des données fines quant

aux compétences qu'ils acquièrent. Les employeurs identifient ainsi plus facilement les profils dignes d'intérêt pour eux. Les employeurs peuvent également voir les MOOCs comme un outil flexible et peu coûteux de formation continue de leur personnel.

- ✓ les annonceurs ou publicitaires payent pour avoir accès aux étudiants, aux professeurs et aux employeurs qui visitent et/ou interagissent sur la plateforme, ainsi qu'à des informations les concernant.

C'est donc à travers la manière de connecter ces différents groupes d'acteurs que la plateforme va réussir à générer des ressources. L. Rapp (2014) identifie huit (8) modèles différents de monétisation, tandis que P. Belleflamme et J. Jacqmin (2014) distingue cinq (5) principaux modèles. Nous optons de présenter le modèle de P. Belleflamme et J. Jacqmin (2014) du fait de sa relative simplicité. Il s'agit du modèle de certification, du modèle de job matching, du modèle « freemium », du modèle publicitaire et du modèle de partenariat.

Dans le modèle de certification, les plateformes MOOCs font payer aux étudiants le droit d'obtenir un diplôme ou un certificat au terme de leur apprentissage. Notons toutefois que le problème des plateformes MOOCs est que leur métier principal n'est pas de certifier mais d'enseigner.

Le modèle de 'job matching' consiste à susciter un appariement efficace entre les étudiants, demandeurs d'emplois, et les employeurs, recruteurs. Même si ce modèle est séduisant en théorie, sa mise en pratique soulève de nombreuses questions, particulièrement dans le contexte burkinabè, notamment du fait de la faible attractivité que l'on peut noter entre le monde de l'économie burkinabè, où le secteur informel continue à occuper une place de choix, et celui de l'enseignement supérieur.

En ce qui concerne le modèle 'freemium', il consiste à offrir aux consommateurs le choix entre une version gratuite, dont les fonctionnalités peuvent s'avérer limitées, et une version payante

sans limitation. Le dessein est d'utiliser la version gratuite comme un produit d'appel incitant à passer à la version payante. De même, certains matériaux de cours en ligne pourraient faire l'objet de vente aux étudiants qui y sont inscrits (L. Rapp, 2014). Ainsi, par le biais du modèle freemium, les universités pourraient par exemple financer le développement de nombreux cours en ligne, gratuits pour leurs étudiants à temps plein, mais payants pour les autres types de publics, notamment les salariés (L. Rapp, 2014). L'université qui mettrait en place ce modèle continuerait également à proposer des cours en présentiel. « Ce système de financement permettrait de réaffirmer le but d'universalité du savoir, tout en l'inscrivant dans un modèle économique stable. Pour les étudiants, il offrirait l'avantage d'une plus grande souplesse dans l'accomplissement de leur scolarité » (L. Rapp, 2014, p.46).

Quant au modèle publicitaire, l'un des modes de financement privilégiés sur Internet, il consiste essentiellement en la vente d'espaces publicitaires. En effet, sa préoccupation n'est pas de chercher à vendre du contenu à des consommateurs mais plutôt à vendre à des annonceurs l'accès à des consommateurs, les étudiants, les enseignants et les employeurs en l'occurrence (L. Rapp, 2014). Dans ce modèle, la principale stratégie de mobilisation de ressources financières repose donc sur la vente d'espaces publicitaires sur la plateforme de formation à des annonceurs. Il y est d'ailleurs généralement proposé à ceux qui ne veulent pas subir les publicités de passer à une version payante. Compte tenu du fait que les IESR publiques du Burkina Faso se caractérisent par une massification accélérée des effectifs, le modèle publicitaire y présente de nombreux intérêts. Enfin, en ce qui concerne le modèle de partenariat, il consiste à utiliser la technologie de l'enseignement à distance pour compléter l'enseignement traditionnel, en mettant en œuvre une formation hybride. Il ne s'agit donc pas de substituer les MOOCs à l'enseignement traditionnel mais de les utiliser là où ils sont plus efficaces, que ce soit sur le plan économique ou

pédagogique. La signature par les plateformes d'accords avec les universités donne lieu au versement, par les universités, de royalties pour l'accès au réseau, à la technique, au savoir-faire de la plateforme et à la mise à disposition par celle-ci de cours en ligne au profit des universités et de leurs apprenants (L. Rapp, 2014).

Le succès de ce modèle nécessite que les universités acceptent de réformer leur enseignement et de confier la réalisation de cette réforme à des partenaires extérieurs (P. Belleflamme et J. Jacqmin, 2014). En outre, les universités devraient être disposées à payer un prix suffisant aux plateformes MOOCs pour que celles-ci soient rentables. Ces ressources provenant des universités devraient compléter les revenus que les plateformes pourraient obtenir par le biais de l'un ou l'autre des autres modèles, notamment le versement de droits spécifiques par les candidats aux épreuves d'examen ou le versement de droits d'inscription (Rapp, 2014). S'agissant des IESR publiques du Burkina Faso, il est peu réaliste de compter sur une forte possibilité de financement provenant d'elles universités, d'autant plus que les moyens alloués à l'enseignement supérieur tendent à se réduire partout.

En somme, pour P. Belleflamme et J. Jacqmin (2014), aucun des cinq modèles d'affaires ne semble pouvoir s'imposer. Toutefois, pour eux, le modèle le plus prometteur est celui du partenariat en combinaison avec des éléments des autres modèles. Ils justifient ce choix principalement par des raisons technologiques: les technologies d'enseignement à distance évoluent très rapidement, ce qui rend très difficile leur maîtrise par une institution universitaire isolée, aussi riche et prestigieuse soit-elle. Cela rend obligé le passage par un prestataire extérieur spécialisé dans le domaine.

5 Pistes d'action et de réflexion pour la résorption des retards académiques

Partant du constat qu'il existe une demande pour un assouplissement de la triple contrainte de contenu, de lieu et de temps qu'impose le système traditionnel, P. Belleflamme et J. Jaqmin (2014, p.12) estiment que

les plateformes MOOCs et leur technologie peuvent avoir un impact non négligeable sur le fonctionnement des institutions d'enseignement supérieur. La nature et le sens de cet impact varieront selon que les plateformes MOOCs apparaissent aux yeux de leurs utilisateurs finaux, à savoir les étudiants, comme des substituts ou des compléments au système actuel.

Nous convenons avec ces auteurs que les plateformes MOOCs ont plus de chances de se poser comme des compléments plutôt que comme des substituts à l'enseignement supérieur traditionnel. Concevoir les offres de formation des MOOCs comme des substituts aux programmes offerts par les universités traditionnelles mènerait à une exacerbation peu productive de la concurrence entre institutions. En revanche, le partenariat pourrait engendrer une augmentation de la qualité et une réduction des difficultés auxquelles les IESR publiques sont actuellement confrontées. Aussi privilégions-nous les xMOOCs, plus proches des pratiques d'enseignement-apprentissage des universités classiques, que les cMOOCs qui sont encore relativement peu explorés par la recherche.

Toutefois, pour que ce partenariat apporte une réelle plus-value, les plateformes MOOCs se doivent d'offrir des cours équivalents aux programmes traditionnels, en termes de qualité. Cela implique une synergie d'action avec les enseignants qui assurent ces enseignements dans les universités. Pourtant, ni la pédagogie, ni les modèles d'affaires mis en place jusque-là par de nombreux MOOCs ne semblent le permettre (P. Belleflamme et J. Jacqmin, 2014). En effet, jusque-là, de nombreuses offres

de MOOCs sont marquées par un certain manque de cohérence pédagogique et des difficultés à réussir des interactions de qualité entre étudiants et avec les enseignants. De ce fait, les MOOCs sont loin d'être perçus comme un substitut valable aux programmes traditionnels. En conséquence, P. Belleflamme et J. Jacqmin (2014) estiment qu'il est plus profitable que les MOOCs deviennent des compléments à ceux qui suivent un enseignement dans les universités traditionnelles. Pour eux, une telle situation aura tendance à renforcer la nature coopérative du rapport qu'ils maintiennent avec les établissements d'enseignement supérieur. Dans la même logique, L. Rapp (2014) estime que les plateformes MOOCs ne devraient pas chercher à se substituer à l'enseignement présentiel auquel les IESR sont habitués, mais devraient plutôt privilégier le développement de cursus hybrides. La complémentarité entre MOOCs et les institutions d'enseignement supérieur est donc la posture qui s'impose. Dans cette perspective, deux types d'utilisation des MOOCs sont envisagés.

Le premier type d'utilisation se caractériserait par la possibilité de diminuer les contraintes de capacités d'accueil des IESR. Cela permettrait, non seulement de réaliser ainsi des économies d'échelle, mais aussi de minimiser l'insuffisance d'infrastructures à laquelle de nombreuses IESR africaines, dont celles publiques du Burkina Faso, sont confrontées (Rémond, 2016 ; Assemblée Nationale, 2017). En d'autres termes,

une première approche consisterait à accréditer certains cours en ligne offerts par, ou en coopération avec, une plateforme MOOCs. Cette stratégie semble particulièrement pertinente pour les cours donnés en début de cursus de l'enseignement supérieur, dans de grands auditoriums et où les interactions avec le professeur sont quasi nulles. Une deuxième approche consiste à offrir, en coopération avec une plateforme MOOCs, un programme en ligne donné en parallèle et à un prix inférieur à un programme en classe (P. Belleflamme et J. Jacqmin, 2014, pp.12-13).

Cette piste nous semble particulièrement prometteuse pour les IESR publiques du Burkina où la croissance exponentielle du nombre d'étudiants contribue à rendre difficile la normalisation des années académiques. L'on peut effectivement imaginer des xMOOCs prenant en compte des enseignements ne nécessitant pas beaucoup d'interactions entre enseignants et apprenants. En ce qui concerne le deuxième type d'utilisation, il se focalise sur l'amélioration que peut apporter la technologie MOOCs dans les programmes universitaires. Ainsi, il s'agit d'un changement de paradigme pédagogique qui donne une place prépondérante à une forme hybride d'apprentissage. Dans cette optique, l'on pourrait s'inspirer de l'exemple du MOOC uc@mooc qui a visé à minimiser le problème de massification des effectifs et les échecs scolaires par la mise en ligne de vidéos de cours avec un coût de production réduit (Bendaoud et al., 2016). La possibilité d'individualiser le cursus ainsi obtenue aurait le mérite d'améliorer l'accès aux enseignements dispensés et de réduire de ce fait le chevauchement des années universitaires par la réduction du temps d'attente des nouveaux étudiants avant de bénéficier des enseignements au programme (P. Belleflamme et J. Jacqmin, 2014).

Pour ce qui concerne les choix technologiques, les IESR devraient se demander s'il est préférable de les produire soi-même les MOOCs ou de créer les conditions pour mettre à profit l'existant. Si la production en interne permet d'avoir un contrôle complet sur le développement et l'utilisation de cette technologie, le revers de la médaille est que le développement en interne de nouvelles technologies de pointe est très coûteux et très risqué d'autant plus que « la technologie évolue à un rythme très élevé et que pour tenir ce rythme, il faut atteindre une taille critique, ce que très peu d'établissements sont capables de réaliser » (P. Belleflamme et J. Jacqmin, 2014, p. 13). Le pragmatisme s'impose aux IESR publiques du Burkina qui voudraient mettre à profit le potentiel des MOOCs donc d'autant plus que

la « numérisation » de l'enseignement a un coût que seuls des établissements prestigieux s'appuyant sur des fondations pléthoriques ont pu supporter; ce coût pourrait se révéler rapidement incompatible avec les capacités financières très limitées d'établissements dépourvus de ressources propres (L. Rapp, 2014, pp.11-12).

Le réalisme recommande donc de privilégier le modèle du partenariat avec des plateformes développant des offres de formation sous forme de xMOOCs. À défaut de telles plateformes, l'Université Virtuelle du Burkina (UVB) pourrait donc se voir confiée la mission de jouer ce rôle, notamment pour les enseignements qui sont communs à plusieurs universités situées dans diverses universités du pays. En effet, sous des appellations qui peuvent différer, certaines filières existent dans différentes IESR publiques du pays avec des contenus similaires. Dans cette optique, une harmonisation de ces curricula de formation s'impose.

Notons toutefois que la recherche, le développement et l'adoption de nouvelles approches pédagogiques innovantes relatives à l'utilisation des MOOCs est loin d'être une sinécure, notamment du fait que la liberté académique des professeurs est l'une des marques de l'enseignement supérieur. En conséquence, tout doit se faire avec beaucoup de tact de sorte à préférer l'adhésion volontaire des professeurs à toute tentative d'injonction. De même, les étudiants devraient être préparés à cette approche hybride de l'enseignement supérieur qui fait la part belle aux MOOCs et qui, en conséquence, leur demandera plus d'initiative et plus d'engagement. Dans cette logique, il est important de rappeler que les éléments incompressibles pour réussir une intégration pédagogiques des technologies numériques dans tout système éducatif sont la disponibilité des équipements et la formation des principaux protagonistes de l'enseignement-apprentissage, les enseignants et les étudiants (P. Fonkoua, 2009 ; G. Renaud et P. Olry, 2013).

En somme, pour permettre à l'enseignement supérieur traditionnel de tirer profit des MOOCs, « il convient de garder à l'esprit l'indépendance des établissements d'enseignement supérieur par rapport à leur bailleur de fond principal. Il est dès lors crucial de mettre en place un système encourageant leur évolution pédagogique plutôt qu'un système contraignant » (P. Belleflamme et J. Jacqmin, 2014, p.14). Dans ce contexte, les pouvoirs publics devraient se demander comment financer et réguler la création et la dissémination d'innovations pédagogiques mettant à profit notamment le potentiel des xMOOCs. Ce type de réflexions stratégiques pourrait être porté par les Centres de Pédagogie Universitaires qui, dans le contexte du Burkina Faso, sont des structures dédiées à l'innovation pédagogique et sont également chargés d'œuvrer à l'émergence de pratiques innovantes en pédagogie universitaire.

Conclusion

Au terme de ce parcours, nous convenons avec Jean Marc Daniel que

ceux qui ne voient dans les MOOCs que des gadgets d'informaticiens ont tort. Les universités, les lycées et les écoles ne vont pas disparaître du jour au lendemain, mais l'enseignant luttant avec plus ou moins de succès contre une classe plus ou moins motivée pour faire passer son savoir est à remiser au musée de la pédagogie (L. Rapp, 2014, p.7).

Tout en étant conscient des difficultés qui subsistent, nous convenons que « ...l'heure n'est [donc] plus aujourd'hui aux imprécations funestes ou aux prophéties grandioses quant à l'introduction des nouvelles technologies dans l'éducation. [...] les questions portent maintenant sur la place et le rôle des TICE » (I. Compiègne, 2011, p.215). En conséquence, le phénomène des xMOOCs est à considérer avec un grand discernement, notamment pour ce qui concerne d'une part, la confusion entre

la mise à disposition de l'information que rend possible les xMOOCs et la réalité de l'apprentissage, d'autre part, l'illusion de réduction des coûts de l'enseignement supérieur qui serait le corollaire du développement des xMOOCs. Si la réduction des coûts est possible et souhaitée, ce serait peu fructueux pour les IESR publiques du Burkina Faso d'en faire donc le premier objectif visé en faisant appel aux xMOOCs.

Ainsi, il convient de mettre en garde contre les idées simplistes qui, ignorant les spécificités de l'apprentissage humain, tendent à le réduire à une simple opération d'information ou de communication. En effet, l'apprentissage implique de la pédagogie et le développement d'aptitudes à s'approprier la connaissance (M. Linard, 2002 ; L. Rapp, 2014). L'acquisition de savoir ou de savoir-faire, ne saurait donc se limiter à une opération de transferts ou de mise à disposition de ressources didactiques sur des plateformes.

Apprendre, ce n'est pas seulement recevoir une information, c'est acquérir un savoir, comme enseigner n'est pas seulement transmettre des contenus mais apprendre à apprendre. Les MOOCs peuvent abolir l'espace ; ils ne pourront réduire la place du temps dans l'acquisition des connaissances. Ils peuvent « verticaliser » l'enseignement, en favorisant le Peer to Peer ; ils ne pourront supprimer la nécessité - et la richesse - de la rencontre physique des « apprenants » avec les détenteurs de savoirs (L. Rapp, 2014, p.62).

Il ne faut donc pas surestimer le potentiel des MOOC en matière d'apprentissage mais savoir les mettre à contribution, de manière réaliste, en fonction du type d'apprentissage à réaliser. Ainsi, il s'avère que pour les enseignements usant de méthodes magistrales, l'enseignement à distance en général, les MOOCs en particulier, peuvent être aussi efficaces que l'enseignement présentiel classique.

un cours magistral est de même qualité et de même portée, qu'il soit suivi sur l'écran d'un ordinateur ou d'une tablette ou sur les bancs d'une université [...]

Le savoir-faire implique à l'inverse l'échange, la discussion, la rencontre physique, le travail en petits groupes sur un cas, une expérimentation, un exercice ; et ce, en présence et sous l'autorité d'un enseignant (L. Rapp, 2014, p.66).

En conséquence, les types d'apprentissages pour lesquels les xMOOCs peuvent être utilisés pour contribuer à la résorption des retards académiques sont en premier lieu ceux qui nécessitent peu d'interactions entre enseignants et apprenants. Pour ce qui est des savoirs techniques, L. Rapp (2004) rappelle, en analogie avec l'apprentissage de la cuisine, que tout le monde peut lire les recettes et même les suivre pas à pas, sans être assuré de parvenir au résultat car le savoir pratique s'acquiert aux côtés du chef qui les a mises au point. « C'est dans la cuisine, en situation, que l'on acquiert le tour-de-main » (L. Rapp, 2014, p.66). Les IESR se doivent donc de promouvoir des parcours hybrides mettant à profit le potentiel des meilleurs des MOOCs et les vertus de méthodes de formation plus traditionnelles, dont le face à face pédagogique classique.

En ce qui concerne les coûts, il ne faudrait pas trop miser sur des réductions significatives, d'autant plus que la pérennité d'une plateforme MOOCs de qualité à un coût que peu d'établissements d'enseignement supérieur peuvent supporter seules (P. Belleflamme et J. Jacqmin, 2014 ; L. Rapp, 2014). Il ne faudrait pas non plus miser sur une illusoire disparition de l'administration universitaire jugée coûteuse d'autant plus que les plateformes en ont elles aussi besoin pour leur fonctionnement.

En dépit des contraintes que nous avons mises en relief, nous convenons que « le développement des MOOCs invite les universités et leurs étudiants à changer de modèle : ce ne sont plus les heures de présence sur le campus qui comptent, mais l'acquisition effective de connaissances sanctionnées par un diplôme, quel que soit le temps passé » (L. Rapp, 2014, p.67). C'est dans cette logique que, dans le contexte des IESR

publiques au Burkina Faso, nous sommes demandé comment les MOOCs pourraient être judicieusement mis à profit pour contribuer à gérer le problème du chevauchement des années universitaires.

Il nous semble que, dans le cadre d'un partenariat entre des IESR et des plateformes xMOOCs, pour les enseignements qui le permettent, les étudiants pourraient s'acquitter d'une contribution raisonnable afin de suivre ces enseignements et se soumettre à une évaluation. S'ils en ressortent avec des attestations témoignant de l'effectivité de leurs apprentissages, ils pourraient alors prendre part aux examens officiels des IESR pour valider définitivement leurs acquis. Nous faisons l'hypothèse qu'un tel dispositif, nécessitant de larges concertations avec toutes les différentes parties prenantes, pourrait permettre à des milliers d'étudiants des IESR au Burkina Faso d'obtenir encore une Licence en 3 ans comme prévu, au lieu de 5 ans dans de nombreux cas (Assemblée Nationale, 2017).

Toutefois, les résultats de ces initiatives et innovations pourraient toujours être impactés par le fait que

à mesure que les universités s'adressent à un public de plus en plus large, elles attirent des étudiants de moins en moins motivés et doivent fournir plus d'effort et d'investissements pour les amener au diplôme. Dans ce cadre, et à moins de bénéficier d'un encadrement complémentaire, les MOOCs ne sauraient apparaître comme une solution miracle (L. Rapp, 2014, pp.9-10).

Cette réflexion met en relief l'importance de la motivation de l'apprenant dans tout processus d'apprentissage. À ce propos, R. Viau (2011, p.154) faisait remarquer que, « pour apprendre, il faut le pouvoir et le vouloir. C'est donc dire que si un élève n'est pas motivé à apprendre, il n'apprendra pas ». En conséquence, il est devenu impératif pour les enseignants, en plus d'être des experts de leur matière, d'être des spécialistes en motivation ». En sus de cet effort supplémentaire attendu

des enseignants, nous nous demandons si promettre aux étudiants du premier cycle qui réussiraient effectivement à obtenir la Licence en trois (3) ans le remboursement intégral ou partiel de leurs frais d'inscription aux plateformes xMOOCs partenaires des programmes d'études officiels ne pourrait pas contribuer à stimuler leur engagement à réussir leurs études dans le temps et à contribuer ainsi à la réduction du chevauchement des années académiques.

Bibliographie

Assemblée Nationale. (2017). *Commission d'enquête parlementaire sur le système d'enseignement au Burkina Faso*. Rapport de synthèse, Ouagadougou.

Belleflamme P., & Jacqmin J. (2014). Les plateformes MOOCs. Menaces et opportunités pour l'enseignement universitaire. *Regards économiques, Regards économiques*.

Bendaoud R., Machwate S., & Berrada, K. (2016, mars 23). *Uc@mooc, une innovation pédagogique pour faire face à l'échec universitaire en Afrique*. Consulté le 2021, sur [researchgate.net](https://www.researchgate.net):

https://www.researchgate.net/publication/346955428_Ucmoo_c_une_innovation_pedagogique_pour_faire_face_aux_effets_de_la_massification_et_a_l'echec_universitaire

Cisel M. (2014). MOOC: les conditions de la réussite. *Distances et médiations des savoirs*(8). Consulté le mars 12, 2021, sur <http://journals.openedition.org/dms/877>

Compiègne I. (2011). Nouvelles technologies: pratiques et enjeux. Dans M. Fournier,. Dans M. Fournier, *Eduquer et former. Connaissances et débats en Education et Formation* (pp. 215-222). Auxerre: Sciences Humaines.

Donnay J., & Romainville, M. (1996). *Enseigner à l'Université: un métier qui s'apprend?* . Bruxelles: De Boeck & Larcier.

Fonkoua P. (2009). Les TIC pour les enseignants d'aujourd'hui et de demain. Dans T. Karsenti, *Intégration pédagogique des TIC: stratégies d'action et pistes de réflexion* (pp. 13-20). Ottawa: CRDI.

Frayssinhes J. (2018). *Procrastination et réussite des apprentissages en FOAD*. Consulté le mars 14, 2021. Consulté le 15 mars, 2021, sur hal.science: <https://hal.science/hal-02954832/document>

Hesse F. (2002). Enjeux cognitifs et nouvelles stratégies de traitement de l'information. Dans R. Guir, *Pratiquer les TICE. Former les enseignants et les formateurs à de nouveaux usages* (pp. 49-62). Bruxelles: De Boeck.

Linard M. (2002). Conception de dispositifs et changement de paradigmes en formation. *Education permanente*(Education Permanente), pp. 143-155.

Lison C. (2017, juin 12). La formation hybride : penser autrement l'enseignement pour favoriser l'apprentissage. Service Universitaire de Pédagogie. Consulté le juin 6, 2022, sur <https://www.youtube.com/watch?v=IoxiwL3aloc>

Mottet G. (1983). La technologie éducative. *Revue Française de Pédagogie*, 63, pp. 7-12. Récupéré sur [https://www.persee.fr > doc > rfp_0556-7807_1983_num..](https://www.persee.fr/doc/rfp_0556-7807_1983_num..)

Rapp L. (2014). *Rapp, L. (2014). Les MOOCs révolution ou désillusion ? Le savoir à l'heure du numérique*. Les notes de l'Institut, Paris.

Remond E., Useille P., & Abba, H. (2016). Le développement de l'éducation numérique en Afrique: les mooc au prisme des discours de Jeune Afrique. *Communication, technologies et développement*(3). Consulté le juin 12, 2020, sur <http://journals.openedition.org/ctd/1034>

Renaud G., & Olry P. (2013). Le formateur et le numérique: conditions d'une rencontre. *Education Permanente (Hors-serie AFPA)*, pp. 71-90.

Romainville, M. (2000). *L'échec dans l'université de masse*. Paris: L'Harmattan.

Roy N., Poellhuber B., Garand P.-O., & Beauchamp-Goyette, F. (2016). Analyse de qualité d'un MOOC: le point de vue des étudiants. *Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire / International Journal of Technologies in Higher Education*, pp. 150-165.

Van Der Maren J.-M. (2014). *La recherche appliquée pour les professionnels*. Bruxelles: De Boeck.

Viau R. (2011). La motivation, condition de la réussite. Dans M. Fournier, *Éduquer et former* (pp. 146-154). Auxerre: Sciences Humaines Editions.

Vrillon E. (2017, novembre 1er). Vers une démocratisation de l'éducation et de la et de la formation par les MOOC ? Étude des caractéristiques des utilisateurs de la plateforme France Université Numérique. *Recherches en éducation*(30). Consulté le novembre 7, 2020, sur <http://journals.openedition.org/ree/2832>

Vrillon E. (2019). Une nouvelle évaluation de la réussite dans les MOOC à partir de registres d'usages individuels. *Questions vives*(31). Consulté le janvier 25, 2021, sur <http://journals.openedition.org/questionsvives/3933>

ANALYSE DU DECROCHAGE SCOLAIRE LORS DE LA TRANSITION PRIMAIRE-SECONDAIRE : CAS DU NIGER

Tanimoune HASSANE

*Université Abdou Moumouni de Niamey
tanimhasn@gmail.com*

Ousseini MAMADOU

*Université Abdou Moumouni de Niamey
ousmamadou@gmail.com*

Nana Aicha GOZA

*Université Abdou Moumouni de Niamey
aichagoza@yahoo.fr*

Résumé

Le présent article est élaboré dans un contexte où le Niger fait de la qualité de l'éducation l'une de ses principales préoccupations, aussi, à un moment où les élèves vivent une situation de décrochage scolaire au moment de la transition du primaire au secondaire. Le problème ainsi posé est celui de savoir, quels sont les facteurs individuels et institutionnels liés au décrochage scolaire ? L'objectif visé consiste à analyser le décrochage scolaire lors de la transition primaire-secondaire. Pour l'atteinte de cet objectif, nous avons utilisé comme outils des questionnaires administrés aux élèves décrocheurs et à leurs enseignants. Les résultats de l'étude font ressortir que les facteurs du décrochage sont liés aux difficultés scolaires et familiales et sont aussi enclins au monde professionnel.

Mots clés : *Décrochage scolaire, accrochage scolaire, transition primaire-secondaire*

Abstract

This article is written in a context where Niger makes the quality of education one of its main concerns, also at a time when students are experiencing a situation of dropping out of school during the transition from primary to secondary school. The problem thus posed is that of knowing, what are the individual and institutional factors linked to school dropout? The objective is to analyze school dropout during the primary-secondary transition. To

achieve this objective, we used questionnaires administered to dropout students and their teachers as tools. The results of the study show that the factors of dropping out are related to school and family difficulties and are also prone to the professional world.

Keywords: *School dropout, school attachment, primary-secondary transition*

Introduction

Au Niger, le cycle primaire est le moment fondamental du processus de scolarisation, il a pour mission, le développement physique, moral et cognitif de l'enfant. Ce cycle est sanctionné par les évaluations trimestrielles organisées en 6^{ème} année du primaire, donnant le permis d'accéder à l'étude secondaire ; d'où la transition primaire-secondaire. Ainsi, le cycle primaire correspond généralement à l'enfance, le secondaire à l'adolescence et le supérieur à la phase adulte ; ce qui montre une progression permanente vers la maturité (Piorunek, 2007). Cette progression se trouve parfois jalonnée d'obstacles divers. Ainsi, la transition est un moment très difficile qu'on peut considérer comme une "rupture" aux plans géographique, affectif et pédagogique (Laroque et De Peretti, 2015). La transition se caractérise, en effet par une période d'adaptation intense, car elle coïncide avec le passage de l'enfance à l'adolescence occasionnant par conséquent le décrochage scolaire. Ce dernier se rapporte à la sortie des élèves du système scolaire, soit à l'arrêt définitif ou temporaire de la fréquentation scolaire. Au Niger, selon les données d'ATLAS mondial, le taux de décrochage des enfants en âge de fréquenter l'école de primaire est de 41% en 2019. Cela montre l'intérêt d'analyser le décrochage scolaire au moment de la transition primaire-secondaire.

Le présent document est structuré autour des points suivants : Problématique, méthodologie, résultats et références bibliographiques.

I. Problématique

La problématique du décrochage scolaire lors de la transition primaire secondaire a été abordée par plusieurs auteurs. En effet, pour Laroque et De Peretti (2015) la transition est un moment très difficile qu'elles considèrent comme une "rupture" aux plans géographique, affectif et pédagogique. Elles illustrent leurs propos par les travaux de Bishop (2010), Daunay (2010) et Cousin et Felousis (2002). Ces derniers soulignent le choc émotionnel suscité par le changement d'établissement, les nouvelles façons de travailler, les relations plus distantes avec les professeurs, les clivages curriculaires et didactiques, etc. Pour sa part, Huart (2001) propose un modèle à trois dimensions pour endiguer les effets néfastes de la transition. La première concerne le lieu de la cause des événements intervenant dans la vie de la personne : un élève peut attribuer ses échecs et ses réussites scolaires à des causes soit internes à lui-même (son aptitude, l'effort qu'il a consenti à fournir, sa fatigue, etc.) soit externes (l'humeur de l'enseignant, l'opinion de cet enseignant vis-à-vis de l'élève, la difficulté de l'épreuve, etc.). La seconde dimension concerne la stabilité de la cause : « une cause est dite stable lorsqu'elle a un caractère permanent aux yeux de l'élève (c'est le cas de l'intelligence). A l'opposé, une cause qui, comme l'effort, est susceptible de fluctuer régulièrement est dite modifiable » (Viau, 1997, p. 66). La troisième dimension a trait à la contrôlabilité de la cause : l'effort consenti est une cause contrôlable dans la mesure où elle se retrouve sous le pouvoir de l'élève ; par contre, la maladie ne l'est pas.

À travers la littérature on distingue deux formes de décrochage. Au sens strict, un décrocheur est tout élève qui quitte un cycle du système scolaire sans avoir obtenu le diplôme de ce cycle. Cette forme de décrochage désigne

l'abandon d'un parcours scolaire sans l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification. Qualifiée de « décrochage externe », cette forme de décrochage renvoie à la déscolarisation qui décrit la situation des jeunes qui ne sont plus scolarisés (Esterle-Hedibel 2006; Hauret et al. 2021; Poncelet et Born 2008). Quant à la deuxième forme de décrochage, elle se rapporte à la détérioration du lien entre l'élève et l'école. Selon cette définition, le décrochage désigne la situation des élèves « en rupture scolaire à l'intérieur des établissements », manifestant ou non des comportements hors normes comme les absences ou retard répétitifs (Esterle-Hedibel 2006; Pagneux 2011). Le décrochage scolaire est le terme choisi pour désigner « le processus de désadhésion au système ou un accrochage manqué qui conduira à plus ou moins long terme à une désaffection, un décrochage » (Blaya et Hayden, 2003, p.6)

Dans le rapport belge sur cette question Canivet et al., (2006) propose ainsi deux définitions du décrochage scolaire :

- le décrochage scolaire est la conséquence de la détérioration du lien entre le jeune, l'école et la société (Favresse, 2004) ;
- le décrochage scolaire est un processus progressif de désintérêt pour l'école, fruit d'une accumulation de facteurs internes et externes au système scolaire (Leclercq & Lambillotte, 2000).

Pour Demba (2015), le décrochage scolaire se réfère à l'interruption des études avant d'avoir terminé avec succès le cycle d'enseignement concerné. Le décrochage scolaire est le résultat de la conjugaison de plusieurs facteurs interagissant les uns avec les autres. En effet, selon Poncelet et Lafontaine (2011); Fortin et al. (2004a), les difficultés scolaires qui se traduisent par un faible rendement dans les matières de base comme la lecture et les mathématiques représentent un autre facteur de risque très important et qui influence considérablement l'apprenant. Par ailleurs, le manque d'estime

de soi fait partie des facteurs individuels qui constituent des obstacles à une meilleure expression de soi dans la plupart des activités scolaires (Galand, 2006; Billings et Moos 1985; Rosenberg, 2017).

La famille reste importante dans la compréhension du phénomène de décrochage scolaire étant donné que c'est le premier lieu de socialisation de l'enfant. Ainsi, d'après Blaya (2010) et Duval (2018), la situation socioéconomique précaire de la famille et les conditions qui lui sont associées représentent des facteurs de risque fortement liés au décrochage scolaire. Les pratiques éducatives familiales, en l'occurrence le style éducatif, constituent des facteurs de risque au décrochage scolaire. La structure familiale est aussi soulignée comme élément « prédicteur » du décrochage scolaire (Tazouti et Jarlégan 2010; Zeedyk et al. 2003; El Kazdough et al. 2018).

L'institution scolaire, à travers son fonctionnement et le personnel qui l'anime constitue aussi un autre ensemble de facteurs de risque au décrochage scolaire. Ainsi, l'enseignant, de par les relations qu'il a avec ses élèves, la qualité de ses pratiques pédagogiques et le climat de l'école constituent des facteurs étroitement liés au phénomène de l'accrochage et du décrochage scolaire (Zeedyk et al. 2003; Basque et Bouchamma 2019; Canivet et al. 2006).

Dans ses recherches effectuées au sein des établissements secondaires au Niger, Sandi (1993) affirme que les facteurs de décrochage scolaire sont nombreux, ces derniers peuvent être classés en 4 catégories principales : les facteurs géographiques, les facteurs socioéconomiques et culturels, les facteurs psychologiques et les facteurs pédagogiques. Selon PASSEC (2016), les élèves nigériens, en particulier ceux en milieu rural, sont en situation de décrochage scolaire permanent ou quasi-permanent et leurs performances déclinent dans le temps.

En d'autres termes, au Niger, le rapport d'évaluation nationale (2018) relève que, des facteurs de non performance des élèves de CM2, on peut citer entre autre : vivre avec les grands parents pour les élèves de CM2, le fait que le dernier diplôme du directeur est le BEPC, l'effectif pléthorique dans la classe, le fait que la classe soit en paillote ... En effet, le problème posé dans cet article est le suivant : quel est le devenir des élèves décrocheurs ? Quels sont les motifs du décrochage scolaire au moment de la transition primaire-secondaire ? L'objectif visé à travers ce papier, consiste principalement à analyser le décrochage scolaire lors de la transition primaire-secondaire. De manière spécifique, il s'agit de décrire le devenir des élèves décrocheurs et les motifs de leur décrochage scolaire.

II. Méthodologie

Le présent article est élaboré sur la base des données collectées dans le cadre du projet recherche TranSco appuyé par le programme APPRENDRE de l'AUF et de l'AFD. L'enquête s'est déroulée dans 4 départements du Niger à savoir Dosso, Boboye (Birni), Tillabéri et Say. Des données longitudinales (sur deux années scolaires) ont été collectées de la sixième année du primaire à la première année du secondaire. Pour mener à bien cette étude, le projet a ciblé des jeunes élèves en fin de cycle primaire, les nouveaux entrants en classe de 6^{ème} des collèges, les élèves décrocheurs, les parents d'élèves, les enseignants et les chefs d'établissement. Le choix des enquêtés a concerné à la fois les milieux ruraux et urbains. L'ambition du présent projet est de suivre une cohorte de 400 élèves depuis la classe de CM2 jusqu'à la fin de la première année du collège (la 6^{ème}). Au total 418/444 élèves, 72 enseignants, 26 chefs d'établissements et 418 ménages ont été touchés par l'enquête. Parmi les élèves, 31 dont 9 filles sont victimes du décrochage scolaire. Parmi eux, 4 sont en milieu urbain et 27 en milieu rural. C'est décrocheurs constituent la population cible de cet article.

Dans le cadre de cette recherche quatre (4) outils de collecte ont été utilisés sur le terrain :

- Trois types de questionnaires (ménage, élève et enseignant) et,
- Un guide d'entretien (adressé spécifiquement aux directeurs des établissements cibles).

La collecte de données a été réalisée à l'aide de CsEntry. Les données collectées sont directement synchronisées sur un serveur Dropbox qui lui est dédié.

Toutes les informations collectées sont codifiées, suivant un plan déterminé. Cette phase manuelle est suivie par le traitement des données.

À ce stade, le logiciel Statistical Package for Social Sciences (SPSS) a été utilisé pour un traitement statistique des données. Dans le cadre d'élaboration du présent article, c'est seulement une partie des données issues des enseignants et celles issues des élèves décrocheurs que nous avons exploitées.

III. Résultats

3.1 Profil des élèves décrocheurs

Ce point traite de la situation sociodémographique des élèves concernés par cette étude, il s'agit de leur milieu de provenance, leur âge et leur sexe.

Tableau 1. Milieu des décrocheurs

Milieu		Fréquence	Pourcentage
Valide	Urbain	4	12,9
	Rural	27	87,1
	Total	31	100

On remarque que sur les 31 décrocheurs 87 % sont issus du milieu rural et seulement 12,9 % du milieu urbain. Il y a dans ce milieu des facteurs explicatifs du décrochage à savoir l'insuffisance du matériel didactique, d'infrastructure...

La Figure 1 présente le rapport âge et décrochage scolaire

Figure 1 : Âge au décrochage

Au Niger plus de la moitié des décrocheurs (soit 56,10%) ont quitté l'école à moins de 15 ans

La Figure 3 présente les disparités selon le sexe

Figure 3 : Sexe au décrochage

Selon cette figure sur les 31 élèves décrocheurs, 69,70% sont des garçons contre 30,30% de filles.

Le Tableau 2 présente le type de ménage des élèves décrocheurs

Tableau 2 : Type de ménage des élèves décrocheurs

Type de ménage		Fréquence	Pourcentage
Valide	Monogame	19	61,3
	Polygame	12	38,7
	Total	31	100,0

19 décrocheurs sur 31, soit 61,3 % enfants décrocheurs déclarent vivre dans un ménage monogame et 12 enfants décrocheurs, soit 38,7 % affirment vivre dans un ménage polygame.

3.2 Devenir des élèves en situation de décrochage

Ce point s'intéresse à ce que les décrocheurs pensent devenir en termes d'occupation, de regret et d'ambition

La Figure 4 présente les occupations des élèves en décrochage au moment de l'enquête

Figure 4 : Occupations des élèves en décrochage

Selon la figure ci-dessus, après le décrochage, les élèves ont des occupations diverses. Au Niger, la plupart des élèves en situation de décrochage sont inoccupés (45%). Ils restent à la maison pour réaliser les travaux domestiques. Et plus de 22% des élèves en décrochage sont dans les activités de débrouille pour gagner de l'argent notamment en pêche et en riziculture. Seuls 6% sont en apprentissage professionnel. On retrouve 16% qui apportent une assistance dans les travaux champêtre de leur parent.

Le Tableau 3 présente la perception des décrocheurs sur le regret d'avoir abandonné l'école

Tableau 3 : Perception des décrocheurs sur le regret d'avoir abandonné l'école

Regret d'avoir abandonné l'école		Fréquence	Pourcentage
Valide	Non	7	22,6
	Oui	24	77,4
	Total	31	100

Parmi les 31 élèves décrocheurs, ceux qui regrettent avoir décroché sont majoritaire, soit 77,4% contre 22,6% qui ne regrettent pas. La majorité des décrocheurs manifestent le désir de reprendre l'école. Ils veulent exercer un métier professionnel, faire du commerce ou devenir militaire. Les élèves en décrochage, dans l'ensemble souhaitent pour la plupart démarrer l'apprentissage d'un métier (formation professionnelle).

Le Tableau 4 présente la perception des décrocheurs sur l'intention de reprendre les cours

Tableau 4 : Perception des décrocheurs sur l'intention de reprendre les cours

L'intention de reprendre les cours		Fréquence	Pourcentage
Valide	Oui	8	25,8
	Oui, si je trouve de solution	15	48,4
	Non	8	25,8
	Total	31	100,0

Le tableau ci-dessus fait montrer que parmi les 31 décrocheurs, la majorité, soit 48,4 % d'entre eux espèrent reprendre les cours si les conditions se réunissent. 25,8 % souhaitent reprendre les cours sans conditions et 25,8% ne veulent pas du tout reprendre les cours. Le manque des soutiens financiers et matériels peut être l'un des principaux motifs du décrochage des élèves

3.3 Motifs du décrochage

Ce point tente de répondre à la question suivante : Pour quelles raisons une partie des élèves interrompent-ils leurs études lors de la transition primaire - secondaire ? En effet, l'étude met en exergue le point de vue des différents acteurs. Pour le présent article nous présentons le point de vue des élèves en décrochage et celui des enseignants.

3.3.1 Motifs du décrochage : points de vue des élèves

A ce niveau, ce sont les motifs du décrochage qui sont abordés. Ainsi, les jeunes décrocheurs interrogés se sont prononcés sur les raisons de leur abandon scolaire.

La Figure 5 présente les raisons liées aux difficultés scolaires et familiales et celles enclines au monde professionnel

Figure 5 : Raisons liées aux difficultés scolaires, familiales et celles enclines au monde professionnel

Selon cette figure, la majorité des élèves décrocheurs soit 50,61% ont des motifs de décrochage liés aux difficultés scolaires et familiales. Ces élèves mettent en avant les difficultés scolaires notamment la compréhension des notions enseignées, l'absence de soutien de personnes pouvant les aider à assimiler les notions de cours. Ils subissent du découragement de la part de leurs parents qui amplifie leur démotivation scolaire. Pour ces élèves leur décrochage est dû aux méconnaissances de l'importance de l'école par leurs parents qui sont non scolarisés. Les parents entretiennent une relation de méfiance avec l'école.

Cette méfiance prend racine à partir des expériences personnelles et surtout des témoignages de leur entourage (Blaya, 2010a). Par contre, ils sont 48,39% qui ont des motifs en lien avec le monde professionnel. Ils manifestent un désintéressement de l'école et trouvent que le monde de travail forme mieux que les institutions scolaires. Ces élèves désiraient travailler afin de gagner de l'argent.

Le Tableau 5 présente la perception des décrocheurs sur l'aide des parents

Tableau 5 : Perception des décrocheurs sur l'aide des parents

Aide des parents		Fréquence	Pourcentage
Valide	Jamais	1	3,2
	Parfois	16	51,6
	Souvent	8	25,8
	Très souvent	6	19,4
	Total	31	100,0

Selon le tableau ci-dessus, les élèves décrocheurs déclarent que l'aide apportée par les parents à leurs enfants n'est pas régulière. Les aides varient de très souvent (19,4), souvent (25,8), parfois (51,6) contre 3,2 % de parents dont les enfants affirment ne pas recevoir d'aide de leur part.

Le Tableau 6 présente la perception des décrocheurs sur la prise en compte des difficultés

Tableau 6 : Perception des décrocheurs sur la prise en compte des difficultés

Tes parents tiennent compte de tes difficultés		Fréquence	Pourcentage
Valide	Jamais	2	6,5
	Parfois	22	71,0
	Souvent	6	19,4
	Toujours	1	3,2
	Total	31	100

Ce tableau indique que 71,0 % des élèves disent que leurs parents tiennent parfois compte de leurs difficultés, 19,4% souvent, 6,5% jamais et 3,2% toujours. On constate que la prise en compte des difficultés des élèves en contexte de la transition primaire secondaire n'est pas régulière.

Tableau 7 présente la perception des décrocheurs sur le redoublement d'autres classes

Tableau 7 : Perception des décrocheurs sur le redoublement d'autres classes

Reprise de la classe de CM2		Fréquence	Pourcentage
Valide	Non	15	48,4
	Oui	16	51,6
	Total	31	100,0

On observe que la majorité des enfants décrocheurs soit 51,6 % ont repris la classe de CM2 contre 48,4 % qui ne l'ont pas reprise. L'étude montre que la fin du primaire constitue un obstacle au passage en 6^{ème}. Le redoublement peut être un facteur du décrochage chez la plupart des élèves, en ce sens qu'il pourrait réduire leur estime de soi.

Le Tableau 8 présente la perception des décrocheurs sur les activités exercées

Tableau 8 : Perception des décrocheurs sur les activités exercées

vouloir exercer une activité		Fréquence	Pourcentage
Valide	Pas du tout d'accord	10	32,3
	Pas d'accord	7	22,6
	Neutre	7	22,6
	D'accord	7	22,6
	Total	31	100,0

La majorité des élèves (pas du tout d'accord : 32,3% et pas d'accord : 22,6%) affirment qu'ils n'abandonnent pas l'école pour exercer une activité. Par contre une bonne proportion disent

qu'ils quittent l'école pour exercer une activité (d'accord : 19,4% et tout à fait accord : 3,2%).

Le Tableau 9 présente la perception des décrocheurs sur l'aide reçue

Tableau 9 : Perception des décrocheurs sur l'aide reçue

Personne ne m'aidait		Fréquence	Pourcentage
Valide	Pas du tout d'accord	10	32,3
	Pas d'accord	8	25,8
	Neutre	8	25,8
	D'accord	5	16,1
	Total	31	100

Ce tableau indique que la majorité des élèves (pas du tout d'accord : 32,3% et pas d'accord : 25,8) des élèves décrocheurs déclarent avoir obtenu des aides. Par contre, ils sont (d'accord : 12,9% et tout à fait d'accord : 3,2%) à déclarer n'avoir pas obtenu de l'aide. Les élèves neutres c'est-à-dire ceux qui ne sont pas parmi les deux groupes opposés représentent 25,8%. Toutefois ce dernier groupe pourrait être compté dans le groupe précédent.

Le Tableau 10 présente la perception des décrocheurs sur l'amour de l'école

Tableau 10: Perception des décrocheurs sur l'amour de l'école

Je n'aimais pas l'école ?		Fréquence	Pourcentage
Valide	Pas du tout d'accord	10	32,3
	Pas d'accord	10	32,3
	Neutre	6	19,4
	D'accord	5	16,2
	Total	31	100,0

D'après ce tableau, la majorité des élèves décrocheurs (pas du tout d'accord je n'aimais pas l'école : 32,3% ; pas d'accord : 32,3%) déclarent qu'ils aiment l'école. Ceux qui n'aiment pas l'école et qui décrochent sont de proportions (d'accord je n'aimais pas l'école : 9,7% et tout à fait d'accord : 6,5%). L'étude montre que la majorité des élèves qui décrochent aiment l'école.

Le Tableau 11 présente la perception des décrocheurs sur leur relation avec les enseignants

Tableau 11: Perception des décrocheurs sur leur relation avec les enseignants

Je ne m'entendais pas avec les professeurs		Fréquence	Pourcentage
Valide	Pas du tout d'accord	12	38,7
	Pas d'accord	8	25,8
	Neutre	6	19,4
	D'accord	5	16,1
	Total	31	100,0

Ce tableau fait ressortir que les élèves décrocheurs qui s'entendait avec leurs professeurs sont majoritaires (pas du tout à fait d'accord je ne m'entendais pas avec les professeurs : 38,7% ; pas d'accord : 25,8%). Ceux qui affirment qu'ils ne s'entendent pas avec les professeurs ne représentent que 15,11% (d'accord Je ne m'entendais pas avec les professeurs : 12,9 % et tout à fait d'accord : 3,2%). La relation entre le professeur et les élèves est un facteur de risque au décrochage scolaire.

3.3.2 Motifs du décrochage : point de vue des enseignants

❖ Caractéristiques socio démographiques des enseignants.

Comme prévu dans l'échantillonnage, les enseignants correspondant aux écoles cibles ont été interrogés. Il s'agit des

enseignants tenant une classe de CM2 dans chacune des écoles concernées par l'enquête. Le tableau 12 présente la répartition des enseignants selon le sexe.

Tableau 12 : répartition des enseignants selon le sexe

Sexe de l'enseignant	Fréquence	Pourcentage
Masculin	3	37,5
Femme	5	62,5
Total	8	100,0

D'après ce tableau, parmi les 8 enseignants on compte 5 femmes et 3 hommes. Ce qui montre un déséquilibre en faveur du sexe féminin. Cette répartition va dans le même sens que les statistiques officielles du Niger, en particulier celles du Ministère de l'éducation nationale qui montrent une féminisation progressive du corps enseignant au niveau des écoles primaires.

Le Tableau 13 présente la situation de l'absentéisme selon les enseignants

Tableau 13: Cas d'absence dans les classes au cours de cette année

Cas d'absence dans votre classe au cours de cette année	Fréquence	Pourcentage
Non	2	25,0
Oui	6	75,0
Total	8	100

Ce tableau montre que sur les 8 enseignants, 6 enseignants soit 75% déclarent avoir rencontré le problème d'absentéisme au cours de cette année scolaire. Ils sont seulement 25% à ne pas rencontrer ce problème.

Le Tableau 14 présente les causes d'absentéisme des élèves

Tableau 14: Causes d'absentéisme des élèves

Motif principal donné par les enseignants	Fréquence	Pourcentage
Maladie/indispose	2	33,3
Voyage	1	16,7
Contrainte des parents	1	16,7
Problèmes	2	33,3
Total	6	100,0

Les motifs cités par les 6/8 enseignants sont divers, selon le tableau ci-dessus, les élèves qui s'absentent le font principalement pour de raisons de santé (33%). S'en suivent les voyages et les contraintes provenant des parents (16,7% chacun) et enfin d'autres types de problèmes en dehors de ces 3 premiers comptent 33,3%.

Le Tableau 15 présente l'existence de dispositif de suivi des élèves

Tableau 15 : Existence de dispositif de suivi des élèves

Existe-t-il un dispositif de suivi des élèves	Fréquence	Pourcentage
Non	5	62,5
Oui	3	37,5
Total	8	100,0

Selon ce tableau, la majorité des enseignants (62,5%) affirment qu'il n'existe pas dans leur école un dispositif de suivi des élèves. Par contre 37,5% des enseignants affirment qu'il existe de dispositif de suivi des élèves dans leur école.

Le Tableau 16 présente l'existence d'organisation des activités en lien direct avec le problème de décrochage

Tableau 16 : Organisation des activités en lien direct avec le problème de décrochage

Organisation des activités en lien direct avec le problème de décrochage	Fréquence	Pourcentage
Non	6	75
Oui	2	25
Total	8	100

D'après ce tableau, la majorité des enseignants (75%) déclarent qu'il n'y a pas eu d'activités en lien direct avec le problème de décrochage dans leur circonscription pédagogique. Ils sont seulement 2 enseignants soit 25% qui avouent que ces activités en lien direct avec le problème de décrochage scolaire sont organisées dans leurs écoles.

3.4 Synthèse et discussion

Les résultats de cette étude font ressortir que, sur les 31 décrocheurs, 87 % sont issus du milieu rural. Ces résultats sont en accord avec ceux du PASSEC (2016) selon lesquels, les élèves nigériens, en particulier ceux du milieu rural, sont en situation de décrochage scolaire permanent ou quasi-permanent et leurs performances déclinent dans le temps.

Au Niger plus de la moitié des décrocheurs (soit 56,10%) ont quitté l'école à moins de 15 ans. 69,70% des décrocheurs sont des garçons car ces derniers sont proie au monde de travail plus que leurs camarades filles. Ainsi, plus de 22% des élèves en décrochage sont dans les activités de débrouille pour gagner de l'argent notamment, 6% sont en apprentissage professionnel. On retrouve 16% qui apportent une assistance dans les travaux champêtres de leur parent. Toutefois, 45% des élèves en situation de décrochage sont inoccupés, ils restent à la maison pour réaliser les travaux domestiques. Cependant, la majorité des élèves décrocheurs (77,4%) regrettent avoir décroché et manifestent le désir de reprendre l'école.

Concernant les motifs du décrochage du point de vu des élèves, les résultats font ressortir que la majorité des élèves décrocheurs soit 50,61% ont des motifs de décrochage liés aux difficultés scolaires et familiales. Ces élèves mettent en avant les difficultés scolaires notamment la compréhension des notions enseignées, l'absence de soutien de personnes pouvant les aider à assimiler les notions de cours. Ils subissent du découragement de la part de leurs parents qui amplifie leur démobilisation scolaire. Ces résultats convergent avec l'idée selon laquelle, les difficultés scolaires qui se traduisent par un faible rendement dans les matières de base comme la lecture et les mathématiques représentent un facteur de risque très important et qui influence considérablement l'apprenant (Poncelet et Lafontaine, 2011; Fortin et al. 2004a), .

Pour ces élèves leur décrochage est dû aux méconnaissances de l'importance de l'école par leurs parents qui sont non scolarisés. Les parents entretiennent une relation de méfiance avec l'école. Cette méfiance prend racine à partir des expériences personnelles et surtout des témoignages de leur entourage (Blaya, 2010a). Par contre, ils sont 48,39% qui ont des motifs en lien avec le monde professionnel. Ils manifestent un désintéressement de l'école et trouvent que le monde de travail forme mieux que les institutions scolaires. Ces élèves désiraient travailler afin de gagner de l'argent. En effet, la situation socioéconomique précaire de la famille et les conditions qui lui sont associées représentent des facteurs de risque fortement liés au décrochage scolaire (Blaya ,2010 et Duval ,2018), aussi, le désintéressement des élèves vis-à-vis de l'école contribue dans leur décrochage scolaire. Comme l'ont souligné les auteurs ci-après, le décrochage est un processus progressif de désintérêt pour l'école, fruit d'une accumulation de facteurs internes et externes au système scolaire (Leclercq & Lambillotte, 2000). Aussi, les résultats montrent-ils que la prise en compte des difficultés des élèves par leurs parents en contexte de la

transition primaire-secondaire n'est pas régulière à une proportion de 29%. Tout de même, le fait de redoubler le CM2, contribue largement au décrochage. En effet, la majorité des enfants décrocheurs soit 51,6 % ont repris la classe de CM2. L'étude montre que la fin du primaire constitue un obstacle au passage en 6^{ème}. Le redoublement peut être un facteur du décrochage chez la plupart des élèves, puisqu'il pourrait affaiblir l'estime de soi de l'élève. Ainsi, le manque d'estime de soi fait partie des facteurs individuels qui constituent des entraves à une meilleure expression de soi dans la plupart des activités scolaires (Galand, 2006; Billings et Moos 1985; Rosenberg, 2017). Par contre une bonne proportion des élèves (22,6%) dit qu'ils quittent l'école pour exercer une activité professionnelle.

Parmi les élèves décrocheurs, 16 % déclarent que leur décrochage est lié au fait de n'avoir pas obtenu de soutien pour continuer leurs études. Plus de 16% des élèves disent qu'ils ont décroché parce qu'ils n'aiment pas l'école, ces résultats s'accordent avec la pensée selon laquelle, le décrochage scolaire est la conséquence de la détérioration du lien entre le jeune, l'école et la société (Favresse, 2004) . Par ailleurs, les mauvaises relations entre enseignant et l'élève contribuent largement au décrochage scolaire, ainsi, 15,11% des décrocheurs affirment qu'ils ne s'entendent pas avec leurs professeurs.

Pour ce qui est du point de vu des enseignants, la majorité (75%) déclarent avoir rencontré le problème d'absentéisme des élèves au cours de cette année scolaire. cela converge avec ce qu'ont indiqué Esterle-Hedibel (2006) et Pagneux (2011) en affirmant que les élèves manifestent des comportements hors normes comme les absences ou retard répétitifs. Les motifs cités par les enseignants sont divers et variés. En effet, les élèves qui s'absentent le font principalement pour les raisons de santé (33%), pour les raisons de voyages 16,7% et pour les contraintes provenant des parents 16,7%. Par ailleurs, la majorité des enseignants (62,5%) affirment qu'il n'existe pas dans leur école

un dispositif de suivi des élèves. Aussi, 75% des enseignants déclarent qu'il n'y a pas eu d'activités en lien direct avec le problème de décrochage dans leur circonscription pédagogique.

Conclusion

Les résultats de cette étude montrent que, du pont de vue de la dimension individuelle, les milieux d'études, le fait d'avoir confiance en soi, l'intérêt pour l'école, la santé sont les principaux facteurs qui influencent les performances des élèves. Du pont de vue des facteurs familiaux, le soutien attendu des parents est un facteur pas de moindre. Concernant la dimension institutionnelle, les résultats révèlent que le fait d'accorder plus d'utilité aux études, l'amour de l'école, les relations entre maîtres et élèves sont des facteurs qui contribuent à la réussite ou à l'échec scolaire. Pour lutter contre ces risques de décrochage, les enseignants préconisent la collaboration entre les acteurs de l'école. Pour ce faire, ils proposent des stratégies telles que la mise en place d'un comité de veille, la sensibilisation des parents, le suivi des élèves, leur motivation, le rattrapage des cours et des séances de remédiation. Toutefois, cet article a une portée limitée des facteurs individuels et scolaire en lien avec le décrochage scolaire, par conséquent, d'autres chercheurs peuvent approfondir l'étude en mettant l'accent sur l'estime de soi et les autres facteurs institutionnels.

Références bibliographie

Basque M. et Yamina B. (2019). Perceptions des enseignants et des directions d'école concernant les facteurs qui ont une influence sur le rendement scolaire des élèves. *Revue de l'Université de Moncton* 49 (1): 75-103. <https://doi.org/10.7202/1064868ar>.

Bertrand D. (2010). Français et littérature : une ou des discipline (s). *Dans Le français aujourd'hui* 2010/1 (n° 168), pages 23 à 30 ;

Bishop-Fitzpatrick L. et al. (2017). Participation in recreational activities buffers the impact of perceived stress on quality of life for adults with autism spectrum disorders. *Autism Research*. 2017; 10:973–982. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] ;

Billings A. G. et Rudolf H. M. (1985). Life stressors and social resources affect posttreatment outcomes among depressed patients. *Journal of Abnormal Psychology* 94 (2): 140-53. <https://doi.org/10.1037/0021-843X.94.2.140>.

Blaya C. et Hayden C. (2003). *LARSEF/Observatoire européen de la violence scolaire, Constructions sociales des absentéismes et décrochages scolaires en France et en Angleterre*.

Canivet C., Cuche C., Deville A-F., Véronique J., et Donnay J. (2006). *Pourquoi certains élèves décrochent-ils au secondaire alors qu'ils ont bien réussi dans l'enseignement primaire: Comprendre les processus et les mécanismes des différentes formes de décrochages scolaires et construire des solutions avec les acteurs de terrain*.

Demba J. J. (2015). Autour de la définition du phénomène de décrochage scolaire. *PÉRISCOPE Chantier Réussite scolaire – Réussite éducative*. [En ligne] <http://www.periscope-quebec.fr/chantier-reussite> (Page consultée le 28 novembre 2020).

Duval J. (2018). *L'implication parentale pour favoriser l'engagement lors de la transition primaire-secondaire: perception scolaire*.

Laroque L., De Peretti I. (2015). De l'école au collège Armand Colin. *Le français aujourd'hui* ;2015/2 n° 189 | pages 3 à 12 ISSN 0184-7732 ISBN ;

Esterle-Hedibel M. (2006). Absentéisme, déscolarisation, décrochage scolaire, les apports des recherches récentes. *Déviance et société* 30 (1): 41-65.

Fortin L., Royer É., Potvin P., Marcotte D., et Yergeau É. (2004a). La prédiction du risque de décrochage scolaire au secondaire: facteurs personnels, familiaux et scolaires. *Canadian Journal of Behavioural Science/Revue canadienne des sciences du comportement* 36 (3): 219.

Galand B. (2006). Réussite scolaire et estime de soi. *Sciences humaines* 5 (1): 65-68.

Hauret L., Blandine L., Roland M., et Nicaise M. (2021). *Regards de jeunes sur leur parcours de décrochage dans l'enseignement général*.
<https://liser.elsevierpure.com/en/publications/regards-de-jeunes-sur-leur-parcours-de-d%C3%A9crochage-dans-l-enseignement>

MEN/A/PLN-RESEN (2010). *Rapport d'État sur le Système Éducatif du Niger*. Niamey: RESEN/ MEN/A/PLN. olaire ».

Pagneux F. (2011). On les nomme décrocheurs. *L'école des parents* N° 589 (2): 18-23.

PASEC (2016). *PASEC2014-Performances du système éducatif camerounais: Compétences et facteurs de réussite*, PASEC, CONFEMEN, Dakar.

Poncelet D. et Born M. (2008). La transition primaire-secondaire : un cap pas toujours facile à franchir... Etude des perceptions des parents en ce qui concerne le milieu familial, l'ajustement scolaire de l'enfant et les facteurs de risque associés au décrochage durant la transition primaire-secondaire. *Dans ScientiaPaedagogicaExperimentalis*, Vol. 45, n° 2, pp. 225 – 254.

Poncelet D. et Lafontaine D. (2011). Un modèle en pistes causales pour appréhender la complexité du phénomène d'accrochage scolaire lors de la transition primaire-secondaire. *Mesure et évaluation en éducation* 34 (1): 55-95.

Rosenberg M. (2017). The self-concept: Social product and social force. In *Social psychology*, 593-624. Routledge.

Sandi N-A. (1993). *Analyse théorique et expérimentale de quelques déterminants du décrochage scolaire dans l'enseignement secondaire au Niger*. Tome 1, Thèse de doctorat en sciences psychopédagogiques, Université de Mons-Hainaut, Belgique.

Tazouti Y. et Jarlégan A. (2010). Sentiment de compétence parentale, participation parentale au travail scolaire et performances scolaires de l'enfant. *La revue internationale de l'éducation familiale*, n° 2: 23-40.

Huart T. (2001). Un éclairage théorique sur la motivation scolaire : un concept éclaté en multiples facettes. *Cahiers du Service de Pédagogie expérimentale - Université de Liège - 7-8/2001* ;

Zeedyk M. S., Gallacher J., Margie H., Gillian H., Bruce H., et Kenny L. (2003). Négociation La Transition Du Primaire Au Secondaire : Perceptions Des Élèves, Des Parents et Des Enseignants. *School Psychology International* 24 (1): 67-79. <https://doi.org/10.1177/0143034303024001010>.

RESILIENCE DES ENSEIGNANTS SUR L'UTILISATION DES MANUELS « NOUVEAUX HORIZONS D'AFRIQUE » AU CM DANS LA CIRCONSCRIPTION SCOLAIRE DE MADIBOU

Virginie KOUYIMOSSOU

Université Marien Ngouabi (Congo Brazzaville)

virginie.kouyimoussou@umng.cg

Résumé

Le manuel scolaire demeure un outil de travail indispensable et un médiateur du savoir, aussi bien pour les élèves que pour les enseignants. Notre contribution ambitionne d'éclairer la problématique de la résilience des enseignants quant à l'utilisation des manuels NHA dans la circonscription scolaire de Madibou ». Comment expliquer l'utilisation systématique des manuels « Nouveaux Horizons d'Afrique » dont les enseignants n'ont pas la maîtrise ? L'objectif est de comprendre les raisons qui incitent certains enseignants à la résilience. Elle part d'une hypothèse selon laquelle l'adaptation à l'utilisation de cet outil de travail par les enseignants est facilitée par des facteurs de résilience. Cette recherche a été réalisée auprès d'un échantillon des sujets précités. Ainsi, l'approche quantitative mise à contribution nous a facilité la collecte des données. Les résultats obtenus révèlent que ces manuels sont utilisés en partie et présentent une inadéquation des objets d'apprentissage. Pour surmonter ces difficultés, les titulaires des classes font usage de quelques ressources personnelles telles que : l'amour du travail, la volonté, la conviction personnelle. A cet effet, des suggestions ont été formulées à l'endroit de tous les acteurs du système éducatif en vue d'un redressement efficient.

Mots clés : résilience-enseignant-utilisation-manuels -scolaires- NHA.

Abstract

The school textbook remains an indispensable work tool and a mediator of knowledge for both pupils and teachers. Our contribution aims to shed light on the issue of teacher resilience in the use of NHA textbooks in the Madibou school district. How can we explain the systematic use of New Horizons of Africa textbooks that teachers have not mastered? The aim is to understand

the reasons why some teachers are resilient. It is based on the hypothesis that teachers' adaptation to the use of this work tool is facilitated by resilience factors. This research was carried out on a sample of the above-mentioned subjects. The quantitative approach used facilitated data collection. The results show that these manuals are only partly used and that the learning objects are inadequate. To overcome these difficulties, class teachers rely on a number of personal resources, such as a love of their work, determination and personal conviction. To this end, suggestions were made to all those involved in the education system with a view to an efficient turnaround.

Key words: *resilience-teacher-use-school-textbooks-NHA.*

Introduction

Dans le souci du respect des instructions officielles de l'ensemble des pays d'Afrique francophone et pour répondre au besoin manifeste de correspondre les manuels scolaires à la réalité de la vie quotidienne de l'apprenant, l'Institut de National de Recherche et d'Action Pédagogique (INRAP) a rénové les manuels de français de la collection Nouveaux Horizons d'Afrique destiné aux apprenants du cycle primaire. Ces manuels présentent aujourd'hui une inadéquation des objets d'apprentissages et ceux prévus dans le livre programme.

Suite aux recommandations de la Conférence mondiale sur l'éducation de Jomtien (1990), aux exigences des finalités éducatives et des buts de l'éducation de la loi scolaire 25/95 du 17 novembre 1995, aux recommandations du Forum sur l'éducation de Dakar (avril 2020) et du Plan National d'Action de l'Enseignement Pour Tous (PNAEPTF Juillet 2000), au Congo, comme dans beaucoup des pays Africains ayant le français en partage, les manuels scolaires ont été changés. Ces manuels scolaires sont des outils de travail commun aux apprenants d'une même classe sous le guide de l'enseignant. S'il est vrai que tout manuel est un écrit et que tous les manuels se ressemblent relativement de par leur forme et leurs composantes (paratexte et structuration). Il est à souligner que

leurs contenus, leurs codes et leurs formes langagières différent d'une discipline à l'autre et parfois d'une sous-discipline à l'autre. Cette diversité est justifiée par la divergence des objectifs d'enseignement et d'apprentissage assignés aux différentes disciplines et des méthodes pédagogiques propres à chacune d'entre elles et bien entendu à l'approche pédagogique adoptée (pédagogie par contenu, pédagogie par objectif ou pédagogie par compétence).

Si pour les parents, le manuel scolaire est un recueil d'exercices et un médiateur du savoir, pour les élèves, il est un outil qui leur permet d'apprendre les leçons et de faire les exercices qui consolident les savoirs. Quant aux enseignants, le manuel est pratique, utile et incontournable. Le manuel scolaire reste un outil de travail indispensable, complémentaire pour les exercices.

En dépit du développement exponentiel des multimédias, de nouvelles technologies touchant l'informatique et de l'évolution permanente des stratégies et des méthodologies de l'enseignement/apprentissage de toutes les disciplines, y compris celui de langues vivantes, le manuel scolaire sous sa forme première du « livre » demeure toujours l'outil le plus utilisé et le plus efficace, comme le confirme François Marie-Gérard (2005, p. 11) : « le manuel scolaire reste encore le support à l'apprentissage le plus répandu et sans doute le plus efficace ».

Ainsi, nous pouvons dire que le manuel scolaire est l'un des instruments essentiels sur lesquels s'appuient les enseignants et les apprenants dans le processus d'enseignement/apprentissage d'une langue. Car, celui-ci traite comme discipline : le français qui est la langue officielle d'enseignement y compris ses sous/disciplines telles que : le vocabulaire, la grammaire, la conjugaison, l'orthographe grammaticale et d'usage, l'expression écrite et orale, la poésie ou des autres notions dans le domaine de l'acquisition de la connaissance de base.

1. Contexte et problématique

Des nombreuses définitions ont été déclinées autour du concept de résilience ; toutes ont en commun la capacité d'une personne ou d'un groupe de personnes vivant au sein de systèmes complexes de rebondir après un choc et de s'adapter au changement pour ne pas être changé ou modifié (Anaut, 2015, p. 88 ; Manciaux, 2001, 33). En d'autres termes, la résilience consiste à prendre acte de différents changements qui peuvent survenir dans la vie, exposant souvent les personnes aux risques de tout genre qui peuvent affecter leur bien-être et donc leur mode de vie. Donc, ce terme a une importance capitale dès l'instant où l'on s'intéresse sur ce qui peut déterminer les ressources adaptatives de l'individu, plutôt que de le fragiliser (De Tychev, 2001, p. 94).

Dans le cadre du changement en manuels scolaires, le Congo est passé de la collection « Horizons d'Afrique » à la collection « Nouveaux Horizons d'Afrique ». Et les instructions officielles ont rendu son utilisation obligatoire dans toutes les classes du primaire en 2018 pour le niveau CP et en 2019 pour les niveaux CE au CM. Ce passage d'une collection à autre n'a pas fait l'objet d'une évaluation pour en mesurer l'impact sur les enseignements/apprentissages. En effet, le choix ou le passage d'un manuel à autre n'est pas une mission facile, puisqu'il exige de suivre plusieurs démarches et aussi de respecter strictement certains principes et autres critères fondamentaux pour que le choix du manuel en question soit raisonné, efficace et rentable affirme (Hussain Bilha, 2016, p. 89).

La collection « *Nouveaux Horizons d'Afrique* » est au programme dans l'enseignement primaire au Congo Brazzaville. Il est un outil didactique approprié qui met en lien les textes de lecture, des outils de la langue et des situations de communication pour faciliter la mise en œuvre de l'apprentissage de la langue française. Il permet à l'enseignant de bien dérouler ses enseignements. De même, ce manuel

constitue une collection qui propose à l'apprenant des activités progressives et des situations d'apprentissages diversifiées pour développer des compétences permettant d'acquérir une bonne maîtrise du français. Ainsi, on est en droit de se demander si les enseignants titulaires des classes de CM dans les écoles primaires utilisent à bon escient les manuels *Nouveaux Horizons d'Afrique*. Cette collection est constituée du manuel de français pour l'enseignant et l'élève, le guide pédagogique pour l'enseignant et le cahier d'activité pour l'élève.

Pourtant, le changement des manuels et leur mise en application semblent poser un problème d'appropriation malgré les séminaires de formation organisés à cet effet. Le suivi et le contrôle réguliers de ces séminaires nous amènent à constater le manque de dotation en manuels scolaires, la non maîtrise de ces manuels, l'incohérence des démarches didactiques des activités de langue en rapport avec les nouvelles rubriques, les emplois du temps qui ne sont pas adaptés au *Nouveaux Horizons d'Afrique*, certains objectifs spécifiques du livre programme ne sont pas adaptés à certaines situations d'apprentissages prévues dans les manuels et le manque de volonté pour l'achat de ces manuels. Ainsi, nous voulons connaître 1) les différentes difficultés auxquelles les enseignants sont confrontés quant à l'usage des manuels *Nouveaux Horizons d'Afrique* ? ii) Quelles sont les raisons de leur résilience ? La résilience est considérée ici comme l'adaptation des enseignants face aux difficultés rencontrées quant à l'utilisation optimale des manuels *Nouveaux Horizons d'Afrique*.

1-1. Hypothèse de recherche

De ce questionnement, nous avons émis les hypothèses suivantes : i) Le manque de maîtrise des manuels *nouveaux horizons d'Afrique* et sa rareté dans les écoles, l'inadéquation entre les programmes et les manuels et, l'absence de la collection, l'insuffisance de la formation des enseignants à l'utilisation sont autant des difficultés auxquelles sont

confrontés les enseignants. ii) Les raisons de la résilience des enseignants sont l'amour du travail, la conviction professionnelle, la collaboration avec les pairs chevronnés et l'amour du travail.

1-1-1. Objectif de la recherche

L'objectif principal de la présente recherche est d'identifier les ressources mobilisées qui favorisent la résilience des enseignants quant à l'utilisation des manuels *Nouveaux Horizons d'Afrique* dans les classes de CM dans la circonscription scolaire de Madibou afin de contribuer à l'utilisation efficace et efficiente de ces manuels. Plus spécifiquement, il s'agit de :

- Montrer les difficultés à l'utilisation des manuels « nouveaux horizons d'Afrique » ;
- Identifier les facteurs qui favorisent la résilience des enseignants quant à l'utilisation des manuels Nouveaux Horizons d'Afrique en classe de CM dans la circonscription scolaire de Madibou.

1-2. Cadre conceptuel

▪ Concept de résilience

Le terme de résilience apparaît déjà en 1626 et vient du latin *resilientia*. Le sens anglais du mot signifie *rebondir, se ressaisir et se redresser* (B. Cyrulnik, p. 15 et G. Jorland, 2012, p. 19). Il s'agit déjà d'une mise en action, d'un mouvement ascendant qui remet la personne en équilibre. Ce terme appliqué dans le domaine de la résistance des matériaux est devenu depuis 1952, sous la plume de A. Maurois (1885-1967), le sens que lui attribuent les psychologues. Ainsi, pour J-M. Reinert, (2013 p. 9), « la résilience est une capacité universelle qui permet à une personne, un groupe ou une communauté de prévenir, réduire ou dépasser les effets préjudiciables de l'adversité ».

B. Cyrulnik (2012, p.8) par contre, met en lumière la complexité du concept comme « processus biologique psychoactif, social et

culturel, qui permet un nouveau développement après un traumatisme psychique ». Dans le même sens, M. Anaut (2002, p. 14) fait le lien directement avec le traumatisme qui apparaît sous la forme de carences affectives, de maltraitances, de situations traumatogènes ou psycho traumatiques.

Pour Jourdan-Lonescu (2001, p. 45) la résilience est un concept « décrivant une adaptation réussie après une exposition à des facteurs de risque biologique et ou à des événements de la vie stressant et impliquant l'attente d'une faible susceptibilité aux facteurs de stress futurs ». Après avoir subi un stress ou situation d'adversité, l'individu peut avoir la capacité de retrouver son niveau d'adaptation.

Dans le cadre de cette recherche, la résilience indique la capacité des enseignants à s'adapter au changement des manuels scolaire sans en avoir la maîtrise appropriée au préalable.

1-2-2. Démarche méthodologique

Pour conduire notre travail de recherche, nous avons fait recours à l'approche quantitative qui nous permet d'évaluer la résilience des enseignants quant à l'utilisation des manuels *Nouveaux Horizons d'Afrique* dans les classes de CM. L'objectif ambitionné est de déduire les conclusions mesurables statistiquement.

1-2-3. Technique de collecte des données

Pour réaliser notre recherche un questionnaire a été élaboré et distribué aux superviseurs, encadreurs et aux enseignants des classes de CM de l'enseignement général. Ce questionnaire a été donné sous forme écrite avec le type de questions ouvertes et fermées, à remplir sur le modèle déclaratif. Les autres réponses ont simplement consisté à cocher dans la case et à donner son opinion. L'approche quantitative semble appropriée pour répondre à notre préoccupation. Cette approche nous permet de recueillir les informations utiles pour comprendre la problématique de la résilience des enseignants à l'utilisation des

manuels Nouveaux *Horizons d'Afrique*. La justification du choix de l'approche et du terrain implique un éclairage sur les positions et les dispositifs méthodologiques à mettre en application pour accéder à des données significatives, dans le cadre d'une recherche quantitative

1-2-4. Population de l'étude

Samuel Maweté (2015, p. 15) définit la population d'étude comme étant « L'ensemble de personnes sur lesquelles on mène des études statistiques (...), le cadre dans lequel les données du chercheur sont applicables : c'est de celle-ci qu'on prélève l'échantillon de l'étude ». La population cible de la présente recherche est constituée des superviseurs de tout ordre au nombre de 12 dont 08 femmes, des directeurs des écoles publiques au nombre de 14 dont 6 femmes et des enseignants titulaires des classes au nombre de 112 dont 100 femmes.

1-2-5. Echantillon

Pour la constitution de l'échantillon, nous avons utilisé la technique aléatoire simple. Ce sont des procédés dans lesquelles le choix de l'échantillon est fondé uniquement sur le hasard. Nous avons fait un tirage au sort des sujets concernés par l'étude. Cette méthode a consisté à sélectionner un échantillon représentatif de la population sur lequel nous avons tenté de décrire les faits observés sur le terrain.

L'échantillon se présente de la manière suivante : les inspecteurs, tenant compte du nombre réduit des inspecteurs, nous avons travaillé avec tous les 10 sujets dont 04 femmes. Les conseillers pédagogiques, tous les douze (12) ont été utilisés dont 06 femmes. Les directeurs d'écoles, tous les directeurs ont formé un échantillon consécutif de 18 sujets dont 08 femmes. Pour les enseignants titulaires des classes, étant donné que notre thème concerne spécifiquement les classes de CM, nous avons

choisi deux (2) enseignants de chaque niveau par école publique. Ainsi nous avons un échantillon de 40 sujets dont 25 femmes.

Tableau n°1 : Présentation l'échantillon de recherche

Dans ce tableau, les encadreurs pédagogiques, les enseignants des écoles publiques constituent l'échantillon de notre enquête. Ainsi nous avons :

N°	Sujets	Genre		
		Hommes	Femmes	Total
1	Encadreurs pédagogiques	22	18	40
2	Enseignants du publique	15	25	40
Total		37	43	80

Source d'information : notre enquête novembre 2022

Ce tableau nous montre que notre échantillon est constitué de 80 sujets dont 43 femmes. Nous avons bien voulu intéresser les apprenants mais faute de temps, nous nous sommes contentés des encadreurs pédagogiques et des enseignants.

1-3. Instruments d'analyse des données

L'analyse des données a été effectuée à l'aide des logiciels suivants : EXCEL et WORLD. Le choix de cet instrument se justifie par le besoin de vérifier s'il y a adaptation en termes de résilience dans l'utilisation des manuels NHA CM par les titulaires des classes. Les informations issues de la collecte des données constituent la source principale des données analysées dans cette recherche. Et ces données collectées fixent les points suivants :

- i) Difficultés de l'utilisation des manuels *nouveaux horizons d'Afrique*
- ii) Facteurs déterminants la résilience des enseignants et des encadreurs pédagogique

1-4. *Revue de la littérature*

Le concept de résilience a subi une évolution significative, ces dernières années. Nous voyons apparaître une ouverture plus grande sur le concept de résilience comme un processus dynamique interagissant avec d'autres facteurs.

Travaux de Rutter (1994) sur la nature multidimensionnelle de la résilience

Pour Rutter (1994), un sujet résilient ne l'est pas dans tous les domaines, ni face à toutes les adversités. De ce fait, on peut être résilient dans certaines situations et très fragiles dans d'autres. Dans la même logique, Luthar, Cicchetti et Becker (2000) ont montré que de nombreux individus à haut risque font preuve de compétences dans certains domaines, mais se révèlent en grande difficulté dans d'autres. Une des études de Kaufman et al. (1994) illustre cette thèse en formulant le fait qu'environ deux tiers des personnes ayant vécu des situations adverses sont scolairement résilients. Néanmoins, lorsque ces mêmes individus sont évalués dans le domaine des compétences sociales, seuls 21% d'entre eux font preuve de résilience, les autres manifestants d'importants troubles du comportement.

Par ailleurs, plusieurs débats ressortent des écrits et recherches dans le domaine de la résilience en ce qui concerne sa nature. Certains chercheurs perçoivent la résilience comme le résultat alors que d'autres défendent l'approche processuelle. Evidemment, la résilience apparaît aux yeux de certains comme un aboutissement, un état ou une liste de traits (Henderson et Milstein, 1996) qui se mesure, souvent, par la comparaison de deux groupes : un démontrant des résultats positifs face aux facteurs de risque et l'autre illustrant des résultats négatifs face à ces mêmes facteurs.

Travaux de Werner (1995) sur la résilience comme processus d'adaptation

Pour Werner (1995, cité dans Jourdan-Ionescu (2001 : 164). « *La résilience est un concept décrivant une adaptation réussie après une exposition à des facteurs de risque biologiques et/ou à des événements de la vie stressant et impliquant l'attente d'une faible susceptibilité aux facteurs de stress futurs* ». Après avoir subi un stress, par exemple, l'individu doit avoir la capacité de retrouver son niveau d'adaptation antérieur ou même à un niveau supérieur après avoir subi un stress.

Cette thèse de Werner rejoint celle de Rutter (1987) pour qui, la résilience, désigne le fait de « *maintenir un fonctionnement adaptatif en dépit de la présence d'une menace dans l'environnement* ». Werner (1982) estime que la résilience peut varier en fonction des conjonctures (cultures), de l'âge, voire du genre. Les individus résilients ne le sont pas dans toutes les circonstances, leur équilibre de résilience se construit sur des bases qui sont à la fois internes ou bien personnelles et externes, c'est-à-dire, environnementales, dans une dynamique interactionniste.

Anaut (2003 : 45) soutient les propos de Werner en ces termes : « *Chez l'enfant comme chez l'adulte, la résilience résulterait d'un équilibre mettant en jeu l'interaction dynamique entre les divers facteurs de protection présents chez le sujet lui-même, mais également dans son environnement familial et social (système éducatif et relations sociales et affectives extrafamiliales)* ». Des auteurs Fortin et Bigras, (cités dans Anaut, 2003), poussent plus loin la compréhension de la résilience. Celle-ci résulte d'un équilibre entre les facteurs de risque et les facteurs de protection face aux événements stressants ou traumatisants.

La résilience implique une forte résistance face à l'adversité ; la capacité de se garder entier (ère) lorsqu'on est soumis à des

grandes difficultés ou obstacles. Elle désigne aussi la capacité de conjurer les difficultés, d'apprendre des échecs et de se reconstituer relativement, transformant les aspects négatifs en de nouvelles chances et avantages. Par rapport à ce qui a été déjà réalisé dans le domaine de la résilience, cette étude s'en démarque par la mise en relief de la dimension pédagogique (utilisation des manuels scolaires) dans la résilience des enseignants en y ajoutant l'aspect culturel dans un contexte bien spécifique, la circonscription scolaire de Madibou au Congo Brazzaville. Cette étude se différencie également d'autres par le choix de son public cible, à savoir : les enseignants et les superviseurs de l'enseignement.

2- Présentation, interprétation et discussion des résultats

2-1. Présentation et interprétation des résultats

Graphique n°1 : difficultés à l'utilisation des manuels « Nouveaux Horizons d'Afrique »

Source d'information : notre enquête de novembre 2022

Ce tableau retrace les difficultés qui entravent l'utilisation efficiente des manuels « Nouveaux Horizons d'Afrique ». Il en ressort que : 16 enseignants et encadreurs pédagogiques, soit 20,00% se sont prononcés sur l'absence de toute la collection dans les écoles, contre 3, soit 3,75%. Sur le manque de maîtrise des manuels, 15 enseignants et encadreurs pédagogiques, soit 18,75% déclarent n'avoir pas la maîtrise du contenu des manuels, par contre 3, soit 3,75%, pensent le contraire. 14 d'entre eux, soit 17,5% pensent qu'il y a inadéquation entre les programmes et les manuels. Quant à la l'insuffisance de la formation continue de l'ensemble du personnel enseignants, 12 soit 15,00% des interrogés estiment que la formation continue relevant du maniement efficace des manuels « Nouveaux Horizons d'Afrique » reste à désirer. De même, 12 enseignants et encadreurs pédagogiques, soit 15,00% ont considéré la rareté de ces manuls scolaires.

En définitive, les majeures difficultés qui empêchent une bonne utilisation des NHA sont : le manque de toute la collection « Nouveaux Horizons d'Afrique » dans les établissements scolaires, (soit **20,00%**) ; la non maîtrise de son contenu par le personnel enseignant, (soit **18,75%**) ; l'insuffisance de la formation continue des enseignants (soit, **15,00%**) ; et surtout l'inadéquation (soit, **17,5%**) entre les programmes et les manuels de la collection officiellement recommandée. Et aussi leur rareté (soit,**15,00%**).

Graphique n°2 : facteurs motivants et déterminants de la résilience des enseignants et encadreurs pédagogiques.

Source d'information : notre enquête de novembre 2022

De ce tableau, il en découle des facteurs motivants et favorisant la résilience des enseignants se présentent comme suit : 17 enseignants et encadreurs pédagogiques soit, 21,25% pensent que l'amour du travail est un élément instigateur de la résilience contre 2, soit 2,5%. De même, 17 soit 21,25% d'entre eux acquiescent que la collaboration avec les pairs chevronnés constitue l'un des facteurs motivants et favorisant la résilience chez le personnel enseignant. Cependant, 16 enseignants et encadreurs pédagogiques, soit 20,00% se sont prononcés sur la conviction personnelle comme facteurs développant la résilience. Pour ce qui est du courage et la volonté à surmonter les difficultés relatives à l'utilisation des manuels collection « Nouveaux Horizons d'Afrique », 14 ont donné leur point de vue, soit 17,5% enseignants et encadreurs pédagogiques enquêtés contre 6, soit 7,5%.

En somme, la collaboration avec les pairs chevronnés (soit **21,25%**), l'amour du travail (soit **21,25%**), la conviction professionnelle (soit **20,00%**), le courage et la volonté à surmonter les difficultés (soit **17,5%**), constituent les facteurs de

résilience des enseignants et des encadreurs pédagogique à l'utilisation des manuels *nouveaux horizons d'Afrique*.

2-2. *Discussion des résultats de la recherche*

La discussion nous permet d'analyser les variables susceptibles de contribuer à la construction d'un état de résilience des enseignants. Ces variables sont : le courage et la volonté à surmonter les difficultés, la conviction personnelle, l'amour du travail et le rapport avec les pairs chevronnés.

a- Le courage et la volonté à surmonter les difficultés

Les résultats de cette recherche nous renseignent qu'en dépit des difficultés rencontrées par les enseignants, ils ont pu s'adapter à l'utilisation des manuels avec l'aide des collègues enseignants chevronnés. Ces derniers ont fait preuve de courage, de volonté et de maturité intellectuelle. Dans cette optique, le recours à la littérature nous renvoie aux travaux de (M. Manciaux, 1965, p. 45) qui, dans le souci de montrer l'appui provenant de la volonté à surmonter les difficultés, en ce qui concerne la construction de la résilience, pense que les personnes résilientes **sont motivées et courageuses**. Il suggère à ce sujet que les gens résilients ne sont pas satisfaits à accomplir seulement un but, cependant une fois atteint, l'attention se tourne au prochain but immédiatement et tout ça dans un cycle d'amélioration continue. Une autre dimension de la motivation qu'une personne résiliente possède c'est le besoin impérieux pour l'autonomie, vouloir avoir le contrôle de son environnement et capable d'influencer les résultats. M. Anaut (2009, p. 12) dit à propos « qu'une personne résiliente a une bonne volonté de travailler pour arriver à son but et à ses aspirations ». En effet, le courage et la volonté de s'adapter aux manuels *nouveaux horizons d'Afrique* résultent d'une conviction d'avoir réussi à surmonter des obstacles, d'avoir maîtrisé une situation ou de s'être surpassé. C'est ainsi que B. Cyrulnik (2012, p.66) estime que les facteurs de protection qui prennent appui sur les facteurs d'ordre interne aux sujets (particularités singulières, capacités et aptitudes

cognitives, éléments de personnalité, modalités défensives...), des facteurs d'ordre familial et psychoaffectif (soutien des relations familiales et péri-familiales), et des facteurs relevant du contexte socio-environnemental (étayage amicaux et sociaux, soutiens communautaires religieux, idéologiques...), sont autant des facteurs qui favorisent la résilience chez les personnes.

b- La conviction personnelle

De même, malgré les difficultés d'ordre professionnelles, et individuelles, les enseignants ont prouvé leur conviction personnelle qui n'est autre qu'une valeur d'ordre éthique que les enseignants utilisent dans leur détermination afin de mener à bien l'œuvre éducative. Dans cette optique, (R. Poletti et B. Dobbs, 2001, p. 29 ; Vanistendael et Lecomte, 2000, p. 89) indiquent que la détermination et l'engagement sont des caractéristiques qu'on retrouve chez les personnes résilientes. La résilience en tant que capacité d'adaptation dépendrait de l'interaction « sujet-environnement », qui permet à l'individu de percevoir et d'agir sur son milieu de manière efficace. A cet effet, M. Hanus, (2010, p. 77) ont montré que la résilience et les perceptions de soi (sentiment de compétence ; perception de valeur personnelle sentiment positif), sont le résultat d'une construction progressive qui se réalise au cours du processus de socialisation. L'appui des parents, depuis la prime enfance, leurs encouragements, la confiance qu'ils manifestent dans les capacités des enseignants sont les paramètres qui favorisent la résilience et l'estime de soi.

De même, les enseignants ont fait preuve d'adaptabilité, qui se rapporte à la capacité à accepter les changements en situation professionnelle en continuant à travailler à un haut niveau de performances. Face aux changements des manuels scolaires, les enseignants ont un optimisme élevé, ils sont plus susceptibles de regarder les difficultés avec espoir, en démontrant peut-être une plus grande ténacité face à des tâches ou des circonstances

difficiles. Une ténacité, qui transmet la capacité individuelle de dépasser des difficultés et indique également une volonté de travailler dur et de faire plus d'efforts lorsque c'est nécessaire pour mieux apprendre.

c- l'amour du travail et le rapport avec les pairs chevronnés.

Les résultats de cette recherche, au sujet de l'amour et l'aide apportée par les pairs chevronnés, révèlent que les enseignants, dans l'exercice de leur profession, ont pu atteindre ce degré de résilience, grâce à l'aide apportée par les amis, les collègues et les chefs hiérarchiques. Quand on exerce la profession avec amour, conviction et volonté, il y a des fortes chances que l'on soit aidé par les autres ou par des collègues. Cette aide apportée par les collègues pousse l'enseignant à persévérer et à réussir dans ce qu'il fait. En faisant recours à la littérature dans ce domaine de la résilience, J-P Pourtois et H. Desmet (2004, p. 55), S. Vanistendael et J. Lecomte (2000, p. 67) pensent que les rencontres avec les personnes qui inspirent confiance, acceptent l'autre foncièrement avec ses forces et faiblesses, sont susceptibles de favoriser la résilience. Dans cet ordre d'idées (M. Anaut, 2003, p. 33 ; Bernard, 2004, p.66 ; E. Bouteyre, 2004, p.44 ; R. Poletti et B. Dobbs, 2001, p. 62), affirment que le développement d'un sentiment d'estime de soi, de confiance en soi, la croyance en son efficacité personnelle et en sa capacité personnelle incite l'enseignant à faire face au changement et à savoir s'y adapter. De même, les relations sécurisantes et stables, des expériences de succès et des réussites partagées entre les collègues aident les enseignants à construire la résilience. Ainsi, pour favoriser leur résilience les enseignants ont dû tisser des relations entre eux, avec les élèves, les chefs hiérarchiques et la communauté éducative toute entière.

Cependant, M. Rutter (2002, p. 56) se penchant sur les travaux de Bell (2001, p. 29) indique que les réseaux sociaux apportent du soutien dans le construit de la résilience certes mais, ils peuvent également générer des tensions. Dans cette perspective,

ce n'est pas donc l'ampleur de liens sociaux, ou le fait d'avoir des connaissances ou des amis qui comptent, mais le caractère de la relation construite avec les individus et l'utilité de ces relations. Le constat fait par M. Rutter (2002, p. 11) à ce propos, interpelle la conscience de tout individu qui se veut résilient car le discernement, le choix de ses relations et leur utilité jouent un rôle important dans le construit de la résilience.

Suggestions ou recommandations

Les résultats de cette recherche ne nous permettent pas de garder silence face au constat fait. C'est ainsi que nous proposons des approches des solutions pour contribuer à l'amélioration de l'utilisation des manuels « nouveaux horizons d'Afrique ».

Aux pouvoirs publics

La pérennisation des formations continues pour les encadreurs et enseignants titulaires des classes ;

- Doter les écoles de toute la collection des manuels Nouveaux Horizons d'Afrique (manuels de français, guide pédagogique et cahiers d'activités).

Aux superviseurs et encadreurs

- Visiter régulièrement les teneurs de classes pour des encadrements de proximité.
- Organiser les activités d'animations pédagogiques sur les difficultés récurrentes des enseignants.

Aux enseignants

- Avoir l'esprit de recherche et pratiquer la pédagogie des pairs ;
- Se procurer de toute la collection des manuels NHA ;
- Cultiver l'esprit de recherche pour développer son bagage intellectuel car, l'enseignant est semblable à une source qui doit être plus haute que la fontaine ;
- Mettre en pratique les acquis des séances d'animations pédagogiques.

- Développer la culture de la lecture aux apprenants par des séances de lecture régulières.
- Conscientiser les parents à l'achat des manuels de lecture et des cahiers d'activités pour faciliter les apprentissages.

Aux concepteurs

- Bien que ces manuels soient le résultat de l'innovation faite mais, pour éviter d'éventuels désagréments et irrégularités, les programmes scolaires devraient être révisés en fonction des thèmes développés dans les manuels NHA.
- Harmoniser les objets d'apprentissages des livres programmes à ceux des manuels scolaires et réaménager les emplois du temps.

Conclusion

En définitive, la recherche que nous venons de mener sur les déterminants de la résilience des enseignants du primaire face à l'utilisation des manuels *Nouveaux Horizons d'Afrique* au CM dans la circonscription scolaire de Madibou, nous révèle que, les enseignants qui évoluent dans cette circonscription scolaire connaissent de nombreuses difficultés dues à l'utilisation adéquate des nouveaux manuels scolaires mis à leur disposition. Certains enseignants, malgré les difficultés, arrivent à les surplomber et évoluent positivement dans l'exercice de leur profession. L'objectif de cette recherche est fondé sur la compréhension des raisons qui poussent certains enseignants à la résilience, malgré les difficultés rencontrées. L'intérêt de mener cette étude réside autour de la question principale posée à savoir : Comment les enseignants s'adaptent-ils à l'utilisation des manuels NHA, en dépit des difficultés. La réponse à cette question, nous a permis d'émettre deux (2) hypothèses. Pour les vérifier, nous avons ciblé une population dont nous avons extrait un échantillon aléatoire formé de 56 sujets dont 26 encadreurs et 28 enseignants. La méthodologie utilisée a été quantitative et les

instruments de collectes des données utilisées a été le questionnaire. Les résultats obtenus de cette recherche nous démontrent que les différents facteurs qui poussent certains enseignants à la situation d'adaptation qui se traduit en termes de résilience sont : le courage, la volonté à surmonter les difficultés, la conviction personnelle, l'amour du travail et la collaboration avec les pairs chevronnés. Suite à ses résultats, des approches de solution en guise de suggestions portent essentiellement sur l'actualisation des programmes des contenus disciplinaires du français qui doit être en conformité avec les contenus d'apprentissage prévus dans les manuels. Car, ces manuels doivent être un référentiel du programme. De même, le français étant la langue officielle au Congo et de l'enseignement, à cet effet, son utilisation ne doit souffrir d'aucune entorse. Pour rendre efficient cet enseignement, les manuels doivent être accessibles à tous les apprenants. Pour cela, les programmes et les manuels scolaires de français doivent faire bon ménage. De plus, l'une des critères qui doit déterminer le choix du manuel est du domaine de son adéquation avec les programmes d'enseignements. De ce fait, le manuel doit refléter la politique éducative traduite dans les programmes.

Références bibliographiques

Anaut Marie, (2003), *La résilience : surmonter les traumatismes*, Paris Nathan Université

Bouteyre Evelyne, (2018), *La résilience de la maternelle à l'université*, Blin Paris, Collection Jacob.

Cyrułnik, B., (2005a), *De la résilience, ou comment se résoudre après une déchirure, In vivre devant soi, être résilient et après*, Revigny-sur-Ormain, Journal des psychologues, 2, p. 55-62.

Fortin André et Bigras Marc, (2000), *La résilience des enfants : facteurs de risque, de protection et modèles théoriques* Pratiques psychologiques, 1, p.49-63.

Grenon Gilles et Viau Suzanne, (2012), *Méthodes quantitatives en sciences humaines*, 4^{ème} éd. Montréal, Chenelière Education

Hanus Michel (2001), *La résilience, à quel prix ? : survivre ou rebondir ?* Paris, Ed. Maloine.

Jourdan-Ionesco Collette, (2011), Modèles de développement d'intervention individualisées axées sur la résilience, in *Revue développement humain, handicap et changement social*, (19), 1, p.25-34.

Mawete Samuel, (2006), *Elément pour une pratique pédagogique efficace*, éditions LM Pointe-Noire Congo.

Manciaux Michel, (2001), *La résilience, résister ou se construire*, Genève, Ed. Médecine et hygiène

Poletti Rosette, et Dobbs Barbara (2001), *La résilience : l'art de rebondir*, Paris, Ed. Jouvence.

Pourtois, Jean-Pierre., Desmet, Huguette, (2012), *Les ressources de la résilience*, Paris, PUF.

Rutter Michael, (2002), *La résilience en face de l'adversité facteurs de protection et résistance aux désordres psychiatriques, Etudes sur la mort*, Montréal, Decarie.

Reinet Jean-Michel, Les outils de la résilience, une force, un appui pour tous, Conférence-animation, du 26 mars 2013, Chavannes-Renens.

Vanistendael Serge et Lecomte Jean, (2000), *Le bonheur est toujours possible : construire la résilience*, Paris, Bayard.

**LES PARAMETRES DE L'ÉVALUATION AU
DEPARTEMENT D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION DE L'UNIVERSITÉ DES
LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES DE BAMAKO
ENTRE PRATIQUES ECLECTIQUES ET ABSENCE DE
REFERENTIELS COMMUNS**

Idrissa Soïba TRAORE

Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako

Moriké DEMBELE

Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako

Seydou LOUA

Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako

Résumé

Dans le contexte de l'Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako (ULSHB), les enseignants-chercheurs du Département d'Enseignement et de Recherche Sciences de l'Éducation utilisent des pratiques d'évaluation qui font partie des compétences à mettre en œuvre au cours du processus de mise en œuvre de l'enseignement-apprentissage. Ces pratiques sont divergentes et composites mais résistent au temps car elles s'accomplissent depuis l'avènement de l'Université en 2011 et sans changement, sans questionnement sur leur portée et leur efficacité. Le présent article, fruit d'une recherche exploratoire qui a mobilisé des données essentiellement qualitatives met en exergue ces pratiques d'évaluation sommative et interroge les rapports des enseignants à la docimologie à travers les approches qu'ils utilisent et les logiques et représentations qui en découlent.

Mots clés : *enseignants, étudiants, évaluations, examens, Sciences de l'Éducation*

Abstract

In the context of the university of letters and human Sciences of Bamako (ULSHB), the teachers-researchers of the Department of Education and Research Sciences of education use evaluation practices which are part of the skills to be put in place implemented during the teaching-learning

implementation process. These practices are divergent and composite but resist time because they have been accomplished since the advent of the University in 2011 and without change without questioning their scope and their effectiveness. This article, the result of exploratory research that mobilized essentially qualitative data, highlights these summative assessment practices and questions the relationship of teachers to docimology through the approaches they use and the logics and representations that relate to them ensue.

Keywords: *teachers, students, assessments, exams, Educational Sciences.*

Introduction

L'évaluation est une activité qui relève du domaine professionnel, formel. Elle concerne non seulement les personnes mais aussi les institutions, les pratiques. En effet les acteurs (enseignants, personnel administratif, étudiants), les projets et programmes, les innovations pédagogiques, les réformes, les politiques éducatives font tous objets d'évaluation. Des auteurs comme Del Rey (2013) parle de « La tyrannie de l'évaluation » car il faut tout évaluer ; avant, pendant et après toute action. Ne pas évaluer, c'est tomber dans l'inconfort ; c'est faire fi et déroger à des traditions en matière d'Action d'Education et de Formation. Dans toutes les universités, il y a des pratiques d'évaluation. Elle vise à réguler le système de passage et de manière générale à améliorer le processus enseignement/apprentissage. En se fixant des objectifs, les universités s'appuient sur des hommes, des moyens pour engranger des résultats, ceux-ci font partie de l'évaluation globale. Selon FAVE-BONNET Marie-Françoise (2003 : 323) :

« L'université est aussi un ensemble puissant de corps professionnels d'enseignants et de chercheurs qui se sont constitués historiquement autour de l'évolution des savoirs et de leur transmission. Enfin, l'université est également aujourd'hui une entreprise de production et de diffusion de ces savoirs, et est, à ce titre, soumise à des contraintes nouvelles : celle de fixer des objectifs, celle d'utiliser au mieux ses ressources, celle d'obtenir des résultats. »

Dans son acception générale, dans le domaine de l'enseignement, l'évaluation constituerait un levier pour permettre à l'enseignant d'identifier le niveau de compréhension de ses élèves et le degré d'atteinte des objectifs visés par un enseignement. Elle est définie par De Ketele (2013), comme :

« Un processus qui consiste à recueillir un ensemble d'informations pertinentes à confronter, par une démarche adéquate, à un ensemble de critères cohérents avec le référentiel, valides dans l'opérationnalisation, fiables dans l'utilisation. Les résultats de cette confrontation doivent permettre une prise de décision cohérente avec la fonction visée par l'évaluation (il s'agit de donner du sens à l'évaluation, aux regards des objectifs d'apprentissage, par exemple) ».

Il y a plusieurs types d'évaluation, parmi lesquels, on peut citer entre autres : l'évaluation diagnostique, formative et sommative ou certificative. C'est dire que l'évaluation a un aspect polymorphe quand il s'agit d'examiner ses finalités. Tsafak (2001 : 244) a juste raison écrivait : « L'évaluation est ainsi considérée comme une sanction, une punition, ou une récompense, un moyen de sélection, de formation ou de classement. »

Une analyse des fonctions et finalités de l'évaluation montre toute son importance dans les systèmes éducatifs. Cette vision de Fayfant et Rey (2014), confirme la véracité des propos avancés. Ils affirment que l'évaluation peut devenir un levier pour mieux faire apprendre.

Dans le contexte de l'Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako (ULSHB) et au Département d'Enseignement et de Recherche (DER) des Sciences de l'Éducation (SED), les enseignants-chercheurs utilisent des pratiques qui sont divergentes et composites mais qui résistent au temps. De l'avènement de cette Université en 2011 à nos jours, les pratiques d'évaluation n'ont pas évolué. Elles restent

les mêmes comme dans « le système classique ». Or Jean Ardoino et Guy Berger dans leur ouvrage ont montré que le travail d'évaluation n'est pas une succession d'opérations, de repérage, de recueil, de traitement ; puis de reconnaissance ou de validation des données. Ce qui somme toute convoque un renouvellement des pratiques qui est peu visible au niveau de ce département. D'ailleurs, dans ce DER, il y a peu et moins de références à l'évaluation formative, l'évaluation des compétences. Pour autant, elles peuvent être expérimentées à l'aune des options pédagogiques et des pratiques induites par le système LMD¹⁶. Un des objectifs de ce système se fonde sur l'approche : *évaluer autrement*. Cet objectif est loin d'être atteint. C'est dire que les pratiques restent rigides. Pour autant, et au-delà du simple fait que l'évaluation soit un dispositif formé de méthodes, de techniques et d'outils pour donner du sens au parcours universitaire ; elle doit être comprise, construite et orientée de manière dynamique et technique.

Dans un processus d'évaluation il est important de tenir compte des facteurs pouvant influencer la gestion de l'école en tant qu'institution d'éducation et de formation ainsi que le partage des responsabilités dans la gestion de la formation. Au DER SED, les options évaluatives sont soumises à des choix individuels des enseignants sans une implication, une consultation de l'administration dans son ensemble. Il s'en suit une absence de formation des enseignants en docimologie.

A la lumière de ces constats, Quelles sont les pratiques d'évaluation au DER SED de l'ULSHB ? Quels dispositifs en matière de docimologie pour régenter ces pratiques ? Quelles sont les logiques et représentations des enseignants par rapport aux pratiques d'évaluations et aux manières de cotations ? Ce sont là des questions auxquelles cet article apporte des réponses. L'objectif de l'article est d'analyser les pratiques d'évaluation au DER SED ainsi que les logiques et représentations des

¹⁶ - Licence Master Doctorat

enseignants par rapport à ces pratiques. Il comprend une brève présentation du DER SED, une esquisse méthodologique, une analyse des données et interprétation des résultats et un volet discussion de ces résultats.

I. Brève présentation du DER Sciences de l'Éducation

C'est durant l'année universitaire 1996-1997 que la filière Sciences de l'éducation a été ouverte au sein de la Faculté des Lettres, Langues, Arts et des Sciences Humaines de l'Université du Mali. Logé au sein du Département d'Enseignement et de Recherche des Sciences sociales, elle comptait 14 (quatorze) étudiants. De simple section de formation, les Sciences de l'éducation vont devenir un département d'enseignement et de recherche à part entière en 2011 avec la scission de l'Université de Bamako en quatre universités. Elle constitue aujourd'hui un des quatre départements d'enseignement et de recherche de la Faculté des Sciences Humaines et des Sciences de l'Éducation (FSHSE).

Tableau 1 : évolution des effectifs

Années	1996	2002	2007	2009	2012	2013	2019	2020
Effectifs	14	609	3 380	4 306	5 866	5 466	3 152	3592

Source : DER SED, 2023

Ce tableau montre l'évolution des effectifs de la filière Sciences de l'Éducation. Nous avons choisi des années de référence où des augmentations d'effectifs sont patentées. Si ces augmentations ont continué pendant plusieurs années, il reste entendu que la filière connaît depuis quelques années (2016) une diminution sur les dernières années. Ainsi de son année d'ouverture à la décennie 2007, les effectifs de la filière ont considérablement augmenté. On pouvait alors compter plus de 3000 étudiants inscrits du DEUG ¹⁷I à la Maîtrise. De 2007 à

¹⁷ - Diplôme d'Études Universitaires Générales

2013, les effectifs vont crescendo, puis une légère chute est observée en 2014. Cette chute va se poursuivre jusqu'en 2019. Loua (2016) dans une contribution intitulée : « *Quelle efficacité pour l'enseignement supérieur au Mali* » montre que les étudiants en SED proviennent majoritairement de familles paysannes. En faisant allusion aux deux premières promotions, il précise que les étudiants de la première promotion au nombre de 405 avaient successivement des pères paysans (191 soit 47%) et commerçants (102 soit 25,19%). Pour la deuxième promotion, sur 950 étudiants, 358 soit 37,69% avaient un père paysan et 304 soit 32% avaient un père commerçant au moment de leurs études universitaires.

Il est important de préciser que les diplômés en Sciences de l'Education comme les autres sont confrontés aux dures réalités du marché de travail. Les alternatives d'insertion professionnelle sont aussi méconnues des autorités d'où l'organisation de beaucoup de concours de recrutement sans leur présence.

En ce qui concerne les enseignants, ils sont au nombre de 39 dont 18 permanents et 21 vacataires. Seulement deux femmes sont permanentes. Parmi le groupe des vacataires, il y a deux femmes. Le DER compte des titulaires de Doctorat et des détenteurs de Masters.

II. Méthodologie

Le présent article s'inscrit dans une dynamique compréhensive des questions d'évaluation. Les démarches d'investigation ont permis d'étudier les pratiques d'évaluation à partir du point de vue des enseignants. Ces points de vue constituent des bases d'éclairage et de connaissance du phénomène étudié.

Notre approche méthodologique a été à la fois quantitative et qualitative. Sur le premier plan, nous avons répertorié et décrit les modes et modèles saillants d'évaluation utilisés par les enseignants ainsi que les notes et appréciations. Une analyse a

été menée sur les convergences et les divergences de pratiques. Il ne s'agissait pas pour nous de nous lancer dans des analyses statistiques en dressant des tableaux et figures. La posture a consisté plutôt de voir des notes chiffrées, les appréciations données et en faire des commentaires. Dans la dimension qualitative et dans une posture compréhensive ; nous avons cerné les logiques et représentations des enseignants sur les pratiques. L'approche qualitative a reposé sur l'observation et les entretiens. Cette approche a été pertinente dans le cadre d'une investigation sur les pratiques d'évaluation. Elle a permis de cerner ce qui se vit, la réalité quotidienne des pratiques d'évaluation pendant les périodes d'examen, la manière dont les enseignants s'y prennent pour mettre en œuvre les pratiques et les mécanismes d'évaluation au DER Sciences de l'Education. Des observations ont été réalisées pendant des séquences d'évaluation à l'oral. Elles ont été suivies d'entretiens avec des enseignants. Il s'agissait ici de voir les actions, les activités, les gestes, les consignes et mener ensuite des entretiens sur les commentaires donnés par les enseignants. Il s'agit à titre de rappel d'un paradigme compréhensif et interprétatif qui a permis de comprendre et de contextualiser la manière dont les enseignants font, s'adaptent, se représentent et expliquent les pratiques qu'ils mettent en œuvre en matière d'évaluation.

Pour le déroulement de l'investigation sur le terrain, nous étions amenés à nous adapter de façon permanente aux réalités du terrain. Il s'agissait de nous éloigner des a priori prescriptif et normatif. Nous menions les enquêtes sur un terrain familier, notre espace de tous les jours. Nous sommes des acteurs perçus, qui à la quête de données, sont tenus de porter un autre casque : celui de l'étranger dans un contexte de familiarité, étant donné que les rapports avec les collègues sont des plus cordiaux. Il était capital donc de confisquer ces amitiés pour embrasser une posture de démarcation qui consiste à rester dans le statut du collègue, de l'enseignant certes mais de s'armer du bâton de

chercheurs. Cette situation est matérialisée par le fait que les entretiens se déroulaient immédiatement après les observations des classes, les lectures de consignes en matière de présentation des épreuves.

Pour le choix des enseignants, nous nous sommes intéressés aux pratiques évaluatives des enseignants. Ils sont au nombre de 39 (14 ont été choisis de façon aléatoire). Nous avons mené 14 entretiens avec des enseignants qui ont permis d'atteindre une saturation satisfaisante des données au regard des questions posées.

L'analyse des pratiques d'évaluation des enseignants revêt ici un caractère exploratoire dans lequel nous avons privilégié la récolte de données à partir d'entretiens de type compréhensif (Kaufmann, 2011). Ces entretiens ont permis aux enseignants de s'exprimer sur des questions comme les modalités d'examen, les critères d'évaluation, les notes attribuées et les appréciations afférentes, les sources des compétences mobilisées en docimologie qui favorisent cette évaluation.

III. Résultats

3.1 Les enseignants face à l'évaluation : les modalités en matière de pratiques

Le seul type d'évaluation utilisée par les enseignants au DER des Sciences de l'Education est l'évaluation sommative qui s'accomplit suivant deux modalités : écrite et orale.

Tableau 2 : réalité de l'évaluation en Sciences de l'éducation

Paramètres de comparaison des modalités	Modalités d'évaluation	
	Ecrit	Oral
Points de convergence	QCM Question de connaissance Question-réponse	
Points de divergence	Dissertation Calcul Présentation de dossier	Entretien semi-directif Exposés

Source : Enquête de terrain, Mai à juillet 2023

Dans ce tableau, il ressort qu'il y a des points de convergence et de divergence entre les deux modalités. Les QCM : appelées dans le jargon pédagogique Question à choix multiples, c'est un ensemble d'items et de questions qui méritent des choix de réponses, des réponses brèves. Selon Tsafak :

« La question à choix multiple de réponse ou *multiple choices questions* (M.C.Q.) est une situation d'examen dans laquelle, l'examineur propose plusieurs questions possibles, le répondant choisit la bonne réponse parmi les choix proposés. » (Tsafak, 2001 : 249)

L'enseignant en face de l'apprenant ou à travers des fiches d'évaluation soumises à l'ensemble de la classe présente des questions. Le rôle de l'apprenant est de répondre. En termes de différence, à l'écrit, les enseignants utilisent des fiches sur lesquelles les étudiants cochent les réponses. L'enseignant apprécie en attribuant une note définitive qui est la somme des totaux des notes obtenues par questions. En règle générale, un barème est attribué à chaque question. La note attribuée varie entre 0 et 20.

La question-réponse : est une rencontre en termes de tête à tête au cours de laquelle le feedback est établi de façon concrète entre l'enseignant et l'étudiant quand il s'agit de la dimension orale.

Les deux interagissent jusqu'à ce que l'enseignant fasse appel à un autre candidat. Parlant de la dimension écrite, les questions font appel à des réponses courtes. Elles sont généralement accompagnées de consignes : répondre en deux phrases maximales. Répondre par oui ou non par vrai ou faux. Certaines questions présentées à ce niveau ne sont pas loin des QCM. Mais l'ensemble des questions proposées ne s'inscrivent pas dans le cadre strict des QCM.

Les questions de connaissance : elles se présentent dans les deux cas de figures comme précédemment annoncé. A l'oral, l'étudiant rentre dans la salle, se présente devant l'enseignant. Celui-ci lui demande de tirer un des morceaux de papier en face ou lui dit de choisir un numéro entre 1 et 10. Le morceau de papier ou le numéro choisi renvoie à la question à laquelle l'étudiant est tenu de répondre. Il dispose généralement d'une dizaine de minutes. Il s'installe dans la salle et réfléchit sur la question. Au terme du temps imparti, il est appelé par l'enseignant et vient faire un exposé sommaire de la réponse. Dans cet exercice, il peut interagir avec l'enseignant qui demande des précisions ou des informations complémentaires ou être libéré c'est-à-dire ne plus avoir d'autres questions. Cette situation intervient généralement au cas où l'enseignant est satisfait. Mais dans le pire des cas, l'enseignant libère l'étudiant s'il estime que sa réponse est complètement décentrée. Cependant, plusieurs raisons poussent les enseignant à aller vers ce mode d'évaluation : *« Je fais cette évaluation qui est moins pénible en terme de tâches. Pour les évaluations sur table, tu es obligé de proposer un sujet. Ensuite, tu viens récupérer les copies pour correction. Après la correction, tu dois déposer les mêmes copies. Avec l'oral et les questions/réponses, tu évalues directement. Il est vrai que le travail peut prendre deux à trois jours. Mais au bout du rouleau, on est plus libre. C'est une concentration du travail qui s'accomplit en un temps court. »* dixit AG, 51ans.

A l'écrit, les mêmes démarches sont utilisées. Mais tout est présenté sur des copies qui sont enlevées par les enseignants en vue de la correction. Il n'y a pas de face à face. SL, 42 ans, préfère l'évaluation sur table à l'écrit avec un sujet de dissertation ou des questions de cours, car selon lui *« cela donne plus de temps de réflexion aux étudiants, qui par ailleurs, ont une faible capacité en expression orale et le regard de l'enseignant peut être intimidant pour certains. Même s'ils ont des idées, ils ont des difficultés de les exprimer, ce qui être un obstacle à la validation de l'unité d'enseignement lorsque l'examen se fait à l'oral »*.

En fait, malgré la convergence qui caractérise ces modalités d'évaluation, il est évident de retenir certaines caractéristiques spécifiques :

A l'oral, l'évaluation se passe toujours en acte présentiel avec le candidat. Cela n'est pas évident avec l'écrit car les étudiants trichent souvent en envoyant des tiers composés à leur place. Traoré (2017) parle des effets de substitution qui sont monnaie courante dans les facultés et sévissent comme une pratique d'assurance pour les candidats ne croyant pas en leurs potentialités.

Le contrôle de la présence des étudiants est plus rigoureux à l'oral : présentation de la carte d'étudiant, mention du numéro matricule sur la fiche d'évaluation par l'enseignant. Avec l'oral, l'étudiant n'a pas la possibilité de consulter un camarade contrairement à l'écrit où des brouillons circulent souvent dans les amphithéâtres malgré la vigilance des enseignants. En terme de différence, à l'écrit, les enseignants utilisent trois modes d'évaluations : la dissertation, le calcul et la présentation de dossier.

La dissertation est la plus fréquente des modes d'évaluation. Généralement lors des examens, les enseignants proposent des sujets de dissertation au choix. Il s'agit de deux propositions qui

amènent les étudiants à réfléchir. Les notes attribuées vont de 0 (plancher) à 18 (plafond).

Selon I T, 51 : « *La dissertation est le mode d'évaluation de la plupart des enseignants. Avec 18 ans de présence en Sciences de l'Éducation, je procède ainsi. La dissertation a l'avantage d'amener les étudiants à produire de la connaissance sur un sujet demandé. Ils sont obligés d'aller puiser les arguments dans les cours, les lectures personnelles. Cette option s'avère intéressante car l'étudiant réfléchit par lui-même. Dès le départ, il aura compris que les plagiats sont proscrits. Il doit compter sur ses propres forces, sa capacité d'analyse et de synthèse. Je crois que c'est une bonne manière de mesurer les connaissances de l'apprenant sur les unités d'enseignement.* »

Les calculs sont des tests mathématiques qui sont proposés généralement dans les évaluations en Statistiques et en méthodologie avec les approches quantitatives. Les étudiants après des cours de statistiques se familiarisent avec les formules. Les exercices proposés sont traités en fonction des orientations construites lors des cours. A ce niveau, les enseignants en statistiques se plaignent beaucoup du niveau de maîtrise des notions enseignées et des formules auxquelles elles renvoient : « *Les étudiants sont très faibles en statistiques. Ils sont souvent absents pendant les cours. Cette discipline est négligée car elle constitue une UE mineure. Il y a aussi un manque de volonté à vouloir même faire cette discipline. A priori, des étudiants s'avouent vaincus. Voilà, en un mot, le sens de leur échec.* » AY, 45 ans

Cet enseignant explique les difficultés des étudiants par un désintérêt pour les Statistiques en tant que discipline. Il est aussi évident que la présence au cours peut être une condition essentielle pour comprendre les notions et mieux traiter les exercices. Il poursuit en insistant sur l'ampleur de la fraude lors des examens de statistiques : « *Les étudiants ont tellement la*

mauvaise volonté dans cette discipline qu'ils se font remplacer par d'autres de la FST¹⁸ afin de pouvoir la valider. »

La présentation de dossier est la troisième modalité d'évaluation utilisée par les enseignants. Il s'agit d'un sujet de recherche ou la présentation d'un projet de recherche à partir d'une thématique choisie par l'étudiant. Ils peuvent avoir un à deux mois pour préparer et amener le sujet traité. Ce travail est fait de façon individuelle ou par la constitution de petits groupes sous l'initiative des étudiants eux-mêmes. Cette façon d'évaluer plaît beaucoup aux étudiants. En fait, c'est un travail qui s'étend dans la durée. Ils ont le temps de traiter et de rendre le travail à l'enseignant dans le délai imparti.

Pour l'enseignant AD, 50 ans : *« La présentation d'un dossier de recherche ou d'un dossier projet permet toujours aux étudiants d'utiliser les techniques, les méthodes et outils. Ils en font usage et leur pertinence permet de présenter un bon dossier. C'est une façon de mettre les étudiants à l'œuvre en attendant l'élaboration de leur mémoire de Master. »*

En ce qui concerne l'oral, deux postures sont aussi utilisées par les enseignants. Il s'agit de l'exposé et de l'entretien semi-directif.

Les exposés font partie intégrante de certaines unités d'enseignement et sont notés par les enseignants. Deux disciplines font régulièrement l'objet d'exposés à savoir l'Anthropologie de l'Éducation en Licence I et III, les Politiques Éducatives en licence II et le cours d'Éducation comparée en Licence II.

Pour JD, 43 ans qui a souvent en charge les cours d'Anthropologie de l'Éducation : *« Je constitue toujours des groupes lors de ce cours. Les thèmes contenus dans le programme sont divisés entre eux. Chaque semaine, un groupe*

¹⁸ - Faculté des Sciences et Techniques

expose pour une heure. En fait, le programme porte sur les modes d'éducation à travers différentes ethnies au Mali. Les étudiants restent passionnés par les thèmes. J'avoue que les exposés sont très riches d'informations. Nous les conseillons d'ailleurs d'aller récolter les informations auprès des traditionalistes. » Avec cet enseignant, les exposés sont notés. Mais en fin de modules, il y a toujours une évaluation sur table. Il fait la somme de ces deux évaluations et prend le total qu'il divise par deux.

En Anthropologie de l'Education comme en Politiques Educatives (Licence II), les enseignants ne procèdent pas de la même manière. Si certains font des exposés qu'ils supervisent, d'autres préfèrent dispenser leurs cours sans recours aux exposés. BS, 50 ans : « *Le programme de Politiques Educatives en Licence. Il porte sur les Réformes et Innovations au Mali. Je vois que certains de mes collègues introduisent la leçon et font des exposés après. En ce qui me concerne, je dispense tout le cours. Il y a une documentation importante sur les thèmes prévus. Je me sens à l'aise dans les exposés. Je fais ensuite les évaluations sur table. Je donne un sujet de dissertation.* » Sur la même question, SL, 42 ans, qui dispense le cours de Politiques Educatives en Licence II et III, dit ceci « *le module de politiques éducatives en LII comporte un dernier chapitre dédié uniquement aux exposés qui sont évalués et dont les notes sont prises par certains enseignants directement comme étant celles du second semestre. Les étudiants préfèrent ce mode d'évaluation car il est difficile d'obtenir une note inférieure à 10 en exposé* ». Cependant, SL continue en disant que « *l'évaluation à travers les exposés reste biaisée, car certains étudiants, qui ne travaillent pas correctement, vont bénéficier d'une note obtenue par le groupe sans vraiment fournir d'effort* ». La dernière modalité d'évaluation est l'entretien semi-directif. Il se passe de façon orale. Le candidat se présente et l'enseignant pose des

questions de son choix. Il échange avec le candidat pendant une dizaine de minutes.

3.2 Face aux évaluations des examens : liberté ou anarchie ?

Tableau 3 : Caractéristiques des évaluations

UE	Mode d'évaluation	Concertation dans la discipline	Examen commun	Intervention du DER
Sociologie de l'Education	Libre et individuel	Nulle	Non	Non
Anthropologie de l'Education	Libre et individuel	Nulle	Non	Non
Philosophie de l'Education	Libre et individuel	Nulle	Non	Non
Politiques Educatives	Libre et individuel	Nulle	Non	Non
Education Comparée	Libre et individuel	Nulle	Non	Non
Didactique des discipline	Libre et individuel	Nulle	Non	Non
Méthodologie de la Recherche	Libre et individuel	Nulle	Non	Non
Sociologie de l'Education	Libre et individuel	Nulle	Non	Non
Planification de l'Education	Libre et individuel	Nulle	Non	Non

Source : Enquête de terrain, Mai à juillet 2023

Ce tableau rend compte des UE évaluées en Sciences de l'Education. Il repose sur trois enseignements capitaux choisis au hasard au niveau des licences. La lecture du tableau permet de comprendre que toutes les unités d'enseignements constituent au sens métaphorique du terme des territoires dirigés par des

responsables autonomes. En effet, chaque enseignant est autonome sur le plan de l'évaluation. Il choisit le mode d'évaluation. Il n'est pas obligé de consulter les autres. Les examens qu'il faut appeler ses examens se font sous ses directives sans la collaboration des autres. Ils se déroulent pourtant dans un même département avec des groupes de même niveau. Sauf que les enseignants en la matière ne se concertent pas. Pour mieux comprendre ce phénomène, il est important de retenir que durant l'année universitaire 2021-2022, les étudiants de la Licence III étaient repartis en cinq groupes. Les cours de Sociologie de l'Education étaient dispensés par trois enseignants. Deux avaient deux groupes et un détenait un groupe. Mais chaque enseignant faisait ses examens sans rapport avec l'autre. Aucune concertation sur les sujets, les jours d'examens, la loi semble être ici de faire les examens et de rendre les notes. Pour autant, les mêmes enseignants sont tenus de suivre le même programme.

Depuis l'entrée dans le système LMD en 2016, ce phénomène continue. Les examens ne s'organisent plus de manière collective et dans la concertation. Chaque enseignant fait ses évaluations et n'est nullement obligé de concerter les autres. C'est dire que les classes de même niveau évoluent de façon indépendante. Le DER des Sciences de l'Education à l'image des autres départements (Sociologie et anthropologie, Philosophie, Psychologie) ne prend aucune disposition pour aller vers une convergence de vue et l'adoption d'un référentiel commun d'évaluation par Unité d'Enseignement. Selon IT, 52 ans : *« Il est difficile d'exiger que les enseignants fassent le même mode d'évaluation. Certains vont toujours prétexter qu'ils sont plus à l'aise dans ce mode que dans tel autre. L'avènement du LMD n'a plus favorisé les examens de fin d'année ou même de fin de semestre. Les cours sont programmés en fonction de la disponibilité des enseignants. Ainsi pour un même niveau, un*

groupe peut carrément terminer le programme de Sociologie de l'Education alors que d'autres n'ont pas commencé. »

Dans un tel contexte, l'enseignant qui a terminé préfère donc évaluer pour ne plus revenir pour cette tâche. Les propos tenus ici permettent de cerner une des dimensions qui favorise des évaluations s'organisant de façon libre, individuelle et de manière diverse. En outre, ces propos montrent que le DER à travers le chef, n'a véritablement pas de pouvoir dans le choix des modes d'évaluation. D'ailleurs, il n'est pas consulté par les enseignants.

3.3 Pratiques docimologiques : entre professionnalité et logiques expérientielles

Le mot docimologie vient des vocables grecs *dokimè* qui signifie épreuve et *logos* qui veut dire, science. Etymologiquement, la docimologie signifie la science des examens. Selon le spécialiste camerounais des sciences de l'Education, Gilbert Tsafak (2009), la docimologie est l'étude des méthodes d'examens. Cette position reprend les visions de De Landsheere (1979) pour qui, elle est l'étude des systèmes de notation et du comportement des examinateurs et des examinés. Ces différentes considérations nous permettent dans cette rubrique de parler des paramètres d'appréciation dans les évaluations et du paradigme docimologique des enseignants.

3.3.1 Paramètres d'appréciations des évaluations de copies

Nous avons classé ces paramètres en deux à savoir ceux qualitatifs et quantitatifs. La référence à ces attributs nous permet de comprendre la gamme de critères pris en compte par les enseignants. Les tableaux suivants résument les contenus donnés par les enseignants et au niveau de chaque paramètre, nous avons aussi mentionné les indices d'appréciation y

afférents. Ces indices s'appuient sur la prise en compte en termes de degré des critères liés aux paramètres.

Tableau 4 : Paramètres qualitatifs d'évaluation

Paramètres qualitatifs				
Critères	Contenus	Indices d'appréciations		
		Véritablement considérés	Moyennement considérés	Faiblement considérés
Clarté	Pertinence, acceptabilité, reproductibilité	10	2	0
Fond	Originalité, érudition, organisation des idées, usage des citations, style rédactionnel	11	1	0
Précision	Concision, raisonnement logique	9	3	0
Forme	Présentation, soins, simplicité, correction de l'expression	3	3	6

Source : Enquête de terrain, Mai à juillet 2023

Dans les paramètres qualitatifs, les 14 enseignants choisis se sont prononcés en majorité pour les critères de clarté et de fond. Il s'agit des critères qui justifient la compréhension claire des questions soumises à leur analyse, l'adéquation de leur production par rapport à ce qui est demandé, le sens et la construction de leur apport personnel. Après ces deux critères, vient la précision qui est aussi pris en compte. Ce critère renferme essentiellement la concision et le raisonnement logique. Il s'agit ici d'évaluer l'adéquation entre la justesse des

propos et l'objet demandé (sujet donné) et ensuite, l'argumentaire fourni pour défendre les positions avancées. Le dernier critère axé sur la forme a certes été peu choisi, mais il reste un principe basique que l'évalué doit observer s'il veut être lu par l'évaluateur : la présentation de la copie, la simplicité du style et le bon usage de l'orthographe comptent beaucoup.

Tableau 5 : paramètres quantitatifs

Paramètres quantitatifs				
Critères	Contenus	Indices d'appréciations		
		Véritablement considérés	Moyennement considérés	Faiblement considérés
Analyse de conformité	Degré de conformité, degré de difficulté	10	2	0
Résultats	Evaluation de la pertinence et du degré de production, Taux de réussite dans la correction, ajustements de ce taux	11	1	0
Rang	Classement à partir de la note obtenue, hiérarchisation à travers l'allusion à d'autres critères	3	6	3
Comparaison	Production par rapport aux autres,	9	3	0

	Constat de l'apport des enseignements, originalité			
Ecueils	Difficulté d'expression, incorrection de style, insuffisance, imprécisions, fautes et incorrections, illisibilité.	7	3	2

Source : Enquête de terrain, Mai à juillet 2023

En ce qui concerne ces paramètres, ils sont caractérisés par cinq critères fondamentaux. Parmi ces facteurs, l'analyse de la conformité (degré de différence, degré de conformité) et les résultats (évaluation de la pertinence, taux de réussite, ajustement des notes) sont les deux qui passent en première position. Ce sont ces critères qui permettent d'attribuer une note chiffrée. Avec l'analyse de la conformité, l'enseignant peut cerner l'écart entre le degré de conformité et celui des difficultés. Quand le premier dépasse le second l'apprenant tend vers la moyenne (le référentiel consensuel par rapport à l'obtention de la moyenne est 10). Plus cet écart est grand plus, il y a un avilissement du degré de difficulté et la note est élevée. Par contre, quand le degré de difficulté est élevé, cela donne l'effet contraire. Le critère résultats en même temps qu'il permet de voir l'évaluation globale est de nature à favoriser un ajustement en cas de mauvais score.

La comparaison (Production par rapport aux autres, Constat de l'apport des enseignements, originalité) permet d'apprécier les productions des étudiants en rapport avec celles de leurs camarades de classes. Qu'est-ce qui est dit dans les enseignements qui est pris en compte dans l'analyse des

étudiants ? Quels sont leurs apports personnels ? Voilà des questions qui orientent l'évaluation. La comparaison permet aussi de fixer un barème et de faire des ajustements en cas de taux élevé de mauvaises notes.

Les écueils (Difficulté d'expression, incorrection de style, insuffisance, imprécisions, fautes et incorrections, illisibilité) consistent en l'appréciation des manquements dans le devoir présenté. C'est à la limite un examen des faiblesses du travail. Ils peuvent donc constituer des préjudices à la réalisation d'un devoir acceptable. Selon AD, 50 ans : « *Je constate que les enseignants dans leur correction sont préoccupés par les fautes d'orthographe, de grammaire. Souvent le devoir est jugé à partir de ces critères alors que le fond peut être acceptable. C'est ce fond qui est capital de mon point de vue.* » AG renchérit : « *En fait, avec les difficultés d'expression, nous avons du mal à cerner ce qui est dit par les étudiants. La plupart des étudiants échouent à cause de la non maîtrise de certaines règles élémentaires de la langue française.* »

Enfin le rang (Classement à partir de la note obtenue, hiérarchisation à travers l'allusion à d'autres critères) est facultatif. Il permet cependant aux enseignants d'apprécier les travaux sur d'autres versants au-delà des notes globales. A titre illustratif, « tel étudiant a réussi son introduction mais a été décevant dans le développement », « Tel étudiant a présenté un devoir riche même si l'introduction n'est pas réussie » « Tel devoir est plus illustré ». De telles appréciations peuvent aussi être prises en compte dans la note attribuée.

3.3.2 Schèmes et composantes d'appréciations numériques

Le tableau suivant dresse les notes, appréciations portées dans l'ensemble sur les copies des étudiants. Ces deux éléments déterminent les décisions relatives au maintien, à l'avancement ou renvoi de l'étudiant.

Tableau 6 : notes et appréciations

Schémas et composantes d'appréciation		
Notes	Appréciations	Décisions relatives à l'Enseignement ou à l'Unité d'enseignement
0 – 5	Faible	Echec
6-7	Médiocre	
8	Insuffisant	
9	Insuffisant ou peut-mieux faire	
10	Acceptable ou peut-mieux faire	Validé
11	Passable ou peut-mieux faire	
12-13	Assez-bien	
14-15	Bien	
16	Très bien	
17-20	Excellent	

Source : Enquête de terrain, Mai à juillet 2023

Au niveau du DER des Sciences de l'Education, la docimologie se ramène à l'attribution d'un symbole numérique qui va de 0 à 20. En référence aux cotations reçues, l'étudiant se trouve en situation d'échecs ou valide une unité d'enseignement donnée. Ainsi de 0 à 9.5, il se trouve en situation d'échecs et doit donc reprendre. De 10 à 20, l'enseignement ou l'unité d'enseignement est considérée comme validée. Contrairement à d'autres systèmes, il est interdit en cas de validation de reprendre les examens pour une bonification. Dans l'ensemble, les enseignants pratiquent l'évaluation sommative :

« L'évaluation sommative revêt le caractère d'un bilan. Elle intervient donc après un ensemble de tâches d'apprentissage constituant un tout, correspondant par exemple à un chapitre de cours, à l'ensemble du cours d'un trimestre etc. les

examens périodiques, les interrogations d'ensemble sont donc des évaluations sommatives. » -De Landsherre, 1992 : 74)

Ils commencent, font et achèvent leur enseignement : « *Nous devenons des esclaves du programme et on ne laisse pas les étudiants avancer à un rythme souhaité.* » AG, 52 ans. Cette fin du programme ou du moins du volume horaire attribué à l'enseignement est suivi d'évaluation. Nous sommes bien dans des examens et De Landsheere écrit à propos : « L'examen, l'admission est déterminée par une note (fixée a priori ou a posteriori) que le candidat doit atteindre ou dépasser... (De Landsherre, 1992 : 18)

Notons que la plupart des enseignants n'ont jamais participé à des séances de formation en docimologie. Tous ont presque appris sur le tas en qualité souvent d'enseignants du secondaire (affectés à l'université) ou en s'inspirant de leurs propres trajectoires d'étudiants pour choisir, définir leur façon de faire : « *En toute franchise, je n'ai jamais appris à noter comme certains de mes collègues. Mais, nous notons avec beaucoup de réussite dans des approches différentes.* » AD, 50 ans. Pour cet autre enseignant : « *Il est nécessaire d'arriver à une vision consensuelle entre enseignants à travers des séances de formation. Je constate que nous devenons souvent dans les notations des professeurs de français qui s'évertuent à corriger des fautes qu'à examiner le fond du devoir à partir des analyses faites par les évalués.* » AG, 52 ans. Une telle allégation, montre le degré d'amateurisme des enseignants en matière d'évaluation, malgré leur professionnalité disciplinaire. Selon SL, 43 ans « *il faut reconnaître que certains enseignants n'ont pas reçu de formation pour l'application du système LMD, donc les UE sont dispensées selon le LMD et les évaluations effectuées avec le système classique. Le système de notation n'est donc pas conforme aux exigences demandées* ». Les spécialistes des Sciences de l'Education ne peuvent pas être exemptés de ces

formations d'une grande portée qui pourrait donner du sens à leur professionnalité dans un secteur où ils doivent apparaître comme des figures de proue.

IV. Discussion

Il est évident de retenir en terme d'analyse que tout passe ici par l'évaluation sommative. Pour Peretti, Boniface et Legrand (2020 : 536), l'évaluation sommative :

« permet à partir d'une somme de données (recueillies au cours d'épreuves, examens, contrôles trimestriels) de savoir comment les objectifs ont été comparativement atteints, de faire le bilan sur les acquisitions, de classer et sélectionner les individus. »

Le développement de ce type d'évaluation est source d'une légitimation comme outil de contrôle et de progression des étudiants. Dans cette perspective, la notation des examens paraît comme la trajectoire par laquelle, les étudiants passent d'une classe à l'autre en Licence. Elle est la trame pour la certification des acquis des étudiants.

Les résultats de l'évaluation sommative peuvent servir certes à réguler le processus d'enseignement et d'apprentissage, cependant, elle ne suffit pas à elle seule pour définir les critères objectifs d'appropriation des contenus : « ... l'examen constitue une sorte de contrôle de fabrication, de vérification de la conformité au moule, au gabarit, bref aux spécifications arbitrairement encouragées par l'autorité. » De Landsheere, 1992 : 27). Ce type d'évaluation au DER des Sciences de l'Education est tributaire d'une certaine complexité toujours présente dans les pratiques et les phénomènes à évaluer. Il s'agit de la tyrannie de la subjectivité, de l'imprévisibilité. Le terme tyrannie est utilisé ici pour montrer que l'enseignant reste le maître absolu. Il n'a de compte à rendre à personne. Or les deux facteurs sous-jacents qui y sont liés sont monnaie courante. Ils s'expliquent par le fait que les matières sont pour une large

majorité littéraire et les notes sont contestées par les étudiants. Beaucoup de réclamation sont en fait des contestations. En règle générale, la réclamation est possible quand l'étudiant a un zéro ou une colonne vide dans la « cage » de notation correspondant un enseignement ou une unité d'enseignement. Aussi arrive-t-il que dans certains enseignements, la majorité des étudiants se retrouve en session de rattrapage et paradoxalement tous sont admis par le truchement du même évaluateur, donneur de mauvaises notes. En fin, la liberté de « l'agir enseignant » avec une influence de l'individualité est patente : chacun agit comme il veut sans référence à l'autre et à une norme définie par le DER et par ricochet la Faculté et le Rectorat.

Ces analyses montrent les difficultés inhérentes au système d'évaluation qui pourtant perdurent. Elles amènent à épouser les visions critiques développées par Peretti, Boniface et Legrand (2020 : 10), à propos du système français :

« Les conceptions habituelles, en matière d'évaluation, sont réduites à des pratiques triviales et répétitives (correction de copies ou d'interrogations ; contrôles et examens), insuffisamment analysées et critiquées, malgré les alertes... »

Pour autant, la donne peut changer et une place de choix peut être accordée à l'utilisation de l'évaluation formative pour venir en aide aux étudiants et les soutenir dans leur apprentissage. L'évaluation formative qui peut paraître comme un acte de remédiation au processus d'enseignement/apprentissage est quasiment absente. C'est dire que les apprenants ne font souvent aucun « entraînement avant leur match ». Une telle situation favorise les échecs. D'ailleurs, les résultats des examens s'améliorent toujours avec les sessions de rattrapage qui sont précédées d'un score qui n'atteint jamais les 40%. Plusieurs experts (Gerard, 2013 ; Morrissette, 2013 ; Perrenoud, 1998 ; Scallon, 2004) ont montré les possibilités d'amélioration des processus d'apprentissage à travers l'évaluation formative. Elle permet d'explorer les difficultés éprouvées par les apprenants et

d'élaborer des pistes pour aider à réguler ces processus d'apprentissage. L'évaluation formative serait une forme d'auto-évaluation qui permettra aux étudiants de connaître leurs difficultés et d'améliorer leurs pratiques.

Enfin, il convient de préciser que les compétences sont rarement évaluées. Plusieurs évaluations se font à l'écrit. S'agissant des exposés, la façon dont les étudiants interviennent, leur présentation, la culture générale qui peut se sentir dans les réponses à des questions, la manière de distribuer la parole aux camarades n'ont aucune importance. C'est le contenu qui est pris en compte et généralement une note collective est attribuée au groupe. Or l'exposé fait appel à la stratégie de l'Approche Par Compétences.

En dernière analyse et face aux difficultés récurrentes de l'évaluation, les évalués vivent des tensions, cherchent les stratégies mêmes celles condamnées pour réussir (vol, triche, corruption...). Des auteurs comme Blanchet (2010 : 83-84), plaident même pour sa suppression : « L'abandon des notes devait permettre de supprimer un stress handicapant pour de nombreux élèves, de centrer les élèves et les maîtres sur les contenus à acquérir et de libérer un temps important et précieux pour de multiples régulations favorisant l'apprentissage plutôt que la sélection. »

Conclusion

Au terme de cette analyse, nous retenons que l'évaluation a une importance capitale dans la vie d'une institution scolaire et universitaire. Selon Abernot (2013 : 196), l'évaluation :

« ... est à la fois un moyen et une fin. Un moyen, car pour avancer, il faut constamment être renseigné de ses progrès et se sentir valorisé par eux. Mais c'est aussi une fin car c'est l'évaluation qui donne à l'homme son potentiel d'évolution. »

Sans être un panorama exhaustif de la question de l'évaluation au DER des Sciences de l'Education, cet article permet de comprendre de manière critique les types d'évaluation usités par les enseignants. Nous sommes loin de cette éduométrie, source d'une certaine concertation et consensus des esprits compétents. Les procédures lâches, l'absence de dispositifs formels, la diversité des outils utilisés sont autant de situations qui rendent les évaluations impertinentes et non transparentes. Puisqu'elles sont malencontreuses, ces situations doivent amener surtout les enseignants du DER Sciences de l'Education à s'interroger sur les enjeux, les objectifs, et finalités de l'évaluation afin de proposer des modèles plus adéquats. C'est dans cette perspective que les enseignants resteront moins cantonnés dans des pratiques d'évaluation sommative. En l'absence d'une vision orientée et de concertations collégiales, les enseignants sont à la limite des « maîtres absolus » dans des territoires qui ne se consultent pas. Chaque enseignant procède à l'évaluation de son unité d'enseignement de manière isolée sans se préoccuper de ce l'autre fait. Cette façon de faire est sans nul doute le terreau à un embrassement, à une orientation différentielle source de blocage. Il y a lieu donc de s'en sortir et s'éloigner du bricolage qui la caractérise et aller vers l'élaboration d'une ingénierie de l'évaluation.

Références bibliographiques

Abernot Y., (2013). *Evolution d'homo evaluatus*. In J.-F. Marcel & H. Savy, (Ed.), *Évaluons, évoluons. L'enseignement agricole en action* (pp. 185-196). Dijon, France : Educagri éditions.

Ardonio J., Berger, G., (1990). *D'une évaluation en miettes à une évaluation en actes. Le cas des universités*. In : *Revue française de pédagogie*, volume 90. pp. 105-112.

Blanchet A., (2010). *La réforme à l'épreuve de l'évaluation dans le canton de Vaud*. In Giroud Patricia Gilliéron &

Ntamakiliro Ladislas (2010), *Réformer l'évaluation scolaire : mission impossible ?* Editions Scientifiques Internationales. Berne

De Ketele J-M., et Jorro A., (2013). *L'engagement professionnel en éducation et formation*, Bruxelles, Debock

Delandsheere G., (1992). *Evaluation continue des examens, précis de docimologie*, Bruxelles Editions Labor,

De Pereti A., Le Grand., Boniface J., (2013). *Encyclopédie de l'évaluation en formation et en éducation*, Guide pratique, Collection Pédagogies - Références

Fave-Bonnet M-F., (2003). L'évaluation dans les universités en Europe : une décennie de changements. *Revue des sciences de l'éducation*, 29(2), 319–336. <https://doi.org/10.7202/011035ar>

Feyfant A., Rey O., (2014). Evaluer pour mieux faire apprendre in Institut français de l'Éducation, *Dossier de Veille Numéro 94*, pages 1-44, Paris

Gerard, F-M., (2013). L'évaluation au service de la régulation des apprentissages : Enjeux, nécessités et difficultés. *Revue française de linguistique appliquée*, Vol. XVIII, pages 75-92 ;

Kaufman J-C., (2011). *L'entretien compréhensif*. Paris, Armand Colin.

Loua S., (2016). *Quelle efficacité pour l'enseignement supérieur au Mali ?* Paris/Harmattan/Études africaines.

Morrissette J., (2013). Des modes d'interaction au cœur de la mise en place d'une évaluation non instrumentée. *Nouveaux cahiers de recherche en éducation*, 88-111. <https://doi.org/10.7202/1029143ar>. Consulté le 20 juin 2023

Perrenoud P., (1998). *L'évaluation des apprentissages : de la fabrication de l'excellence à la régulation des apprentissages*. Entre deux logiques. Bruxelles, De Boeck

Scallon G., (2004). *L'évaluation des apprentissages dans une approche par Compétences*, Montréal, Renouveau Pédagogique

Traoré I S., La corruption dans les universités de Bamako, une culpabilité différentielle et une responsabilité partagée, *Recherches Africaines*, N°16. Bamako, juin à décembre 2016. Pages 85 à 100.

Tsafak G., (2001). *Comprendre les Sciences de l'Education*, Paris, L'Harmattan